

Ano 11 vol 1

Revista Eletrônica

**A Revista da Comunidade Jurídica da Subseção de Joinville
Gestão 2025-2027**

ISSN 2178-8693
revista.oabjoinville.org.br

Revista Eletrônica da OAB Joinville | Ano 11, vol. 1. 2025

REVISTA ELETRÔNICA DA OAB JOINVILLE

ISSN 2178-8693

CONSELHO EDITORIAL

Dr. Acir Alves Coelho Júnior
Me. Adriano Selhorst Barbosa
Ma. Ana Catarina de Alencar
Ma. Bárbara Madalena Heck da Rosa
Me. Denis Fernando Radun
Me. Indalécio Robson Rocha
Ma. Maria de Lourdes Bello Zimath
Ma. Tamara Cristiane Geiser
Me. Thiago Vargas
Dra. Ana Carolina Lopes Olsen
Dr. Cláudio Melquiades Medeiros
Dr. Daniel Rocha Chaves
Dra. Helena Schiessl Cardoso
Dr. Itamar Luís Gelain
Dra. Janaína Silveira Soares Madeira
Dr. Jeison Giovani Heiler
Me. Jonathan Maicon Francisco
Dr. Maikon Cristiano Glasenapp
Dra. Patrícia de Oliveira Areas
Ma. Renata Egert
Dr. Rodrigo Meyer Bornholdt
Ma. Sibila Stahlke Prado

CONSELHO DE PARECERISTAS

Esp. Carlos Henrique Ribas Pereira
Esp. Marina Du Bois

CONSELHO EXECUTIVO

Ma. Sibila Stahlke Prado

EDITORA EXECUTIVA

Esp. Marina Du Bois

COORDENADORA

Esp. Marina Du Bois

revista.oabjoinville.org.br

REVISTA ELETRÔNICA DA OAB JOINVILLE

v.1 n.11 2025 – Joinville/SC

ISSN 2178-8693

Revista Eletrônica da OAB Joinville	Joinville	Ano 11, vol. 1	p. 142	2025
-------------------------------------	-----------	----------------	--------	------

DOI 10.5281/zenodo.15764476

REVISTA ELETRÔNICA DA OAB JOINVILLE

Diretoria OAB Joinville (2025/2027)

Janaina Silveira Soares Madeira - Presidente
Guilherme Aquino Reusing Pereira - Vice-presidente
Guilherme Freitas Cauduro de Oliveira - Secretário-geral
Silvana Travasso - Secretária-geral adjunta
Jonathan Moreira dos Santos - Tesoureiro

Coordenação da Revista Eletrônica OAB Joinville – Editora Chefe
Marina Du Bois

Editora Executiva
Marina Du Bois

Conselheira Executiva
Ma. Sibila Stahlke Prado

Desenvolvimento Web
Cristian Feldes

Contato
Rua Amazonas, 46 - Bairro Saguacú
89221-050 - Joinville/SC - Brasil
revista@oabjoinville.org.br

Revista Eletrônica da OAB Joinville [recurso eletrônico] / Ordem dos Advogados do Brasil. Seção Santa Catarina. Subseção de Joinville. - v. 1, n. 1 (jul./dez. 2010)-. - Joinville: OAB Joinville, 2010-

Intermitente até 2011.

Interrompida em 2012.

Periodicidade semestral a partir de 2019.

Versão online disponível em: <https://revista.oabjoinville.org.br/>

Numeração alterada: ano 11, n.1, 2025

ISSN 2178-8693

DOI 10.5281/zenodo.14288843

1. Direito – Periódicos. 2. Advocacia – Periódicos. I. Ordem dos Advogados do Brasil. Seção Santa Catarina. Subseção de Joinville.

CDDir 340.05

SUMÁRIO

EDITORIAL

Marina Du Bois.....6

ARTIGOS

A ADOÇÃO DE PRÁTICAS ESG E A CONFORMIDADE COM O ARTIGO 225 DA CF/88: ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

Daniela Cristina Vieira, Gabrielli Schneiker e Denis Fernando Radun.....7

A EVOLUÇÃO DO FORMALISMO DO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO

Fernando Garcia.....22

A VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL À LUZ DO PRINCÍPIO *IN DUBIO PRO REO*

Nair Michiles Caldas e Denis Fernando Radun.....33

DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS AO FENÔMENO DAS BETS: A ODISSEIA DA LEGISLAÇÃO DE APOSTAS NO BRASIL E SUAS DEFINIÇÕES ATUAIS

João Vitor Balbino.....48

***FASHION LAW*: UMA ANÁLISE DOS MÉTODOS DE PROTEÇÃO ORIUNDOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA INDÚSTRIA DA MODA NO BRASIL E NA FRANÇA**

Lorena Aparecida da Luz e Renata Egert.....63

INSEGURANÇA JURÍDICA NA PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE PROCURADOR NO CEJUSC

Jennifer Nardes e Helena Liebl.....82

LEI COMPLEMENTAR 182/2021: MARCO LEGAL DAS *STARTUPS* E EMPREENDEDORISMO INOVADOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Gisele Mellissa dos Santos.....95

SOFRIMENTO PSÍQUICO E O DIREITO AO ABORTO PREVENTIVO EM CASOS DE GESTAÇÃO INDESEJADA

Alanis Louise da Silva Freitas Colman, Fernanda Fallgatter da Silveira e João Fabio Silva da Fontoura.....108

TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL: NUANCES EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NA REFORMA TRIBUTÁRIA

João Pedro Ruppenthal Otharan e Helena Liebl.....126

EDITORIAL

Caros leitores,

Bem-vindos ao primeiro volume do 11º ano de publicação da Revista!

Desde 2019, quando a Revista Eletrônica da OAB Joinville foi reativada, temos imprimido aumento gradual do nível de exigência do Conselho Editorial, buscando desenvolver e elevar o pensamento crítico do Direito na comunidade jurídica de Joinville, Garuva e Itapoá.

O resultado é plenamente perceptível e os autores estão de parabéns.

Nesta edição são tratados temas contemporâneos e de ponta como ESG, bets, *fashion law*, *startups* e tributação ambiental, assim como temas que fazem parte de discussões jurídicas constantes, com visão inovadora, como é o caso do princípio do formalismo do processo civil, da palavra da vítima em crimes sexuais, da segurança jurídica e do aborto.

A discussão apresentada nos artigos é importante para o crescimento e desenvolvimento do pensamento jurídico para estudantes e para profissionais do Direito.

Como já disse Saramago, “[O] que dá o verdadeiro sentido ao encontro é a busca, e é preciso andar muito para se alcançar o que está perto.”

Seguimos na busca da evolução através do estudo de questões jurídicas pujantes à sociedade.

Boa leitura!

Marina Du Bois

Coordenadora da Revista Eletrônica da OAB da Subseção de Joinville/SC

A ADOÇÃO DE PRÁTICAS ESG E A CONFORMIDADE COM O ARTIGO 225 DA CF/88: ANÁLISE DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

Daniela Cristina Vieira¹
Denis Fernando Radun²
Gabrielli Schneiker³

Resumo: O presente artigo examina a crescente influência das práticas ESG (Ambiental, Social e Governança) no cenário empresarial brasileiro, e sua relação com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que define a responsabilidade do poder público e da sociedade na proteção do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. A pesquisa discute como a implementação de práticas ESG pode contribuir para a sustentabilidade empresarial, combater o *greenwashing* e garantir o alinhamento com os princípios constitucionais. A análise qualitativa, de caráter bibliográfico, aborda o impacto das crises climáticas no Brasil nos últimos anos, a relevância da sustentabilidade empresarial e a necessidade das empresas seguirem normas internacionais, como a Agenda 2030. O artigo também reflete sobre a transformação empresarial necessária para atender às demandas ambientais e sociais atuais, destacando que as práticas ESG se tornaram essenciais diante da competitividade no mercado e do bem-estar social. Exemplos de grandes empresas e iniciativas mais próximas evidenciam as ações adotadas para mitigar os impactos climáticos.

Palavras-chave: Sustentabilidade empresarial, *greenwashing*, práticas ESG, artigo 225 da Constituição Federal, Agenda 2030 e Transparência Corporativa.

Abstract: This article examines the growing influence of ESG (Environmental, Social, and Governance) practices in the Brazilian business landscape and their alignment with Article 225 of the 1988 Federal Constitution, which defines the responsibility of the government and society in protecting the environment for present and future generations. The research discusses how the implementation of ESG practices can contribute to corporate sustainability, combat greenwashing, and ensure alignment with constitutional principles. The qualitative, bibliographic analysis addresses the impact of climate crises in Brazil in recent years, the importance of corporate sustainability, and the need for companies to follow international standards, such as the 2030 Agenda. The article also reflects on the necessary business transformation to meet current environmental and social demands, highlighting that ESG practices have become essential in light of market competitiveness and social well-being. Examples from large companies and other closer initiatives demonstrate the actions being taken to mitigate climate impacts.

Keywords: Corporate Sustainability, Greenwashing, ESG Practices, Article 225 of the Constitution, 2030 Agenda and Corporate Transparency.

INTRODUÇÃO

A urgência da preservação ambiental, acompanhada pela intensificação dos impactos das mudanças climáticas, tem levado tanto o Brasil quanto outros países do mundo a repensar profundamente as práticas empresariais. Cada vez mais, a sustentabilidade é vista não apenas como uma preocupação ética, mas como um pilar fundamental para o sucesso a longo prazo das empresas. Nos últimos anos, o Brasil tem sido palco de desastres climáticos devastadores, como as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas no Pantanal, que não só causaram danos significativos à sociedade e à economia, mas também evidenciaram a necessidade de um compromisso mais robusto

1. Acadêmica do curso de Direito da quinta série da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).

2. Professor do curso de Direito da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).

3. Acadêmica do curso de Direito da oitava série da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).

das empresas com a redução de seus impactos ambientais. Tais eventos refletem os efeitos das mudanças climáticas, colocando em destaque a responsabilidade das organizações em adotar estratégias que mitiguem esses impactos e promovam a sustentabilidade. O desafio se torna ainda mais premente à medida que o Brasil, um país rico em biodiversidade, sofre com a degradação ambiental e a escassez de recursos naturais.

Nesse cenário, a adoção das práticas ESG (*Environmental, Social, and Governance*) surge como uma resposta necessária e urgente para empresas que buscam não só minimizar os danos ambientais, mas também garantir sua competitividade e relevância no mercado global. O pilar ambiental (E) do ESG, em particular, tornou-se um elemento-chave, pois está diretamente relacionado à forma como as atividades empresariais impactam o equilíbrio ecológico do planeta. Desastres como os citados não são eventos isolados, mas reflexos de um sistema econômico global que tem, historicamente, negligenciado os custos ambientais de seu desenvolvimento. Isso torna ainda mais urgente a necessidade de uma transformação empresarial, na qual as práticas sustentáveis não sejam vistas como uma tendência passageira, mas como uma responsabilidade ética e estratégica, essencial para o bem-estar das futuras gerações.

A importância da sustentabilidade empresarial vai além do simples cumprimento de obrigações legais ou da adesão a um movimento passageiro. Ela reflete uma mudança paradigmática na forma como os negócios devem ser conduzidos. O conceito de ESG, ao integrar os aspectos ambientais, sociais e de governança na gestão das empresas, traz à tona uma nova abordagem para a gestão corporativa, que prioriza o longo prazo em detrimento de ganhos imediatos e impulsivos. Ao longo do tempo, as práticas ESG evoluíram, deixando de ser uma preocupação secundária e passando a ocupar uma parte importante da estratégia das empresas. Inicialmente, as organizações eram avaliadas quase que exclusivamente pelo desempenho financeiro, mas com a ascensão das preocupações ambientais e sociais, ficou claro que, para garantir a sustentabilidade de longo prazo, as empresas precisariam adotar uma abordagem mais holística, integrando os impactos ambientais, sociais e de governança em sua operação.

Particularmente no Brasil, a importância da responsabilidade ambiental, em consonância com a Constituição Federal de 1988, reflete um compromisso com as futuras gerações. O artigo 225 da Constituição Federal garante o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao poder público e à coletividade o dever de preservá-lo. A implementação de práticas empresariais que estejam alinhadas com esse preceito constitucional não só contribui para a preservação ambiental, mas também fortalece a reputação das empresas, tornando-as mais competitivas no mercado global. Ao adotar práticas que minimizem os danos ao meio ambiente, as empresas não apenas reduzem os riscos associados às crises ambientais, mas também se posicionam como líderes no movimento global em direção a uma economia mais sustentável.

No entanto, um dos grandes desafios dessa transformação é evitar o fenômeno do *greenwashing*, que se refere à prática de empresas que, em busca de uma imagem mais sustentável, fazem alegações falsas ou enganosas sobre suas ações ambientais. Para combater o *greenwashing*, é fundamental que as empresas adotem métricas claras e transparentes, além de práticas sustentáveis que sejam efetivas e bem documentadas. As empresas precisam ser verdadeiramente responsáveis em suas ações, para que possam conquistar a confiança dos consumidores e investidores, que estão cada vez mais atentos às suas responsabilidades sociais e ambientais. A verdadeira sustentabilidade empresarial, portanto, não se resume a estratégias de marketing ou a discursos vazios,

mas envolve a integração de ações concretas e mensuráveis que reflitam um compromisso genuíno com o meio ambiente e com as comunidades.

Além disso, a adesão à Agenda 2030, promovida pela ONU, e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) se apresenta como um marco importante para as empresas que buscam alinhar suas operações com práticas ESG. A Agenda 2030 visa a promover um desenvolvimento global sustentável e é uma diretriz fundamental para as empresas que desejam contribuir positivamente para a sociedade e o meio ambiente, enquanto garantem sua competitividade no mercado. No contexto brasileiro, isso é ainda mais relevante, dado os desafios específicos do país, como a desigualdade social e a degradação ambiental. O alinhamento com os ODS não só fortalece a posição das empresas no mercado, mas também contribui para a construção de um Brasil mais justo e sustentável.

Portanto, a integração das práticas ESG nas operações empresariais não deve ser vista como uma tendência passageira, mas como uma necessidade estratégica para garantir a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo. As empresas que priorizam a sustentabilidade ambiental, em especial, não só mitigarão os impactos das mudanças climáticas, mas também se posicionarão de forma estratégica, conquistando a confiança de consumidores e investidores cada vez mais exigentes. A transformação empresarial em direção a um modelo sustentável é um caminho sem volta, e aquelas que liderarem essa mudança estarão mais bem preparadas para prosperar em um futuro que exige responsabilidade social e ambiental. A crescente conscientização sobre as questões ambientais, sociais e de governança está transformando a dinâmica corporativa global e, no Brasil, as práticas ESG são cada vez mais fundamentais para garantir a competitividade e a perenidade das empresas. Assim, a sustentabilidade não é apenas uma questão de responsabilidade corporativa, mas uma estratégia essencial para a perenidade e competitividade das organizações no cenário atual.

1 IMPORTÂNCIA DA SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

O Brasil tem enfrentado uma crescente intensificação de desastres climáticos nos últimos anos, como as enchentes no Rio Grande do Sul (2024) e as queimadas no Pantanal (2020). Esses eventos refletem de forma clara os efeitos das mudanças climáticas e suas consequências para a sociedade e o meio ambiente. A devastação provocada por esses desastres coloca em evidência a urgência da adoção de práticas sustentáveis por parte das empresas, que, ao se comprometerem com ações que minimizem os danos ao meio ambiente, contribuem para a mitigação dos impactos das mudanças climáticas e fortalecem sua reputação no mercado global.

Em 2024, as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul resultaram em enchentes devastadoras, afetando milhares de famílias e causando sérios danos à infraestrutura e à agricultura. Segundo dados da Defesa Civil do estado, mais de 200 mil pessoas foram afetadas, com centenas de desabrigados e perdas significativas na produção agrícola (Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 2024). O fenômeno foi intensificado pelo aumento das precipitações, um dos efeitos diretos das mudanças climáticas, que aumentaram a frequência e a intensidade de chuvas extremas.

O Pantanal, por sua vez, sofreu incêndios florestais devastadores entre 2020 e 2024. Este desastre foi exacerbado pela combinação de secas prolongadas e altas temperaturas, condições que se tornaram mais frequentes devido às mudanças climáticas, de primeiro de janeiro de 2024 a 19 de junho o número de áreas devastadas

chegou a superar o número de focos de 2020, conforme os dados disponibilizados pelo Programa de BDQueimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) (CÂMARA, 2024). Os incêndios, além de destruir a biodiversidade única do Pantanal, também contribuíram para a liberação de grandes quantidades de CO₂, agravando os efeitos do aquecimento global. As queimadas, muitas das quais são causadas por atividades humanas, como o uso ilegal do fogo para limpeza de áreas agrícolas, têm se mostrado uma das maiores ameaças ao bioma, representando um risco tanto para a natureza quanto para as economias que dependem dessa área para o ecoturismo e a pesca.

Esses desastres climáticos evidenciam a responsabilidade crescente das empresas no combate às mudanças climáticas e na adaptação às novas realidades ambientais. Empresas que atuam em setores como agricultura, pecuária, mineração e energia são diretamente responsáveis por grande parte das emissões de gases de efeito estufa e, portanto, têm um papel fundamental na mitigação dos impactos ambientais. De acordo com dados fornecidos Carbon Majors (2024), através Por Redação, do Um Só Planeta, informa:

Oitenta por cento das emissões globais de CO₂ produzidas desde o **Acordo de Paris**, assinado em 2015, até o ano de 2022, são atribuídas a um pequeno grupo de 57 empresas pertencentes aos setores de petróleo, gás, carvão e cimento, aponta um novo relatório da InfluenceMap que utiliza a base de dados Carbon Majors. (UMSOPlaneta, 2024).

A sustentabilidade empresarial, no entanto, não se resume apenas à conformidade com as regulamentações ambientais. A adoção de uma gestão responsável dos recursos naturais, a implementação de tecnologias limpas e o compromisso com a redução das emissões de gases de efeito estufa são essenciais para a preservação dos ecossistemas e a prevenção de desastres climáticos.

A Agenda 2030, lançada pelas Nações Unidas, é um marco global para o desenvolvimento sustentável e tem como objetivo principal promover um mundo mais justo, igualitário e ambientalmente responsável. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um guia essencial para a atuação de governos, empresas e sociedade civil. O ODS 13, que trata da “Ação contra a mudança global do clima”, destaca a importância de mitigar os efeitos das mudanças climáticas e de fortalecer a resiliência dos países, comunidades e empresas frente aos impactos ambientais adversos (STF, 2024).

O compromisso das empresas com a Agenda 2030 e com os ODS é mais relevante do que nunca. A implementação de ações concretas para reduzir os impactos ambientais, proteger os ecossistemas e promover a justiça social e econômica é uma prioridade global. Empresas que adotam práticas alinhadas com a Agenda 2030 demonstram não apenas um compromisso com o meio ambiente, mas também com o futuro de seus negócios, já que estão mais bem preparadas para lidar com as novas exigências do mercado e com os desafios que as mudanças climáticas impõem.

As empresas que adotam políticas eficazes como ESG, com foco na preservação ambiental e na redução dos impactos das mudanças climáticas, podem não apenas contribuir para a mitigação de desastres como as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas no Pantanal, mas também gerar valor a longo prazo. Isso ocorre porque consumidores e investidores estão cada vez mais exigentes em relação aos impactos ambientais e sociais das empresas.

De acordo com o artigo produzido pelo McKinsey Quarterly, produzido por Henisz, Koller e Nuttall (2019, p. 2) no qual afirmam:

Que a forte proposta de ESG está correlacionada com retornos mais altos de ações, tanto em termos de inclinação quanto de momentum. Eles ainda destacam que melhores desempenhos em ESG resultam em uma redução no risco de queda, como evidenciado por menores spreads de crédito e maior classificação de crédito. (*apud* Khan, Serafeim e Yoon, 2016; Nagy, Kassam e Lee, 2015; Henisz e McGlinch, 2019; Lundqvist e Vilhelmsson, 2018; Landry, Lazaro e Lee, 2017; Reznick e Viehs, 2017).

Além disso, a boa governança empresarial, que inclui transparência e responsabilidade na gestão dos impactos ambientais, é vista como um fator crítico para atrair investimentos e gerar confiança no mercado. As empresas que incorporam práticas de ESG não só ajudam a cumprir com a Agenda 2030 e seus compromissos climáticos, mas também têm a oportunidade de se destacar em um mercado competitivo, mostrando liderança e responsabilidade em relação aos desafios globais, como as mudanças climáticas e seus impactos devastadores.

2 FUNDAMENTOS E CONCEITOS DAS PRÁTICAS ESG

As práticas ESG representam um conjunto de diretrizes e ações que têm como objetivo incorporar, de forma estratégica, a gestão ambiental, social e de governança nas operações empresariais. O termo ESG surgiu como uma resposta à crescente demanda da sociedade por empresas que operem de maneira mais responsável, considerando os impactos que suas atividades causam no meio ambiente, nas pessoas e nas estruturas sociais. A evolução das práticas ESG reflete a mudança de paradigmas no mundo dos negócios. Inicialmente, os critérios de desempenho das empresas estavam exclusivamente voltados para a maximização do lucro financeiro. Com o tempo, no entanto, surgiu a compreensão de que, para garantir a sustentabilidade a longo prazo, as empresas precisam incorporar também aspectos ambientais e sociais em sua gestão, além de garantir uma governança sólida e transparente. Hoje, a adesão às práticas ESG é vista como uma vantagem competitiva, pois as empresas que adotam essas práticas conseguem atrair consumidores e investidores que buscam um compromisso com a ética, sustentabilidade e responsabilidade social.

Dentre as principais práticas ambientais estão a adoção de tecnologias mais limpas, o uso de fontes renováveis de energia, o aumento da eficiência energética e a gestão adequada de resíduos. As empresas também devem estar atentas à sua pegada ecológica, hídrica e de carbono, buscando reduzir esses impactos ao mínimo possível. No contexto global, a adoção de práticas ambientais responsáveis é considerada não apenas uma obrigação ética, mas uma necessidade estratégica, uma vez que as mudanças climáticas e os desafios ambientais podem afetar diretamente a continuidade e a competitividade dos negócios.

No Brasil, o pilar ambiental tem ganhado cada vez mais importância, principalmente devido à vasta biodiversidade do país e aos impactos ambientais gerados por atividades como o desmatamento na Amazônia, a poluição dos rios e a exploração de recursos naturais de forma insustentável. As empresas brasileiras precisam adotar práticas que respeitem e protejam o meio ambiente para garantir a sustentabilidade dos negócios e o cumprimento das regulamentações locais e internacionais.

O compromisso das empresas com as práticas ESG, especialmente no pilar ambiental, está diretamente alinhado com o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que assegura a todos o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as gerações presentes e futuras. Esse artigo reforça a ideia de que a preservação do meio ambiente não é uma responsabilidade exclusiva do governo, mas sim de todos os cidadãos e entidades, incluindo as empresas.

Ao adotar práticas ESG, as empresas se tornam protagonistas na defesa e preservação do meio ambiente, cumprindo assim com as disposições do artigo 225. Além disso, ao alinhar suas operações com as diretrizes ambientais estabelecidas pela Constituição, as empresas não apenas evitam danos ao meio ambiente, mas também fortalecem sua imagem pública e sua posição no mercado. Isso pode gerar benefícios significativos, como o aumento da confiança do consumidor e a atração de investimentos, já que investidores estão cada vez mais atentos às práticas ambientais e sociais das empresas em que investem.

Para isso, é dever do Poder Público e de toda a coletividade a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, para preservá-lo para as presentes e futuras gerações, justificando-se a intervenção do Estado para controlar as atividades econômicas e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que coloquem em risco a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (CF/88, artigo 225, § 1º, V). A sadia qualidade de vida, por sua vez, pressupõe o respeito ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que integra a dignidade da existência — objetivo da ordem econômica (CF/88, art. 170) — e o bem-estar de todos — objetivo da ordem social (CF/88, art. 193). A leitura dos dispositivos afasta a possibilidade de adoção de um modelo técnico-científico de domínio da natureza ou da visão de que esta seja um mero reservatório de matéria-prima para favorecimento do homem. Uma vida saudável é assegurada por meio de critérios de uma existência humana digna, na qual o homem não pode viver dissociado da natureza (Souza; Mezzaroba, 2022).

Portanto, é de suma importância considerar a responsabilidade ambiental e não apenas no âmbito constitucional, mas também de maneira civil, penal e administrativo, que se perpetua por todas as áreas do Direito e da sociedade, elemento do qual temos que manter em equilíbrio com vida em sociedade, por isso medidas tem que ser adotadas por todos e principalmente para aqueles que detém o capital, e que possui mais espaço para ter uma postura íntegra em conformidade com as regras estabelecidas e com isso levar mais conscientização da sociedade.

3 A IMPORTÂNCIA DO PILAR AMBIENTAL (E) NO ESG

O pilar ambiental (E) é, sem dúvida, um dos mais cruciais dentro das práticas ESG, especialmente diante dos desafios globais relacionados às mudanças climáticas e à escassez de recursos naturais. A gestão ambiental empresarial envolve práticas que buscam minimizar os impactos negativos das operações das empresas sobre o meio ambiente, bem como otimizar o uso de recursos como água, energia e matérias-primas. Além disso, busca-se promover a neutralização das emissões de gases de efeito estufa (GEE), fundamental para combater o aquecimento global.

No que se refere à preservação do meio ambiente, em suma a sua sustentabilidade, atualmente, é considerada um fator essencial nas decisões das organizações globalizadas, refletindo uma mudança significativa nas práticas

corporativas. Os índices que indicam a verdadeira sustentabilidade, ao invés do *greenwashing*, ganham cada vez mais relevância, sendo valorizados no ambiente corporativo e até influenciando as Bolsas de Valores. Organizações que adotam práticas sustentáveis têm se mostrado mais rentáveis do que aquelas que não priorizam essa questão, que passou de um aspecto relevante para uma necessidade fundamental. Além disso, a compreensão profunda do planeta e o conhecimento interligado permitem que as empresas se antecipem e gerenciem riscos e crises de maneira mais eficaz. Quando esses dados são integrados ao trabalho da comunicação organizacional, os benefícios são amplamente positivos para todos os envolvidos (Costa; Ferezin, 2021).

Por conseguinte, o sistema ESG (*Environmental, Social, and Governance*) tem se consolidado como uma ferramenta essencial para as empresas na gestão de riscos e crises, permitindo não apenas a prevenção e detecção de possíveis problemas, mas também a remediação de situações já materializadas. Ao implementar um sistema sólido de ESG, as organizações conseguem agir de forma mais rápida e econômica quando confrontadas com crises, ao mesmo tempo que aproveitam os aprendizados gerados por essas situações para fortalecer seus processos internos e controles. Esse ciclo de retroalimentação contribui para o amadurecimento contínuo do sistema ESG, tornando a empresa mais preparada para lidar com adversidades futuras e garantindo maior resiliência (Tavares, 2021).

Exemplos no Brasil demonstram como a adoção de práticas ESG pode ser decisiva na recuperação e no fortalecimento das empresas diante de crises significativas. O caso da Vale, após o trágico rompimento da barragem em Brumadinho no ano de 2019, é um claro exemplo de como a gestão de riscos e a responsabilidade social podem ser aprimoradas em resposta a eventos devastadores. A empresa, diante do impacto humano e ambiental, reformulou seus processos e adotou uma postura mais transparente e rigorosa na segurança de suas operações. Da mesma forma, a Braskem enfrentou uma grave crise após o afundamento de solo em Maceió, que gerou sérios danos ambientais. A empresa utilizou essa situação para revisar suas práticas e implementar medidas corretivas, promovendo um fortalecimento de seus controles internos e políticas de sustentabilidade. Esses casos ilustram como, mesmo em momentos de crise, os sistemas ESG podem ser instrumentos poderosos para o aprendizado e a adaptação, beneficiando tanto a organização quanto seus *stakeholders* a longo prazo (Tavares, 2021).

Conforme exposto, é nítida a necessidade de cooperação entre empresas, o setor público e a sociedade é fundamental para enfrentar esses obstáculos e assegurar um futuro mais sustentável para todos. Nesse sentido, serão explorados a seguir os conceitos de *greenwashing* e *dumping* ambiental.

4 MITIGAÇÃO DE PROBLEMAS AMBIENTAIS: DUMPING AMBIENTAL E GREENWASHING

O *greenwashing* consiste em uma estratégia adotada por algumas empresas, que, por meio de táticas publicitárias sofisticadas, buscam construir uma imagem de responsabilidade ambiental, sem, de fato, implementar práticas sustentáveis em suas operações. Esse fenômeno tem se intensificado, especialmente em um contexto em que os consumidores estão mais atentos às questões ambientais e exigem maior transparência das organizações.

Contudo, a prática do *greenwashing* compromete não apenas a eficácia das ações voltadas para a sustentabilidade, mas também mina a credibilidade dos esforços

relacionados às práticas ESG (ambientais, sociais e de governança), além de colocar em risco a proteção de um direito fundamental: o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Empresas que adotam o *greenwashing* recorrem a diversas estratégias enganosas, como a utilização de terminologias vagas e genéricas, a exagerada ênfase nos supostos benefícios ambientais de seus produtos e serviços ou a manipulação da percepção pública através de imagens e elementos visuais da natureza, com o intuito de iludir os consumidores e dar uma falsa impressão de comprometimento com a causa ambiental.

Uma matéria da Infomoney relata como o conceito de *greenwashing* tem ganhado destaque no universo corporativo, especialmente à medida que a sustentabilidade se torna uma demanda crescente entre consumidores e reguladores. De acordo com o texto, algumas empresas, percebendo a popularidade da sustentabilidade, começaram a adotar estratégias de marketing que visavam associar suas marcas a práticas ambientais responsáveis, sem que essas ações refletissem mudanças reais em suas operações. A Infomoney explica que “algumas empresas perceberam que sustentabilidade estava ‘na moda’ ou precisavam se adequar a novas regras e começaram a divulgar pequenas ações”. (Amaro, 2021)

A matéria também aponta que, em muitos casos, essas empresas lançavam produtos com alegações ambientais superficiais, como itens biodegradáveis ou com matérias-primas de origem controlada, que eram promovidos com diversas “etiquetas” ambientais. No entanto, esses produtos frequentemente não representavam uma parte significativa do faturamento da empresa, e outros produtos da mesma companhia continuavam a não seguir os mesmos princípios sustentáveis. A Infomoney destaca que “esses produtos costumavam ter baixa representatividade no faturamento da companhia e nenhum outro item tinha o mesmo grau de responsabilidade” (Amaro, 2021).

Esse comportamento é identificado como *greenwashing*, uma prática em que a empresa cria uma falsa imagem de compromisso ambiental, utilizando estratégias de marketing para enganar o público. Como a matéria afirma, “nesse caso, podemos chamar a situação de *greenwashing*: a empresa criou um produto como se fosse uma bandeira para tentar vincular sua marca a essa tendência, mas ela não é representativa de verdade”. Assim, a Infomoney evidencia como o *greenwashing* prejudica a autenticidade das iniciativas de sustentabilidade e enfraquece os esforços genuínos de empresas comprometidas com práticas ambientais responsáveis (Amaro, 2021).

Conforme reporta a matéria do Earth.org, a União Europeia (UE) realizou uma pesquisa em 2020 que avaliou as afirmações ambientais de diversas indústrias, como moda, cosméticos e eletrodomésticos. Nesse levantamento, as entidades nacionais de proteção ao consumidor encontraram motivos para acreditar que, em 42% das situações analisadas, as declarações eram exageradas, inverídicas ou enganosas, podendo ser vistas como práticas comerciais desleais segundo as diretrizes da União Europeia (UE) (Riordan, 2024)

Após análise a Comissão e as autoridades de defesa do consumidor examinaram mais detalhadamente 344 alegações aparentemente duvidosas concluíram que:

Em mais de metade dos casos, o comerciante não forneceu informações suficientes para que os consumidores conseguissem avaliar a veracidade da alegação.

Em 37% dos casos, a alegação incluía declarações vagas e gerais, como “consciente”, “ecologicamente correto”, “sustentável”, que pretendiam transmitir aos consumidores a impressão infundada de que um produto não tinha impacto negativo no meio ambiente.

Ademais, em 59% dos casos, o comerciante não apresentou provas para comprovar as suas alegações.

Constata-se, portanto, que muitas empresas ainda não captaram a relevância de implementar de maneira efetiva os princípios do ESG. Essa situação evidencia que aquelas organizações que adotam práticas de *greenwashing* estão, na realidade, priorizando unicamente o lucro. Conseqüentemente, provocam que seus investidores e consumidores formem uma percepção equivocada, acreditando que estão, de fato, comprometidos com a aplicação do ESG. No entanto, ao analisarmos suas ações na prática, é evidente que essas empresas se limitam a utilizar uma linguagem vaga e inespecífica, sem promover mudanças substanciais em suas operações internas.

Em resposta à crescente preocupação com o *greenwashing*, foram estabelecidas e aprovadas novas regulamentações na União Europeia neste ano. A Diretiva (UE) 2024/825 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de fevereiro de 2024, busca fortalecer a proteção dos consumidores contra práticas desleais e garantir maior transparência por meio do acesso a informações mais precisas, promovendo, assim, a capacitação para a transição ecológica. (Tozzini Freire, s.d.)

Dentre as novas regras aplicáveis às alegações ambientais, a Diretiva Europeia estipula:

Proibição de declarações genéricas e sem comprovação : termos como “empresa amiga do ambiente”, “produto ecológico”, “sustentável” e “biodegradável” não poderão ser utilizados sem a devida fundamentação com evidências concretas.

Exigência de certificação: rótulos de sustentabilidade deverão ser respaldados por certificação independente que valide as características ambientais ou sociais dos produtos.

Relevância das observações: qualquer afirmação relacionada à sustentabilidade deve estar vinculada a aspectos importantes e verificáveis do produto.

Declarações sobre desempenho ambiental futuro: alegações que envolvem compromissos futuros (como “até 2028 nossa empresa irá...”) só serão permitidas caso sejam apresentados planos detalhados e metas concretas.

Restrições ao uso de compensação de emissões de gases de efeito estufa: as empresas não poderão afirmar que seus produtos possuem impacto neutro ou positivo no meio ambiente apenas com base em mecanismos de compensação de emissões.

A Diretiva Europeia entrou em vigor em 26 de março de 2024 e os países membros da União Europeia têm até 27 de setembro de 2026 para incorporar as novas diretrizes em suas legislações nacionais.

Ao exigir maior transparência e fundamentação nas observações ecológicas, a Diretiva (UE) 2024/825, contribui para um consumo mais consciente e informado, permitindo que os consumidores e investidores façam escolhas baseadas em dados verificáveis. Além disso, ao estabelecer regras mais rigorosas, a legislação pressionou as empresas a adotarem práticas realmente sustentáveis, em vez de apenas explorarem o apelo ambiental para fins de marketing.

No geral, essa regulamentação representa um passo importante para reduzir o *greenwashing* e promover uma economia mais sustentável. No entanto, a sua eficácia dependerá da implementação prática e do envolvimento de todos os envolvidos, desde os reguladores até aos próprios consumidores.

5 EMPRESAS BRASILEIRAS QUE APLICAM ESG E A AGENDA 2030

Conforme se extrai do relatório de sustentabilidade da empresa Suzano, líder global na produção de celulose de eucalipto, a empresa incorpora os princípios ESG em sua estratégia de negócios, demonstrando que é possível aliar produtividade à sustentabilidade. Em 2022, a empresa alcançou um recorde anual conforme dados abaixo:

A multinacional registrou seu melhor desempenho em quase cem anos de empresa, atingindo o recorde anual de R\$ 22,6 bilhões de caixa operacional. Já a receita líquida da companhia foi de R\$ 49,8 bilhões, 22% maior em relação a 2021. Tudo isso sem renunciar ao seu princípio maior que é ser **sustentável**, já que 40% dos seus 2,6 milhões de hectares no país estão reservados para fins de conservação (Perez, 2023).

Algumas práticas ambientais que mostra o comprometimento da Suzano é a conservação da biodiversidade comprometendo-se com o desmatamento zero, conforme sua Política de Suprimentos de Madeira a redução do consumo de água, a empresa emitiu títulos vinculados à sustentabilidade com metas de redução no consumo de água até 2026, o combate às mudanças climáticas assim a Suzano estabeleceu metas para reduzir a intensidade das emissões de gases de efeito estufa até 2025, também vinculadas aos *Sustainability-linked Bonds* emitidos em 2020 (Suzano, Ambiental).

Essas iniciativas refletem o compromisso da Suzano em integrar práticas ESG em suas operações, gerando resultados financeiros sólidos e contribuindo para a sustentabilidade ambiental e social.

Outra empresa que também aplica o ESG é a Ambev que é líder no setor de bebidas na América Latina, nos últimos anos, a adoção de práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) tornou-se uma prioridade para empresas que buscam não apenas crescimento econômico, mas também impacto positivo na sociedade e no meio ambiente e a Ambev, referência no setor de bebidas, tem incorporado esses princípios, demonstrando que é possível alinhar lucratividade com responsabilidade socioambiental (Salomão, 2023)

A gestão eficiente dos recursos naturais é um dos pilares do compromisso ambiental da Ambev. A empresa tem investido na redução do consumo de água em sua produção, minimizando desperdícios e otimizando processos industriais. Além disso, a substituição de embalagens descartáveis por opções recicláveis e reutilizáveis reforça o compromisso com a economia circular. Outro avanço significativo foi a transição para o uso de energia renovável em suas operações, contribuindo para a redução das emissões de carbono e o combate às mudanças climáticas.

Ao adotar uma abordagem estruturada para integrar o ESG em suas operações, a Ambev não apenas reduz impactos ambientais e sociais, mas também fortalece sua posição de liderança no mercado. A incorporação desses princípios não é apenas uma tendência, mas uma necessidade para garantir a perenidade dos negócios e contribuir para um futuro mais sustentável. O compromisso com a responsabilidade socioambiental se traduz em benefícios para toda a cadeia produtiva, tornando-se um diferencial competitivo e um fator essencial para a construção de um legado positivo.

Por fim, trazemos a Vendemmia, uma empresa de logística que atua há mais de 11 anos na área. Recentemente, ela inaugurou um novo armazém em Garuva/SC e se destaca por integrar práticas de ESG à sua estratégia, alinhando-se com a Agenda 2030. Algumas ações feitas pela empresa que demonstram o comprometimento com a causa

são: a redução da emissão de gases de efeito estufa; coleta seletiva e descarte correto de resíduos; empilhadeiras elétricas; medida de contenção e prevenção de riscos de acidente no transporte de produtos perigosos (Vendemmia, 2023-2024).

Dessa maneira, a empresa Vendemmia fortalece sua credibilidade junto a consumidores e investidores, demonstrando que seu compromisso com as práticas ESG vai além de discursos bem elaborados. A adoção de medidas concretas e efetivas reflete a verdadeira essência do ESG, que busca a integração da responsabilidade ambiental, social e de governança de forma tangível e impactante.

Ainda, não podemos deixar de falar sobre a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU) que é um plano de ação global que visa erradicar a pobreza, proteger o meio ambiente e promover a paz e as riquezas até 2030. Ela é composta por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) interconectados, que abordam desafios globais como mudanças climáticas, desigualdade social e gestão ambiental. (ONU, 2015)

A integração dos ODS nas estratégias empresariais está diretamente relacionada à adoção de práticas de ESG, assim, ao alinhar as operações do ESG com os ODS, as empresas não apenas alcançam estratégias para metas globais, mas também fortalecem suas práticas de ESG.

A agenda 2030 trás 17 objetivos e 169 metas cruciais para o desenvolvimento sustentável, cujo avanço é monitorado por 232 indicadores globais, esses objetivos e metas estimularão a ação para os próximos 15 anos em áreas de importância crucial para a humanidade e para o planeta.

Além disso, a adoção da Agenda 2030 pelas empresas representa um compromisso essencial com a sustentabilidade e a responsabilidade social, promovendo impactos positivos tanto no ambiente quanto na sociedade. Ao incorporar os ODS em suas estratégias, a empresa não apenas contribui para um futuro mais justo e equilibrado, mas também se torna mais resiliente e inovadora diante das transformações do mercado. Dessa forma, integrar essa agenda significa não apenas atender às exigências regulatórias e expectativas dos *stakeholders*, mas também criar valor a longo prazo, consolidando-se como uma organização ética, transparente e sustentável.

Um exemplo já mencionado é a empresa Suzano que está comprometida com a Agenda 2030. A empresa alinhou suas metas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecendo 15 compromissos que abrangem áreas como erradicação da pobreza, educação de qualidade, igualdade de gênero e ações contra a mudança global do clima. (Suzano, s.d.)

Ainda se extrai da matéria do site da revista Exame que a Suzano participa de grupos de trabalho em parceria com o Pacto Global da ONU e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) para enfrentar desafios relacionados aos direitos humanos no setor florestal brasileiro, alinhando-se às metas da Agenda 2030 (Exame, s.d.).

Essas iniciativas representam um exemplo significativo de comprometimento com o desenvolvimento sustentável, servindo como referência para outras empresas. A Agenda 2030 da ONU destaca a urgência de ações concretas no presente para garantir um futuro mais sustentável, equitativo e próspero para as próximas gerações. Ao adotar essa perspectiva, as organizações contribuem ativamente para a construção de um mundo mais justo, ambientalmente responsável e economicamente viável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A crescente urgência da preservação ambiental e a intensificação dos impactos das mudanças climáticas têm levado o Brasil e o mundo a repensar as práticas empresariais, destacando a importância da sustentabilidade como um pilar essencial para o sucesso a longo prazo. Nos últimos anos, o país tem enfrentado desastres climáticos devastadores, como as enchentes no Rio Grande do Sul e as queimadas no Pantanal, que não apenas causaram grandes prejuízos sociais e econômicos, mas também evidenciaram a necessidade de um comprometimento maior das empresas com a redução dos impactos ambientais. Tais eventos, que refletem a crescente intensificação dos efeitos das mudanças climáticas, têm colocado em destaque a responsabilidade das empresas na mitigação desses impactos, reforçando a necessidade de práticas empresariais mais sustentáveis.

A adoção de práticas ESG (*Environmental, Social, and Governance*), especialmente no Brasil, não pode mais ser vista como uma tendência passageira ou uma mera preocupação ética, mas como uma obrigação moral e estratégica para as empresas que buscam relevância no mercado global e o bem-estar das futuras gerações. O componente ambiental do ESG, em particular, tem ganhado relevância, pois as atividades humanas têm causado um impacto significativo no equilíbrio do planeta. Desastres como aqueles que atingiram o Brasil nos últimos anos revelam a urgência de estratégias empresariais que minimizem os danos ao meio ambiente e contribuam para a mitigação das mudanças climáticas. As empresas que se comprometem com a sustentabilidade ambiental não apenas reduzem os riscos relacionados a essas crises, mas também fortalecem sua reputação no mercado, atraindo consumidores e investidores mais conscientes.

No contexto das práticas ESG, é importante destacar a definição e a evolução do conceito. ESG não é apenas um conjunto de ações ambientais, mas uma abordagem estratégica que busca incorporar os aspectos sociais e de governança na gestão empresarial. Ao longo do tempo, a percepção sobre a gestão empresarial foi se expandindo, e a maximização do lucro financeiro deu lugar à necessidade de integrar os impactos ambientais e sociais na operação das empresas. Inicialmente, os negócios eram avaliados unicamente pelo desempenho financeiro, mas, com o tempo, surgiu a compreensão de que, para garantir a sustentabilidade a longo prazo, as empresas precisariam adotar uma abordagem mais ampla, que considerasse suas responsabilidades com o meio ambiente, com a sociedade e com uma governança ética e transparente. A evolução das práticas ESG reflete essa transformação no modo de pensar dos líderes empresariais, que começaram a perceber que o desempenho financeiro não pode ser dissociado das questões ambientais e sociais que afetam o mundo contemporâneo.

O pilar ambiental (E) é, sem dúvida, o mais evidente e crucial dentro das práticas ESG, especialmente diante dos desafios globais relacionados ao aquecimento global, à escassez de recursos naturais e à degradação ambiental. O compromisso das empresas com práticas ambientais responsáveis envolve ações concretas para minimizar os impactos negativos sobre o meio ambiente, como o uso eficiente dos recursos naturais, a redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e a promoção de soluções inovadoras para a neutralização das mudanças climáticas. Em um Brasil vulnerável a desastres climáticos e que, por sua biodiversidade, vê-se cada vez mais impactado pela

destruição do meio ambiente, as práticas empresariais que priorizam a sustentabilidade são ainda mais relevantes.

A gestão ambiental eficiente e responsável, além de contribuir para a preservação dos recursos naturais, também tem demonstrado ser um diferencial competitivo no mercado globalizado. As empresas que incorporam práticas sustentáveis em seus modelos de negócios não apenas cumprem seu papel na preservação ambiental, mas também geram valor econômico e social. A tendência é que aquelas que não se adaptarem a esse novo cenário de exigências ambientais percam competitividade. Estudos apontam que as empresas que adotam práticas sustentáveis têm mostrado resultados financeiros melhores do que aquelas que ignoram tais questões. Isso porque os consumidores e investidores estão cada vez mais atentos à responsabilidade social e ambiental das empresas, priorizando aquelas que demonstram um compromisso genuíno com a sustentabilidade.

A verdadeira sustentabilidade empresarial é mais do que uma resposta às expectativas do mercado; ela se reflete em práticas sólidas e transparentes, que vão além do *greenwashing*. O *greenwashing*, ou a falsa alegação de ser ambientalmente responsável, pode ser altamente prejudicial à reputação de uma empresa e ao bem-estar social. Por isso, a adoção de métricas claras e a transparência na comunicação dos resultados são fundamentais para garantir que as ações ambientais de uma empresa sejam efetivas e bem recebidas pelos consumidores, investidores e pela sociedade em geral. A integração de dados ambientais à comunicação organizacional não só fortalece a marca da empresa, como também contribui para uma gestão de riscos mais eficaz, antecipando crises e oferecendo soluções inovadoras para os desafios ambientais.

Ademais, a Agenda 2030, que visa promover um desenvolvimento sustentável global, é um dos principais marcos para as empresas que buscam alinhar suas operações com práticas ESG. A adesão a essa agenda reflete o compromisso das empresas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e demonstra a importância de uma abordagem holística que leve em conta as dimensões social, ambiental e econômica. Para as empresas brasileiras, esse alinhamento é ainda mais crucial, pois o país enfrenta desafios únicos em termos de desigualdade social e degradação ambiental. Ao adotar essas práticas, as empresas não só melhoram sua competitividade no mercado, como também contribuem para a construção de um Brasil mais justo, sustentável e resiliente.

Portanto, a integração das práticas ESG nas operações empresariais não é apenas uma tendência passageira, mas uma necessidade imperativa para garantir a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo das empresas. O componente ambiental do ESG, especialmente diante dos desafios climáticos e sociais que o Brasil enfrenta, torna-se crucial para a construção de uma economia mais justa e sustentável. As empresas que adotam práticas responsáveis, com foco na sustentabilidade, não apenas mitigam os impactos das mudanças climáticas, mas também se posicionam de forma estratégica no mercado, conquistando a confiança de consumidores e investidores cada vez mais exigentes. A transformação empresarial para um modelo sustentável é um caminho sem volta, e aquelas que liderarem essa transformação estarão melhor posicionadas para prosperar em um futuro que demanda responsabilidade social e ambiental.

Por fim, as práticas de ESG, à luz do artigo 225 da Constituição Federal de 88, não apenas garantem a conformidade, mas também evidenciam a necessidade ainda maior de que as empresas se ajustem e implementem efetivamente o ESG, demonstrando ações concretas. Isso é essencial para que cumpram o que está estabelecido no referido artigo, visando assegurar um futuro com um ambiente

ecologicamente equilibrado. Além da conexão do ESG com o artigo 225 da Constituição Federal, temos a Agenda 2030, que busca o mesmo objetivo, trazendo responsabilidade e exigência por mudanças imediatas por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que são 17 metas que ressaltam a importância constitucional de proteger e preservar o meio ambiente.

REFERÊNCIAS

AMBEV. **Ambev apresenta resultados ESG e mantém foco nas embalagens retornáveis.** Disponível em: <https://integridadeesg.insightnet.com.br/ambev-apresenta-resultados-esg-e-mantem-foco-nas-embalagens-retornaveis/>. Acesso em: 4 mar. 2025.

EXAME. **Suzano é destaque global de sustentabilidade na ONU.** Disponível em: <https://exame.com/esg/suzano-e-destaque-global-de-sustentabilidade-na-onu/>. Acesso em: 3 mar. 2025.

FOLHA DE S.PAULO. **Ambev apresenta resultados de estratégia ESG em evento anual.** Folha Social Mais, 2023. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/folha-social-mais/2023/11/ambev-apresenta-resultados-de-estrategia-esg-em-evento-anual.shtml>. Acesso em: 4 mar. 2025.

HENISZ, Witold; KOLLER, Tim; NUTTALL, Robin. **Five ways that ESG creates value.** Novembro 2019. Disponível em: <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Business%20Functions/Strategy%20and%20Corporate%20Finance/Our%20Insights/Five%20ways%20that%20ESG%20creates%20value/Five-ways-that-ESG-creates-value.aspx>. Acesso em: 4 mar. 2025.

INFO MONEY. **Greenwashing: o que é e por que essa palavra pode impactar seus investimentos e suas compras?** InfoMoney, 2025. Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/economia/greenwashing-o-que-e-e-por-que-essa-palavra-pode-impactar-seus-investimentos-e-suas-compras/>. Acesso em: 02 mar. 2025.

INTEGRIDADE ESG. **Ambev apresenta resultados ESG e mantém foco nas embalagens retornáveis.** Disponível em: <https://integridadeesg.insightnet.com.br/ambev-apresenta-resultados-esg-e-mantem-foco-nas-embalagens-retornaveis/>. Acesso em: 4 mar. 2025.

NAÇÕES UNIDAS NO BRASIL. **Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável.** Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/91863-agenda-2030-para-o-desenvolvimento-sustent%C3%A1vel>. Acesso em: 4 mar. 2025.

PEREZ. **ESG na Suzano: transformando os desafios da sustentabilidade em oportunidades de mudança.** Portal da Comunicação, 8 dez. 2023. Disponível em: <https://portaldacomunicacao.com.br/2023/12/esg-na-suzano-transformando-os-desafios-da-sustentabilidade-em-oportunidades-de-mudanca/>. Acesso em: 3 mar. 2025.

REDAÇÃO, do Um Só Planeta. **57 empresas são responsáveis por 80% das emissões globais de CO2 desde o Acordo de Paris, diz estudo.** Um Só Planeta, 4 abr. 2024. Disponível em: <https://umsoplaneta.globo.com/clima/noticia/2024/04/04/57-empresas-sao-responsaveis-por-80percent-das-emissoes-globais-de-co2-desde-o-acordo-de-paris-diz-estudo.ghtml>. Acesso em: 5 mar. 2025.

RIORDAN. **Tudo o que você precisa saber sobre a nova diretiva de greenwashing da UE.** Earth.org, Europa, 9 abr. 2024. Disponível em: <https://earth.org/all-you-need-to-know-about-the-eus-new-greenwashing-directive/>. Acesso em: 3 mar. 2025.

SOUZA; MEZZARROBA. **Know not to be delusioned: (Re) reading the ESG fundamentals.** 2022. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/conpedireview/article/view/9061/pdf>. Acesso em: 01 mar. 2025.

SUZANO S.A. **Ambiental.** Disponível em: <https://ri.suzano.com.br/Portuguese/ESG/Ambiental/default.aspx>. Acesso em: 3 mar. 2025.

SUZANO S.A. **Relatório de Sustentabilidade Suzano 2022.** São Paulo, 2022. Disponível em: <https://centraldesustentabilidade.suzano.com.br/relatorios/Relat%C3%B3rio%20de%20Sustentabilidade%20Suzano%202022.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2025.

SUZANO S.A. **Sustentabilidade: compromissos.** Disponível em: <https://www.suzano.com.br/sustentabilidade/compromissos>. Acesso em: 4 mar. 2025.

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. **Agenda 2030.** Portal STF, 2025. Disponível em: <https://portal.stf.jus.br/hotsites/agenda-2030/>. Acesso em: 5 mar. 2025.

TAVARES, Filipe. **ESG para sair da crise: como o investimento em boas práticas ambientais, sociais e de governança podem ajudar empresas a sair de situações de crise e pavimentar um caminho de desenvolvimento.** Programa de mestrado profissional da FGV SP. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://direitosp.fgv.br/sites/default/files/arquivos/42.pdf>. Acesso em: 01 mar. 2025.

TOZZINI FREIRE ADVOGADOS. **1ª Edição Especial: Propriedade Intelectual, Direito Ambiental e Direito do Consumidor.** Disponível em: [https://tozzinifreire.com.br/site/conteudo/uploads/1edicao-especial-\(pi,-ambiental,-direito-consumidor\)-pt-6716490139d8a.pdf](https://tozzinifreire.com.br/site/conteudo/uploads/1edicao-especial-(pi,-ambiental,-direito-consumidor)-pt-6716490139d8a.pdf). Acessado em: 03 mar. 2025.

VENDEMMIA. **Relatório integrado de sustentabilidade 2023-2024.** Disponível em: <https://vendemmia.com.br/relatorio-integrado-de-sustentabilidade-23-24-Vendemmia.pdf>. Acesso em: 4 mar. 2025.

VIDAL DE SOUZA, José Fernando; MEZZARROBA, Orides. **Know not to be delusioned: (Re) reading the ESG fundamentals.** CONPEDI LAW REVIEW, XI Encontro Internacional do CONPEDI Chile – Santiago, v. 8, n. 1, p. 249–273, jul.-dez. 2022. e-ISSN: 2448-3931. Recebido em: 25 nov. 2022. Aprovado em: 17 dez. 2022. Avaliação por: Double Blind Review pelo SEER/OJS. Disponível em: <https://www.indexlaw.org/index.php/conpedireview/article/view/9061/pdf>. Acesso em: 15 fev. 2025.

A EVOLUÇÃO DO FORMALISMO DO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO AO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO

Fernando Garcia¹

Resumo: O artigo tratará de forma breve da discussão sobre o antagonismo do formalismo do processo civil brasileiro e a primazia da decisão de mérito, frente ao Código de Processo Civil, a doutrina e jurisprudência dos Tribunais de Justiça de São Paulo e Santa Catarina e do Superior Tribunal de Justiça. Exporá as definições do formalismo processual e a primazia da decisão de mérito. Abordará a celeuma existente entre adotar e manter as formalidades e o atual entendimento de que o processo deve seguir até decisão de mérito, diante de incontáveis possibilidades de a parte sanar irregularidades, independentemente de prazos estipulados para tanto. Trará a discussão sobre eventualmente os juízes mitigarem o formalismo e a primazia da decisão de mérito. Trará julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, bem como comentará tais julgados. Foi utilizado o método científico dedutivo, que corresponde à atividade mental que parte de um suposto racional, a regra ou princípio geral, e, seguindo o critério de coerência, extrai consequências e princípios específicos.

Palavras-chave: Antagonismo. Formalismo. Primazia. Mérito. Prazos.

Abstract: This article will briefly address the discussion on the antagonism between the formalism of Brazilian civil procedure and the primacy of the decision on the merits, in light of the Code of Civil Procedure, the doctrine and jurisprudence of the Courts of Justice of São Paulo and Santa Catarina and the Superior Court of Justice. It will present the definitions of procedural formalism and the primacy of the decision on the merits. It will address the controversy between adopting and maintaining formalities and the current understanding that the process must continue until a decision on the merits, given the countless possibilities for the party to correct irregularities, regardless of the deadlines stipulated for this purpose. It will discuss the eventual mitigation of formalism by judges and the primacy of the decision on the merits. It will present judgments of the Superior Court of Justice on the subject, as well as comment on such judgments. The deductive scientific method was used, which corresponds to the mental activity that starts from a rational assumption, the general rule or principle, and, following the criterion of coherence, extracts specific consequences and principles.

Keywords: Antagonism. Formalism. Primacy. Merit. Deadlines.

INTRODUÇÃO

O objetivo do estudo é o de verificar se há dissonância entre a evolução do formalismo outrora adotado pelo Código de Processo Civil Brasileiro e a técnica jurídica no tocante a adoção do Princípio da Primazia do Mérito em detrimento daquele.

Abordará a busca da decisão de mérito pelo Judiciário e a possibilidade de que a parte pratique atos a destempo e, ainda assim, possa-se chegar à decisão de mérito.

Esclarecerá a origem do formalismo e do Princípio da Primazia da decisão de mérito no Brasil, bem como a dissonância entre estes tais princípios e o discurso atual para que se adote um ou o outro princípio.

Explanará a busca da primazia da decisão de mérito pelos Tribunais.

Foi utilizado o método científico Dedutivo, que “corresponde à atividade mental que parte de um suposto racional - a regra ou princípio geral - e, seguindo o critério de coerência, extrai consequências, princípios específicos” (Nader, 1991, p. 15).

1. Advogado graduado pela UEM-Universidade Estadual de Maringá/PR; formado pela Escola de Magistratura de Maringá; Pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade Presbiteriana Mackenzie/SP; atuou como Consultor Jurídico no Banco Ita Unibanco S/A e Banco do Estado do Paraná S/A, e-mail: garciafmgarcia@ibest.com.br, telefone: 47-99773-9727.

Além disso, aborda-se aspectos da posição já existente da legislação, doutrina e da jurisprudência sobre o tema.

O tema é relevante pois a segurança jurídica das decisões depende do equilíbrio desses princípios encartados no Código de Processo Civil.

1 DOS CONCEITOS DE FORMALISMO JURÍDICO E DA PRIMAZIA DO MÉRITO

1.1 Formalismo Jurídico

O Formalismo jurídico é um fenômeno que transcende gerações e que remonta ao Direito Romano e suas fórmulas.

É o adjetivo daquilo que é considerado formal.

Tratando do tema, Silva (1984, p. 317) preconiza:

[...]a formalidade, derivado de forma, significa a regra, solenidade ou prescrição legal, indicativas da maneira porque o ato deve ser formado. Constituem a maneira de proceder em determinado caso, assinalada em lei, ou compõem a própria forma solene para que ato se considere válido ou juridicamente perfeito.

Logo, desde as primeiras codificações, até as mais recentes o formalismo imperou, para que o ato fosse considerado válido.

1.2 Dispositivos legais sobre a Primazia de Mérito

O adjetivo da primazia é aquilo que antecede, que tem prioridade sobre outra coisa.

No Código de Processo Civil, o Princípio da Primazia do Mérito está relacionado com o Princípio da duração razoável do processo previsto no artigo 4º do Código de Processo civil e no artigo 5º LXXVIII, da Constituição Federal Brasileira.

Também o artigo 6º do CPC, “ao prever que todos devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito, consagra de forma expressão princípio da primazia do julgamento do mérito, que antes de tal previsão era um princípio não escrito”. (Neves Assunção, 2016, p. 15).

Seguem abaixo vários dispositivos legais previsto no Código de Processo Civil de 2015, que amparam a adoção da primazia da decisão de mérito:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

IX – Determinar o suprimento de pressupostos processuais e o saneamento de outros vícios processuais;

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.

Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte.

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Art. 938. § 1º. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes.

Art. 932. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Art. 1.029. § 3º O Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave.

Verifica-se da análise dos artigos acima que, com a vigência do Código de Processo Civil de 2015, passou a forma a ser flexibilizada pelos Tribunais.

2 DA CELEUMA ENTRE OS PRINCÍPIOS DA FORMALIDADE E O DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO

Cotidianamente, o Judiciário tem adotado a postura de permitir a juntada de documentos pelas partes, ainda que precluso o prazo, para sanar determinados vícios processuais relativos, na busca da decisão definitiva de mérito, até sob o manto da ponderação de que tais prazos sejam dilatatórios, e que essa inobservância dos prazos cede à busca da decisão de mérito definitiva, em respeito ao Princípio da primazia da decisão de mérito.

A vetusta excessiva formalidade da observância dos prazos processuais deu lugar a primazia da decisão de mérito, ocasionando um antagonismo entre tais princípios?

Por exemplo, a juntada de procuração da parte após o prazo estipulado, em se considerando como um prazo dilatatório, permite juntá-la extemporaneamente, antes da sentença, sem nenhum prejuízo, para que o processo culmine com a sentença de julgamento do mérito.

O julgamento de mérito é um fim buscado pelo processo civil e é considerado o fim normal do procedimento, de acordo com Neves Assunção (2016, p. 10).

Deve ser preferida essa forma de extinção (com julgamento de mérito) aquela que os doutrinadores denominam extinção anômala do processo, ou seja, a extinção sem julgamento do mérito, motivada por vícios formais.

Neves Assunção (2016, p. 443) cita ainda:

A solução definitiva da crise jurídica, derivada da coisa julgada material, que dependerá de uma decisão de mérito transitada em julgado, é outra evidente vantagem no julgamento do mérito quando comparado com a sentença terminativa.

Essa é uma realidade incontestável, e bem representada pelo artigo 282, §2 do Novo CPC ao prever que o juiz, sempre que puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade, deve ignorar o vício formal e proferir decisão de mérito. É a prevalência do julgamento de mérito aliada ao princípio da instrumentalidade das formas.

Ressalta-se uma nova visão do Direito Processual Civil que não se contenta com a mera extinção do processo sem julgamento do mérito, passando a ser inaugurada uma nova fase, ou seja, a de prevalência do julgamento de mérito aliada ao Princípio da Instrumentalidade das formas.

Já advertiu Bedaque (2001, p. 50):

O processualismo exagerado normalmente acaba por criar enormes dificuldades para o próprio escopo do processo. A grande atenção que se dá para os conceitos processuais configura inversão de valores, pois o que realmente importa são os resultados alcançados pelo processo, no plano do ordenamento material e da pacificação.

A preocupação com a técnica é justificável enquanto meio para atingir fins. A precisão conceitual é necessária a qualquer ciência. Apenas não pode se transformar a técnica, os conceitos e as definições em objeto principal da ciência processual. Pretende-se demonstrar que todos os fenômenos inerentes ao processo devem ser concebidos em função do direito material. A técnica adequando-se ao objeto, com vistas ao resultado.

Há uma predileção aos resultados alcançados pelo Processo Civil em detrimento do formalismo exagerado, que é considerado uma inversão de valores.

Leciona Carneiro da Cunha (2016, p. 34):

O juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanção, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes. O princípio da primazia do exame do mérito abrange a instrumentalidade das formas, estimulando a correção ou sanção de vícios, bem como o aproveitamento dos atos processuais, com a colaboração mútua das partes e do juiz para que se viabilize a apreciação do mérito.

A sanção ou correção do vício deve ser buscada pelo juiz para eliminar os vícios e poder apreciar o mérito e resolvê-lo, utilizando-se, inclusive da instrumentalidade das formas.

Costa Lins (2016, p. 15) menciona que:

Em outras palavras, os atores processuais devem pautar suas condutas no intuito de tentarem, ao máximo, evitar as extinções anômalas do processo, causadas pelo acolhimento (não raras vezes, proposital pelo órgão julgador) de vícios processuais, que serviam de “armadilhas” para que não se alcançasse o mérito da lide, acarretando, em regra, decisões não definitivas, o que poderia redundar em novo ajuizamento da ação ou nova interposição do recurso cabível na hipótese.

Finalmente, alerta-se que, no passado, a extinção do processo sem julgamento do mérito, era praticada e redundava em novos ajuizamentos de ações, o que por si só contraria os vigentes princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas.

3 DA MITIGAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO

Hodiernamente, a inobservância dos prazos estabelecidos em lei, pelas partes, levava a extinção do processo sem julgamento do mérito, em observância às formalidades legais, adotando-se até uma postura rígida e fria do texto de lei.

Com a evolução do direito processual civil, buscou-se a adoção de um abrandamento da Lei ou formalidade moderada ou mitigada. (Mazzieri, 2015, p. 1).

Atualmente, sob a égide do CPC de 2015, passaram a ser adotados, entre outros, os princípios da primazia do direito e da celeridade processual, pelos quais foram

prestigiados a busca pela decisão definitiva em detrimento da extinção sem julgamento de mérito. (Assunção, 2016, p. 11).

Para Assunção (2016, p. 443), “cabe ao juiz fazer o possível para evitar a necessidade de prolatar uma sentença terminativa no caso concreto, buscando com todo o esforço chegar a um julgamento de mérito.”

Ressalta, ainda, Assunção (2016, p. 443), a importância do artigo 282, §2º, do CPC, ao prever:

O juiz, sempre que pode decidir o mérito favor da parte a quem aproveite a declaração de nulidade, deve ignorar o vício formal e proferir decisão de mérito. É a prevalência do julgamento de mérito aliada ao princípio da instrumentalidade das formas.

Assim, evidencia-se que o Direito Processual Civil passou a adotar a prevalência do julgamento de mérito, ante o Princípio da Celeridade Processual e o da Instrumentalidade das Formas.

4 DA JURISPRUDÊNCIA

Abaixo, alguns julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto por Carmem Lúcia Inácio contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em ação com pedido para declarar nula a contração de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM) cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais, em face do Banco BMG S.A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. **A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de reconhecimento de firma para ratificação dos termos da inicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.** III. RAZÕES DE DECIDIR 3. **A determinação judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida visa assegurar a autenticidade do documento e combater a litigância predatória.** 4. **A extinção do processo sem resolução do mérito, sem considerar as peculiaridades do caso e o comportamento processual da parte, caracteriza formalismo excessivo.** A posterior apresentação da procuração com firma reconhecida, ainda que intempestiva, demonstra esforço para atender à exigência formal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1. A exigência de reconhecimento de firma deve ser ponderada com o princípio da primazia do julgamento de mérito. 2. A extinção do processo sem resolução do mérito deve considerar as peculiaridades do caso concreto. Legislação Citada: CPC, art. 76, § 2º, inciso II; CPC, art. 4º. (TJ-SP - Apelação Cível: 10137616520248260576 São José do Rio Preto, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 23/01/2025, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2025). (Grifo nosso).

Verifica-se na decisão acima que o TJSP ao analisar a questão se é justificável a extinção do processo sem julgamento de mérito, pelo fato de a parte não apresentar procuração com firma reconhecida para ratificação dos termos da inicial, decidiu que a sentença de extinção deveria ser anulada, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito e considerou, inclusive um formalismo excessivo do juiz ao fazer tal exigência.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Sentença de extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, III, do CPC. Inconformismo do autor. Não acolhimento. **Restou configurado o abandono da causa por mais de 30 dias pela inércia da parte em cumprir determinações e/ou promover diligências necessárias à efetivação da citação, mesmo após a intimação pessoal. A lei é taxativa, exigindo a prévia intimação pessoal para dar andamento ao feito ou realizar a diligência, no prazo de cinco dias, conforme disposto no § 1º do art. 485 do CPC, o que foi devidamente realizado no presente caso.** Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10170503420208260224 Guarulhos, Relator: Ana Maria Baldy, Data de Julgamento: 17/01/2025, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2025). (Grifo nosso).

Por sua vez, nesta decisão, O TJSP considerou correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono da causa por mais de 30 dias, uma vez que ocorreu a intimação pessoal da parte e esta não praticou o ato, no prazo determinado.

Seguem julgados do Tribunal de Justiça do Paraná:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DETERMINAÇÃO PARA EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUTORA QUE INFORMOU ENTRAVES ADMINISTRATIVOS PARA A OBTENÇÃO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. PRAZO PARA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL QUE É DILATÓRIO E NÃO PEREMPTÓRIO. TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO Nº 321 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO (ART. 4º, CPC). REFORMA DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00031065720208160095 Irati, Relator: Ramon de Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 29/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2024). (Grifo nosso)

Já o TJPR, ao analisar que a parte deixou de apresentar diversos documentos após intimada a fazê-lo, considerou que o prazo era dilatatório e não peremptório, portanto, anulou a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL QUE TERIA SIDO ADQUIRIDO HÁ MAIS DE 20 ANOS PELO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DOS ARTS. 485, I, E 330, IV, AMBOS DO CPC, EM RAZÃO DA NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES DE ÓBITO E INVENTÁRIO DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS, CERTIDÕES DO DISTRIBUIDOR CÍVEL EM NOME DE AMBOS OS REQUERENTES E AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA PARTE DEMANDADA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS OS DADOS DOS REQUERIDÓS, EIS QUE NÃO CONSTA O CPF DAS PARTES EM QUAISQUER DOCUMENTOS, RAZÃO PELA QUAL A DEMANDA DEVERIA PROSEGUIR, COM A CITAÇÃO POR EDITAL DOS DEMANDADOS, ALÉM DE TEREM SIDO APRESENTADAS AS CERTIDÕES EM NOME DAS PARTES. ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO QUE SE DEU DE FORMA PRECIPITADA, LOGO APÓS UMA ÚNICA OPORTUNIZAÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES. MEDIDA QUE SE CONSUBSTANCIA EM FORMALISMO EXCESSIVO, SE CONTRAPONDO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO, INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, ECONOMIA PROCESSUAL, BOA-FÉ PROCESSUAL, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE SE OPORTUNIZAR A DEVIDA PRESTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES, RESSALTANDO-SE QUE AS DILIGÊNCIAS PODEM SER PROMOVIDAS

PELOS AUTORES EM CONJUNTO COM O JUÍZO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ADEMAIS, CERTIDÕES DOS AUTORES QUE FORAM DEVIDAMENTE APRESENTADAS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00441188020238160019 Ponta Grossa, Relator: Tito Campos de Paula, Data de Julgamento: 11/11/2024, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024). (Grifo nosso).

Também, nesta decisão, o TJPR, ao analisar que a parte deixou de apresentar diversos documentos após intimada a fazê-lo, considerou que ocorreu um formalismo excessivo do juiz que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, logo após uma única oportunidade de apresentação dos documentos, contrapondo-se aos princípios da primazia da decisão de mérito, instrumentalidade das formas, economia processual, boa-fé processual, razoabilidade e proporcionalidade.

Abaixo segue julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SENTENÇA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR. PROPUGNADA ANULAÇÃO DO VEREDICTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR ASSENTADA NO SENTIDO DE QUE, MESMO APÓS A CITAÇÃO, SERIA POSSÍVEL A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DESDE QUE NÃO ALTERADA A CAUSA DE PEDIR E O PEDIDO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. PREVISÃO NORMATIVA EXPRESSA NOS ARTIGOS 321 C/C 319, II, DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, A FIM DE DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO COM A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5043000-42.2023.8.24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 08-02-2024). (Grifo nosso).

Neste Acórdão, o TJSC, assentiu a alteração do polo passivo, mesmo após a citação, desde que não alterada a causa de pedir e o pedido, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito e desconstituiu a sentença, determinado a intimação do autor para que pudesse regularizar o polo passivo.

O STJ também já se pronunciou conforme julgamentos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADA SUBSCRITORA DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2º, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 115 DO STJ. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 76, § 2º, I, do CPC, **não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpra a determinação para regularização da representação processual. 2. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhado da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.º 115 do STJ. 3. **O princípio da primazia do julgamento de mérito não tem o condão de isentar as partes da necessária observância dos requisitos de admissibilidade recursal, tampouco de afastar a sujeição delas aos efeitos da preclusão.** 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2581082 SP 2024/0064478-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024). (Grifo nosso).**

Verifica-se nessa decisão que a aplicação do Princípio da primazia de mérito foi afastada, tendo em vista a parte ter descumprido a determinação para regularização da representação processual, ou seja, a inobservância pela parte dos requisitos legais de admissibilidade recursal acarreta a não observância do referido princípio.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. **INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INSTRUMENTO DE MANDATO QUE CONFERE PODERES EM DATA POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL E DO RESPECTIVO AGRAVO.** INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 115/STJ. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO E ECONOMIA PROCESSUAL. PRINCÍPIOS APLICADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, não se conhece do recurso interposto por advogado sem procuração dos autos. Hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. **Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes** (AglInt no AREsp n. 2.489.083/SP, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). 3. **Não há falar em aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da economia processual, considerando que os referidos postulados foram observados na concessão de prazo para regularizar o vício. No entanto, a parte apresentou documento inapto ao fim pretendido, caracterizando a preclusão consumativa.** 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2489052 SP 2023/0353932-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2024). (Grifo nosso).

Já nessa decisão do Superior Tribunal de Justiça, a parte embora tenha apresentado a procuração no momento oportuno, o documento apresentado era inapto aos fins pretendidos, o que ocasionou a não aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito e a consequente preclusão para a prática do ato.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. **PREPARO. INSUFICIÊNCIA DO VALOR. NÃO RECOLHIMENTO INTEGRAL NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO.** AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É deserto o recurso cuja comprovação do preparo não foi realizada no prazo concedido para o saneamento de vício anteriormente detectado, em cumprimento ao disposto no art. 1.007, § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 2. **O princípio da primazia do julgamento de mérito deve ser prestigiado e almejado durante todo o processo, o que, contudo, não isenta as partes do atendimento às regras previstas no Código de Processo Civil de 2015. Assim, tratando-se de vício que se tornou insanável, diante de falha imputada à própria parte - que mesmo após sua intimação para saneamento do feito não regularizou o preparo adequadamente -, não é possível invocar o referido princípio.** 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2484708 SP 2023/0383788-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024). (Grifo nosso).

Nessa decisão, é cristalino o entendimento de que na ocorrência de vícios insanáveis, não deverá ser prestigiado o princípio da primazia do julgamento de mérito e

que as partes não estão isentas do atendimento as regras estabelecidas no Código de Processo Civil.

Finalmente, das decisões colacionadas dos Tribunais Estaduais de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e do Superior Tribunal de Justiça, verificamos que, em regra, adotam o princípio da primazia de mérito quando o vício seja sanável e em outras adota-se os rigores da lei, nos vícios que são insanáveis, quando não deve ser aplicado o referido princípio.

5 DA PRECLUSÃO E O PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO

Para Assunção (2016, p. 355), a “preclusão é a perda da faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica).”

A parte muitas vezes, pode se ver frente a decretação da preclusão de determinado ato e, em sede de recurso, quer reverter a decisão sob o manto do princípio da primazia da decisão de mérito e que o juiz deve abrandar os rigores da Lei. (Mazieri, 2015).

Ainda para Mazieri (2015, p. 1), o intuito do instituto da preclusão é justamente para que processo siga um rumo célere e chegue a uma decisão definitiva para as partes, produzindo segurança jurídica e não para que beneficie aquele que praticou ato contrário à Lei ou fora do prazo.

Segue Ementa do Tribunal de Justiça de São Paulo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexigibilidade de débito e pedido de repetição de indébito. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Acórdão que não conheceu do recurso manejado pela ré e negou provimento ao apelo apresentado pela autora. **EMBARGOS** opostos pela ré. **EXAME: Alegação de excesso de formalidade relativamente ao reconhecimento da deserção do apelo por comprovação tardia do recolhimento do preparo recursal. Inexistência. Comprovação intempestiva pela parte ré do recolhimento do preparo. Deserção configurada. Inteligência do artigo 1.007, § 2º, do CPC. Princípio da primazia da resolução do mérito que não deve ser ferramenta de perpetuação de desvios à segurança jurídica, tratando-se de instituto que é essencial à ordem jurídica. Preclusão temporal que se impunha.** Evidente pretensão de reanálise do v. Aresto. Nítido caráter infringente. Inocorrência de omissão. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. **EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.** (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10248385220218260196 Franca, Relator: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 30/09/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024) (Grifo nosso).

Ocorrida a preclusão temporal, entendeu-se que o vício é insanável.

Segue abaixo Acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO PRINCIPAL. APRESENTAÇÃO DE RENÚNCIA AO MANDATO PELOS PATRONOS DA PARTE RECORRENTE ACOMPANHADA DA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DESTA. DETERMINADA INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA SANAR A IRREGULARIDADE. INÉRCIA FRENTE À DETERMINAÇÃO IMPOSTA. DEFEITO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DO ART. 76, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO INVIÁVEL PARA AUTORIZAR A REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL FORA DO PRAZO ASSINALADO PELO JUÍZO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SUSCITADAS NA APELAÇÃO QUE NÃO COMPORTAM CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO QUE DEVE SE LIMITAR A VERIFICAR O ACERTO OU DESACERTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE REEXAME NECESSÁRIO NO CASO DOS AUTOS. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO TRAZEM ARGUMENTO CAPAZ DE ALTERAR A CONCLUSÃO DA DECISÃO RECORRIDA E NÃO SE INSURGEM ESPECIFICAMENTE CONTRA A MODALIDADE DE JULGAMENTO [UNIPESSOAL]. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300305-25.2016.8.24.0124, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Alex Heleno Santore, Oitava Câmara de Direito Civil, j. 20-08-2024). (Grifo nosso).

Na decisão em comento, percebe-se que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entende pela inaplicabilidade do princípio da primazia da decisão de mérito quando se trata da questão da incidência de preclusão em virtude de a parte não ter praticado o ato assinalado pelo juiz, ou, ainda, que tenha praticado o ato fora do prazo estabelecido pelo Magistrado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Identificou-se que os Tribunais Estaduais de São Paulo, Santa Catarina e do Paraná e o Superior Tribunal de Justiça têm decidido quanto a adoção do princípio da primazia da decisão de mérito somente nos casos em que os vícios sejam sanáveis e que nos insanáveis deve ser rechaçada a sua aplicação.

No entanto, percebeu-se que o movimento processualista capitaneado pelas modificações do CPC/25, constitui uma evolução pois transmutou um processo civil de rigor extremo, quando o juiz ao se deparar com vícios sanáveis, simplesmente extinguiam o processo, sem julgamento do mérito, a um novo estágio, ou seja, de adoção do princípio da primazia da decisão de mérito, facultando às partes, a devida regularização do vício sanável.

Alerta-se para o perigo da banalização de decisões que determinam a aplicação do princípio da primazia do mérito em todos os casos, sob um *manto* de justiça mais célere.

Preocupa-se, ainda, com a tendência indiscriminada de adoção de tal princípio, na ânsia de se diminuir a quantidade de processos em estoque e atingir metas de processos findos, porém, não existe nenhum antagonismo entre o princípio da formalidade e o da primazia da decisão de mérito, podendo este ser considerado um avanço no Direito Processual Brasileiro.

Finalmente, ressalta-se a preocupação que a tendência de banalização e flexibilização da aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito, nas decisões, sem qualquer critério, possa vir a gerar decisões injustas.

REFERÊNCIAS

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. **Direito e processo:** influência do direito material sobre o processo. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 50.

BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil, Brasília, DF, jan. de 2002. **Planalto.** Disponível em: L10406compilada.

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm Acesso em: 29/01/2025.

BRASIL. Site do Superior Tribunal de Justiça. Disponível em <https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Inicio>. Acesso em 29/01/2025.

CUNHA, Carneiro da. Princípio da primazia do julgamento do mérito. Disponível em: <http://www.leonardocarneirodacunha.com.br/opiniao-49-principio-da-primazia-do-merito/>

Acesso em: 15/06/2025. 2016. p. 34.

LINS. Artur Orlando de Albuquerque da Costa. O princípio da primazia do julgamento de mérito e suas repercussões práticas no Código de Processo Civil Brasileiro. **Publicações Da Escola Superior Da AGU**, 9(4). 2017. Recuperado de <https://revistaagu.agu.gov.br/index.php/EAGU/article/view/2007>

MAZIERI, Luiz Bertin. Excesso de formalismo no processo civil. **Jus.com.br**. <https://jus.com.br/artigos/36394/excesso-de-formalismo-no-processo-civil>. Acesso em 19/05/2025.

NADER, Paulo. **Introdução ao Estudo do Direito**. Editora Forense. 1985. P. 15.

NEVES, Daniel Amorim Assunção. **Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo**. Editora Juspodivm. 2016. P. 11, 15, 335, 443.

SILVA, Plácido. **Vocabulário Jurídico**. Volume 1. Editora Forense. Rio de Janeiro 1.984. P. 317.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA.

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/>, acesso em 29/01/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/>, acesso em 29/01/2025.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ. <https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/>, acesso em 29/01/2025.

A VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL À LUZ DO PRINCÍPIO *IN DUBIO PRO REO*

Nair Michiles Caldas¹
Denis Fernando Radun²

Resumo: Os crimes contra a dignidade sexual muitas vezes acontecem de forma sigilosa, no âmbito doméstico e sem a presença de testemunhas. Com isso, a palavra da vítima tem um valor especial quando não são possíveis outros meios de comprovação de que o crime ocorreu. O objetivo da pesquisa é analisar a valoração da palavra da vítima como única prova do crime, prevalecer sobre o princípio *in dubio pro reo* para a condenação do acusado em crimes contra a dignidade sexual. O método utilizado foi o dedutivo, realizado através de pesquisa bibliográfica feita em livros, artigos científicos, internet e outros meios de comunicação. Através dos resultados obtidos, foi possível concluir que, como muitas vezes esses crimes acontecem sem deixar vestígios, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando coerente e verossímil ao caso concreto. Entretanto, a palavra da vítima por si só não é suficiente para condenar um acusado, pois não tem força para afastar o estado de inocência, prevalecendo o princípio *in dubio pro reo*.

Palavras-chave: Crimes contra a dignidade sexual. Valoração da palavra da vítima. Princípio *in dubio pro reo*.

Abstract: Crimes against sexual dignity often take place underground, in the home and without the presence of witnesses. As a result, the victim's word has special value when other means of proving that the crime took place are not possible. The aim of this research is to analyze the value of the victim's word, as the only evidence of the crime, prevailing over the principle of *in dubio pro reo*, for the conviction of the accused in crimes against sexual dignity. The method used was the deductive one, carried out through bibliographical research in books, scientific articles, the internet, and other media. From the results obtained, it was concluded that, as these crimes often take place without leaving a trace, the victim's word has special probative value, when it is coherent and credible in the specific case. However, the victim's word alone is not enough to convict an accused, as it does not have the power to rule out the state of innocence, and the principle of *in dubio pro reo* prevails.

Keywords: Crimes against sexual dignity. Valuation of the victim's word. *In dubio pro reo* principle.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como intuito averiguar se a palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual tem especial valor probatório para a condenação da pessoa acusada. Isso porque uma das características dos tipos penais em análise é que eles ocorrem, na maioria das vezes, no oculto e sem deixar vestígios. Além disso, esses crimes podem ocorrer às escuras e sem testemunhas, dificultando a coleta de conteúdo probatório para comprovar que o crime ocorreu.

Tendo em vista as características dos tipos penais e a forma como ocorrem, a palavra da vítima desses crimes, tem valor significativo, sendo esta, muitas vezes, o único meio de provar que o crime ocorreu. Por isso, há a necessidade de cuidados especiais no deslinde do feito, pois da mesma forma que não se deve descredibilizar a palavra da vítima, também deve-se observar os limites constitucionais da presunção de inocência, além de que, havendo dúvida quanto à imputação do fato, deve-se observar o princípio *in dubio pro reo*.

1. Graduada em Direito pela Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) - Unidade de São Francisco do Sul. Rua Amaro Estevão Coelho, n. 70, bairro Reta, São Francisco do Sul. e-mail: caldasnayr@gmail.com. (45) 99850 9338.

2. Docente, Especialista, Mestre do Curso de Direito da Unidade de São Francisco do Sul – Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE).

Os crimes contra a dignidade sexual estão previstos no Título VI do Código Penal, dividido em sete capítulos. Em cada um desses capítulos, são definidos tipos penais específicos que afetam a dignidade sexual de maneiras diferentes. Dentre os crimes estão: estupro, violação sexual mediante fraude, assédio sexual, estupro de vulnerável, corrupção de menores, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável.

Crimes dessa natureza são extremamente violentos, causando traumas físicos e psicológicos à vítima, bem como grande comoção social. Com isso, buscar-se-á analisar a palavra da vítima como teor probatório, tendo em vista as circunstâncias em que esses crimes acontecem. Por outro lado, em que pese a valoração da palavra da vítima, há de se tomar muito cuidado com acusações inverídicas, tendo em vista que a pessoa lesada pode declarar o que bem entender em seu favor.

Nesse contexto, analisar-se-á a vigência do princípio *in dubio pro reo* no processo acusatório, uma vez que esses crimes acontecem muitas vezes sem a presença de testemunhas, de forma clandestina, fazendo com que a palavra da vítima, em alguns casos, seja suficiente para a condenação do acusado, quando coerente com demais provas. Além disso, muitas acusações são feitas a partir de falsas memórias, em que a vítima acredita sinceramente que o crime ocorreu, fazendo com que muitas pessoas sejam acusadas injustamente por um crime que não cometeram.

Dito isso, diante da vigência do princípio *in dubio pro reo* e o sistema de valoração da prova no processo penal, buscar-se-á entender a valoração da palavra da vítima no processo penal, posto que, havendo dúvidas em relação à existência do crime, deve o réu ser absolvido.

A metodologia utilizada para a obtenção de resultados foi a do tipo bibliográfica, através de pesquisa em livros, artigos científicos, internet e outros meios de comunicação disponíveis. O método utilizado, foi o dedutivo, procurando-se uma construção lógica entre as variáveis qualitativas de interpretação, no intuito de formar argumentos possíveis para obtenção dos resultados.

1 A PALAVRA DA VÍTIMA

Os crimes contra a dignidade sexual ocorrem diariamente, sem o consentimento da vítima, que é forçada a praticar atos contra sua vontade, sendo dado à esta especial atenção, sobretudo à sua palavra. Isso se deve principalmente ao fato de que, muitas vezes esses crimes ocorrem sem a presença de testemunhas.

Diante disso, tendo em vista que muitas denúncias são feitas de forma tardia, a vítima possui apenas sua palavra como meio para provar que o crime ocorreu. Nesse sentido, essa prova se torna crucial quando outros meios de comprovação da ocorrência do crime não são possíveis. Ademais, considerando o contexto em que os crimes contra a dignidade sexual ocorrem, a palavra da pessoa ofendida, quando crível, pode representar o único recurso para buscar justiça.

1.1 Tipos penais

Os crimes contra a dignidade sexual estão previstos no título VI do Código Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009, dividido em sete capítulos, que anteriormente previa os crimes contra os costumes. Em cada um desses capítulos, são definidos tipos penais específicos que afetam a dignidade sexual de maneiras diferentes.

A Lei 13.718/2018 trouxe alterações significativas, estabelecendo que todos os crimes relacionados à dignidade sexual passam a ser de ação penal pública incondicionada, o que significa que sua investigação não depende da manifestação da vítima.

Dentre os crimes previstos no título estão: estupro, violação sexual mediante fraude, importunação sexual, estupro de vulnerável, corrupção de menores, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia, mediação para servir à lascívia de outrem, casa de prostituição, rufianismo, promoção de migração ilegal e ato obsceno.

Com a promulgação dessa nova legislação, houve a unificação dos crimes de estupro e atentado violento ao pudor em um único tipo penal, denominado estupro (art. 213). Além disso, foi introduzido o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A), o que solucionou o debate jurídico nos tribunais, especialmente nos superiores, sobre a presunção de violência em casos envolvendo vítimas menores de 14 anos.

Com isso, tem-se que a nova redação do Título VI do Código Penal assegura a dignidade sexual, sendo este um gênero da dignidade da pessoa humana, englobando diversos tipos penais, destacando-se dentre estes o crime de estupro e estupro de vulnerável.

1.2 Do crime de estupro

Ao se falar dos crimes contra a dignidade sexual, um dos mais comuns é o crime de estupro, disposto no artigo 213 do Código Penal. Conforme discorrem Azevedo e Cordeiro (2023, p. 741):

Esse crime é considerado comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa, e plurissubsistente, pois pode ser realizado por meio de diversos atos. É descrito de forma vinculada, já que somente pode ser cometido pelos meios de execução previstos no tipo penal. Além disso, o estupro é considerado um crime material, pois se consuma com o resultado da conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso. Também é considerado um crime de dano, uma vez que causa lesão à liberdade sexual da vítima, bem jurídico protegido pela lei.

Com base na formulação legal, observa-se que o elemento central do tipo penal é o verbo "constranger", empregado no sentido de impor, coagir ou subjugar a vítima à prática de atos sexuais. Dessa forma, caracteriza-se como uma forma específica de constrangimento ilegal, utilizada com o propósito de garantir que o autor do delito consiga consumir o ato sexual ou outros atos de natureza libidinoso.

Além disso Soares e Santos salientam (2023, p.11) que:

[...] o crime de estupro contra mulheres é uma grave violação dos direitos humanos e um problema social preocupante no contexto brasileiro. É fundamental reconhecer a gravidade desse tipo de crime e buscar medidas para preveni-lo, responsabilizar os agressores e apoiar as vítimas. Além disso, é necessário combater a cultura do estupro, que muitas vezes perpetua a impunidade e desencoraja as vítimas a denunciarem os agressores. A luta contra o estupro e outras formas de violência sexual exige ação coletiva e um compromisso constante de promover a igualdade de gênero e os direitos das mulheres.

O estupro é um dos crimes mais graves previstos no Código Penal Brasileiro, sendo caracterizado pela imposição forçada de relações sexuais ou atos libidinosos mediante violência ou ameaça. Esse tipo de crime causa impactos profundos na

dignidade e na saúde mental da vítima, exigindo acompanhamento psicológico e médico especializado.

A legislação brasileira trata o estupro com severidade, classificando-o como crime hediondo, o que impõe restrições à progressão de pena e benefícios legais. As punições variam de seis a dez anos de prisão, podendo ser agravadas caso haja lesão corporal grave, envolvimento de vítimas vulneráveis ou resultem em morte.

Além das consequências jurídicas, o estupro provoca grande repercussão social, gerando manifestações e debates sobre violência de gênero. Apesar do aumento da conscientização e de avanços legislativos, ainda há desafios como a culpabilização da vítima e a dificuldade de denúncia. Movimentos sociais e políticas públicas buscam mudar essa realidade, promovendo maior proteção e apoio às vítimas.

Como observado, o crime de estupro é um dos mais graves e prejudiciais à vítima, pois afeta não apenas sua dignidade sexual, mas também sua integridade física e psicológica. Além disso, frequentemente, o agente que comete o crime não é identificado devido à forma como o delito é praticado, o que impossibilita a identificação do agressor e dificulta a defesa da vítima.

1.3 Dados estatísticos quanto aos crimes de estupro e estupro de vulnerável

A transparência nos dados estatísticos relacionados aos crimes contra a dignidade sexual é de extrema importância para a sociedade. Isso porque tais crimes impactam diretamente a vida de todos os cidadãos, sem fazer distinção entre homens e mulheres, uma vez que ambos podem ser tanto vítimas quanto agentes dos crimes. Além disso, o acesso aos dados proporciona à sociedade conhecimento da situação e impõe ao estado ações relacionadas às políticas públicas para combater esses crimes, promovendo a segurança da população.

Nesse sentido, em consulta ao Anuário Brasileiro de Segurança Pública:

Os dados divulgados nesta edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública revelam um cenário devastador: o maior número de registros de estupro e estupro de vulnerável da história, com 74.930 vítimas. Estes números correspondem aos casos que foram notificados às autoridades policiais e, portanto, representam apenas uma fração da violência sexual experimentada por mulheres e homens, meninas e meninos de todas as idades. Em relação ao ano de 2021 a taxa de estupro e estupro de vulnerável cresceu 8,2% e chegou a 36,9 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. (17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 154)

Diante disso, tem-se que as maiores vítimas dos crimes de estupro são crianças e adolescentes, tendo em vista a vulnerabilidade dos menores.

Assim, diante dos dados estatísticos, a pesquisa ainda traz:

As crianças e adolescentes continuam sendo as maiores vítimas da violência sexual: 10,4% das vítimas de estupro eram bebês e crianças com idade entre 0 e 4 anos; 17,7% das vítimas tinham entre 5 e 9 anos e 33,2% entre 10 e 13 anos. Ou seja, 61,4% tinham no máximo 13 anos. Aproximadamente 8 em cada 10 vítimas de violência sexual eram menores de idade. Vale lembrar que, segundo a legislação brasileira, uma pessoa só passa a ser capaz de consentir a partir dos 14 anos. Na faixa que vai de 14 a 17 anos, a maior parte dos estupros ainda é de vulnerável, ou seja, situações em que a vítima, por qualquer razão, não é capaz de oferecer resistência. (17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 156)

Além disso, a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública apresenta um aumento significativo de registros de estupro e estupro de vulnerável, com 74.930 vítimas. Ainda, esses registros dizem respeito aos casos noticiados, ou seja, representam apenas uma parcela da violência sexual sofrida.

Para finalizar as informações do Anuário:

Em suma, quando falamos dos estupros e estupros de vulnerável que ocorreram em 2022, estamos falando de um tipo de violência essencialmente intrafamiliar, que acontece em casa, durante o dia, e que tem como principais vítimas pessoas vulneráveis. Esses são fatores que tornam o enfrentamento a esse tipo de violência sexual extremamente desafiador. Provavelmente estamos lidando aqui com situações de violências de gênero muito arraigadas, imbricadas e naturalizadas nas relações familiares e que são, portanto, transmitidas através das gerações. Esse contexto faz com que seja muito difícil para as vítimas reconhecerem as violências que sofrem e, quando o fazem, terem muita dificuldade em denunciar ou buscar ajuda. Como agravante, o sistema de justiça e de proteção social também tem enorme dificuldade em lidar com estes casos, de modo que é comum que, após a denúncia, a criança volte ao convívio com o agressor, que raramente é punido. (17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 2023, p. 160)

É importante destacar que a vítima nunca é culpada pela violência que é cometida contra ela. Portanto, a palavra do ofendido merece significativa credibilidade, especialmente quando não há vestígios do crime, já que geralmente são praticados às escondidas. Além disso, muitas vítimas demoram a denunciar por vergonha e medo, o que dificulta ainda mais a coleta de prova pericial.

2 A VIGÊNCIA DO PRINCÍPIO *IN DUBIO PRO REO* NO PROCESSO PENAL

O princípio *in dubio pro reo* é um dos pilares do Direito Penal moderno, garantido constitucionalmente como corolário da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF/88). Sua aplicação assegura que, em caso de incerteza sobre a materialidade delitiva ou autoria, prevaleça a absolvição do acusado.

Os crimes contra a dignidade sexual, têm como característica acontecerem de forma furtiva, dificultando a obtenção de material genético do ofensor e demais colhimentos de provas. Diante disso, analisar-se-á a vigência do princípio *in dubio pro reo*, buscando entender por que alguns acusados são condenados mesmo diante da ausência de provas, posto que, havendo dúvidas em relação à existência do crime e da culpabilidade, deve o réu ser absolvido.

2.1 Princípio da presunção de inocência e princípio *in dubio pro reo*

A Constituição Federal Brasileira, no artigo 5º, inciso LVII, dispõe que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso significa que se presume a inocência até que não existam mais possibilidades de recurso contra a decisão condenatória, prevalecendo o princípio da presunção de inocência, que caminha lado a lado ao princípio *in dubio pro reo*.

Segundo os ensinamentos de Guilherme Nucci (2022, p. 6), tal princípio:

Tem por objetivo garantir, primordialmente, que o ônus da prova cabe à acusação e não à defesa. As pessoas nascem inocentes, sendo esse o seu estado natural, razão pela qual, para quebrar tal regra, torna-se indispensável ao Estado-acusação evidenciar, com provas suficientes, ao Estado-juiz, a culpa do réu.

O princípio da presunção de inocência, está diretamente ligado ao princípio *in dubio pro reo*, implicando ao acusado que, havendo dúvida quanto à prática do ato a ele imputado, este tem que ser absolvido. Isso porque, sua garantia de liberdade deve prevalecer sobre a pretensão punitiva do estado.

Segundo o doutrinador Guilherme Nucci, (2023, p. 49), a “prevalência do interesse do réu (*in dubio pro reo*): em caso de razoável dúvida, no processo penal, deve sempre prevalecer o interesse do acusado, pois é a parte que goza da presunção de inocência.”

Da mesma forma, Raul Zaffaroni e José Pierangeli (2005, p. 153) aduzem:

O princípio de que na dúvida deve-se decidir em favor do réu é amplamente aceito no direito processual penal, mas tem sido questionado seriamente no campo penal. No âmbito penal, o princípio nos obriga a uma interpretação sempre restritiva da punibilidade. Para evitar essa consequência, costuma-se afirmar que o princípio *in dubio pro reo* não é uma regra de interpretação, mas um critério de valoração da prova

Assim, tem-se que os princípios constitucionais e penais da presunção de inocência e *in dubio pro reo*, ligados diretamente, são direitos fundamentais inerentes a todos os cidadãos. Portanto, devem ser levados em consideração nas decisões que dizem respeito aos crimes contra a dignidade sexual.

3 O VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL

Os crimes sexuais são extremamente violentos, causando traumas físicos e psicológicos à vítima, que podem nunca ser superados, bem como causam grande comoção social. Diante disso, a palavra da vítima tem significativo valor probatório, sobretudo quando não há meios de obtenção de prova pericial, assim como nos casos de denúncias tardias, em que é impossível a coleta de material genético. Dessa forma, a acusação tem um grande problema, que é tentar provar que o crime ocorreu, com as provas que estão disponíveis.

Nesses casos, a palavra da vítima torna-se elemento probatório fundamental, gerando debates sobre sua suficiência para condenação. O Direito brasileiro, influenciado por princípios constitucionais e tratados internacionais de direitos humanos, tem evoluído no sentido de conferir maior credibilidade às vítimas, especialmente em situações de vulnerabilidade. No entanto, persistem desafios relacionados à valoração probatória, ao risco de falsas acusações e ao direito à ampla defesa.

3.1 Teoria da prova

A prova é o instrumento pelo qual o juiz forma sua convicção sobre os fatos discutidos em um processo penal. Sua teoria envolve não apenas aspectos técnicos, mas também questões axiológicas, como a proporcionalidade e a licitude. No Brasil, a teoria da prova está vinculada ao princípio do devido processo legal e à busca da verdade real. A teoria da prova no âmbito do processo penal, diz respeito às regras e princípios que norteiam a produção, análise e valoração das provas. Para Paulo Queiroz, no processo penal:

Usamos a palavra prova, com ao menos três sentidos distintos, embora conexos; a) prova como atividade probatória, isto é, como ato ou complexo de atos destinados a formar o convencimento do juiz; b) prova como resultado da prova,

para referir algo que está ou é dado como provado; c) prova como meio de prova, quer dizer, prova como instrumento probatório usado par formar o convencimento do julgado (prova testemunhal, prova pericial etc.). (Queiroz, 2020, p. 353)

A verdade processual é construída por meio das provas apresentadas no decorrer do processo, com o propósito de convencer o juiz sobre a veracidade dos fatos em questão. Essa verdade não necessariamente corresponde à realidade absoluta, mas sim àquela que pode ser atingida dentro dos limites e regras processuais. O objeto da prova, por sua vez, concentra-se nos fatos que as partes buscam demonstrar, podendo, em circunstâncias excepcionais, abranger também a necessidade de comprovação da existência e do conteúdo de normas legais específicas.

Fernando Capez (2023, p. 135) destaca:

[...] prova é toda circunstância, fato ou alegação referente ao litígio sobre os quais pesa incerteza, e que precisam ser demonstrados perante o juiz para o deslinde da causa. São, portanto, fatos capazes de influir na decisão do processo, na responsabilidade penal e na fixação da pena ou medida de segurança, necessitando, por essa razão, de adequada comprovação em juízo. Somente os fatos que revelem dúvida na sua configuração e que tenham alguma relevância para o julgamento da causa merecem ser alcançados pela atividade probatória, como corolário do princípio da economia processual.

Assim, surgindo conflito entre princípios fundamentais da Constituição, torna-se necessária a comparação entre eles para verificar qual deva prevalecer. Dependendo da razoabilidade do caso concreto, o juiz poderá admitir uma prova ilícita ou sua derivação, para evitar um mal maior, como, por exemplo, a condenação injusta. Os interesses que se colocam em posição antagônica precisam ser cotejados, para escolha de qual deva ser sacrificado.

A formação da convicção do juiz deve ocorrer a partir das provas originalmente colhidas no contraditório judicial, sem influência de pré-juízos ou concepções prévias sobre o objeto do processo. Caso contrário, a manutenção da prática atual transforma o processo em uma mera formalidade, onde o magistrado já construiu uma imagem mental do caso e conduz a instrução apenas para ratificar as hipóteses previamente levantadas pela acusação.

A prova tem como propósito essencial verificar a ocorrência de uma infração penal passível de punição, sempre em conformidade com os princípios do devido processo legal. Para garantir um julgamento justo e fundamentado, os magistrados devem examinar todos os elementos probatórios apresentados pelas partes, avaliando criteriosamente as particularidades do caso. É indispensável analisar a coerência dos depoimentos, a confiabilidade das testemunhas e a existência de provas adicionais que reforcem ou contradigam as alegações. Esse procedimento assegura que a decisão judicial seja baseada em evidências sólidas e imparciais, evitando condenações indevidas.

Em suma, a teoria geral da prova é de importância fundamental no processo penal, pois dá conta dos princípios, procedimentos, regras acerca da produção e avaliação do conjunto probatório em um processo judicial. Além disso, visa garantir um processo célere e justo, baseado em evidências.

3.2 Sistema de valoração da prova

O Código de Processo Penal adota, como princípio geral, o sistema do livre convencimento do juiz, baseado na prova produzida sob contraditório judicial. No entanto,

ainda existem exceções que preservam aspectos dos sistemas da íntima convicção e da prova tarifada. A percepção do magistrado sobre os elementos probatórios no processo penal é denominada valoração da prova.

Quanto às provas no processo penal, o Código apresenta uma lista não exaustiva dos meios disponíveis para apuração da verdade, seja de forma direta ou indireta. Entre esses meios de prova, destacam-se o depoimento pessoal, as confissões, a apresentação de documentos ou objetos, as evidências documentais, as provas corroborantes, além da fiscalização e da inspeção judicial.

O procedimento probatório deve seguir os princípios do contraditório e da ampla defesa, abrangendo etapas como proposição, admissão, produção e valoração da prova. O processo, compreendido como um mecanismo estruturado, deve apresentar as informações obtidas ao longo de sua tramitação e confirmar ou refutar a hipótese acusatória por meio de decisão judicial fundamentada. Nesse contexto, os indícios têm papel auxiliar, mas não podem assumir protagonismo.

Logo, no âmbito do processo penal, a busca pela verdade material deve ser harmonizada com os direitos fundamentais do acusado, incluindo a presunção de inocência, o direito à ampla defesa e o contraditório, garantindo a equidade na condução do julgamento.

Moura e Teles (2020, p. 356), ainda entendem que:

As provas não se confundem com os elementos de informação, colhidos durante o inquérito policial, sem respeitar integralmente o contraditório e a ampla defesa. As fontes de prova são as pessoas (ofendido, acusado, perito, testemunha) ou objetos (documentos em sentido lato) de onde provém a prova. Qualquer coisa que possa ser usada para desvendar um crime é uma fonte de evidência e fornecer o convencimento do magistrado.

A prova tem o propósito de demonstrar a existência de uma infração penal que possa ser punida, garantindo o respeito ao devido processo legal. Além disso, os julgadores devem examinar com atenção todas as evidências apresentadas, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, a coerência dos depoimentos, a confiabilidade das testemunhas e a presença de elementos que confirmem os fatos.

Logo, o magistrado deve se pautar unicamente pelas provas apresentadas, evitando julgamentos baseados em suas preferências pessoais. Essa imparcialidade é justamente o que a sociedade espera de sua conduta, sendo esta fundamental para garantir uma decisão justa.

Feita tal consideração, no ordenamento jurídico pátrio, o sistema de valoração da prova adotada é o da persuasão racional, também conhecido como livre convencimento. Acerca do assunto, Guilherme Nucci (2022, p. 240) discorre:

São basicamente três sistemas: a) livre convicção, que é o método concernente à valoração livre ou à íntima convicção do magistrado, significando não haver necessidade de motivação para suas decisões. É o sistema que prevalece no Tribunal do Júri, visto que os jurados não motivam o voto; b) prova legal, cujo método é ligado à valoração taxada ou tarifada da prova, significando o preestabelecimento de um determinado valor para cada prova produzida no processo, fazendo com que o juiz fique adstrito ao critério fixado pelo legislador, bem como restringido na sua atividade de julgar.

O princípio do livre convencimento motivado é um dos fundamentos do sistema jurídico brasileiro e se refere à liberdade que o magistrado tem para avaliar as provas

apresentadas no processo e formar sua decisão baseadas nessas provas. Entretanto, essa liberdade não é absoluta. O magistrado deve justificar sua decisão, apresentando fundamentos jurídicos que levaram ao seu entendimento, obedecendo preceitos legais.

Essa diretriz fortalece a imparcialidade da magistratura e assegura que as decisões sejam devidamente justificadas, contribuindo para um sistema judicial mais transparente.

Dessa forma, nos crimes contra a dignidade sexual, que geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, o valor probatório da palavra da vítima tem significativa magnitude, especialmente se coerente com as demais provas juntadas ao processo.

“A verdade é que nem sempre a infração deixa vestígios, quer da violência empregada, quer do ato libidinoso ou da conjunção carnal praticados com a vítima” (Marcão; Gentil, 2018, p. 38)

Assim, ainda que uma perícia tenha sido realizada, é fundamental destacar que o juiz não está obrigado a seguir estritamente o laudo pericial. Ele pode fundamentar sua decisão com base em outros elementos probatórios, dando especial atenção às provas produzidas oralmente durante o processo. Isso reforça o princípio do livre convencimento motivado, garantindo uma avaliação mais ampla e contextualizada dos fatos.

Ainda, em razão do princípio da busca da verdade e tendo em vista o fato de ser o destinatário das provas, o magistrado possui certa iniciativa probatória, não dependendo única e exclusivamente das partes para formar o seu convencimento. Entretanto, tal atividade é complementar a das partes.

Portanto, o princípio do livre convencimento motivado garante ao juiz autonomia para formar sua convicção, sem estar vinculado a critérios legais rígidos de valoração das provas. Contudo, essa liberdade não é ilimitada, exigindo fundamentação adequada para que a decisão seja legítima e transparente. Além disso, para sustentar uma sentença condenatória, é imprescindível que a prova tenha sido produzida sob contraditório judicial, assegurando o direito de defesa e o equilíbrio entre as partes no processo. Com efeito, Soares e Santos (2023, p. 13) discorrem sobre a decisão judicial:

[...] o juiz deve fundamentar sua decisão de forma clara e precisa, indicando as provas que foram utilizadas para formar seu convencimento e explicando os motivos pelos quais decidiu de determinada maneira. Esse é um requisito essencial para garantir a transparência e a imparcialidade do julgamento, bem como para permitir que as partes possam exercer seu direito de defesa de forma plena.

Em suma, verifica-se que o conteúdo probatório, no âmbito dos crimes contra a dignidade sexual é de extrema importância para a resolução do caso. Isso porque, o juiz irá formar sua convicção por meio da livre apreciação da prova apresentada em contraditório judicial, não podendo basear sua decisão exclusivamente nos elementos informativos obtidos durante a investigação, exceto quando se tratar de provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Além, disso, é necessário dar credibilidade a palavra da vítima, sem deixar de apreciar as demais provas.

3.3 Presunção de credibilidade da vítima

No processo penal, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando não é possível prova pericial, dada as circunstâncias em que esses crimes acontecem. Ainda, dependendo da análise de cada caso, pode ser que a palavra da vítima seja a única prova que o fato típico ocorreu.

O abuso sexual não se limita à conjunção carnal, podendo envolver outros atos de natureza libidinoso. Esses crimes ocorrem de maneira discreta, em que o agressor

recorre à força física ou até mesmo a vantagens oferecidas para persuadir a vítima a participar da ação. Por serem praticados de forma velada, a vítima muitas vezes não consegue pedir ajuda ou se defender adequadamente.

Para Soares e Santos (2023, p. 17) “as vítimas de agressão sexual devem passar por um exame forense para determinar a atividade sexual e danos corporais do perpetrador”.

No entanto, essa validação pode ser negada por diversos fatores pessoais da vítima, como o receio de expor sua experiência, a demora na denúncia e outras circunstâncias que podem comprometer a obtenção de um laudo conclusivo. Além disso, é importante ressaltar que muitos desses crimes ocorrem de maneira sigilosa, conferindo à palavra da vítima um papel essencial como elemento probatório, que deve ser analisado em conjunto com outras evidências disponíveis.

Azevedo e Cordeiro (2023, p. 748) afirmam que “a palavra da vítima tem um grande valor probatório, podendo ser considerada suficiente para a condenação do réu se houver outros elementos de prova que confirmem a existência do crime”.

Nesse norte, Gabriel Godois Vitória traz:

[...] resta demonstrado que apesar da fragilidade da prova testemunhal, agravado ainda pela problemática dos estereótipos de gênero envolvidos no crime de estupro, o valor probatório da palavra da vítima nos crimes da dignidade sexual é suficiente para fundamentar o condão condenatório se os fatos estiverem coerentes e não dispuserem de prova concreta em contrário do relato, que em caso de não haver provas suficientes para o convencimento do magistrado, será aplicada a absolvição em favor do réu. (Vitória, p. 25)

O juiz pode utilizar a palavra da vítima como elemento probatório para fundamentar uma condenação, especialmente em casos nos quais não há outras evidências disponíveis, como testemunhas presenciais ou vestígios físicos. Nessas situações, o depoimento da vítima adquire um peso significativo na formação do convencimento do magistrado. Além disso, quando não há outros meios de prova, é essencial considerar a única evidência disponível, garantindo que o julgamento seja pautado na análise cuidadosa das circunstâncias do caso.

Se houver contradições graves no relato da vítima ou motivação duvidosa, o juiz pode exigir outras provas. O acusado tem direito ao contraditório e à ampla defesa, podendo questionar a credibilidade da vítima.

A palavra da vítima é um dos elementos centrais para a condenação em crimes sexuais, mas sua aceitação depende da análise do contexto, da coerência do relato e demais provas. Portanto, a narrativa da vítima é fundamental, principalmente quando não há razões para duvidar de sua credibilidade.

Logo, os crimes contra a dignidade sexual podem trazer danos irreparáveis para os envolvidos, principalmente para a vítima. Dito isso, é importante entender o valor dado a palavra da pessoa ofendida, sobretudo no que concerne a efetivação da justiça nesses crimes tão terríveis, devendo ainda, ser dada a devida proteção à vítima.

3.4 Falsa memória em crimes contra a dignidade sexual

A falsa memória ocorre quando o indivíduo lembra de situações que nunca ocorreram, fatos que nunca presenciou ou lembra de algo de maneira diferente do que realmente aconteceu, acreditando ser verdade. Por vezes, a falsa memória é apresentada de forma distorcida do que realmente aconteceu, levando em consideração fatos

presenciados no passado ou originada a partir de informações fornecidas por outras pessoas.

Com relação a historicidade das falsas memórias, Lilian Stein (2010, p. 21) explica que “os primeiros estudos específicos sobre as FM versavam sobre as características de sugestibilidade da memória, ou seja, a incorporação e a recordação de informações falsas, sejam de origem interna ou externa, que o indivíduo lembra como sendo verdadeiras”.

Ocorre que, nos crimes contra a dignidade sexual, as falsas memórias podem trazer danos irreparáveis, principalmente para o acusado. A memória, essencial para a qualidade de vida do ser humano, permitindo construir histórias, e compreender o mundo. No entanto, ela não é infalível e está sujeita a erros e distorções que podem influenciar significativamente nas decisões, comportamentos e até impactar a vida de terceiros.

Tendo em vista a magnitude da palavra da pessoa ofendida em crimes contra a dignidade sexual, tem-se que ter um cuidado especial com suas alegações, isso porque as falsas memórias, à luz da palavra da vítima, apresentam firmeza no relato dos fatos, que acreditam ser verdade. Dito isso, a autora a seguir discorre:

A confiança e a firmeza com as quais a testemunha relata os fatos, por exemplo, não indicam que ela esteja dizendo a verdade, seja porque a mentira também pode ser sustentada de forma segura, seja porque as falsas memórias podem criar lembranças vívidas e convincentes. (Kagueiama, 2021, p. 289)

É fundamental diferenciar falsas memórias de mentiras, pois as primeiras são fenômenos inconscientes que podem distorcer lembranças de um indivíduo, enquanto as mentiras são construções intencionais e, por isso, passíveis de sanções, como a punição pelo falso testemunho.

No contexto do crime de estupro, fatores como o tempo transcorrido, um trauma vivenciado ou uma interpretação equivocada de um evento podem levar a lembranças de situações que nunca ocorreram, mas que a vítima acredita recordar de maneira genuína, pois acredita que o fato realmente ocorreu.

Ainda assim, a palavra da vítima, quando apresentada de forma clara e sem contradições, pode servir como meio de prova suficiente para uma condenação, mesmo diante da possibilidade de questionamentos sobre falsas memórias e estereótipos de gênero.

O grande problema da falsa memória são as falsas acusações no âmbito dos crimes sexuais que podem causar impactos irreversíveis para os envolvidos. Por isso, o juiz deve conduzir uma investigação criteriosa, analisando minuciosamente as evidências factuais e buscando apoio de especialistas, como psicólogos, para avaliar a credibilidade das alegações. Esse processo é essencial para evitar injustiças e garantir que a decisão judicial seja fundamentada em provas sólidas e imparciais.

Além disso, conforme apresentam Soares e Santos (2023, p. 26):

É inevitável chegar à conclusão de que a presumida veracidade e a excessiva importância atribuída ao testemunho da vítima acarretam riscos de consequências incalculáveis. Além disso, mesmo que o réu seja absolvido, ele é estigmatizado e sua reputação é manchada em todos os aspectos de sua vida.

Com isso, é de suma importância dar credibilidade à palavra da vítima, levando em consideração suas emoções e a violência sofrida. Além disso, o estado deve buscar

meios de coibir a ocorrência de crimes contra a dignidade sexual e evitar que indivíduos sejam acusados falsamente por crimes que não cometeram.

Assim, caso ocorram falhas nos processos de aquisição, retenção ou recuperação da memória em relação a um determinado evento, a vítima pode ser induzida ao erro, formando lembranças distorcidas que, inevitavelmente, comprometem o andamento do processo e podem levar a consequências graves e injustas.

Ainda, importa destacar que a palavra da vítima não pode conflitar com outros elementos produzidos na instrução processual, pois essa prova, por si só, nem sempre traduz fielmente a realidade dos fatos. Ademais, a memória pode ser comprometida pela experiência do ato ilícito, resultando em uma interpretação única e subjetiva dos acontecimentos pela vítima, especialmente devido às falsas memórias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa, buscou analisar a valoração palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual, bem como verificar se no ordenamento jurídico pátrio, a palavra da vítima é suficiente para condenar o acusado e prevalecer ante o princípio *in dubio pro reo*.

Importa destacar, que os crimes contra a dignidade sexual estão entre os mais graves que existem, pois, a lesão não é apenas física, mas também psicológica e os traumas podem jamais ser superados. Com isso, a palavra da vítima desses tipos penais tem grande magnitude, pois sua palavra, pode ser o único meio de prova para punir o agressor. Além disso, a vítima nunca é culpada pela agressão, que muitas vezes ocorre no âmbito doméstico, sem testemunhas, as escuras, o que dificulta ainda mais a colheita de provas.

Dessa forma, como problemática de pesquisa, questionou-se se é possível que nas acusações de crimes contra a dignidade sexual, a valoração da palavra da vítima, como única prova do crime, prevaleça sobre o princípio *in dubio pro reo* para a condenação da pessoa acusada.

Verificou-se que a avaliação do depoimento da vítima em casos de crimes contra a dignidade sexual exige uma abordagem criteriosa, equilibrando a necessidade de proteção aos direitos fundamentais de ambas as partes. Esse cuidado é essencial para evitar decisões injustas, seja em condenações precipitadas ou na desconsideração indevida do relato da vítima. A sensibilidade na análise envolve considerar o impacto psicológico do crime sobre a vítima, bem como os desafios enfrentados na obtenção de provas materiais. Em muitos casos, esses delitos ocorrem sem testemunhas diretas ou vestígios físicos evidentes, tornando a palavra da vítima um elemento probatório relevante. No entanto, para que seja suficiente, é necessário que seu relato seja coerente, detalhado e livre de contradições.

Por outro lado, o princípio da presunção de inocência deve ser assegurado, exigindo que a acusação apresente provas concretas que confirmem os fatos narrados. A dúvida, quando presente, favorece o réu, conforme estabelecido pelo princípio *in dubio pro reo*, garantindo que condenações não ocorram sem fundamentos sólidos.

Assim, é fundamental avaliar o testemunho da vítima em casos de crimes contra a dignidade sexual com sensibilidade e cautela, respeitando os direitos fundamentais tanto da vítima quanto do acusado. Isso garante que a busca pela justiça ocorra de maneira equitativa e imparcial.

Com base nas pesquisas realizadas, verificou-se, ainda, que o depoimento exclusivo da vítima não constitui elemento probatório suficiente para fundamentar a condenação de um acusado por crime contra a dignidade sexual. Isso ocorre porque, isoladamente, tal prova não possui força jurídica para afastar a presunção de inocência do acusado, devendo prevalecer o princípio *in dubio pro reo*, que assegura que, na ausência de provas contundentes, a dúvida favorece o acusado.

Logo, a palavra da vítima desempenha um papel crucial na investigação e no processo judicial, especialmente quando não há outras provas materiais disponíveis ou quando estas são insuficientes para estabelecer a culpabilidade do acusado. No entanto, a aplicação do princípio *in dubio pro reo* requer que o juiz não considere o testemunho da vítima como única base para condenar o acusado, mas sim que analise imparcialmente todas as evidências apresentadas, concedendo ao acusado o benefício da dúvida caso haja incerteza sobre sua culpabilidade.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Julia Garcias de. CORDEIRO, Norberto Teixeira. **A valoração da palavra da vítima em crimes de estupro**. 2023. Disponível em:

<https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=A+valora%C3%A7%C3%A3o+da+palavra+da+v%C3%ADtima+em+crimes+de+estupro.&btnG=>>. Acesso em: 02 set. 2023.

CAPEZ, Fernando. **Curso de processo penal**. Editora Saraiva, 2023. Virtual Books. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553626072/pages/recent>>. Acesso em: 25 out. 2023. 137 p.

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. **17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública**. São Paulo: Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2023. Disponível em: <<https://forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2023/08/anuario-2023-texto-08-a-explosao-da-violencia-sexual-no-brasil.pdf>>. Acesso em: 10 nov. 2023. 154-160 p.

GRECO, Rogério. **Código penal: comentado**. 14 ed. Niterói, RJ: Impetus, 2020.

HENRIQUES, Antônio. MEDEIROS, João Bosco. **Metodologia científica da pesquisa jurídica**. 9ª ed. 2017. Disponível em:

<[https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597011760/epubcfi/6/24\[%3Bvnd.vst.idref%3Dbody012\]!/4](https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597011760/epubcfi/6/24[%3Bvnd.vst.idref%3Dbody012]!/4)>. Acesso em: 30 set. 2023.

KAGUEIAMA, Paula T. **Prova testemunhal no processo penal: um estudo sobre falsas memória e mentiras**. 2021. Disponível em:

<<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556273372/pageid>>. Acesso em: 18 nov. 2023.

LOPES JR, Aury. **Fundamentos do processo penal: introdução crítica**. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. Virtual Books. Disponível em:

<[https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553625051/epubcfi/6/24\[%3Bvnd.vst.idref%3Dcap3.xhtml\]!/4](https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786553625051/epubcfi/6/24[%3Bvnd.vst.idref%3Dcap3.xhtml]!/4)>. Acesso em: 03 out. 2023.

MARCÃO, Renato. GENTIL, Plínio. **Crimes contra a dignidade sexual: comentários ao Título VI do Código Penal**. 2018. Virtual Books. Disponível em:

<<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553601813/epubcfi/>>

6/18[%3Bvnd.vst.idref%3Dmiolo6.xhtml]!/4/2/2/1:18[ra%20%2Ca%20L>. Acesso em: 13 out. 2023.

MARTINS, Thalline. BOLDORI, Marcelo José. **Falsas memórias: existe no Brasil um mecanismo adequado à identificação de falsas memórias no depoimento testemunhal do processo penal?** 2024. Disponível em: <<https://www.periodicos.unc.br/index.php/acaddir/article/view/5046/2131>>. Acesso em 31/05/2024.

MATTAR, João. RAMOS, Daniela Karine Ramos. **Metodologia da pesquisa em educação: abordagens qualitativas, quantitativas e mistas.** 2021. Virtual Books. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786586618518/pageid/0>>. Acesso em: 05 set. 2023.

MOURA, Joyciellen Beatryz Silva de. TELES, Gabriel Gleidiston Moreira. **A palavra da vítima no crime de estupro no sistema probatório adotado pelo ordenamento pátrio.** 2023. 3 p. Disponível em: <<https://repositorio.animaeducacao.com.br/items/c1fb2301-ec95-42ff-a3db-50b10e73cf70>>. Acesso em: 25 out. 2023.

NOGUEIRA, Sarah Pimentel. CASTRO, Rosa Lima de Araújo. **A comunicação não violenta e seu uso no judiciário na oitiva de vítimas de crimes contra a dignidade sexual.** 2023. Disponível em: <<https://revistasociedadeambiente.com/index.php/dt/article/view/68>>. Acesso em: 29 out. 2023.

NUCCI, Guilherme de Souza. **Manual de processo penal.** 3ª ed. Grupo GEN, 2022. Virtual Books. Disponível em: <[https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559643691/epubcfi/6/44\[%3Bvnd.vst.idref%3Dchapter12\]!/4](https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559643691/epubcfi/6/44[%3Bvnd.vst.idref%3Dchapter12]!/4)>. Acesso em: 05 set. 2023.

PEREIRA, José Matias. **Manual de Metodologia da Pesquisa Científica.** 4ª ed. Grupo GEN, 2016. Virtual Books. Disponível em: <[https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597008821/epubcfi/6/36\[%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml17\]!/4](https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597008821/epubcfi/6/36[%3Bvnd.vst.idref%3Dhtml17]!/4)>. Acesso em: 18 set. 2023.

QUEIROZ, Paulo. **Direito processual penal.** 2020. 353 p.

ROSA, Alexandre Moraes da. KHALED JR. Salah H. **In dubio pro hell 1: profanando o sistema penal.** 1ª ed. Florianópolis. 2020.

SOARES, Maria Luisa Cruz. SANTOS, Melissa Cristine Oliveira. **A valoração da palavra da vítima nos crimes de estupro em face ao princípio *in dubio pro reo*.** 2023. Disponível em: <https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt-BR&as_sdt=0%2C5&q=A+valora%C3%A7%C3%A3o+da+palavra+da+v%C3%ADtima+nos+crimes+de+estupro+em+face+ao+princ%C3%ADpio+in+dubio+pro+reo.+&btnG=>>. Acesso em: 07 set. 2023.

STEIN, Lilian M. **Falsas memórias: fundamentos científicos e suas aplicações clínicas e jurídicas.** 2010. Virtual Books. Disponível em: <<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788536321530/pages/recent>>. Acesso em: 16 nov. 2023.

VITÓRIA, Gabriel Godois. **A credibilidade da prova testemunhal no crime de estupro.** Disponível em: <<https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt->

BR&as_sdt=0%2C5&q=A+credibilidade+da+prova+testemunhal+no+crime+de+estupro&bnG=>. Acesso em: 08 nov. 2023.

ZAFFARONI, Eugenio Raul. **Manual de direito penal brasileiro, vol. 1: parte geral**. 6^a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006.

DAS CONTRAÇÕES PENAIS AO FENÔMENO DAS BETS: A ODISSEIA DA LEGISLAÇÃO DE APOSTAS NO BRASIL E SUAS DEFINIÇÕES ATUAIS

João Vitor Balbino¹

Resumo: Este artigo examina a trajetória legislativa das apostas no Brasil, desde a criminalização das práticas de jogo até a recente regulamentação das apostas de quota-fixa, as populares “Bets”. Utilizando uma metodologia qualitativa, o estudo adota uma abordagem histórico-documental combinada com análise de conteúdo e análise normativa. A pesquisa se baseia na revisão de documentos legais, históricos e acadêmicos para traçar a evolução das leis de apostas, incluindo leis, decretos e projetos de lei relevantes. A análise de conteúdo é empregada para identificar mudanças significativas nas políticas e as respostas da sociedade e do mercado, enquanto a análise normativa avalia a adequação das normas ao longo do tempo e sua eficácia em equilibrar controle social e arrecadação tributária. O estudo revela como a legislação sobre apostas no Brasil evoluiu para se adaptar às mudanças culturais e tecnológicas, enfrentando desafios como o vício em jogos, ludopatia, e a necessidade de regulamentação eficaz antevendo ilícitos como a lavagem de dinheiro e financiamentos ao terrorismo. A pesquisa conclui que a trajetória legislativa reflete uma tentativa contínua de equilibrar os interesses econômicos e a necessidade de controle social, destacando a importância de uma regulamentação adaptativa frente às novas realidades do mercado de apostas. A contribuição do trabalho reside na compreensão da evolução normativa e suas implicações para a regulamentação e controle social dos jogos de azar diante de seus aspectos culturais específicos no Brasil.

Palavras-Chave: jogos de azar, bets, lei de contrações, legislação de apostas, Brasil.

Abstract: This article examines the legislative trajectory of betting in Brazil, from the criminalization of gambling practices to the recent regulation of fixed-odds betting, commonly known as "Bets." Using a qualitative methodology, the study adopts a historical-documentary approach combined with content analysis and normative analysis. The research is based on a review of legal, historical, and academic documents to trace the evolution of betting laws, including relevant laws, decrees, and bills. Content analysis is employed to identify significant policy changes and the responses of society and the market, while normative analysis assesses the adequacy of regulations over time and their effectiveness in balancing social control and tax revenue. The study reveals how Brazil's gambling legislation has evolved to adapt to cultural and technological changes, addressing challenges such as gambling addiction, problem gambling, and the need for effective regulation to prevent illicit activities such as money laundering and terrorist financing. The research concludes that the legislative trajectory reflects an ongoing attempt to balance economic interests with the need for social control, highlighting the importance of adaptive regulation in response to new realities in the betting market. The study's contribution lies in understanding the normative evolution and its implications for the regulation and social control of gambling in light of its specific cultural aspects in Brazil.

Keywords: gambling, bets, contraventions law, gambling legislation, Brazil.

INTRODUÇÃO

A cultura dos jogos de azar é uma manifestação universal, prática que está longe de ser uma novidade na história universal, porém sempre se reinventando. Presente em diversas sociedades ao longo da história, refletindo tanto as aspirações humanas quanto as tensões sociais. Desde os tempos mais remotos, esses jogos têm exercido um fascínio

1. Formado em Direito pela Católica de Santa Catarina, Pós-graduando em Direito Bancário e Mercado Financeiro pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e em Direito Ambiental e Agrário pelo Programa de Educação Continuada em Ciências Agrárias da Universidade Federal do Paraná (PECCA-UFPR), membro da linha de pesquisa da Auditoria Cidadã da Dívida (ACD), Teorias da Justiça e Direito e Literatura vinculado ao Grupo de Pesquisa Direito Estado e Globalização, da Escola de Direito da Católica SC e Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica da Universidade de São Paulo (USP - Largo São Francisco). Mestrando em Filosofia pela UFPR. E-mail: joaovitorbalbinosig@gmail.com; Curriculum Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6251217921794428>

sobre as pessoas, oferecendo promessas de enriquecimento rápido, aliados ao prazer da aventura e da incerteza, ao mesmo tempo que geram controvérsia e, por vezes, são alvo de repressão.

Historicamente, os jogos de azar remontam a civilizações antigas, nas quais práticas como o lançamento de dados e a rotação de rodas eram comuns no Egito, na Grécia e em Roma. Frequentemente, esses jogos estavam associados a rituais religiosos, pautados na crença de que seus resultados eram influenciados por forças divinas. A relevância histórica e cultural desses jogos tem sido objeto de estudo em diversas obras, como *Board and Table Games from Many Civilizations*, de Robert Charles Bell (1979), que explora a evolução e a disseminação dessas práticas ao longo da história.

No entanto, à medida que essas práticas se secularizaram, os jogos de azar passaram a ser vistos como formas de entretenimento e, em muitos casos, como vícios que necessitam de controle e regulamentação. Em muitos países, os jogos de azar são vistos como uma fonte significativa de receita pública e um motor para o turismo, o que leva os governos a adotarem políticas que permitem sua prática sob certas condições. Em contrapartida, há uma crescente conscientização sobre os impactos negativos dos jogos de azar, como o vício e o endividamento, o que tem levado a uma pressão por uma regulamentação mais rigorosa e pela promoção do jogo responsável. Em última análise, a cultura dos jogos de azar no mundo reflete a dualidade da condição humana: a busca incessante pelo prazer e pela fortuna, contrabalançada pela necessidade de ordem e controle. Como uma prática que atravessa eras e fronteiras, os jogos de azar permanecem profundamente enraizados na sociedade global, continuando a evoluir e a desafiar tanto os jogadores quanto os legisladores.

Os jogos de azar ocupam um lugar de destaque na literatura, funcionando como metáforas poderosas para explorar a condição humana, o vício e a decadência moral. Em *O Jogador*, de Fiódor Dostoiévski, a narrativa gira em torno de Alexei Ivanovich, um jovem de espírito crítico, mas desprovido de propósito, cujo vício na roleta evidencia sua degradação pessoal, a desesperança e a busca autodestrutiva por um destino que lhe parece sempre inalcançável (Dostoiévski, 2004). De forma semelhante, em *Guerra e Paz*, de Liev Tolstói (2019), o personagem Pierre se entrega ao jogo, ilustrando como as apostas se tornam uma armadilha fatal, consumindo sua fortuna e precipitando sua ruína. Essas obras oferecem uma perspectiva incisiva sobre a vulnerabilidade humana diante das incertezas do acaso, revelando a interseção entre os sonhos e a sedução irresistível dos jogos de azar.

No Brasil, a trajetória da legislação de apostas revela a interação entre práticas sociais e as mudanças culturais ao longo do tempo. Desde a década de 1940, quando a Lei de Contravenções Penais de 1941 criminalizou diversas formas de jogos de azar, até as recentes discussões sobre a regulamentação das apostas online, o Brasil tem enfrentado um panorama em constante evolução no que tange às apostas.

Diante disso, este artigo busca explorar essa trajetória legislativa, analisando como a legislação se desenvolveu e quais são suas definições atuais, a fim de entender as implicações dessas mudanças tanto para o mercado quanto para os jogadores e a sociedade em geral. O problema central deste estudo é analisar como a legislação de apostas no Brasil foi estabelecida ao longo das décadas e quais são suas definições atuais. Em particular, o artigo investiga como as leis e regulamentos sobre apostas evoluíram desde a repressão das práticas ilegais até a presente regulamentação e legalização das apostas. A análise se concentra em identificar as principais etapas e

mudanças na legislação, suas conjunturas, bem como as definições atuais que moldam o setor de apostas no Brasil.

Assim, a hipótese central deste estudo é que a trajetória da legislação sobre apostas no Brasil reflete um esforço contínuo para equilibrar o controle social e a arrecadação tributária, frente à ineficácia da criminalização como mecanismo de contenção e ao crescente apelo popular pela descriminalização dos jogos de azar. Nesse contexto, a evolução legislativa é interpretada como uma resposta às transformações culturais e tecnológicas, exigindo ajustes constantes nas políticas públicas para lidar com as novas dinâmicas do setor.

Para desenvolver essa análise, o artigo está estruturado em três seções. Inicialmente, apresenta-se uma revisão histórica da cultura dos jogos de azar no Brasil. Em seguida, discute-se a evolução normativa, desde a Lei de Contravenções Penais de 1941 até o vácuo legal de 2018, culminando no projeto de lei que deu origem à legislação vigente, tema aprofundado na seção subsequente. Por fim, nas considerações finais, o artigo examina as implicações dessas mudanças para o setor de apostas e para a sociedade.

A relevância deste estudo reside na sua contribuição para a compreensão da evolução normativa das apostas no Brasil e suas implicações para a regulamentação e o controle social. Ao analisar a trajetória legislativa, o artigo busca oferecer uma visão crítica sobre a forma como as políticas públicas respondem às mudanças culturais e econômicas, além de avaliar os impactos dessas respostas sobre os jogadores e a sociedade em geral. Ademais, a pesquisa pretende contribuir para o debate acadêmico acerca da eficácia das políticas de regulamentação e seus efeitos socioeconômicos.

1 DA PECULIARIDADE DOS JOGOS DE AZAR NO BRASIL

Os jogos de azar ocupam uma posição peculiar e significativa na cultura brasileira, refletindo a complexidade e a ambiguidade das práticas sociais ao longo da história do país. Desde os tempos coloniais até a contemporaneidade, o Brasil tem vivenciado uma relação paradoxal com essas atividades, em que a ilegalidade convive com uma popularidade difusa e resistente. Historicamente, os jogos de azar no Brasil encontram suas raízes nas tradições trazidas pelos colonizadores portugueses e na influência de outras culturas europeias, que introduziram práticas como loterias e diferentes modalidades de apostas (Melo, 2016).

Na República, a preocupação com a "corrupção dos costumes" tornou-se um tema recorrente na problematização das práticas lúdicas da população. Em 1902, Rui Barbosa, em seus discursos parlamentares, condena a Companhia de Loterias Nacionais, qualificando-a como uma instituição que degrada os valores morais e compromete a integridade dos costumes públicos: "Os costumes desta instituição têm-se estendido como uma influência perturbadora sobre os nossos costumes, sobre os costumes públicos, exercendo influência e pressão a que todos constantemente assistem [...]" (Barbosa *apud* Benatte, 2002, p. 29)

Rui Barbosa enxerga a loteria como um elemento pernicioso, cuja difusão irrestrita a torna uma ameaça à moralidade pública, em contraste com os jogos praticados em clubes, restritos a uma elite que escolhe voluntariamente participar. A crítica do senador se ancora na retórica higienista da Belle Époque, tratando a loteria como uma espécie de epidemia social, um "miasma deletério" que corrompe todas as camadas da população. Para ele, a loteria não é apenas um jogo de azar, mas um agente infeccioso que se

espalha sem controle, penetrando nos lares e minando a disciplina e a ética do trabalho. Sua condenação é reforçada pelo temor de que essa prática incentive o ócio e a especulação em detrimento dos valores produtivos que deveriam guiar a sociedade republicana. Ao compará-la a um veneno que contamina o tecido social, Rui Barbosa não apenas denuncia os efeitos morais do jogo, mas também reforça a necessidade de intervenção do Estado para preservar a ordem e os bons costumes (Benatte, 2002).

Dentre essas “epidemias”, o Jogo do Bicho se destacou como a manifestação mais icônica, enraizando-se profundamente no imaginário popular. Originado no final do século XIX como uma iniciativa promocional do zoológico do Rio de Janeiro, o Jogo do Bicho rapidamente se transformou em um fenômeno cultural, especialmente entre as classes populares, mesmo sendo proscrito pela legislação. O Jogo do Bicho não se limitou a ser uma mera forma de entretenimento; ele se consolidou como um símbolo de resistência cultural e uma válvula de escape para as camadas marginalizadas da sociedade, que viam nas apostas uma possibilidade de alterar seu destino. Apesar de ser classificado como contravenção penal, essa prática adquiriu um caráter quase folclórico, misturando-se às tradições locais e influenciando de forma duradoura a linguagem e os costumes brasileiros. Trata-se de um tema, portanto, que merece uma observação profunda, como propõe Roberto DaMatta e Elena Soárez em “Águias, Burros e Borboletas: Um Estudo Antropológico do Jogo do Bicho” (1999) e “Maldito Invento dum Baronete: Uma Breve História do Jogo do Bicho”, de autoria do historiador Antonio Simas (2024).

A Lei das Contravenções Penais no Brasil surgiu no contexto autoritário do Estado Novo (1937-1945), durante o governo de Getúlio Vargas, como um instrumento de disciplinamento social e fortalecimento da ordem pública. Criada para reprimir condutas vistas como prejudiciais à moral e aos bons costumes, sem a necessidade de classificá-las como crimes, essa legislação foi instituída pelo Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941. Inspirada em modelos europeus, especialmente no direito italiano da época, a norma fez parte da reformulação do sistema penal brasileiro, que também incluiu o Código Penal de 1940 e o Código de Processo Penal de 1941. A lei abrangeu um vasto conjunto de práticas, como a vadiagem, os jogos de azar, a embriaguez pública e a perturbação do sossego, consolidando a função repressiva do Estado sobre comportamentos considerados desviantes, principalmente entre as classes populares. Até hoje, a Lei das Contravenções Penais permanece vigente, ainda que suas disposições sejam frequentemente contestadas em razão de mudanças nos valores sociais e no reconhecimento de direitos fundamentais (Brasil, 1941).

Com o passar do tempo até o contexto atual, a dinâmica dos jogos de azar no Brasil sofreu transformações profundas, especialmente com o advento da era digital e a proliferação das apostas online. A transição do universo físico para o ciberespaço, catalisada pela popularização das bets e das plataformas de apostas de quota fixa, suscitou novas questões legais e sociais na contemporaneidade. O acesso a cassinos físicos, por exemplo, determinava o público a partir da classe social de modo categórico. Em contrapartida, as plataformas digitais democratizaram o jogo, e por consequência, o vício, a classes sociais menos abastadas. Logo, esse novo fenômeno das “bets” reflete uma mudança cultural em que os jogos de azar deixam de ser meramente hábitos enraizados em práticas locais para se inserirem em um contexto globalizado e tecnologicamente avançado.

No entanto, a peculiaridade dos jogos de azar na cultura brasileira reside precisamente nessa dualidade: enquanto o Estado historicamente os reprime e os mantém na clandestinidade, a sociedade os incorpora como parte intrínseca de sua

identidade cultural. Essa ambivalência manifesta-se tanto nas práticas informais, como antes, no Jogo do Bicho, quanto nas modernas apostas online, que desafiam as fronteiras da legislação vigente e exigem uma constante reavaliação por parte das autoridades reguladoras.

Assim, a relação dos brasileiros com os jogos de azar transcende o simples ato de apostar, e revela aspectos profundos de uma cultura que valoriza a sorte e a possibilidade de mudança, ainda que essas oportunidades estejam frequentemente à margem do que é considerado legal ou moralmente aceitável. Diante disso, o desafio para o Brasil reside em equilibrar essa tradição cultural com a necessidade de regulamentação e controle em um cenário cada vez mais influenciado pela globalização e pelas inovações tecnológicas. Nesse sentido, tratar-se-á adiante das alterações que antecederam a presente legislação que entrará em vigor no próximo ano, desde a lei das contravenções penais de 1941 ao vácuo legal de 2018, e posterior projeto de lei que originou a atual legislação.

2 DA LEI DE CONTRAÇÕES PENAIS AO VÁCUO LEGAL DE 2018

A Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n.º 3.688) de 1941 constitui um marco normativo no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo um conjunto de infrações menores, entre as quais se destacam as disposições sobre os jogos de azar. Essa legislação reflete o contexto sociopolítico da época, caracterizado por controlar comportamentos sociais considerados desviantes ou moralmente reprováveis que, segundo o historiador Luiz Antonio Simas (2024), tratavam-se de elementos de ludicidade de pretos e pobres, combatidos no Rio de Janeiro.

Para o autor, o projeto republicano que emergiu no Brasil no início do século XX não apenas visava a promoção do branqueamento racial através da imigração europeia, mas também buscava uma repressão cultural e simbólica das práticas de negros e pobres. O jogo do bicho, inicialmente criado para promover o zoológico de Vila Isabel e a venda de terrenos pelo barão de Drummond, tornou-se popular e, portanto, alvo de proibição por parte da República. A proibição refletia uma tentativa de eliminar as formas de ludicidade associadas aos segmentos marginalizados da sociedade, um fenômeno também observado em outras grandes cidades da América Latina na transição do século XIX para o XX (Simas, 2024).

No que concerne aos jogos de azar, a Lei de Contravenções Penais aborda a questão em seus artigos 50 a 58, tratando-os como práticas ilícitas passíveis de sanções. O artigo 50, especificamente, tipifica como contravenção penal a exploração de jogos de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem este, prevendo penas de prisão simples, variando de três meses a um ano, e multa. A legislação define "jogo de azar" de forma abrangente, compreendendo três categorias principais: os jogos em que o ganho e a perda dependem exclusivamente da sorte; aqueles em que a habilidade tem pouca ou nenhuma influência sobre o resultado; e as apostas em competições de qualquer natureza, desde que não sejam autorizadas por lei. Essa definição ampla visava abarcar uma diversidade de práticas que, à época, eram vistas como ameaças à ordem pública e à moralidade (Brasil, 1941).

A criminalização dos jogos de azar pela Lei de Contravenções Penais de 1941 também estava relacionada à visão de que essas práticas estavam associadas a outros crimes, como a corrupção, o financiamento de atividades ilícitas e a "degradação social". A legislação pretendia, portanto, não apenas reprimir os jogos de azar, mas também combater os males sociais que se acreditava estarem ligados a eles. A abordagem

proibitiva da Lei de Contravenções Penais teve um impacto profundo e duradouro na regulamentação dos jogos de azar no Brasil. Mesmo com as mudanças sociais e tecnológicas ocorridas ao longo das décadas seguintes, essa legislação manteve sua influência, sendo invocada em diversas ocasiões para justificar a repressão a práticas que permanecem populares, como o Jogo do Bicho, que continuou amplamente praticado, embora na ilegalidade. Assim, a rigidez da Lei de Contravenções Penais em relação aos jogos de azar também suscitou críticas ao longo dos anos, especialmente no que diz respeito à sua eficácia e à sua relevância em um contexto moderno.

Desde a proibição geral dos jogos de azar em 1941, no Brasil, apenas as loterias estatais e as apostas em corridas de cavalos eram legais. Em fevereiro de 2022, a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 442/1991, com 246 votos a favor e 202 contra, permitindo a legalização de jogos online e físicos, uma mudança histórica em relação à proibição vigente desde 1946. Originalmente apresentado para legalizar o Jogo do Bicho, o projeto passou por diversas alterações para se adaptar às novas tecnologias e demandas. Apesar da aprovação, a falta de regulamentação específica manteve o setor em um vácuo legal, permitindo que apostadores operassem com empresas internacionais baseadas em países como Curaçao, no Caribe, e Malta, no Mediterrâneo.

As modalidades do mercado, no entanto, ficaram em etapas diferentes de regularização frente à legislação brasileira. O *gambling*, como é chamada a indústria, dividia-se em sete principais vertentes: a loteria tradicional, as apostas no turfe, as apostas de quota-fixa (quando o apostador sabe quanto irá ganhar se acertar), o jogo do bicho, o bingo, os cassinos e as apostas online. Dessas, as duas primeiras estão legalizadas e regulamentadas pela lei, a loteria tradicional, em modalidades como a popular Mega Sena, e no turfe, esporte que promove corridas de cavalos. Já a terceira da lista encontrava-se em um limbo regulatório. Nesse contexto, as apostas de *quota-fixa* foram legalizadas por uma lei sancionada pelo presidente Michel Temer, em 2018, mas sem serem regulamentadas, o que deveria ter ocorrido em até quatro anos. Ou seja, na prática, ainda não poderiam ser plenamente exercidas em território brasileiro sem cair na Lei de Contravenção Penal. Por outro lado, as apostas de *quota-fixa* se popularizaram como apostas esportivas, gerando bilhões de reais sem operar com CNPJs brasileiros e sem passar por fiscalização ou tributação de órgãos do país.

As quatro modalidades restantes enfrentariam um processo mais longo para a legalização, uma vez que não estavam contempladas na Constituição. Para sua permissão, era necessário um projeto de lei aprovado pelo Congresso. O Projeto de Lei 442/91, que foi aprovado na Câmara dos Deputados sob a relatoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE), estava aguardando discussão no Senado. O PL propunha a legalização de empresas que operassem jogo do bicho, bingo, videobingo, a construção de cassinos em hotéis e resorts, e a autorização para sites ".com.br" oferecerem jogos de azar online no Brasil.

No entanto, a legalização poderia demorar, pois o PL foi criado há mais de trinta anos, passou por diversas alterações e, após a aprovação na Câmara, estava com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), desde março de 2022. Quase um ano depois, ainda não havia sido designado um relator para o projeto. Rodrigo Pacheco, reeleito presidente do Senado em fevereiro, daria sequência ao processo. Caso o PL fosse aprovado pelos senadores, ainda precisaria ser sancionado pelo presidente da República e regulamentado por decreto, o que poderia levar anos, como ocorreu com as apostas de quota-fixa.

À vista disso, a Medida Provisória Nº 1.182, de 24 de julho de 2023, trouxe a regularização e tributação das apostas de quota fixa no Brasil. Publicada em julho de 2023, a MP regulamentou as apostas esportivas e estabeleceu que, para manter sua validade, deveria ser analisada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. A MP alterou a Lei Federal nº 13.756, de 2018, que anteriormente definia essas apostas como um serviço público exclusivo da União, removendo essa exclusividade e permitindo ao Ministério da Fazenda autorizar seu funcionamento sem limite de outorgas e em diversos canais de distribuição. Além disso, a Medida estabeleceu que as empresas seriam tributadas em 18% sobre o *Gross Gaming Revenue* (GGR), com a receita restante para as operações das apostas. As taxas foram distribuídas entre seguridade social, educação básica, segurança pública, clubes e atletas, e o Ministério do Esporte. A tributação foi aumentada em relação à proposta inicial do Ministério da Fazenda, que previa 16%. Nesse contexto, empresas estrangeiras precisariam abrir subsidiárias no Brasil para operar e seriam proibidas se tivessem autorizações cassadas em outras jurisdições nos últimos cinco anos. Além disso, foram determinadas proibições para agentes públicos de fiscalização, menores de 18 anos, pessoas com acesso aos sistemas de apostas e influenciadores dos resultados dos jogos, estendendo-se também a seus familiares.

Também se determinou que os prêmios não retirados em até 90 dias seriam destinados ao Financiamento Estudantil (Fies) até 2028, e depois ao Tesouro Nacional. Sócios e acionistas de empresas de apostas não poderiam atuar em organizações esportivas e as empresas teriam que reportar suspeitas de manipulação de resultados e promover ações contra o vício em jogos.

Diante disso, multas para empresas que operassem sem autorização ou em desacordo com a lei foram definidas de 0,1% a 20% da arrecadação, com limite de R\$ 2 bilhões, podendo incluir a cassação da licença de operação. Somente empresas habilitadas poderiam receber apostas relacionadas a eventos esportivos oficiais, e as não habilitadas seriam proibidas de realizar publicidade. A tributação sobre os prêmios seria de 30% de Imposto de Renda, com isenção para valores até R\$ 2.112. A arrecadação das taxas e impostos seria destinada a áreas como segurança pública, educação, clubes esportivos e ações sociais. Em dezembro de 2023, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas online (PL 3626/23). O texto estabeleceu a tributação para empresas e apostadores, define regras para a exploração do serviço e determina a partilha da arrecadação. O projeto estava em fase de sanção, com o governo esperando ampliar a arrecadação e contribuir para a meta de déficit zero (Brasil, 2023). O PL manteve várias disposições da Medida Provisória de julho de 2023, com foco em regulamentar e estruturar o mercado de apostas. As principais discussões giraram em torno da porcentagem de tributação e seus efeitos. O projeto determinou que a exploração das apostas seria permitida apenas para empresas autorizadas pelo Ministério da Fazenda, com sede e administração no Brasil, e com experiência em jogos. Além disso, pelo menos 20% do capital social das empresas deveria ser detido por um brasileiro. Os acionistas controladores não poderiam atuar diretamente em organizações esportivas ou instituições financeiras que processassem as apostas. Além disso, as empresas interessadas precisariam pagar até R\$ 30 milhões para explorar até três marcas comerciais por cinco anos. Elas teriam que adotar práticas de atendimento ao jogador, combate à lavagem de dinheiro, e prevenção de fraudes. A proposta também autorizou a suspensão dos pagamentos de apostas investigadas por manipulação e exigiu o uso de tecnologia de reconhecimento facial para verificar a identidade dos apostadores.

No mais, seriam proibidos de jogar menores de 18 anos, pessoas com distúrbios de jogo, e aqueles com influência sobre os eventos esportivos ou a plataforma de jogos. As empresas também precisariam adotar restrições na publicidade. O projeto restabeleceu a autorização para apostas em cassinos online, que havia sido retirada pelos senadores. A aprovação desse ponto contou com o voto favorável de 261 deputados contra 120, e a autorização pelo Ministério da Fazenda tornou-se um critério essencial para a intermediação da atividade, confirmando o atendimento aos requisitos definidos no projeto de lei (Brasil, 2023).

3 DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E SUAS PRINCIPAIS DEFINIÇÕES

No dia 30 de dezembro de 2023, o presidente do Brasil sancionou o projeto de lei que regulamenta as apostas esportivas online, mas vetou a isenção de tributação para ganhos abaixo de R\$ 2.112. O veto foi justificado pela necessidade de evitar uma tributação diferenciada em comparação com outras modalidades lotéricas. As empresas serão tributadas em 12% sobre a arrecadação, descontado o pagamento de prêmios. O presidente manteve a autorização para cassinos online, que havia sido retirada pelo Senado, mas reintegrada na Câmara. Além da isenção tributária, foram vetados outros dois trechos da lei por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, visando manter a coerência normativa. Os dispositivos vetados tratavam de regras para promoção comercial e arquivamento de denúncias e prestações de contas relacionadas a sorteios de até R\$ 10 mil (Brasil, 2023).

Além disso, a lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023 determinou sobre a modalidade lotérica denominada apostas de quota fixa; alterou as Leis nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, e 13.756, de 12 de dezembro de 2018, e a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001; revogou dispositivos do Decreto-Lei nº 204, de 27 de fevereiro de 1967; entre outras providências. No Capítulo VI da legislação em questão, relativo às transações de pagamento é definido o seguinte:

Art. 21. É vedado aos instituidores de arranjos de pagamento, bem como às instituições financeiras e de pagamento, permitir transações, ou a elas dar curso, que tenham por finalidade a realização de apostas de quota fixa com pessoas jurídicas que não tenham recebido a autorização para exploração de apostas de quota fixa prevista nesta Lei. (Brasil, 2023)

O parágrafo único do mesmo artigo determinava que a vedação entraria em vigor após um prazo estabelecido pelo Ministério da Fazenda, não inferior a 90 (noventa) dias do início do credenciamento dos agentes operadores de apostas de quota fixa. Após a aprovação do Projeto de Lei 3.626/2023, em 30 de dezembro de 2023, que foi convertido em lei, a recém-criada Secretaria iniciou a elaboração de portarias para regulamentar o mercado. Cada portaria abordava um tema específico, com a primeira definindo as normas para a autorização do funcionamento das casas de apostas e estabelecendo um prazo de adaptação para as já existentes. Algumas dessas normas passaram a vigorar imediatamente, enquanto outras foram submetidas a uma breve consulta pública.

Após a publicação da portaria de funcionamento, as portarias subsequentes trataram de questões operacionais, como a segregação entre o patrimônio da plataforma e o do apostador. Regras sobre a manipulação dos recursos e a lista de instituições autorizadas a operar esses recursos foram abordadas posteriormente. O Ministério da Fazenda havia criado a Secretaria de Prêmios e Apostas, responsável pela

regulamentação e fiscalização das apostas esportivas de quota fixa e dos jogos online. A Secretaria foi incumbida de autorizar a distribuição de prêmios, brindes, exploração de loterias, combate à lavagem de dinheiro, monitoramento do mercado e prevenção ao jogo compulsivo. Para essas funções, a Secretaria contava com três subsecretarias e 38 profissionais.

Em dezembro de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei para regulamentar as apostas esportivas de quota fixa, onde o apostador conhecia antecipadamente a taxa de retorno. A lei estabeleceu a tributação de empresas e apostadores, definiu regras para a exploração do serviço e a partilha da arrecadação, abrangendo apostas virtuais, apostas físicas, eventos reais de temática esportiva, jogos online e eventos virtuais de jogos online. Além disso, direcionou a necessidade de portarias complementares a legislação, que viriam a ser apresentadas no decorrer do ano de 2024. Na Portaria MF-SPA/MF nº 300, de 23 de fevereiro, o governo federal estabeleceu critérios para certificar as casas de apostas de quota fixa que poderiam operar no Brasil. Os requisitos e procedimentos para avaliar a capacidade operacional das empresas foram divulgados no Diário Oficial da União, também determinou que apenas entidades certificadoras reconhecidas pelo Ministério da Fazenda podem emitir certificados específicos para o Brasil. Essas entidades devem atestar a conformidade dos sistemas de apostas, estúdios de jogo ao vivo e jogos online das empresas interessadas em obter autorização para explorar comercialmente apostas de quota fixa com os requisitos técnicos definidos em regulamento específico.

Nesse sentido, a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Ministério da Fazenda (MF), estabeleceu as regras para certificar as casas de apostas de quota fixa, como parte das regulamentações da lei das "bets", sancionada em 30 de dezembro de 2023 pelo presidente. Essas regras visaram regular a exploração dessas modalidades lotéricas. A portaria determinou que o reconhecimento da capacidade operacional da entidade certificadora seria feito pela SPA, com base na comprovação de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, idoneidade e qualificação técnica. As empresas interessadas deveriam solicitar o reconhecimento pelo Sistema Eletrônico de Informações, seguindo o modelo estabelecido na portaria e a validade do reconhecimento foi estipulada em três anos, desde que mantidas as condições exigidas no momento da solicitação.

No que tange as portarias complementares, o Ministério da Fazenda publicou a Portaria SPA/MF nº 561, de 08 de abril de 2024, que institui a Política Regulatória da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). A portaria ofereceu segurança jurídica, garantiu previsibilidade e eficiência ao processo de regulamentação, solidificando as bases para um ambiente de apostas estável e confiável no Brasil. Publicada no Diário Oficial da União, a nova portaria delineou as diretrizes que a SPA seguiria nos próximos meses e estabeleceu um cronograma para a implementação de medidas até o final do primeiro semestre de 2024. A execução foi dividida em quatro fases: a primeira até o fim de abril, a segunda até o fim de maio, a terceira até o final de junho e a quarta, prevista para ser concluída até o fim de julho de 2024. Ainda em abril, seriam publicadas portarias que estabeleceriam as regras gerais para meios de pagamento, requisitos técnicos e de segurança dos sistemas de apostas, e as condições para requerimento da autorização para exploração das apostas de quota fixa em todo o território nacional.

Essas iniciativas se juntaram às regras publicadas em fevereiro para habilitação dos laboratórios de certificação dos sistemas de apostas, dos estúdios de jogo ao vivo e dos jogos on-line. Até o fim de maio, seriam publicadas portarias sobre lavagem de

dinheiro e outros delitos, regras para operadores em relação às disposições legais e direitos dos apostadores, e requisitos para habilitação dos estúdios de jogo ao vivo e jogos on-line. A fase 3 da agenda regulatória incluía a publicação de portarias sobre requisitos técnicos e de segurança dos jogos on-line, monitoramento e fiscalização da atividade, e procedimentos para aplicação de sanções administrativas. Na fase 4, seriam publicadas duas portarias: uma sobre jogo responsável, com diretrizes para prevenir o jogo patológico, e outra detalhando os procedimentos para destinação social das contribuições da indústria das apostas. Essa medida visou estruturar sistematicamente a Agenda Regulatória das apostas de quota fixa no país, representando um avanço considerável na gestão e supervisão desse setor.

A segunda portaria, Portaria Normativa SPA/MF Nº 615, de 16 de abril de 2024, em seu segundo capítulo, legislou sobre as transações de pagamento, definindo, na primeira seção, as regras para aportes e retiradas de recursos financeiros. O artigo 3º estabeleceu que tais transações, assim como o pagamento de prêmios, deveriam ocorrer exclusivamente por meio de transferência eletrônica entre uma conta cadastrada do apostador e a conta transacional do agente operador, ambas mantidas em instituições financeiras ou de pagamento autorizadas pelo Banco Central do Brasil. A portaria também definiu o que se entendia por transferência eletrônica, incluindo PIX, TED, cartão de débito ou pré-pago, e *book transfer*. Aos agentes operadores foi proibido aceitar aportes em dinheiro em espécie, boletos, cheques, criptoativos, transferências de contas não cadastradas, entre outras formas de pagamento não previstas. Também foi vedada a participação de instituições não autorizadas pelo Banco Central como intermediárias nessas transações. Além disso, os operadores não poderiam permitir apostas sem a prévia liquidação da transferência eletrônica, conceder adiantamentos ou bonificações, ou firmar parcerias para acesso a crédito (Brasil, 2024).

Na segunda seção, a portaria determinou que a oferta de contas transacionais para aportes e retiradas seria exclusiva de instituições brasileiras autorizadas, e que os recursos dos apostadores mantidos nessas contas deveriam constituir um patrimônio separado, protegido contra-arresto, sequestro ou outros atos de constrição judicial. Foi exigido ainda que os agentes operadores constituíssem uma reserva financeira de R\$ 5 milhões como medida preventiva em caso de insolvência. A portaria também permitiu que os agentes operadores aplicassem o saldo das contas transacionais em títulos públicos federais, com certas restrições, e proibiu o uso dos recursos dos apostadores para cobrir despesas do operador. No artigo 10º, ficou estipulado que os agentes operadores deveriam obedecer às normas tributárias relacionadas ao pagamento de prêmios, enquanto o artigo 11º determinou que os contratos de prestação de serviços entre agentes operadores e instituições financeiras deveriam incluir obrigações para cumprir a portaria. O artigo 12º posicionou que a proibição de transações de apostas com entidades não autorizadas entraria em vigor após seis meses da publicação de regulamentação específica pela Secretaria de Prêmios e Apostas. A portaria antecedeu a publicação de outros instrumentos normativos necessários para a completa regulamentação das apostas de quota fixa no Brasil, alinhando-se à Agenda Regulatória do governo federal (Brasil, 2024).

A terceira portaria, SPA/MF Nº 722, de 2 de maio de 2024, autorizou agentes operadores a manterem o sistema de apostas e os respectivos dados em centrais de dados localizados fora do país. O normativo traz os requisitos técnicos que deverão ser observados pelos futuros operadores do segmento de apostas de temática esportiva e de jogos on-line (bets). Essa portaria especificamente tem como tema os requisitos técnicos

e de segurança dos sistemas de apostas, bem como de suas plataformas de apostas esportivas e de jogos online, a serem utilizados por agentes operadores de loteria de apostas de quota fixa. A principal definição é a autorização de agentes operadores a manterem o sistema de apostas e os respectivos dados em centrais de dados localizados fora do país. Havia a exigência de manutenção do sistema no território nacional, mas foi aberta a possibilidade de ele estar localizado no exterior, desde que sejam observados alguns critérios. Os operadores deverão estar em países que possuam Acordo de Cooperação Jurídica Internacional com o Brasil, em matéria civil e penal conjuntamente, e deverão respeitar as determinações da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Buscando permitir uma efetiva fiscalização, o normativo impõe aos agentes operadores a obrigação de encaminhar à secretaria os dados referentes às apostas, aos apostadores, às carteiras dos apostadores, às destinações legais e demais informações de sua operação. Além disso, estabelece a portaria, a Secretaria de Prêmios e Apostas poderá, a qualquer tempo, solicitar informações adicionais ao operador (Brasil, 2024).

Em seguida, a quarta portaria, SPA/MF N° 827, de 21 de maio de 2024, marca um novo ciclo de crescimento para o mercado brasileiro de apostas. Esta portaria, emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, estabelece normas rigorosas para que agentes econômicos privados possam obter autorização para operar no país. Com essa medida, as casas de apostas poderão se legalizar, beneficiando tanto as apostas esportivas quanto os jogos online.

Para obter a autorização da SPA/MF, as empresas precisaram atender a requisitos em cinco categorias: habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, idoneidade, qualificação econômico-financeira e técnica. Os critérios visaram proteger os apostadores e garantir boas práticas no setor. As empresas que cumpriram as exigências e pagaram R\$ 30 milhões à União puderam operar até três marcas por cinco anos. Empresas em atividade deveriam obter a autorização até 2024, e, a partir de 2025, as não autorizadas sofreriam penalidades. O processo de análise dos pedidos de autorização poderia levar até 180 dias. No entanto, empresas que solicitassem nos primeiros 90 dias receberiam resposta ainda em 2024. A SPA/MF planejou emitir as primeiras autorizações até o final do segundo semestre de 2024. Para obter a autorização, os documentos deveriam ser preenchidos e assinados digitalmente, ou, para estrangeiros, assinados fisicamente com firma reconhecida, caso não fosse possível obter assinatura digital no país.

Estrangeiros residentes no Brasil puderam obter o certificado digital ICP-Brasil com CPF válido. Já os que moravam fora do país puderam obter o CPF por meio de Posto Consular. A validação do certificado foi possível por videoconferência, caso o requerente possuísse CNH brasileira, ou presencialmente, inclusive no exterior. Para obter a autorização de exploração comercial, os requerentes precisaram comprovar aspectos jurídicos, fiscais, de idoneidade e qualificação. Documentos estrangeiros necessitaram tradução juramentada e assinatura digital ou, se necessário, assinatura física com firma reconhecida.

A habilitação jurídica para a autorização de exploração comercial de apostas de quota fixa exigiu a apresentação de diversos documentos, como o requerimento de autorização, formulários de identificação dos controladores e administradores, certidões do Banco Central sobre instituições financeiras, contrato social, comprovante de endereço e o CNPJ. Além disso, todos os administradores e responsáveis por áreas-chave foram identificados, com o cargo de diretor ou equivalente. A empresa também precisou registrar sua atividade na Junta Comercial, utilizando a CNAE 9200-3/99.

Finalmente, a última portaria, SPA/MF nº 1.143, de 11 de julho de 2024, estabeleceu diretrizes sobre políticas, procedimentos e controles internos de prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), ao financiamento do terrorismo (FT) e à proliferação de armas de destruição em massa, conforme disposto na Lei nº 9.613, de 1998, e outras legislações correlatas. Essa regulamentação se aplica aos operadores de apostas que exploram apostas de quota fixa, conforme definido nas Leis nº 13.756, de 2018, e nº 14.790, de 2023. A Portaria foi organizada em seis capítulos. No Capítulo I, definiu-se o objeto e o âmbito de aplicação, detalhando as instituições financeiras sujeitas às novas regulamentações. Em seguida, o Capítulo II tratou das políticas e controles que as instituições deveriam adotar para garantir a conformidade. No Capítulo III, delineou-se os procedimentos para comunicação de atividades suspeitas ao COAF. Assim, o Capítulo IV abrangeu as determinações do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) sobre a indisponibilidade de ativos, enquanto o Capítulo V definiu requisitos para a guarda de registros e documentos. Por fim, o Capítulo VI apresentou as disposições finais, orientando sobre a implementação das normas (Brasil, 2024).

Dentre os pontos centrais, os artigos 5º a 7º do Capítulo II determinaram a obrigatoriedade de adoção de políticas e controles internos de PLD/FTP pelos agentes de apostas, em conformidade com legislações específicas. Estas deveriam incluir diretrizes para a prevenção de outros delitos correlatos e deveriam ser documentadas e atualizadas anualmente. Além disso, foi exigido que essas diretrizes estivessem de acordo com os perfis de risco dos apostadores e funcionários envolvidos nas operações.

A partir dos artigos 8º e 9º, foram especificados procedimentos internos que os agentes operadores deveriam seguir para identificar, qualificar e classificar riscos, abrangendo apostadores, funcionários e parceiros. Tais procedimentos deveriam também monitorar operações e atividades suspeitas, com o objetivo de evitar práticas de LD/FT. Ademais, a Portaria exigiu que os agentes operadores mantenham em território nacional os recursos necessários para a implementação dos procedimentos e enviem relatórios anuais à Secretaria de Prêmios e Apostas, que deverão incluir boas práticas adotadas, devendo estar disponíveis ao público no site da empresa, em linguagem clara e acessível (Brasil, 2024).

Outro aspecto relevante é a obrigatoriedade de uma avaliação interna anual de riscos, conforme estabelecido no artigo 14. Essa avaliação deve identificar potenciais riscos de uso de produtos e serviços para a prática de crimes e estabelecer medidas para mitigar tais riscos. As informações e dados obtidos devem ser mantidos atualizados e revisados sempre que houver alteração no perfil de risco. Nesse contexto, o Capítulo III dispõe sobre a comunicação de práticas suspeitas ao COAF, definindo que os operadores de apostas devem implementar mecanismos de monitoramento e análise para identificar possíveis indícios de LD/FTP. A análise especial deve ser aplicada a apostas com suspeitas de práticas criminosas ou incompatíveis com o padrão usual de mercado. Se identificada, a comunicação deve ser feita ao COAF no prazo de 30 dias após a operação. Nesse caminho, o capítulo IV trata da imediata adoção de medidas referentes à indisponibilidade de ativos, conforme determinações do CSNU, o Capítulo V estabelece a obrigatoriedade de guarda de registros por pelo menos cinco anos, e o Capítulo VI define sanções administrativas em caso de descumprimento das normas (Brasil, 2024).

Em síntese, as portarias regulamentadoras, incluindo as normativas de 2024, configuram um marco para a exploração de apostas de quota fixa no Brasil, com foco na segurança financeira, prevenção de lavagem de dinheiro, e conformidade tributária. Espera-se que, em 2025, o mercado esteja mais formalizado, com maior fiscalização,

proteção ao consumidor e exigências rigorosas para os operadores. Contudo, desafios de adaptação, especialmente no cumprimento de obrigações de PLD/FTP, exigirão atenção contínua das autoridades e empresas.

Além disso, é possível notar que a preocupação com a ludopatia é central nas discussões sobre a regulamentação das apostas. A Lei nº 14.790/2023 combina abordagens preventivas e corretivas, exigindo que as empresas do setor implementem sistemas de identificação de padrões de comportamento que possam indicar prejuízos financeiros ou sinais de dependência, além de permitir que os próprios usuários estabeleçam limites para suas apostas. A fim de minimizar os danos financeiros causados pelo jogo compulsivo, a lei proíbe expressamente que operadores de apostas ofereçam adiantamentos, bonificações ou qualquer outro tipo de incentivo que facilite o acesso ao crédito. Também impede a instalação de agências bancárias ou financeiras em estabelecimentos físicos de apostas, eliminando a possibilidade de que jogadores contraiam dívidas imediatas no próprio local. Nesse contexto, conforme observado, proíbe a participação de menores de 18 anos e impõe restrições rigorosas à publicidade voltada ao público infantojuvenil, vedando promoções em ambientes educacionais, também exige campanhas de conscientização sobre os riscos da ludopatia e obriga operadores a adotar métodos rigorosos de identificação, como reconhecimento facial e consultas a bancos de dados, garantindo a exclusão de pessoas diagnosticadas com transtorno do jogo. Seu sucesso, no entanto, dependerá da fiscalização contínua e da aplicação rigorosa das regras estabelecidas, garantindo que o mercado de apostas evolua de maneira ética, responsável e sustentável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução da legislação sobre apostas no Brasil reflete um movimento complexo de adaptação às mudanças culturais, econômicas e tecnológicas. Desde a criminalização de diversas práticas de jogo pela Lei de Contravenções Penais de 1941 até a recente regulamentação das apostas de quota-fixa, observa-se um esforço contínuo do Estado para equilibrar o controle social com a captação de receitas tributárias.

O marco regulatório estabelecido pelo Projeto de Lei 3626/23 representa um passo significativo na formalização do setor de apostas, impondo requisitos rigorosos para operação, tributação e segurança das transações financeiras. A criação da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) e a implementação de normativas complementares demonstram a preocupação do governo em garantir um ambiente regulado e seguro para os apostadores, ao mesmo tempo em que combate práticas ilícitas, como a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. No entanto, apesar dos avanços, desafios permanecem. A eficácia da regulamentação dependerá de sua capacidade de acompanhar as transformações do mercado de apostas, que se expande rapidamente com as novas tecnologias. O fenômeno da ludopatia também demanda atenção, exigindo políticas de prevenção e conscientização para mitigar seus impactos sociais.

Em suma, a trajetória legislativa das apostas no Brasil é marcada por um processo de adaptação constante, buscando equilibrar os interesses econômicos e a necessidade de regulação para proteger a sociedade. A regulamentação das "bets" representa uma mudança paradigmática, inserindo o país em um contexto global de legalização controlada, mas que ainda exige aperfeiçoamentos e cuja efetividade dessas medidas dependerá da fiscalização rigorosa e da adesão das plataformas a práticas que garantam a proteção dos direitos dos apostadores e a integridade do mercado.

REFERÊNCIAS

- Bell, R. C. **Board and Table Games from Many Civilizations**. 1. New York: Dover Publications, 1979.
- BENATTE, Antonio Paulo. **Dos jogos que especulam com o acaso: contribuição à história do "jogo de azar" no Brasil (1890-1950)**. 2002. Tese (Doutorado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.
- BRASIL. **Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941**. Lei das Contravenções Penais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 out. 1941. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3688.htm. Acesso em: 14 mar. 2025.
- BRASIL. **Projeto de Lei nº 442, de 21 de março de 1991**. Senado Federal, 1991. Disponível em: <https://www.senado.leg.br>. Acesso em: 10 mar. 2025.
- BRASIL. **Projeto de Lei nº 3626, de 25 de julho de 2023**. Altera a Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, a Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 1971, e a Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018. Câmara dos Deputados, Brasília, DF, 2023. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2374400>. Acesso em: 14 mar. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 29 dez. 2023.
- BRASIL. **Ato Declaratório Executivo nº 24, de 17 de abril de 2024**. Certifica como Operador Econômico Autorizado a empresa PADTEC S/A. Diário Oficial da União, 17 abr. 2024. Seção 1, p. 72.
- BRASIL. **Portaria SECEX nº 315, de 3 de maio de 2024**. Estabelece critérios para alocação de cota para importação determinada pela Resolução nº 591, de 29 de abril de 2024. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 3 maio 2024. Seção 1, p. 1.
- BRASIL. **Portaria SPA/MF nº 827, de 21 de maio de 2024**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22 maio 2024. Seção 1, p. 147.
- BRASIL. **Portaria SPA/MF nº 1.143, de 11 de julho de 2024**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 jul. 2024. Seção 1, p. 94.
- DAMATTA, R. **Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro**. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
- DAMATTA, R; SOARES, E. **Águias, burros e borboletas: um estudo antropológico do jogo do bicho**. Rio de Janeiro: Rocco, 1999
- DOSTOIÉVSKI F. **O jogador**. Brasil: Editora 34; 2004
- MELO, Victor Andrade de. **Mudanças nos padrões de sociabilidade e diversão: o jogo da bola no Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX)**. História (São Paulo), v. 35, e105, 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/his/a/F5MyMhsgR76TqFH78djDfGt/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 14 mar. 2025.

NETTO, Alamiro Velludo Salvador (Coord.). **Comentários À Lei das Contravenções Penais**. São Paulo: Quartier Latin, 2006.

ROXIN. Claus. **A proteção de bens jurídicos como função do Direito Penal**. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009.

TOLSTOI, Leon. **Guerra e Paz**. 6ª edição - Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2019.

TORCATO, Carlos Eduardo Martins. **A Repressão Oficial ao Jogo do Bicho: Uma História dos Jogos de Azar em Porto Alegre (1885-1917)**. LUME UFRGS. Porto Alegre, julho 2011. Disponível em:

<<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/37293/000819929.pdf?sequence=1>> Acesso em 11 nov. 2015.

SIMAS, Luiz Antonio. **Maldito Invento dum Baronete: Um Breve História do Jogo do Bicho**. Rio de Janeiro: Mórula Editorial, 2024.

MILTONS, Michelle M. **Regulação dos Jogos de azar na América do Norte: Uma Análise Introdutória**. Documento de Trabalho SEAE/MF n. 43, 2006.

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; PIERANGELI, José Henrique. **Manual de Direito Penal Brasileiro V.1**. 7ª ed. rev., ampl e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.

FASHION LAW: UMA ANÁLISE DOS MÉTODOS DE PROTEÇÃO ORIUNDOS DO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA INDÚSTRIA DA MODA NO BRASIL E NA FRANÇA

Lorena Aparecida da Luz¹
Renata Egert²

Resumo: A moda é um tema de grande importância no sistema jurídico, merecendo destaque por envolver as relações legais tanto nacionais quanto internacionais, assim como os direitos e garantias fundamentais, bem como os deveres individuais e coletivos. O objetivo deste estudo foi analisar e contrastar a estrutura e aplicação do sistema de propriedade intelectual na indústria da moda no Brasil e na França, tendo como base a Lei Civil de Propriedade Intelectual na França: *Loi n° 92-597 du 1^{er} Juillet 1992*, e as leis brasileiras, Lei n° 9.610/98 e Lei n° 9.279/96, juntamente com a Constituição Federal de 1988, além de convenções, tratados, atos e acordos. Para isso, utilizou-se o método hipotético-dedutivo, com enfoque qualitativo e interpretativo, baseando-se em pesquisa documental e bibliográfica. A análise realizada revelou que tanto a normativa brasileira quanto a francesa são semelhantes, embora o Brasil tenha sido inspirado tanto pela doutrina quanto pela legislação já estabelecida na França, promulgando suas leis de forma tardia.

Palavras-chave: Moda; Indústria; Propriedade Intelectual.

Abstract: Fashion is a topic of great importance in the legal system, deserving attention for involving both national and international legal relations, as well as fundamental rights and guarantees, and individual and collective duties. The objective of this study was to analyze and contrast the structure and application of the intellectual property system in the fashion industry in Brazil and France, based on the Civil Law of Intellectual Property: *Loi n° 92-597 du 1^{er} Juillet 1992*, and the Brazilian laws, Lei n° 9.610/98 and Lei n° 9.279/96, along with the Federal Constitution of 1988, in addition to conventions, treaties, acts, and agreements. To achieve this, the hypothetical-deductive method was used, with a qualitative and interpretative approach, based on documentary and bibliographic research. The analysis revealed that both the Brazilian and French regulations are similar, although Brazil was influenced by both the doctrine and the legislation already established in France, enacting its laws later.

Keywords: Fashion; Industry; Intellectual Property.

INTRODUÇÃO

O intuito desse trabalho consiste em analisar os métodos de proteção oriundos do direito de propriedade intelectual na indústria da moda no Brasil e na França.

Essa pesquisa foi motivada pela percepção de ausência de proteção eficaz dos direitos de propriedade intelectual na área da moda no Brasil. O *fashion law* é uma área em ascensão que conecta a moda com o Direito, sendo importante tanto em âmbito nacional quanto internacional. No Brasil, um dos o Direito da Moda é regulado pela lei de direitos autorais e pela lei de propriedade industrial, sem que haja uma legislação específica para moda. A França, possui um sistema sólido de proteção à moda na regulamentação da propriedade intelectual pelo *Code de la propriété intellectuelle* (Código de Propriedade Intelectual)³.

Assim, a ausência de proteção eficaz dos direitos de propriedade intelectual na área da moda no Brasil pode desestimular a criação e o progresso de novos itens. Sem a certeza de conseguirem benefícios exclusivos sobre suas invenções, os estilistas e companhias podem ficar relutantes em dedicar energia, dinheiro e inovação em novas iniciativas, impactando de forma negativa o avanço e a competitividade do ramo.

1. Estudante do curso de Direito da Faculdade Guilherme Guimbala (FGG). E-mail: lorenaapluz@gmail.com

2. Advogada e Mestre da Faculdade Guilherme Guimbala (FGG). E-mail: renata.egert@fgg.edu.br

3. Tradução livre.

Deste modo, o presente artigo visa em seu problema de pesquisa, questionar, considerando os métodos de proteção, como o sistema de propriedade intelectual na indústria da moda é estruturado e aplicado no Brasil e na França.

Compreende-se que a indústria da moda movimentava bilhões ao redor do globo e abraça vasta variedade de profissionais e empresas com a criação de conexões entre o Direito e a Moda.

A indústria da moda, conhecida internacionalmente como *fashion law*, é um campo crescente que busca proteger a propriedade intelectual e a comercialização de produtos no mercado da moda. O desenvolvimento tecnológico e a globalização tornaram a moda uma indústria complexa que requer vias legais especializadas.

O tema apresentado possui relevância no ordenamento jurídico, merecendo discussão por se tratar de assunto que envolve as relações jurídicas nacionais e internacionais, direito e garantias fundamentais, além dos deveres individuais e coletivos.

Dessa forma, o objetivo geral deste estudo consiste na avaliação do Direito na Indústria da Moda através da perspectiva da Propriedade Intelectual no Brasil e na França.

Assim, com intuito de analisar essa temática, buscou-se como objetivos específicos definir conceitos importantes como moda, indústria, *fashion law* e propriedade, além de realizar uma comparação entre as leis de ambos os países e verificar se as leis vigentes no Brasil são eficazes o bastante para garantir a proteção legal necessária para a indústria da moda.

1 BREVE PANORAMA HISTÓRICO SOBRE A ORIGEM DA MODA E A RELEVÂNCIA DA MODA NA SOCIEDADE

Afirma-se que a moda é um fenômeno social e cultural com raízes ancestrais, o desenvolvimento das roupas ao longo da história teve início com o uso de folhas de plantas e, posteriormente, utilizando peles de animais, conforme registrado no Antigo Testamento da Bíblia, onde sugere que a humanidade começou a se vestir por questões de modéstia. No entanto, análises mais recentes indicam que a vestimenta também pode ter sido adotada por motivos de estilo e proteção, contudo, independente da razão, cobrir o corpo se tornou uma necessidade fundamental (Braga, 2022, pp. 15-16).

Além do mais, nas palavras de Polinni (2007, p. 15), mesmo havendo sinais de agulhas feitas de marfim para costurar couro desde aproximadamente 40.000 a.C. e provas da criação do tear por volta de 9.000 a.C., a ideia de moda como entende-se atualmente começou a ser moldada a partir de acontecimentos históricos que tiveram início no fim da Idade Média, por volta do século XIV, e prosseguiu em desenvolvimento até o século XIX.

Aduz, ainda, que na época do Império Romano, a elite se diferenciava através do uso de perfumes, maquiagens, cabelos loiros encaracolados e perucas, mantendo um padrão de comportamento que perdurava há várias gerações. Mesmo que várias culturas já tivessem práticas relacionadas à moda, o conceito de moda propriamente dito ainda não estava definido (Góes, 2012, p. 17).

Outrossim, Mendonça (2023, p. 13) descreve que o surgimento da moda tenha ocorrido:

[...] entre o final do século XIV e início do século XV na Europa Ocidental, persuadida pelo movimento Renascentista, nesse contexto as roupas não se tratavam somente de vestimentas, eram utilizadas para classificar a sociedade, a

nobreza desfrutava de tecidos caros e elegantes (brocado, veludo, seda) com o objetivo de demonstrar seus *status* social, diferenciando-se dos demais (burguesia e proletariado).

Svendsen (2010, p. 14) narra que o surgimento da moda no vestuário aconteceu no final da era medieval, talvez no começo do Renascimento, e estava relacionado à expansão do capitalismo comercial, o avanço do comércio e o crescimento das cidades. Durante esse período de avanços na economia de mercado, a Europa vivenciou transformações culturais rápidas, refletidas na forma como as pessoas passaram a se vestir (pessoas de diferentes classes sociais utilizando trajés semelhantes). A moda, que antes era exclusiva de um grupo restrito, começou a se popularizar, com novos cortes, tecidos, comprimentos variados e acessórios sendo adotados de maneira mais abrangente, influenciando diversas comunidades e classes sociais.

Cabe salientar que o movimento renascentista descrevia, através das vestimentas, a classe social a que um indivíduo pertencia. Dessa forma, tem-se que naquela época apenas os nobres podiam utilizar certas cores. Ao mesmo tempo, o êxodo de pessoas para as áreas urbanas e o desejo dos burgueses proporcionavam a prática de copiar as roupas dos nobres. A nobreza, por sua vez, tentando se diferenciar da burguesia, inventava algo novo, e assim sucessivamente, dando-se então o caráter de tendência (Lobo; Limeira; Marques, 2014, p. 14 *apud* Mendonça, 2022, p. 13).

Conforme uma análise sociocultural, o universo da moda é uma expressão artística que ultrapassa as vestimentas e modismos, englobando também fatores econômicos, políticos e culturais, e está intimamente relacionado à temas como fabricação, venda, condições de trabalho, consequências ambientais, bem como questões de autenticidade e pirataria (Mendonça, 2022, p. 14).

Assim, é imprescindível ressaltar que a moda apresenta diversas maneiras de definição, uma vez que está vinculada ao período histórico em que se encontra e à interpretação particular de cada indivíduo, caracterizando-se, portanto, como uma expressão subjetiva (Lourenço, 2021, p. 17).

2 CONCEITO DE MODA E INDÚSTRIA

A fim de discutir os elementos que este estudo visa abordar, faz-se necessário, primeiramente, realizar uma pesquisa acerca dos conceitos e definições.

Dessa forma, a origem da palavra moda:

[...] vêm do latim *modus* e significa 'modo, maneira'. Já a palavra 'fashion', vem do Francês *façon*, que tem como sentido a 'maneira, forma, de que uma coisa é feita' (Françon, 2014 *apud* Lourenço, 2021, p. 16).

Castilho (2009, p. 14) define moda como “uma linguagem que articula e organiza dois sistemas de expressão complexos que poderiam também ser compreendidos individualmente”. Segundo o autor “moda é a forma de vestir e adornar o corpo segundo tendências contemporâneas, apresentadas sucessivamente ao mercado, portanto devemos incluir aqui tanto o sistema da roupa como também o sistema corpo” (Castilho, 2009, p. 14).

Para Sabóia (2020, p. 17), “moda pode ser compreendida como um sistema que acompanha o vestuário e o tempo, que integra o simples uso do vestuário cotidiano a um contexto social, político, econômico, cultural, dentre outros”.

Outrossim, entende Mendonça (2022, p. 10), que:

A moda não trata somente de vestimentas, é um movimento democrático que possui reflexos na Psicologia, na Sociologia, na Política, na Economia e no Direito. Não existe um conceito unificado sobre moda, alguns estudiosos tentam definir essa manifestação artística e demonstrar que Moda supera a ideia de estar ligada somente ao vestuário (roupas, sapatos, acessórios), que influencia a sociedade em diversas áreas.

Dito isso, percebe-se que “[...] a moda se coloca num confronto dialético com os costumes, posto que se choca com estes ao refutar os tipos de comportamento social relativamente mais permanentes, no que tange a forma de vestir-se e arrumar-se” (Sabóia, 2020, p. 18).

O termo indústria, segundo Michaelis (2023, s.p.), diz respeito ao “conjunto de atividades feitas por uma pessoa para alcançar um objetivo”, bem como “conjunto de pessoas, técnicas e processos envolvidos na produção de algo”. Ademais, nessa mesma compreensão, Kupfer (2022 *apud* Silva, s.d., p. 2) aduz que a área industrial pode ser compreendida como um agrupamento de processos que apresentam interligações técnicas e produtivas, englobando organizações que empregam formas de produção parecidas, fundamentadas em uma mesma tecnologia.

Assim sendo, pode-se definir a Indústria da Moda como um processo que engloba diversas etapas, nas quais a matéria-prima é convertida em itens desejáveis pela sociedade consumidora.

Posto isso, compreende-se que a indústria da moda constantemente se transforma e se reinventa ao longo do tempo, passando por diferentes evoluções e adaptações, assim, a relevância da moda é indiscutível e os efeitos desse fenômeno na sociedade são evidentes, influenciando a vida do dia a dia e a nossa posição dentro de determinados grupos sociais (Moreira, 2018, p. 20).

3 A RELAÇÃO ENTRE DIREITO E MODA

Compreende-se que a área da moda gera um grande impacto econômico global e abarca diversos profissionais e organizações. Assim, estabelecem-se interações entre o Direito e a Moda, presentes, inclusive, em períodos remotos. Essas conexões apenas são interpretadas levando em consideração a legislação como base do Direito e a moda como uma expressão social única, que, conforme ilustrado anteriormente, surge juntamente com a formação do Estado moderno e a ascensão da classe burguesa.

Diz-se que o Direito e a Moda estão interligados, porém ao discutir esse assunto, percebe-se que ainda há um estigma social em torno dele, já que a área da Moda é frequentemente vista como superficial e pouco importante para a sociedade brasileira (Lourenço, 2021, p. 15). Ademais, são raros os especialistas em Moda que conseguem identificar prontamente uma relação direta entre Moda e Direito (Mariot, 2016).

Afirma-se que o Direito da Moda tem sido subestimado, tanto pela indústria da moda quanto pelo campo jurídico, tratando-o apenas como uma área secundária de outras disciplinas (Andrade, 2021, pp. 4-5). No entanto, conforme mencionado por Gilberto Mariot (2016), diversos escritores argumentam a respeito da origem conjunta do Direito e da Moda, enfatizando que ao longo da história eles têm evoluído muito.

Além disso, a indústria da moda, que inclui setores variados como vestuário, acessórios e calçados, enfrenta dilemas de interesse devido à ampla gama de produtos disponíveis. Percebe-se assim, que a intervenção jurídica para resolver tais questões é essencial, exigindo um conhecimento aprofundado sobre os ramos do Direito a serem

aplicados, levando em conta as particularidades desse mercado específico (Paula, s.d., p. 3).

De acordo com Sabóia (2020, p. 13) “No século XX, as relações tornaram-se complexas de forma a exigir inclusive nova aproximação do Direito com os fenômenos jurídicos”. Conforme a autora “a própria ideia de sistematização e codificação do Direito foi colocada em questão, bem como a ideia de divisão por ‘ramos’ jurídicos” (Sabóia, 2020, p. 13).

É importante ressaltar que “[...] em pleno século XXI, o qual já caminha para o fim de sua segunda década, outras realidades fazem frente ao Direito, necessitando de novo olhar do operador do direito. Uma destas é o mundo da Moda”. (Sabóia, 2020, p. 13).

Assim, discorre Mendonça (2022, p. 17):

[...] a proteção da indústria da moda é relevante, devido a sua força econômica e o tudo que movimenta junto com esse mercado (indústria têxtil, geração de emprego, lançamento de produtos, como perfumes, maquiagens, entre outros) criando tendências para um público cada vez mais ávido por novidades em todo mundo.

Destaca-se que o ramo jurídico da moda é percebido por certos pesquisadores como uma área em ascensão do Direito, por se dedicar às demandas exclusivas de uma indústria internacional que gera bilhões de dólares e procura salvaguardar os direitos autorais de suas criações. Já alguns argumentam que esse domínio se restringe à utilização de leis já estabelecidas em diversas nações (Scafidi, 2012 *apud* Soares, 2016, p. 14).

Portanto, a moda é algo presente em todos os aspectos da vida humana, desde o início da existência, fazendo-se presente em todas as esferas da sociedade e em todos os indivíduos. No campo legal, a moda se revela nas relações de consumo, destacando a importância de uma regulamentação adequada para atender às necessidades do mercado, o que culmina no surgimento do Direito da Moda (Alves, 2022, p. 18).

3.1 Surgimento do *Fashion Law*

O chamado Direito da Moda emergiu como o campo jurídico encarregado de responder questões de propriedade intelectual e industrial, entre outros, por meio da utilização de institutos jurídicos já existentes nas problemáticas relacionadas à moda.

Além disso, o *Fashion law* é conhecido internacionalmente como uma área do Direito que trata de questões jurídicas relacionadas à indústria da moda. Segundo Braga (2019, s.p.) o termo *Fashion law* “vem se desenhando no cenário mundial desde 2006”. Conforme ele “surgiu como uma disciplina do curso de Direito da *Fordham University* (NY, EUA), por iniciativa da professora Susan Scafidi”. Importante destacar que “com o sucesso da disciplina e os problemas relativos as cópias cada vez mais acintosas das criações da Indústria da Moda, foi criado o *Fashion Law Institute*”. Tratando-se de “uma organização sem fins lucrativos, para dar treinamento a advogados e designers, bem como suporte legal à Indústria da Moda” (Braga, 2019, s.p.).

De acordo com Souza (2019, p. 11):

[...] a discussão em torno da necessidade de uma regulamentação jurídica específica para a moda surge nos Estados Unidos da América em face da ausência de maiores guardas para os artigos de vestuário, os quais são considerados utilitários e, por essa razão, não tutelados pela proteção intelectual.

Portanto, segundo pesquisadores, o *Fashion law* diz respeito à análise jurídica do universo da moda, incluindo desde a origem dos materiais até questões ambientais ligadas ao descarte incorreto de resíduos da indústria têxtil. Esse ramo de estudo é multidisciplinar, envolvendo diferentes campos do Direito, como propriedade intelectual, contratos, legislação trabalhista, publicidade, comércio internacional, legislação ambiental, tributação e direito penal. (Souza, 2019, p. 12).

Assim sendo, verifica-se um grande crescimento do *Fashion Law*, o qual justamente visa reivindicar todo esse aparato jurídico, em que deve ser observada a propriedade intelectual de modo a proteger os *designers* e, conseqüentemente, proteger as marcas de eventuais falsificações, tendo em vista que a falsificação é um dos fatores que mais geram prejuízos no mercado *fashion* (Plácido, 2015 *apud* Andrade, 2018, p. 2).

4 LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: BRASIL vs. FRANÇA

A Propriedade Intelectual relaciona-se “[...] às criações da mente: tudo, desde obras de arte até invenções, passando por programas de computador, marcas e outros sinais comerciais” (Wipo, 2021, p. 3)

Neste contexto, o Direito da Propriedade Intelectual abrange duas categorias principais: as invenções utilizadas em atividades industriais e as obras de arte e literatura. A propriedade industrial visa proteger as invenções empregadas na indústria, como patentes e marcas, que são bens materiais utilizados nos negócios. Por outro lado, os direitos autorais são aplicados às obras artísticas, mesmo sem registro formal. O objetivo dos direitos intelectuais é resguardar os interesses do criador em relação à sua obra, protegendo tanto os direitos morais ligados ao ato de criação quanto os direitos patrimoniais derivados da exploração econômica da obra produzida (Arruda, 2019, pp. 15-16).

Por conseguinte, nota-se que Propriedade Intelectual tem sido fundamental na indústria da moda, devido ao seu efeito benéfico no desenvolvimento das empresas e na consolidação da sua posição no mercado. A habilidade de se organizar e o crescimento potencial de uma empresa são evidenciados pela construção e lucratividade de uma marca sólida, que não apenas a identifica, mas também se aproveita da proteção correta da Propriedade Intelectual para proteger seus direitos contra rivais (Mendonça, 2022, p. 11).

Nas palavras de Sabóia (2020, p. 47), extrai-se que:

[...] não se pode negar que questões muito interessantes e instigantes podem nascer dos estudos da propriedade imaterial e é também o nome dado à esfera jurídica que cuida das criações intelectuais do homem. [...] é impossível se conceber um mundo civilizado sem criações intelectuais. Da mesma forma, é inadmissível, nos dias modernos, negar um mínimo de proteção ou até reconhecimento àqueles que, com sua inteligência e criatividade, construíram e constroem esse mundo concreto, belo e funcional que nos cerca. Daí o direito intelectual ser um ramo de importância e abrangência gigantescas no mundo jurídico, estando a cada dia mais agregado tanto à cultura e às artes como também à indústria e ao comércio.

Outrossim, conforme discorre Mendonça (2022, p. 19) a Associação Paulista de Propriedade Intelectual, subdivide a Propriedade Intelectual em três espécies, sendo elas Direitos Autorais, que envolve direitos dos criadores, direitos correlatos e softwares, enquanto a Propriedade Industrial trata assuntos relativos a marcas, patentes, desenhos

industriais, segredos de negócio e combate à concorrência desleal. Já a Proteção *sui generis* abarca a topográfica de circuitos integrados, cultivar e, crescimento tradicional. Dentro dessas categorias, os direitos autorais e a propriedade industrial são comumente utilizados para salvaguardar criações de moda.

Aliás, conforme narra Lourenço (2021, p. 26):

[...] a importância de reconhecer a Propriedade Industrial foi dada pela Convenção de Paris de 1883, que visava a proteção da propriedade intelectual, e pela Convenção de Berna de 1886 que visava a proteção das obras literárias e artísticas.

Nessa perspectiva, observa-se que a propriedade intelectual envolve uma variedade de atividades e tem uma importância fundamental tanto na cultura, quanto na economia. Essa importância é amplamente reconhecida por meio de leis que visam proteger os direitos de propriedade intelectual. A complexidade da legislação nesse âmbito fica evidente, com normas específicas para cada tipo de propriedade intelectual, variando entre as leis de diferentes países e os acordos legais internacionais (Wipo, 2021, p. 3).

4.1 A propriedade intelectual no âmbito nacional

Doutrinariamente, o Direito da moda não é um campo da própria lei, mas de um “nicho” que inclui o instituto da propriedade intelectual, nesse sentido, considera que é preciso aplicar os preceitos do Direito Empresarial, Direito do Consumidor, Direito Penal, Direito Autoral, entre outros para protegê-lo (Mendonça, 2022, p. 17).

A área da moda sempre foi correlacionada com a proteção da propriedade intelectual desde seus primórdios. Muitos especialistas acreditam que a proteção da propriedade intelectual é o cerne do direito *fashion*, enquanto outras áreas são consideradas complementares (Krcmárová, 2017, p. 20).

A primeira legislação do Direito à propriedade intelectual no Brasil, está prevista na Constituição Federal de 1988, em seguida na legislação ordinária, como por exemplo a Lei nº 9.279/1996, acompanhada de convenções, tratados e atos ou acordos (Duarte, 2018, p. 17).

Ademais, conforme elencado em seu artigo 5º, incisos XXVII, XXVIII e XXIX, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, sobre a proteção ao instituto da Propriedade Intelectual, assim prevê:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar;

XXVIII - são assegurados, nos termos da lei:

a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; (Brasil, 1988).

O inciso XXIX do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988 determina que a legislação deve conceder aos inventores de produtos industriais um direito temporário

para sua exploração, bem como garantir a salvaguarda das invenções industriais, da propriedade industrial, dos nomes comerciais e de demais sinais característicos, visando atender às necessidades da sociedade e fomentar o progresso tecnológico e econômico do país (Brasil, 1988).

Os princípios constitucionais referentes à Propriedade Intelectual são descritos nos incisos IV e IX do artigo 5º da Constituição: “IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença” (Brasil, 1988).

Nessa perspectiva, o direito atribuído às criações originais vai além de resguardar a propriedade e a identidade do autor, abarcando igualmente todas as limitações estabelecidas pela constituição para tais obras, englobando sua relevância social, como determinado no artigo 5º, parágrafo XXIII (Creston, 2018, p. 5).

Conforme explorado, de acordo com a Constituição, os criadores possuem o direito único de utilizar, divulgar ou copiar suas criações, assegurando defesa em relação à preservação do legado e dignidade associada, que está vinculada ao cumprimento da função social manifestada na exploração das obras (Mendonça, 2022, p. 18).

Além disso, para Duarte (2018, p. 20) a Lei nº. 9.279/1996 “merece especial atenção, pois foi um grande avanço na efetivação da proteção estatal em relação à propriedade intelectual”. Esta lei “regula direitos e obrigações em relação à propriedade intelectual, devido ao grande interesse econômico gerado pelo tema” (Duarte, 2018, p. 20).

Observa-se que, no ordenamento jurídico brasileiro a Propriedade Industrial é disciplinada pela Lei nº 9.279/96. Regulamenta e garante em seu parágrafo 2º a defesa da Propriedade Intelectual através da outorga de patentes de invenção e de modelo de utilidade, do cadastro de desenho industrial e de marca, bem como da repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal (Mendonça, 2022, p. 22).

Segundo a citada lei, a propriedade é regulada para garantir o direito de posse e a capacidade de ser patenteado. O artigo 8º determina as condições para que novas descobertas possam ser patenteadas, ao passo que o artigo 18, parágrafo I, enfatiza que uma invenção não pode ser patenteada se for contrária aos princípios morais, aos bons costumes, à segurança, à ordem e à saúde coletiva (Mendonça, 2022, p. 22).

Outrossim, segundo o artigo 184, § 1º Código Penal Brasileiro, está prevista uma punição para indivíduos que desrespeitarem os direitos autorais ao copiarem obras sem permissão, com o objetivo de obter lucro:

Art. 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

§ 1º Se a violação consistir em reprodução total ou parcial, com intuito de lucro direto ou indireto, por qualquer meio ou processo, de obra intelectual, interpretação, execução ou fonograma, sem autorização expressa do autor, do artista intérprete ou executante, do produtor, conforme o caso, ou de quem os represente (Brasil, 1940)

Ainda, a Lei nº 9.610/98, versa sobre o direito autoral, descrevendo a proteção legal e o reconhecimento sobre a criação, direitos de personalidade e propriedade, além de abordar a proteção das obras intelectuais, literárias, científicas ou artísticas (Brasil, 1998).

Conforme estabelecido na Lei nº 9.610, o Artigo 7º apresenta uma ampla relação das produções intelectuais que são resguardadas pelos direitos autorais. Esse artigo afirma que toda produção do intelecto, independente da forma ou material em que é

manifestada, quer seja físico ou digital, e abrangendo tanto as obras já existentes quanto as futuras, está sujeita à proteção autoral (Lourenço, 2021, p. 30).

Por fim, verifica-se que um dos maiores obstáculos enfrentados pelo Direito Autoral é o constante avanço da tecnologia, que possibilita diversas maneiras de utilização rápida de obras protegidas, tornando difícil o controle. Para se adaptar a essa evolução tecnológica, é necessário a elaboração de leis atualizadas que assegurem categorias específicas de proteção ao direito autoral e incluir disposições que garantam a proteção dos autores no exercício de seus direitos autorais (Afonso, 2009, p. 9).

4.2 A propriedade intelectual no âmbito do direito francês

Definindo tendências e padrões de moda desde o século 17, a França é considerada o solo de marcas de luxo de renome mundial. Assim, tem-se que investigação sobre a tutela jurídica da propriedade intelectual abrangerá não só as disposições do Código da Propriedade Intelectual (*Code de la propriété intellectuelle*), mas também as do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO).

No âmbito internacional, o Código de Propriedade Intelectual da França reconhece as peças de vestuário como obras protegidas por direitos autorais, classificando as indústrias sazonais da moda como manifestações artísticas de destaque. Essa perspectiva assegura aos estilistas franceses uma proteção jurídica sólida contra a cópia não autorizada de suas criações (Arruda, 2019, p. 18).

Nessa seara, a França em seu *Code de la propriété intellectuelle* descreve em seu artigo L112-2, dispositivo 14º que (França, 1992):

Artigo L112-2 São consideradas, em particular, obras intelectuais na acessão deste código:

[...]

14º As criações das indústrias sazonais de vestuários e adornos. As indústrias sazonais de vestuário e adornos são aquelas que, devido às exigências da moda, renovam frequentemente a forma dos seus produtos, nomeadamente a costura, a pele, a lingerie, os bordados, a moda, o calçado, o fabrico de luvas, a marroquinaria, a fábrica de alta tecidos novos ou especiais de alta costura, a produção de joalheiros e sapateiros e as fábricas de tecidos para mobiliário (tradução livre)⁴.

Conforme Silva (2014, p. 214), ao pesquisar de forma mais específica a Lei de Propriedade Intelectual na França, constatou-se que “foi elaborada a Lei Civil da Propriedade Intelectual: *Loi no 92-597 du 1er juillet 1992 - 10*, comportando em seu conteúdo todos os ramos deste nicho jurídico”, explica o autor que esta subdivide-se em quatro livros, sendo eles: livro um (direito autoral), livro dois (direitos de vizinhança), livro três (direito geral de propriedade industrial e por último livro quatro (direito de marcas e serviços) (Silva, 2014, p. 214).

4. Article L112-2 Sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code : 14° Les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Sont réputées industries saisonnières de l'habillement et de la parure les industries qui, en raison des exigences de la mode, renouvellent fréquemment la forme de leurs produits, et notamment la couture, la fourrure, la lingerie, la broderie, la mode, la chaussure, la ganterie, la maroquinerie, la fabrique de tissus de haute nouveauté ou spéciaux à la haute couture, les productions des paruriers et des bottiers et les fabriques de tissus d'ameublement.

4.3 Comparação e impactos da proteção da moda: semelhanças e diferenças entre as legislações brasileira e francesa

A Constituição Federal assegura a proteção dos bens intangíveis no Brasil como parte dos direitos essenciais garantidos. Além disso, existem leis específicas que tratam minuciosamente sobre esse assunto (Lourenço, 2021, p. 27).

Assim, considera-se que as áreas fundamentais de segurança assegurada pela Propriedade Intelectual, tais como os Direitos Autorais e a Propriedade Industrial, apresentam em comum a característica da abstração dos bens que procuram resguardar, cada uma delas com suas particularidades e características específicas (Silva, 2013, p. 214).

Ademais, considera-se que para distinguir produtos práticos de produtos com finalidade artística é fundamental analisar se a legislação do local onde a obra será protegida adota ou não o princípio da indiferença da destinação das obras. Na lei francesa, por exemplo, esse princípio é amplamente aceito, garantindo a proteção dos direitos autorais para qualquer obra artística, independentemente de sua finalidade ser exclusivamente artística ou também industrial. Já no Brasil, a abordagem doutrinária é diferente, fazendo uma distinção entre o valor artístico e o valor prático da obra (Arruda, 2019, p. 17).

No Brasil, a Lei nº 9.610/98 trata dos Direitos Autorais, determinando que a salvaguarda inclui produções intelectuais, manifestadas por qualquer forma ou registradas em qualquer material, físico ou virtual, conhecido ou que seja desenvolvido posteriormente. Esse regulamento ainda conceitua o criador como o indivíduo responsável pela elaboração de composições literárias, artísticas ou científicas (Mendonça, 2022, p. 20).

Além disso, no caso do modelo francês, o *Code de la Propriété Intellectuelle* garante a proteção das criações de moda por meio dos direitos autorais. A interpretação uniforme dessas leis pelos tribunais franceses garante a segurança dos designs de moda, colaborando para a posição de destaque da indústria francesa ao longo dos anos e solidificando sua posição como uma das mais influentes em escala mundial (Arruda, 2019, p. 35).

O mundo *fashion*, como já mencionado, é um assunto abrangente e a proteção legal dos desenhos também é um desafio para outras nações. Mesmo que as leis brasileiras não tenham uma legislação específica para a indústria da moda, países como França e Itália já estabeleceram regulamentos dedicados aos aspectos legais ligados à moda. Um ponto em comum entre esses países é a visão da moda como uma expressão artística, o que vai além da simples função das roupas (Arruda, 2019, p. 35).

Como consequência a essa análise, verifica-se que tanto a normativa brasileira como francesa são semelhantes. Nas palavras de Silva (2014, p. 215), “tal fato pode ser explicado pela proximidade temporal e pelo caráter de pioneirismo de ambos os países neste ramo jurídico”. Pois dessa forma “o Brasil recebeu influência da doutrina e da norma já positivada do estado francês, visto sua positivação mais tardia quando comparada com a França” (Silva, 2014, p. 215).

5 CONFLITOS LEGAIS DA MODA: ESTUDO DE CASO

Disputas relacionadas a *designs* de moda e marcas do ramo *fashion* têm se tornado cada vez mais frequentes nos tribunais, principalmente marcadas por processos

de compensação que visam coibir violações e garantir o reconhecimento da exclusividade das peças pelos estilistas, além de valorizar o esforço dos criadores (Arruda, 2019, p. 39).

Considera-se que um dos casos mais conhecidos na jurisprudência brasileira relacionado ao Direito da Moda diz respeito ao litígio entre a Hermès e a Village, decidido pela 24ª Vara Cível de São Paulo/SP. Tratando-se do processo nº 583.00.2010.187707-5, cuja parte autora foi a empresa Village 284 Participações e Comércio de Vestuário Ltda., uma marca nacional de *fast fashion* e as rés foram as empresas Hermès *International* e Hermès *Sellier*, famosa marca de luxo francesa detentora de produtos muito desejados, porém de difícil obtenção (Menezes, 2024, p. 44).

O incidente teve início com o lançamento da coleção *I'm not original*⁵ pela marca Village 284, que consistia em cópias de produtos icônicos de grandes marcas internacionais, com o intuito de tornar determinadas tendências mais acessíveis ao público em geral. Um dos itens incluídos era uma versão de bolsa *Birkin* da Hermès feita de moletom ao invés do couro original. Após tomar conhecimento disso, a Hermès enviou uma notificação extrajudicial à Village 284, ressaltando seus direitos autorais sobre a bolsa e denunciando a prática de concorrência desleal (Arruda, 2019, p. 39).

Assim, em 2010, a companhia Village 284, apresentou uma Ação Declaratória contra a Hermès (Netto, 2016, p. 5 *apud* Lourenço, 2021, p. 63):

[...] objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica derivada da suposta relação de direito autoral e/ou de concorrência desleal noticiada pela ré em sua notificação extrajudicial, bem como a declaração de inexistência de proteção pelo direito do autor e/ou pela tipificação de concorrência desleal, devendo a ré se abster de quaisquer medidas restritivas contra a autora, com relação à industrialização e comercialização do produto "Bolsa 284", da linha "*I am not the original*", ou de qualquer outro produto caído em domínio público, sob pena de multa diária de R\$ 10.000,00.

Cumprido ressaltar que na petição inicial, a empresa brasileira alegou que não era justificável proteger as bolsas da empresa francesa, sustentando que não deveriam existir limitações na venda da Bolsa 284, pois ela não era uma cópia das bolsas Birkin (Lourenço, 2021, p. 63).

Por sua vez, a empresa francesa, em sede de contestação, defendeu que possuía os direitos autorais sobre o *design* da bolsa Birkin e acusou a autora de tentar obter lucro de forma ilegítima através da cópia da originalidade e criatividade de suas criações. Ademais, a ré argumentou que as bolsas da coleção *I'm not the original* eram plágio, pois o modelo original estava protegido por direitos autorais. Também apresentou reconvenção pedindo medidas cautelares para determinar que a Village 284 se abstinhasse de produzir, vender, manter em depósito, importar e exportar produtos que violassem seus direitos autorais sobre a bolsa Birkin (Arruda, 2019, p. 39).

Apesar da empresa Village 284 argumentar que a criação em questão, por ser produzida em escala industrial, não estaria sujeita a proteção por direitos autorais, o juiz optou por fundamentar sua decisão na ideia de que as bolsas Birkin possuíam caráter artístico e, portanto, poderiam ser protegidas por direitos autorais. A sentença concluiu que o caso se tratava de uma violação de propriedade intelectual, uma vez que existia uma evidente semelhança entre as bolsas produzidas pelas duas empresas (Arruda, 2019, p. 40).

5. Eu não sou original (tradução livre).

Imagem 1 - Bolsa Birkin

Fonte: Hermès Paris (2024)

Imagem 2 - Bolsa 284

Fonte: Migalhas (2016)

Outrossim, a antecipação de tutela requerida pela parte ré foi acolhida pelo Juiz de primeira instância, determinando que a autora interrompesse a fabricação, importação, exportação, armazenamento e venda dos itens que infringiam os direitos autorais da empresa francesa (Loureço, 2021, p. 64).

Em sua decisão, o Juiz João Osmar Maçura ressaltou que as bolsas feitas pelas rés/reconvintes possuíam valor artístico, indo além da sua simples utilidade. Ele salientou que, apesar de serem produzidas em grande quantidade, isso não as impede de serem consideradas obras de arte protegidas pelas leis de direitos autorais e por acordos internacionais, dos quais o Brasil é parte. Dessa forma, as bolsas são encaradas mais como acessório decorativo e de luxo do que simples itens práticos (Arruda, 2019, pp. 40-41).

Assim, vê-se que a bolsa Birkin, fabricada pela Hermès desde 1984, é universalmente conhecida como um dos artigos de moda mais cobiçados em todo o mundo. Desde seu surgimento, a bolsa foi lançada no mercado como um acessório exclusivo, com características que ressaltavam sua inovação e autenticidade em comparação a outros modelos daquela época. Além disso, a produção artesanal da bolsa, feita com materiais específicos, demonstra que sua concepção apresenta características próprias de uma obra de arte, podendo, portanto, ser protegida pelas leis de propriedade intelectual (Arruda, 2019, p. 40).

Diante do exposto, a empresa brasileira contestou a reconvenção, alegando falta dos requisitos para a ação; que o pedido era legalmente impossível e que a Hermès Sellier não tinha legitimidade para processar. Quanto ao conteúdo, a empresa negou qualquer infração de direitos autorais, marcas registradas ou patentes, argumentando que a bolsa em questão já estava em domínio público. Ademais, impugnou a acusação de concorrência desleal e alegações de prejuízos, solicitando também a revogação da medida cautelar (Lourenço, 2021, p. 63).

Dessa forma, apesar de ter sido contestada pela Village 284, a decisão de urgência já tinha sido concedida e deveria ser acatada. A ré trouxe à tona novas informações, demonstrando que a autora ainda fabricava e comercializava a bolsa, resultado em um pedido de busca e apreensão. O juiz, então, optou por estender os efeitos da decisão de

urgência e autorizou a busca e apreensão dos produtos, com a presença de especialistas que emitiram laudos de confirmação (Lourenço, 2021, pp. 63-64).

O 9º Tribunal de Direito Privado de São Paulo, ao analisar o recurso de apelação interposto pela empresa brasileira, reiterou que, no âmbito do Direito de Propriedade Intelectual, a proteção legal abrange criações ou obras intelectuais que apresentam originalidade, sem levar em consideração seu tipo ou modo de expressão. Nessa conjuntura, o colegiado ressaltou que peças e itens de moda, desde que únicos em sua concepção, são considerados obras artísticas, mesmo em contexto industrial (Lourenço, 2021, p. 64).

Ademais, foi destacado que o uso da frase *I'm not the original* pela parte recorrente denota a intenção de imitar as bolsas da marca Hermès, caracterizando assim, violação dos direitos autorais e concorrência desleal. Em conclusão, a decisão determinou que a apelante cessasse a fabricação e venda de produtos que venham a infringir os direitos autorais da apelada, sob pena de multa (Arruda, 2019, pp. 42-43).

Por fim, por determinação do Tribunal de Justiça de São Paulo, a empresa Village foi sentenciada a indenizar a Hermès *International* por danos morais e materiais, além de ser vetada de fabricar e vender produtos que infringissem os direitos autorais da Hermès. A Village também foi instruída a divulgar, em jornal de grande circulação, o ato ilícito praticado. Em 26 de agosto de 2016, o Tribunal confirmou a sentença inicial, requerendo a destruição de todos os exemplares ilegais, conforme artigo 106 da Lei nº 9.610/98 (Mendonça, 2022, p. 44).

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este artigo utilizou, como forma de abordagem, o método hipotético-dedutivo, que, segundo Henriques e Medeiros (2017, p. 39) consiste em "testar teorias por meio de hipóteses alternativas e falseáveis".

Além disso, o tipo desta pesquisa será qualitativa, sendo uma forma que, conforme os autores Servilha e Mezaroba (2019, p. 130), caracteriza-se por "[...] procurar identificar suas naturezas" deste modo "qualidade é uma propriedade de ideias, coisas e pessoas que permite que sejam diferenciadas entre si de acordo com suas naturezas" (Servilha e Mezarob 2019, p. 130).

Por fim, para atingir o objetivo geral desta pesquisa, que é compreender como o sistema de propriedade intelectual na indústria da moda é estruturado e aplicado no Brasil e na França, utilizou como procedimentos, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental.

De acordo com Henriques e Medeiros (2017, p. 107) a pesquisa documental, embora compartilhe algumas similaridades com a pesquisa bibliográfica. Enquanto a pesquisa bibliográfica abarca uma variedade mais extensa de materiais, tais como cartas, notas, relatórios, acordos, biografias, registros públicos e privados, além de documentos encontrados em igrejas, mosteiros e comunidades religiosas, assim como registros oficiais, fotografias, vídeos, filmes, gravações de áudio e mídias eletrônicas.

7 ANÁLISE DOS RESULTADOS

O objetivo geral descrito neste artigo foi analisar e comparar a propriedade intelectual na legislação brasileira e francesa.

Durante o estudo, constatou-se que, no âmbito do Direito da Propriedade Intelectual, são identificadas duas categorias essenciais: a propriedade industrial e os direitos autorais. A propriedade industrial destina-se a resguardar inovações e marcas com finalidades práticas e comerciais, protegendo direitos sobre itens tangíveis por meio de patentes e marcas. Já os direitos autorais abarcam obras artísticas e literárias, sendo assegurada sua proteção mesmo sem a obrigatoriedade de registro formal. (Arruda, 2019, pp. 15-16).

Ademais, para distinguir entre objetos práticos e obras de arte, é fundamental analisar se o ordenamento jurídico do país em questão adota o princípio da neutralidade da destinação das criações. Na legislação francesa, por exemplo, este princípio é amplamente aceito, garantindo a proteção dos direitos autorais para qualquer produção artística, independentemente de sua finalidade artística ou industrial. Em contrapartida, o ordenamento jurídico brasileiro segue um critério distinto, que, de acordo com a literatura especializada, diferencia o valor estético do valor prático da obra (Colombet, 1990, p. 16 *apud* Arruda, 2019, p. 16).

Nesse sentido, discorre Costa (2022, p. 19):

A razão encontrada para ampla proteção, inclusive com a criação de artigos específicos voltados ao mercado da moda dentro da legislação de proteção à propriedade industrial, decorre do fato de que o legislador francês compreende que somente com a eficaz proteção legal conferida às criações de moda que é possibilitada sua verdadeira proteção. Assim, além de inibir as cópias, ocorre o incentivo à criação de novos projetos, fomentando ainda mais a economia têxtil *fashion*, com o aumento da inovação e criatividade.

Em relação a normativa brasileira, a proteção à propriedade intelectual está disposta no artigo 5º, incisos IV, IX, XXVII, XXVIII e XXIX da Constituição Federal. Analisando esses dispositivos tem-se que conforme estabelecido na Carta Magna, os autores são protegidos por direitos exclusivos que abrangem a utilização, divulgação e cópia de suas criações. Essa proteção envolve não apenas o aspecto financeiro, mas também o aspecto ético das obras, sendo essencial para o cumprimento do papel social que essas obras têm, incluindo sua utilização (Mendonça, 2022, p. 18).

Realizando uma análise literal nos documentos, livros e legislações, foi constatado em nosso país há a tutela dos Direitos Autorais, por intermédio da Lei nº 9.610/98. Essa lei garante ao criador a salvaguarda de suas produções, incluindo o cadastro/registo das criações do intelecto, assim como os direitos inalienáveis e financeiros, além de determinar o período de validades desses direitos e definir restrições (Mendonça, 2022, p. 20).

Em relação ao sistema francês, ele é considerado como um modelo exemplar de proteção aos Direitos Autorais na indústria da Moda. O *code de la Propriété Intellectuelle* descreve que as criações de moda são itens protegidos por meio deste instituto. A eficácia da aplicação dessas leis pelos tribunais franceses garante a segurança dos *designs* de moda. Motivo pelo qual a indústria Francesa permaneceu como referência, destacando-se como um dos mais relevantes globalmente (Arruda, 2019, p. 35).

Conforme aponta Mendonça (2022, p. 35):

a França identifica como direitos do autor as criações da indústria da moda, reconhecendo assim sua proteção, traz diretamente o termo “criações da indústria do vestuário”, de maneira oposta, a legislação brasileira enquadra a proteção às criações de moda através do direito do autor como obras de caráter artístico.

Já no tocante à proteção do desenho industrial e as marcas registradas, o ordenamento jurídico brasileiro é protegido pela Lei da Propriedade Industrial, Lei nº 9.279/96, que tem como objetivo amparar a Propriedade Intelectual através da outorga de “patentes de invenção e de modelo de utilidade, de registro de desenho industrial, concessão de registro de marca, e da repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal” (Mendonça, 2022, p. 22).

Nas palavras de Silva (2014, p. 216) “a proteção dos breves (patentes) ocorre na França de forma semelhante ao que se visualiza no Brasil, uma vez evidenciada a existência de uma lei específica sobre o tema”. Ademais, segundo o autor “[...] igualmente ao que ocorre no Brasil, as marcas francesas também possuem, em seu caráter temporal, a possibilidade de renovação da licença” (Silva, 2014, p. 221).

Imagem 3 – Semelhança entre a proteção brasileira e francesa

Brasil e França	Requisito	Proteção	Direitos
Direito autoral	Necessita apenas ser novo, não cabendo o plágio	Durante 70 anos. Após morte do detentor, para os herdeiros.	Direito patrimonial e moral de exploração da obra
Patente	Necessita de novidade, aplicabilidade e método de produção	Proteção por 20 anos após o pedido da patente	Exploração econômica e oposição quanto à utilização por terceiro(s)
Marca	Distinguibilidade e nova	10 anos renováveis eternamente	Exploração econômica e oposição quanto à utilização por terceiro(s)

Fonte: Silva (2014)

Resumidamente, percebe-se que a proteção da propriedade intelectual tanto no Brasil quanto na França possuem semelhanças. Entretanto, ao fazer uma breve análise foi possível observar que a legislação francesa se destaca por ser mais eficaz, devido à referência específica na norma de propriedade intelectual. Por outro lado, a legislação brasileira carece de uma norma jurídica exclusiva, principalmente para a proteção dos *designs* e toda a gama têxtil, causando incertezas e inseguranças nesse aspecto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo visou esclarecer que a moda está ligada a diversos fatores, como por exemplo, a vestimenta, o comportamento, as expressões corporais e o pertencimento a um determinado grupo. Sendo ela fortemente ligada à indústria da moda, um mercado em constante mudança e desenvolvimento o que torna necessário a utilização de bases legais que visem proteger os *designs*, o desenho industrial, a marca e uma série de outros direitos e é nessa particularidade que adentra o termo *fashion law*.

Deste modo questionou-se, considerando os métodos de proteção, como o sistema de propriedade intelectual na indústria da moda é estruturado e aplicado no Brasil e na França.

A análise concluiu que ambas as legislações possuem leis que abrangem os direitos autorais e a propriedade industrial protegendo as criações no setor da moda, no entanto, a França por meio do Código de propriedade intelectual proporciona uma

segurança mais detalhada e específica direcionada a indústria da moda. Em contrapartida o Brasil carece de legislação específica com a finalidade de proteger as criações de moda, o que gera uma lacuna equiparada diante da expressão “obras artísticas”.

Por fim, respondendo à questão dessa pesquisa, chegou-se à conclusão de que no Brasil seria crucial uma atualização na legislação que incluísse medidas direcionadas a proteger a indústria da moda, seguindo o exemplo da legislação francesa, uma vez que nossas leis tendem a ser mais “genéricas” e o direito permeia várias áreas.

REFERÊNCIAS

AFONSO, Otávio. **Direito Autoral: Conceitos Essenciais**. Barueri: Manole, 2009, p.9.

ALMEIDA, Antônio Carlos de; LIMA, Maria Fernanda. **A propriedade intelectual no direito da moda**: Fashion Law. Rio de Janeiro: Unigranrio, 2023. Disponível em: https://unigranrio.com.br/_docs/biblioteca-virtual/pdfs/cursos/direito/A-propriedade-intelectual-no-direito-da-moda_Fashion-Law.pdf. Acesso em: 27 ago. 2024.

ALVES, Bruna Veríssimo. **Fashion law: a proteção à propriedade intelectual**. Lavras, Centro Universitário de Lavras, 2022. Disponível em: <https://dspace.unilavras.edu.br/server/api/core/bitstreams/5ea39340-d034-4511-93c7-21b40a0e945f/content>. Acesso em: 28 ago. 2024.

ANDRADE, Carolina Cabral de. Uma análise do direito à liberdade de cópia na moda no direito brasileiro. **Revista de Artigos Científicos**, v. 13, n. 1, t. 1 (A/J), jan./jun. 2021. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/paginas/trabalhos_conclusao/1semestre2021/pdf/CAROLINA-CABRAL-DE-ANDRADE.pdf. Acesso em: 28 ago. 2024.

ANDRADE, Lara Costa. **A proteção legal aos designs de moda no direito brasileiro**. 2018. Disponível em: <https://www.direitorp.usp.br/wp-content/uploads/2019/06/IFashionLaw-Protacao-LaraCosta.pdf>. Acesso em: 6 fev. 2024.

ARRUDA, Julia Kind de. **Proteção Jurídica das Criações de Moda sob a Perspectiva dos Direitos Autorais**. 2019. 52 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/bitstream/123456789/16137/1/JKA24092019.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2024.

ATTENA, Isabella. **Proteção de marcas e design no mercado da moda: uma análise do Fashion Law**. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/56024/6/TCC%20Isabella%20-%20Attena.pdf>. Acesso em: 31 ago. 2024.

BRAGA, Cristiano Prestes. **O que é Fashion Law?** 2019. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/o-que-e-fashionlaw/757792790#:~:text=O%20Fashion%20Law%20vem%20se,iniciativa%20da%20professor a%20Susan%20Scafidi>. Acesso em: 30 abr. 2023.

BRAGA, João. **História da Moda: uma narrativa**. 11. ed. São Paulo: D’livros Editora, 2022. 168 p. 15/16.

BRASIL. Constituição (1988). Lei, de 05 de outubro de 1988. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF, Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 30 abr. 2023.

BRASIL. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. **Código Penal**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 30 jun. 2024.

BRASIL. Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. **Lei de direitos autorais**. Brasília, DF, Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm. Acesso em: 30 jun. 2023.

CASTILHO, Katia. **Moda e linguagem**. São Paulo: Anhembi Morumbi, 2009.

CRESTON, Martha Tuler. **Direito da moda: a indústria da moda e o direito de propriedade intelectual**. 2018. Disponível em: <https://www.boletimjuridico.com.br/artigos/direitos-autorais/4031/direito-modaindustria-moda-direito-propriedade-intelectual>. Acesso em: 3 mai. 2022.

DUARTE, Melissa de Freitas. **Propriedade intelectual [recurso eletrônico]** / Melissa de Freitas Duarte, Cristiano Prestes Braga; [revisão técnica: Jeferson Gustavo da Silva Santanna]. – Porto Alegre: SAGAH, 2018. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788595023239/pageid/1>. Acesso em: 09 set. 2023.

FRANÇA. **Code de La Propriété Intellectuelle**. Disponível em: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/. Acesso em: 10 jul. 2023.

GÓES, João Pedro Urbano Fernandes Pimenta de. **Moda e sustentabilidade: Os impactos ambientais na indústria da moda**. Brasília, 2012. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/235/7373/1/20871649.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2024.

HENRIQUES, Antonio; MEDEIROS, João Bosco. **Metodologia Científica da Pesquisa Jurídica**. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 401 p. Disponível em: [https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597011760/epubcfi/6/10\[%3Bvnd.vst.idref%3Dbody005\]!/4](https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788597011760/epubcfi/6/10[%3Bvnd.vst.idref%3Dbody005]!/4). Acesso em: 15 nov. 2023.

HERMÊS. (2024). **Bolsa Birkin**. Disponível em: <https://www.hermes.com.br/pt/content/310997-birkin/>. Acesso em: 28 ago. 2024.

KRČMÁROVÁ, Anna. **Fashion Law (Direito da Moda)**. 2017. Tese (Doutorado em Direito). Faculty of Law, Charles University, Praga, República Checa, 2017. Disponível em: <https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/150038497>. Acesso em: 20 mai. 2024.

LOURENÇO, Juliana Margarida. **Fashion law: a proteção dos produtos do segmento moda no Brasil**. 2021. 78 f. Monografia (Especialização) - Curso de Direito, Centro Universitário Curitiba Faculdade de Direito de Curitiba, Curitiba, 2021. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/bitstreams/b0a24480-55f3-4c22-ae9c-dde7ec280192/download>. Acesso em: 18 jun. 2024.

MARIOT, Gilberto. **Fashion law: a moda nos tribunais**. Barueri: Estação das Letras e Cores, 2016. 312 p. Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=-G_2DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=artigo+cientifico+sobre+a+fashion+law+e+a+propriedade+intelectual+&ots=4taOJn6ShN&sig=I_YCLhYzCosFclci-Lyzw7gcebs#v=onepage&q&f=false. Acesso em: 29 ago. 2024.

MENDONÇA, Beatriz Garcia Lopes Naves de. **Fashion Law e Propriedade Intelectual: A Proteção Jurídica das Criações de Moda**. 2022. 57 f. Monografia (Especialização) - Curso de Direito, Centro Universitário Antônio Eufrásio de Toledo de Presidente Prudente, Presidente Prudente, 2022. Disponível em: <http://intertemas.toledoprudente.edu.br/index.php/Direito/article/view/9540/67651419>. Acesso em: 15 maio 2024.

MENEZES, Isabella Oliveira de. **Proteção do design no fashion law: análise segundo princípios do direito internacional de propriedade intelectual**. 2024. 59 f. TCC (Graduação) - Curso de Direito, Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2024. Cap. 4. Disponível em: <https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/56024/6/TCC%20Isabella%20-%20Attena.pdf>. Acesso em: 27 ago. 2024.

MICHAELIS. **Dicionário: português brasileiro**. Desconhecido: Melhoramentos, 2023. INDÚSTRIA. Disponível em: <https://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=industria>. Acesso em: 03 set. 2023.

MIGALHAS. (2016). **Mantida decisão que proibiu a 284 de vender bolsas similares à da Hermès**. Disponível em: <https://www.migalhas.com.br/quentes/244232/mantida-decisao-que-proibiu-a-284-de-vender-bolsas-similares-as-da-hermes>. Acesso em: 28 ago. 2024.

OLIVEIRA, Tiago de. **A Proteção Jurídica das Criações de Moda: entre o direito de autor e o desenho ou modelo**. Coimbra: Almedina, 2019.

PAULA, Ana Cristina da Cruz de. **A propriedade intelectual no direito da moda – Fashion Law**. Disponível em: https://unigranrio.com.br/_docs/biblioteca-virtual/pdfs/cursos/direito/A-propriedade-intelectual-no-direito-da-moda_Fashion-Law.pdf. Acesso em: 01 set. 2024.

PIRES, Valéria. **A evolução da proteção à propriedade intelectual no direito da moda**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Goiânia, 2022. Disponível em: <https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/123456789/4828/2/TC%20VAL%20PIRES%20B01%202022-2.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2024.

POLLINI, Denise. **Breve história da moda**. São Paulo: Editora Claridade, 2007.

ROCHE, Daniel. **A Cultura das Aparências: uma história da indumentária (séculos XVII-XVIII)**. São Paulo: Editora Senac, 2007.

SABÓIA, Valquíria. **Direito da Moda: uma introdução ao fashion law**. São Paulo: Giostri, 2020. 140 p.

SERVILHA, Claudia; MEZAROB, Orides. **Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito**. 8. ed. São Paulo: Saraivajur, 2019. 360 p. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788553611560/pages/recent>. Acesso em: 18 nov. 2023.

SILVA, Enedina Maria Teixeira da. **A indústria e seus impactos e perspectivas no desenvolvimento do município de Cruz Alta – RS**. Cruz Alta, s.d. Disponível em: <https://arquivofee.rs.gov.br/3eeg/Artigos/m07t03.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2024.

SILVA, Marcos Vinicius Viana da. um estudo comparativo entre a legislação francesa e brasileira referente à proteção da propriedade intelectual, inovação e seu reflexo no desenvolvimento destas nações. **Revista Jurídica da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo Atual Arquivos Notícias Sobre**, São Paulo, p. 207-230, 17 jan. 2014. Disponível em: https://es.mpsp.mp.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/103. Acesso em: 12 set. 2023.

SOARES, Viviane Ferreira de Lima. **Fashion law: o direito de propriedade intelectual aplicado à indústria da moda**. 2016. 57 f. Monografia (Especialização) - Curso de Direito, Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016. Disponível em: <https://repositorio.uniceub.br/jspui/handle/235/9211>. Acesso em: 15 jun. 2024.

SOUZA, Regina Cirino Alves Ferreira de. [Coord.]. **Fashion Law: Direito da Moda**. 1 rev. ampl. Belo Horizonte: Editora D'Plácido, 2019.

SVENDSEN, Lars. **Moda: Uma Filosofia**. Tradução de Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.

WIPO. **O que é propriedade intelectual?** Suíça: Getty Imagens, 2021. 28 slides, color. Disponível em: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_450_2020.pdf. Acesso em: 23 jun. 2024.

INSEGURANÇA JURÍDICA NA PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE PROCURADOR NO CEJUSC

Jennifer Nardes¹
Helena Liebl²

Resumo: O Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão unânime, declarou que há constitucionalidade na disposição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que estabelece a facultatividade da presença de advogados e defensores públicos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs). Entretanto, a falta de capacidade postulatória pode gerar uma insegurança jurídica significativa, tanto para o Poder Judiciário, quanto para o cidadão que está buscando a tutela de seu direito. Nos Juizados Especiais da Lei 9.099/95 e do CEJUSC, é possível identificar, de maneira sequencial, a tramitação de um processo judicial e a tentativa de resolução de um conflito sem a presença de um procurador, identificando-se diversos fatores que precarizam a segurança no sistema judiciário. Diante disso, compreende-se que a atuação do advogado é essencial para garantir a regularidade dos procedimentos e a segurança jurídica, preservando os princípios do Estado de Direito em um cenário de constante evolução social. Neste contexto, o presente artigo buscou, em primeiro lugar, discorrer sobre os Juizados Especiais e o CEJUSC; em segundo lugar, apresentar as peculiaridades e diferenças entre a mediação e a conciliação; e, por fim, compreender as consequências da facultatividade da presença do procurador nas sessões do CEJUSC no alcance da justiça, haja vista a exigência imprescindível procedimentos e técnicas específicas para cada caso demandado que garanta o direito em lide.

Palavras-chave: CEJUSC. Juizados Especiais. Insegurança Jurídica. Capacidade Postulatória. Mediação e Conciliação.

Abstract: The Federal Supreme Court (STF), in a unanimous decision, declared that there is constitutionality in the provision of the National Council of Justice (CNJ) that establishes the optional presence of lawyers and public defenders in the Judicial Centers for Conflict Resolution and Citizenship (CEJUSCs). However, the lack of postulatory capacity can generate significant legal uncertainty, both for the Judiciary and for the citizen who is seeking protection of their rights. In this sense, when dealing with Special Courts of Law 9,099/95 and CEJUSC, provided for in Law 13,140/2015, it is possible to identify, in a sequential manner, the processing of a judicial process and the attempt to resolve a conflict without the presence of a prosecutor, identifying several factors that make security in the judicial system precarious. In this context, this article sought, firstly, to discuss the Special Courts and the CEJUSC; secondly, present the peculiarities and differences between mediation and conciliation; and, finally, understand the consequences of the optional presence of the attorney at CEJUSC sessions in the scope of justice, given the essential requirement for specific procedures and techniques for each case in question that guarantees the right in question.

Keywords: Special Courts. Legal Insecurity. Postulatory Capacity. Mediation and Conciliation.

INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1988 exprime em seu art. 5º, XXXV, que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. É possível compreender, deste modo, que se trata de um direito constitucional a qual irá assegurar a inafastabilidade do acesso à justiça do indivíduo. Para isso, é dissertado no art. 133 da CF a indispensabilidade do procurador à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Desta maneira, obtém-se a informação de que o acesso à justiça é uma garantia constitucional e que o

1. Acadêmica da 7ª fase do curso de Direito do IELUSC. E-mail: jennifernardes@hotmail.com. Tel: (47) 99713-4478

2. Advogada. Mestre em Ciência Jurídica pela UNIVALI. Master em Derecho Ambiental y Sustentabilidad pela Universidad de Alicante/ES. Professora do Curso de Direito da Faculdade IELUSC. E-mail: lieblhelena@gmail.com. Tel: (47) 99711-7663.

procurador é indispensável à administração da justiça, obtendo responsabilidades significativas e representativas.

A Lei 9.099/95, que institui os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, permite ao cidadão ingressar com uma ação judicial sem a obrigatoriedade de representação por advogado, garantindo oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Essa legislação reforça o acesso à justiça ao aproximar o Judiciário da população. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 6324, declarou constitucional a norma do CNJ que torna facultativa a presença de advogados e defensores públicos nas sessões de mediação e conciliação realizadas nos CEJUSCs, assegurando às partes liberdade de escolha quanto à representação.

A facultatividade da representação por procurador nos JECs e no CEJUSC pode levar cidadãos sem a devida capacidade postulatória a enfrentar dificuldades na condução de ações judiciais e sessões de mediação, gerando insegurança jurídica. O sistema judiciário exige conhecimento técnico para o êxito nas demandas, e a atuação individual das partes pode comprometer a tramitação processual e a efetividade da resolução de conflitos. Isso pode resultar em prejuízos aos direitos dos cidadãos, decisões judiciais injustas, aumento da desigualdade entre as partes e a desvalorização do papel do procurador.

Diante disso, será identificado a divisão de três tópicos distintos. No primeiro tópico, será dissertado sobre o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) e os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, da Lei 9.099/95. O que é, diferenças, critérios, características, facultatividade de procurador, entre outros.

Adiante, o segundo tópico irá evidenciar a análise das alternativas de resolução de conflitos, a saber, a mediação e a conciliação, destacando primeiramente suas principais distinções com base no art. 165 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), no qual estabelece as diretrizes que fundamentam esses métodos autocompositivos – enfatizando âmbitos do CEJUSC, possibilitando a tentativa de resolução amigável entre as partes a partir destas alternativas.

Por fim, o último tópico irá tratar sobre a facultatividade da presença do procurador nas sessões do CEJUSC, à luz da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6324 e o alcance da justiça. Neste contexto, será abordado a forma que essa facultatividade de representação poderá inibir, de certo modo, o êxito de satisfação na busca do Judiciário, visto que a consequência desta ausência de capacidade postulatória pode trazer uma significativa insegurança jurídica e conseqüentemente, diversos malefícios ao cidadão, e inclusive, ao seu direito.

Para a elaboração deste artigo científico, será adotado o método de revisão bibliográfica, com o qual se buscará levantar e analisar referências teóricas já consolidadas em estudos anteriores, baseando-se em pesquisas bibliográficas, artigos, documentos e teses. Esse procedimento visa proporcionar uma compreensão aprofundada e fundamentada sobre o impacto da faculdade de representação no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), especialmente no que tange à geração de insegurança jurídica.

1 JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CEJUSC

A Lei n.º 9.099/1995 (BRASIL, 1995), conhecida como Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, surge com o objetivo de facilitar o acesso à justiça e a efetiva

aproximação do Judiciário junto à sociedade. Neste sentido, aborda Ricardo Torres Hermann (2010, p. 5):

Os Juizados Especiais representam iniciativa fundamental no caminho da superação dos obstáculos à garantia do pleno acesso à Justiça e do resgate da credibilidade popular no Judiciário; resultam de uma experiência inovadora, marcada pela aproximação efetiva do Judiciário à sociedade.

Diante disso, para que o acesso à justiça seja garantido no Judiciário, os princípios que regem os Juizados Especiais são estabelecidos no art. 2º da Lei 9.099/95 (Brasil, 1995), quais sejam: a oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação e a transação.

Tais princípios visam, de forma geral, assegurar que os procedimentos dos Juizados Especiais sigam de forma facilitada e simplificada, em que o cidadão, sem capacidade postulatória, possa auxiliar uma ação judicial sem a necessidade de um procurador para representá-lo. Destarte, pode-se compreender a título de exemplo, o princípio da simplicidade e informalidade, o qual visa na medida do possível e sem prejuízo ao resultado da prestação jurisdicional, reduzir o volume de documentos anexados aos autos do processo, restringindo-se à inclusão apenas dos elementos essenciais. De acordo com isso, disserta Oriana Piske (2012, p. 8):

Os princípios da simplicidade e informalidade revelam a nova face desburocratizadora da Justiça Especial. Pela adoção destes princípios pretende-se, sem que se prejudique o resultado da prestação jurisdicional, diminuir tanto quanto possível a massa dos materiais que são juntados aos autos do processo, reunindo apenas os essenciais num todo harmônico. A fusão destes princípios justifica-se em virtude de a simplicidade ser instrumento da informalidade, ambos consecutórios da instrumentalidade das formas.

Portanto, para que o cidadão possa ajuizar uma ação judicial sem a presença de um advogado e possibilite a ausência de representação, é essencial que siga alguns critérios.

No art. 9º da Lei 9.099/95 (Brasil, 1995), ressalta-se que nas causas de até vinte salários-mínimos, as partes poderão ser assistidas por um procurador, sendo obrigatória a assistência apenas nas de valor superior. Ademais, está previsto na respectiva Lei suas competências cíveis de menor complexidade para conciliação, processo e julgamento, sendo estes: as causas que não excedam quarenta vezes o salário-mínimo (Brasil, 1995), ações possessórias sobre bens imóveis que não ultrapassem o valor anteriormente dissertado (Brasil, 1995), entre outros. Observa-se, além disso, que o jurisdicionado deverá se atentar nas disposições específicas quanto às pessoas que não poderão figurar como parte no processo, a saber: o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil (Brasil, 1995).

Considerando que o propósito primordial dos Juizados Especiais Cíveis é alcançar a conciliação, o legislador, no artigo 7º da Lei n.º 9.099/95 (Brasil, 1995), procurou ressaltar os conciliadores e os juízes leigos na categoria de auxiliares da Justiça, onde os primeiros recrutados, preferencialmente, deverão ser bacharéis em Direito, enquanto os segundos deverão ser advogados com mais de cinco anos de experiência.

Destarte, os conciliadores são terceiros capacitados para o emprego de técnicas autocompositivas, de forma imparcial, facilitando o diálogo entre as partes, de forma que sejam formuladas soluções aceitáveis pelos interessados na causa. (Batista, 2016, p. 19). Já os juízes leigos, conforme disserta Édypo Guimarães Dantas (2019, p. 46):

São atribuições do Juiz Leigo presidir audiências de conciliação, instrução e julgamento, inclusive, com relação a esta última, realizar a colheita de provas. Destarte, são deveres do profissional que atue na função de juiz leigo assegurar as partes igualdade de tratamento, submeter ao juiz togado, após as sessões de audiência, as conciliações para homologação e, no prazo de dez dias, apresentar o projeto de sentença à homologação. Comparecer, igualmente, no horário de início das audiências e não se ausentar injustificadamente antes de seu término. Tratar com urbanidade, cordialidade e respeito os magistrados, partes, membros do Ministério Público e Defensoria Pública, advogados e auxiliares da Justiça. Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular, com utilização de trajés sociais, evitando o uso de vestuário atentatório a atividade da justiça.

Desta forma, a atuação dos conciliadores e juízes leigos nos Juizados Especiais Cíveis reveste-se de grande relevância, destacando-se a prioridade na aplicação de métodos técnicos que assegurem o equilíbrio processual. Diante disso, Marco Aurélio Parzzianello e Everton Giovanni da Rosa (p. 14, 2014):

É dentro de um contexto social que o juizado está inserido, uma justiça mais humana, que leva em conta a situação global onde o litígio se desenrola, usando não apenas a figura dos juízes togados, como também a figura dos juízes leigos e dos conciliadores, atuando como uma ponte, fazendo uma conexão entre os litigantes buscando o equilíbrio e a paz social, através da solução dos litígios usando a autocomposição por meio da transação, com concessões mútuas e pela sujeição total de uma parte à pretensão da outra, na tentativa de conciliação.

Destarte, tal abordagem técnica é de suma importância nesses âmbitos, considerando que é fundamental fornecer à parte sem capacidade postulatória os devidos esclarecimentos, realizar a investigação das propostas, bem como desenvolver e selecionar as alternativas mais adequadas, a fim de alcançar um resultado harmônico e cordial na tutela jurisdicional.

Portanto, há situações em que a conciliação resta infrutífera, isto é, não é obtido um acordo para a resolução do conflito. Nestas circunstâncias, é possível que haja o requerimento de julgamento antecipado da lide, colocando neste caso, a parte sem advogado em situação de vulnerabilidade processual, tendo em vista que, se a parte contrária estiver representado por um procurador com conhecimento postulatório, poderá ser observado uma diferença significativa diante das produções dos atos processuais ao decorrer da tramitação. Diante disso, João Leonir Dall'Alba (2011, p. 32):

A maturidade do Estado Democrático de Direito passa necessariamente pelo incremento da consciência dos cidadãos sobre seus direitos e sobre o funcionamento da estrutura de distribuição da justiça. O Brasil é ainda um país com enormes desigualdades, que vão da persevera distribuição de renda ao acesso restrito a educação. O processo judicial permanece para grande número de cidadãos um verdadeiro mistério, algo repleto de incidentes e formalidades, que faz a parte ser mais expectador do que protagonista na solução do problema. A linguagem utilizada é altamente técnica e presa a estilo hermético e bacharelesco. Ao buscar desmistificar, sob certos aspectos, esse caráter inexpugnável da jurisdição, desenvolvendo formas mais diretas de participação do cidadão cumprem os juizados papel de grande valor. Os juizados foram concebidos para: promover a maior aproximação possível dos jurisdicionados; possibilitar o acompanhamento direto e a compreensão do processo, até a solução do litígio.

Como citado pelo autor, a linguagem utilizada é altamente técnica e presa a estilo hermético e bacharelesco, que, levando em consideração o alto nível de desigualdades no Brasil, pode ser dificultoso a compreensão daquele que não obtém o conhecimento linguístico e técnico específico em searas jurídicas, deixando por vezes de se manifestar em um ato processual pela falta de entendimento, o que gera consequentemente a insegurança no meio jurídico.

Em suma, em relação aos Juizados Especiais Cíveis, é garantido o acesso à justiça à população dentro dos critérios apresentados. Portanto, a falta de capacidade postulatória pode causar uma insegurança jurídica em peso, não havendo um êxito cordial na finalização processual, causando uma desigualdade e vulnerabilidade processual. Desta forma, é imprescindível a cautela do cidadão ao ajuizar uma ação judicial sem a devida representação de profissional capacitado e técnico.

Sabe-se que nos Juizados Especiais Cíveis a tentativa de conciliação é primordial. Nos CEJUSCs, é possível identificar a mesma semelhança, portanto, não irá se tratar de uma ação judicial, e sim, de uma tentativa de resolução de conflitos de forma consensual – sendo importante ressaltar que há a possibilidade de no meio da ação judicial, as partes recorrerem ao respectivo órgão para a tentativa de acordo em sessão de conciliação ou mediação.

Neste sentido, sobre o órgão, Francisco Bezerra e Gabriella de Oliveira Almeida (2023, p. 9) dissertam:

Os Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, conhecido popularmente como CEJUSCs, é uma unidade que faz parte do ordenamento jurídico, ao qual o objetivo é atender as partes que querem marcar uma sessão para resolver o litígio de maneira consensual e receber orientações voltadas a questões relacionadas a cidadania.

Compreende-se que a principal finalidade dos CEJUSCs é possibilitar que a população possua um serviço gratuito de conciliação e mediação com qualidade, oferecendo profissionais especializados para atender as respectivas demandas. Consecutivamente, tendo o [...] intuito de diminuir os ajuizamentos de litígios, com o intuito de desafogar o judiciário, uma vez que, muitas dessas ações poderiam ser solucionados por meio da conciliação, nascendo assim, a fase pré-processual. (Bezerra e Almeida, 2023, p. 10).

Para que seja possível agendar uma audiência de conciliação ou mediação no CEJUSC, será iniciado um requerimento no qual deverá apresentar documentos de acordo com a respectiva demanda. Após, em casos de reclamação pré-processual, a parte sairá com a chamada “carta convite”, para convidar a outra parte do processo para comparecer no horário e dia designado para a audiência (Bezerra e Almeida, 2023, p. 9-10). Caso não ocorra o comparecimento novamente do reclamado, o reclamante, ao qual entrou com a ação, será instruído e encaminhado para entrar com o processo na justiça, e a reclamação no CEJUSC será arquivada. (Bezerra e Almeida, 2023, p. 9-10)

Dentre vários temas que percorrem pelo órgão CEJUSC, os mais comuns são: [...] 1 - Fixação de Alimentos; 2 - Guarda; 3 - Dissolução; 4 - Partilha de Bens; 5 - Acidentes de Trânsito; 6 - Dívidas; 7 - Inadimplência; 8 - Questões de Direito do Consumidor; 9 - Danos Morais e/ou Materiais, entre outros. (Bezerra e Almeida, 2023, p. 11).

Diante disso, para que seja discutido o respectivo assunto, como anteriormente ressaltado, é agendado uma audiência com o órgão e dependendo do resultado, poderá constar frutífero, infrutífero ou prejudicada.

Na frutífera, as partes tiveram êxito no acordo e aguarda-se apenas a homologação do juiz; no infrutífero, não foi possível obter o acordo de forma consensual; e por fim, a prejudicada, na qual não foi possível realizar a audiência, haja vista que uma das partes não esteve presente. Ademais, há a possibilidade de a audiência restar parcialmente frutífera, onde apenas parte dos itens foram resolvidos, no qual prosseguirá o feito em relação aos pendentes.

Quando discorrido sobre os Juizados Especiais Cíveis, foi possível identificar a facultatividade de representação por advogado em ações judiciais de até vinte salários-mínimos, conforme disposto na Lei 9.099/95. É possível identificar também, de acordo com a norma do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a facultatividade de procurador nos CEJUSCs, no qual foi validado pelo STF. Portanto, é de suma importância ressaltar que está disposto no art. 334, §9º, do CPC, o seguinte texto legal:

Art. 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

§ 9º As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

Diante disso, o dispositivo impõe que em audiência de conciliação e mediação, as partes devem estar na presença de seus advogados ou defensores públicos, colocando em evidência a importância do legislador em garantir o equilíbrio processual. É notório que essa exigência contribui de forma significativa para garantir a confiança das partes nestas respectivas condições, haja vista que o advogado possui capacidade postulatória exigida em lei para representar o seu cliente.

Assim, nas sessões realizadas nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), adota-se a mesma lógica aplicada nos Juizados Especiais Cíveis, tendo em vista que a presença de um procurador nas audiências de conciliação e mediação é essencial para orientar as partes, assegurando que o cidadão não seja prejudicado e que a resolução da lide ocorra de forma equitativa e esclarecedora.

2 MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO

Como meio de evitar a sobrecarga processual do Poder Judiciário, começou a ser instaurado em 2010, com a Resolução 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a Justiça Multiportas - onde busca de forma prática a resolução de conflitos de forma extrajudicial. Diante disso, é possível observar com ênfase a mediação e a conciliação.

Sobre a mediação, discorre Simone Maria Ataíde Silva (2018, p. 19):

O mediador contém um atributo um tanto distinguida, muito apesar se almeje chegar a mesma consequência de alcançar a conciliação entre os envolvidos, na mediação que é aconselhada para aqueles fatos em que os envolvidos já trazem uma conexão prévia, e desta conexão procedeu a desordem. O mediador não proporciona recursos, permanece ali para assistências dos envolvidos para que, por elas mesmos, achem a mais perfeita solução para aquela desordem, por isso a atuação dele não é tanto ativa como do conciliador. A atuação do mediador é para autorizar que os próprios envolvidos possam localizar a recurso para aquela desordem. Está, portanto, tanto é a diferença principal entre a mediação e conciliação.

A partir do entendimento da autora, é possível compreender que a mediação constitui um método de resolução de conflitos que envolve a participação de um terceiro imparcial, responsável por facilitar o diálogo entre os envolvidos, servindo como uma assistência primordial para se esquivar da desordem. Em uma situação onde falta ordem, é possível a partir de um mediador encontrar a solução ideal para que atenda a todos, de forma construtiva e equitativa. Desta forma, para ressaltar esse objetivo, é encontrado na Lei 13.140/2015, em seu art. 2º, os princípios fundamentais da mediação:

Art. 2º A mediação será orientada pelos seguintes princípios:

- I - imparcialidade do mediador;
- II - isonomia entre as partes;
- III - oralidade;
- IV – informalidade;
- V - autonomia da vontade das partes;
- VI - busca do consenso;
- VII - confidencialidade;
- VIII - boa-fé.

No princípio da confidencialidade, a título de exemplo, terá o objetivo de garantir que os fatos, situações, documentos, informações e propostas serão mantidos em sigilo, garantindo a efetiva segurança das partes. Neste sentido, Adolfo Braga Neto disserta (2010, p. 37):

Confidencialidade, que significa que todos os fatos, situações, documentos, informações e propostas, apresentadas ou produzidas durante o processo, guardem o necessário sigilo e exijam de todos os seus participantes, obrigatoriamente, manter sobre todo conteúdo a ele referente, não podendo ser usados em situações ou processos futuros, respeitando o princípio da autonomia da vontade das partes, nos termos por elas conveniados, desde que não contrarie a ordem pública.

Ademais, o autor aborda sobre o princípio da imparcialidade:

Imparcialidade, compreendida no sentido de manter a devida equidistância com as pessoas, com o objetivo de evitar que qualquer paradigma, ilusório, preconceito, mito, expectativa, valores ou necessidades pessoais do mediador interfiram em sua intervenção ao longo do processo. Ele não poderá tomar qualquer atitude que possa sugerir parcialidade ou favorecimento de uma delas em detrimento da outra. Para que isso ocorra deverá cuidar do equilíbrio de poder entre elas e jamais receber presentes, favores ou outros itens de valor a não ser os honorários de sua prestação de serviço. (NETO, 2010, p. 37).

Destarte, compreende-se que, com embasamento nos princípios dispostos no art. 2º da Lei 13.140/2015 (Brasil, 2015), a mediação busca garantir uma resolução de conflitos de forma neutra e imparcial, possibilitando a segurança jurídica entre as partes, a economia e pouco desgaste. Para isso, a mediação é utilizada em casos específicos, principalmente no que diz respeito a âmbitos familiares, como no exemplo de divórcio, partilha, guarda, pensão alimentícia e regulação de pensão alimentícia - tendo em vista que exige um mediador técnico no qual possa apaziguar a delicadeza da demanda familiar.

Em suma, entende-se que na mediação, o mediador é um terceiro imparcial que busca a devida solução de determinados conflitos. Em contrapartida, a conciliação é

divergente deste modelo. Neste sentido, é possível observar que, o conciliador é um terceiro (neutro) em que as partes possuem uma respectiva confiança, lhe delegando a função de orientá-las nas tratativas de acordo.

Diante o exposto, aborda Lilia Maia de Moraes Sales e Emmanuela Carvalho Cipriano Chaves (2014, p. 261):

A conciliação é um mecanismo autocompositivo de solução de conflitos, que pode ser extrajudicial ou judicial (a classificação indica o momento em que ela ocorre – antes ou durante o processo judicial) e que conta com a participação de um terceiro imparcial e capacitado, que orientado pelo diálogo entre as partes envolvidas escuta ativamente, conduz a discussão, a partir do apresentado passa, se for o caso, a sugerir soluções compatíveis com o interesse das partes ou, uma vez apresentada a solução pelas próprias pessoas, a conduzir essa solução para que ela realmente reflita o interesse das partes em conflito.

A conciliação, conforme anteriormente exposto pelas autoras, pode ser antes ou durante o processo, isto é, de forma extrajudicial ou judicial. Na forma extrajudicial, entende-se que não há um processo judicial em tramitação, podendo as respectivas partes resolverem o conflito antes de uma possível judicialização. Em contrapartida, em esferas judiciais, seguirá um procedimento específico, podendo o juiz ou o conciliador auxiliar na busca de um acordo, conforme o art. 21 da Lei 9.099/95: aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, mostrando-lhes os riscos e as consequências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta Lei. (Brasil, 1995).

Diante disso, o Código de Processo Civil buscou o determinado incentivo à conciliação, exposto como exemplo no art. 277 do CPC, onde o magistrado irá designar audiência de conciliação a ser realizada no prazo disposto pelo legislador, sendo de trinta dias. Consecutivamente, nota-se o § 1º, redigindo que, a conciliação será reduzida a termo e homologada por sentença, podendo o juiz ser auxiliado por conciliador.

Como anteriormente citado, além do Código de Processo Civil, a Lei 9.099/95 dos Juizados Especiais, em específico os cíveis, buscam de forma primordial a realização de conciliação entre as partes, realizando a designação de audiência que será dada como oportunidade para a tentativa de acordo. Neste sentido, possibilita que tanto a parte autora, quanto a parte ré, finalize o processo naquele instante e obtenha êxito na resolução da presente lide.

Por outro lado, para que seja possível realizar uma conciliação extrajudicial, é preciso estar presente em um dos CEJUSCs, que, como já dissertado, é gratuito e garante acesso a todos os cidadãos que procuram resolver suas demandas – sendo de suma importância ressaltar que o órgão também atende casos que já estão judicializados, justamente em prol da resolução de conflitos e a economia processual.

Em suma, é possível identificar uma evidente diferença nos métodos de mediação e conciliação. O mediador será uma terceira pessoa, neutra e imparcial, que irá facilitar o diálogo entre as partes. Na conciliação, o terceiro poderá utilizar uma posição mais ativa, apresentando sugestões para a resolução do respectivo conflito.

3 FACULTATIVIDADE DA PRESENÇA DE PROCURADOR NAS SESSÕES DO CEJUSC CONFORME ADI 6324 E O ALCANCE DA JUSTIÇA

A Constituição Federal, em seu art. 133, dispõe uma importância significativa ao advogado, sendo ele indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus

atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites que a lei lhe impõe. À vista disso, Gladston Mamede (2008, p. 10) traz um conceito para a profissão:

[...] o advogado é um servidor da sociedade, permitindo a cada pessoa apresentar-se perante o Estado, bem como perante outras pessoas de Direito Privado, postulando suas pretensões jurídicas e exercitando seus direitos. É, portanto, um “protetor”, aquele que “defende e intercede a favor”. O advogado é marcado, em sua atividade, por essa parcialidade: ela é essencial em sua atuação. Seu trabalho é justamente dar expressão técnica à pretensão de seu representado, permitindo que está se revista de forma jurídica, hábil a ser aceita ou refutada pelo judiciário.

O autor ressalta veemente que o advogado é um profissional que obtém conhecimento postulatório para servir à sociedade, representado o cidadão sempre que necessário, e até quando facultativo. Assim, obter a representação de um profissional com técnicas específicas é primordial para que se obtenha êxito na pretensão do representado, tendo em vista que, atuando o advogado em representação da parte, é possível obter uma maior possibilidade de segurança jurídica, não prejudicando tanto as partes, quanto o Judiciário.

Ocorre que, muito embora seja reconhecido a indispensabilidade do advogado à administração da justiça em seu art. 133 da CF/88, o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), em seu art. 11 da Resolução n.º 125/2010, tornou facultativa tanto a presença de advogados como a dos defensores públicos nos CEJUSCs. Diante disso, o texto legal: art. 11º Nos Centros poderão atuar membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores e/ou advogados. (Brasil, 2010).

Ao se deparar com o que foi disposto pela Resolução n.º 125/2010, a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) recorreu ao CNJ através do Pedido de Providência nº 0004837-35.2017.2.00.0000, requerendo a alteração da redação do respectivo artigo, retificando o “poderão” para “deverão” ser assistidos por advogado ou defensor público.

À vista disso, é possível observar a jurisprudência:

RECURSO EM SEDE DE PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS. RESOLUÇÃO CNJ Nº 125/2010. PARTICIPAÇÃO FACULTATIVA DE ADVOGADOS NOS CEJUSCS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO NÃO PROVIMENTO. I. Recurso contra decisão monocrática que julgou improcedente o pedido constante da inicial, por considerar que o artigo 11 da Resolução CNJ nº 125/2010 está em conformidade com a legislação regente sobre o tema. II. A pretensão recursal cinge - se à intervenção do Conselho Nacional de Justiça para determinar a obrigatoriedade da participação dos advogados nos atos praticados no CEJUSCS. III. Não há de cogitar - se exorbitância, desconformidade, tampouco incongruência do quanto disciplinado na Resolução relativamente às disposições processuais que preveem a necessidade de participação de advogado ou de defensor público no processo judicial, bem como a possibilidade de participação desses atores na fase pré - processual (assegurada quando apenas uma das partes for assistida, reparando - se, dessa forma, o equilíbrio jurídico da negociação Inexistindo, nas razões recursais, qualquer elemento novo capaz de alterar o entendimento, a adoção decisão monocrática combatida deve ser mantida. V. Recurso conhecido, uma vez que tempestivo, mas que, sem mérito, nega-se provimento. (CNJ-PP: 00048373520172000000, Relator: IRACEMA DO VALE. Data de Julgamento: 06/11/2018).

No ano de 2023, foi julgada e publicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no Supremo Tribunal Federal (STF):

Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Facultatividade da presença de advogados e defensores públicos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSCs. 1. Ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 11 da Resolução nº 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ. O ato normativo impugnado estabelece que, nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs), “poderão atuar membros do Ministério Público, defensores públicos, procuradores e/ou advogados”. 2. Alegação de vício formal de inconstitucionalidade por suposta incompetência do CNJ para regulamentar a matéria. No plano material, alegação de violação ao contraditório, à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), ao acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV) e à garantia da defesa técnica (CF/1988, art. 133 e 134). 3. Competência do CNJ. A competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça (CF/1988, art. 103-B, § 4º, I) engloba a atuação em políticas públicas dos tribunais para tratamento adequado dos conflitos jurídicos. A conciliação e a mediação são formas efetivas de lidar com litígios e com o acesso a direitos, e sua regulamentação institucional para o Poder Judiciário brasileiro é condizente com o princípio da eficiência (CF/1988, art. 37, caput). 4. Facultatividade da atuação de advogado ou de defensor. Necessidade de proteção ao campo de autonomia privada do indivíduo quanto a direitos disponíveis. O art. 133 da Constituição não exige a intervenção do advogado em toda e qualquer forma de solução de conflitos, especialmente nas de caráter pré-processual. O ordenamento jurídico admite que pessoas capazes relacionem concessões mútuas para resolver suas disputas (CC, art. 840). 5. Ação direta conhecida, pedido julgado improcedente. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional a disposição do Conselho Nacional de Justiça que prevê a facultatividade da representação por advogado ou defensor público nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs)”. (ADI 6324, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)

Neste contexto, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional o que dispõe o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em seu art. 11º, tornando-se, por fim, facultativo a representação por advogado nos CEJUSCs:

O Tribunal, por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou improcedente o pedido formulado, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “É constitucional a disposição do Conselho Nacional de Justiça que prevê a facultatividade de representação por advogado ou defensor público nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs)”, nos termos do voto do Relator. Falaram: pelo requerente, o Dr. Ulisses Rabaneda dos Santos; e, pelo amicus curiae Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos – ANADEP, a Dra. Isabela Marrafon. Plenário, Sessão Virtual de 11.8.2023 a 21.8.2023.

A Constituição Federal defende de forma significativa o exercício da advocacia, na qual é imprescindível à administração da Justiça. Além disso, a segurança jurídica também pode ser observada no art. 5º, XXXVI, da CF (Brasil, 1988), onde aborda que:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

Diante disso, Rosa Maria dos Santos Nacarini (2004, p. 216):

A segurança jurídica, embora não tenha previsão expressa na Constituição Federal, é, sem sombra de dúvida, princípio geral de direito do Estado Democrático de Direito implantado pela Constituição Federal de 1988; estampada claramente no artigo 5º, XXXVI da CF, que assegurou o respeito ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Na verdade, não somente o inciso citado anteriormente a aplicação da segurança jurídica, mas todo o artigo 5º irradia o princípio, bem como toda a atividade estatal tem sua conduta vinculada à segurança jurídica, em face da própria democracia, que tem por requisito a certeza e a estabilidade nas relações sociais.

Assim, conforme disserta a autora, a exigência da presença de um advogado nos âmbitos judiciais busca a segurança jurídica, garantindo que o cidadão tenha seus direitos devidamente protegidos pelo Estado em situações nas quais sejam afetados, isso em face da democracia. Contudo, como já discorrido neste presente artigo, caso a parte não obtenha a representação de um advogado e nem conhecimento postulatório, dificilmente poderá ir em busca de seus próprios direitos de forma eficiente, justamente pela falta de técnica e embasamento jurídico.

Nos CEJUSCs, a facultatividade da presença de advogado poderá ser maléfica para aqueles que estão com seus direitos lesados. Em situações em que a parte fique sem representação diante de uma audiência de conciliação ou mediação, poderá estar na presença de possíveis abusos, no qual seria reconhecido de forma instantânea por um jurista especializado. Destarte, com a facultatividade de procurador nestes âmbitos do Judiciário, resulta-se em não corresponder à devida segurança jurídica, tendo em vista trará consequências tanto para o lesado, quanto para o Estado, que homologará um acordo extremamente abusivo.

Em síntese, com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em relação à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6324, existe a possibilidade de um aumento específico de insegurança jurídica no âmbito do Poder Judiciário. Tal preocupação decorre do fato de que o conhecimento técnico necessário para a realização de acordos jurídicos é fundamental, uma vez que garante a equidade e a harmonia nas resoluções.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A facultatividade de advogados em alguns âmbitos do Judiciário pode refletir de forma significativa na insegurança jurídica, uma vez que a ausência de conhecimento técnico para a resolução de conflitos poderá trazer prejuízos irreversíveis tanto para a parte lesada, quanto para o lesado. Diante disso, a ausência de obrigatoriedade da presença de advogados nos CEJUSCs, conforme dada constitucionalidade após a ADI 6324, evidencia a possibilidade de homologação de acordos injustos e sem a devida equidade.

A ausência de assistência jurídica em sessões de conciliação ou mediação pode expor as partes a possíveis abusos, os quais um advogado qualificado seria capaz de identificar com facilidade. Nos Juizados Especiais Cíveis, embora haja o apoio de juízes leigos e conciliadores durante as audiências, o procedimento ainda pode ser excessivamente subjetivo para aqueles sem conhecimento jurídico, especialmente considerando que a parte deverá conduzir o processo de forma independente.

Ademais, em que pese nas hipóteses de descumprimento dos princípios que norteiam a conciliação e a mediação, o advogado dispõe do conhecimento técnico

necessário para identificar eventuais irregularidades e adotar as medidas adequadas, garantindo a regularidade de cada uma.

Em síntese, restou evidenciado que o tema analisado apresenta desafios e complexidades que demandam uma reflexão jurídica aprofundada e contínua. Considerando que o direito deve acompanhar as transformações sociais, não pode ser encarado como um conjunto estático de normas. No entanto, deve preservar a segurança jurídica e os fundamentos constitucionais que sustentam o Estado de Direito.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Igor Otávio Marques. **Conciliadores, Juízes Leigos e Juízes Togados: engrenagens de um sistema chamado juizado especial**. p. 19, 2016. Disponível em: <https://tinyurl.com/vpb54u2m>. Acesso em: 27/11/2024.

BEZERRA, Francisco; ALMEIDA, Gabriella de Oliveira. **A importância do CEJUSC no Poder Judiciário**. p. 9-11, 2023. Disponível em: <https://www.unaerp.br/documentos/5541-the-importance-of-cejusc-in-the-judiciary/file>. Acesso em: 28/11/2024.

BRASIL. **Conselho Nacional de Justiça. Recurso em sede de pedidos de providências. Resolução CNJ nº 125/2010**. Participação facultativa de advogados nos CEJUSCs. Possibilidade. Inexistência de fato novo. Não provimento. Recurso conhecido, mas sem mérito, nega-se provimento. CNJ-PP: 00048373520172000000. Relator: IRACEMA DO VALE. Data de julgamento: 06 nov. 2018.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidente da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 30/06/2024.

BRASIL. **Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995**. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 27 set. 1995. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9099.htm. Acesso em: 25/11/2024.

BRASIL. **Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6324**. Facultatividade da presença de advogados e defensores públicos nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSCs). Pedido julgado improcedente. Relator: ROBERTO BARROSO. Tribunal Pleno, julgado em 22 ago. 2023. Diário da Justiça eletrônico, divulgação em 01 set. 2023, publicação em 04 set. 2023.

DALL'ALBA, Felipe Camilo. **Curso de Juizados Especiais**. Belo Horizonte: Forum, 2011.

DANTAS, Édypo Guimarães. Acesso à jurisdição e duração razoável dos processos submetidos aos juizados especiais: uma análise sobre a figura do juiz leigo no Brasil. P. 49, 2019. Disponível em: <https://repositorio.ufersa.edu.br/bitstreams/1ef55bab-5eff-4462-8755-99dee81a56d4/download>. Acesso em: 06/12/2024.

HERMANN, Ricardo Torres. **O tratamento das demandas de massa nos juizados especiais cíveis**. p. 10, 2010. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/server/api/core/bitstreams/db9fd696-a682-43ab-bf05-214363bce133/content>. Acesso em: 25/11/2024.

MAMEDE, Gladston. **A advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil**. 3. ed ver. E amp. São Paulo: Atlas, 2008.

NACARINI, Rosa Maria dos Santos. **Segurança Jurídica**. p. 216, 2004. Disponível em: https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/21753_arquivo.pdf. Acesso em: 09/12/2024.

NETO, Adolfo Braga. **Mediação de Conflitos: Princípios e Norteadores**. p. 37, 2010. Disponível em: <https://encr.pw/7BudB>. Acesso em: 01/12/2024.

PARZZIEANELLO, Marco Aurélio; ROSA, Everton Giovanni da. **A criação da função de juiz leigo nos juzgados especiais cíveis do estado de Santa Catarina como forma de garantia da celeridade processual**. p. 14, 2014. Disponível em: http://www.ensinosuperior.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2014/04/marco_aurelio_parzzianello.pdf. Acesso em: 05/12/2024.

PINSKE, Oriana. **Princípios orientadores dos Juzgados Especiais**. p. 8, 2012. Disponível em: <https://bd-api.tjdft.jus.br/server/api/core/bitstreams/def59c02-9e28-4571-bd7f-a2311418f22d/content>. Acesso em: 25/11/2024.

SALES, Lilia Maia De Moraes; CHAVES, Emmanuela Carvalho Cipriano. **Mediação e Conciliação Judicial – A Importância da Capacitação e de seus Desafios**. Seqüência Estudos Jurídicos e Políticos, Florianópolis, v. 35, n. 69, p. 261, 2014. DOI: 10.5007/2177-7055.2014v35n69p255. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2014v35n69p255>. Acesso em: 01/12/2024.

SILVA, Simone Maria Ataíde. **Mediação e Conciliação: desafogando o poder judiciário**. Disponível em: <https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/27715/1/Simone%20Maria%20Ataide%20Silva%20-%20Tcc%202.pdf>. Acesso em: 28/11/2024.

LEI COMPLEMENTAR 182/2021: MARCO LEGAL DAS STARTUPS E EMPREENDEDORISMO INOVADOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Giselle Mellissa dos Santos¹

Resumo: O trabalho examinou, por meio de revisão bibliográfica, a Lei Complementar nº 182/2021, que institui o Marco Legal das Startups (MLS), no que diz respeito às suas inovações jurídicas, os princípios que visam facilitar a atuação das *startups* no mercado e nas contratações públicas. O estudo discutiu o conceito de *startups* como empresas emergentes inovadoras, bem como as implicações jurídicas de sua regulamentação na legislação brasileira a partir da verificação da necessidade de normativa específica tanto para fomentar quanto para fornecer segurança jurídica ao empreendedorismo inovador. O Marco Legal das *Startups* entende que as empresas emergentes são agentes de inovação e cria critérios objetivos para seu enquadramento, a exemplo do limite de faturamento e tempo máximo de constituição. A lei tratou, em seus dispositivos, de simplificar burocracias e promover incentivos fiscais, facilitando também a interação entre *startups* e Administração Pública, como o Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI). O Marco Legal reconheceu que as soluções inovadoras apresentadas pelas empresas emergentes podem ser úteis para os serviços públicos. O trabalho identificou que, apesar dos avanços trazidos pela referida Lei Complementar, ainda existem desafios quanto à sua implementação, como a capacitação de agentes públicos. Concluiu-se que a lei representa um fortalecimento no campo do empreendedorismo inovador no Brasil ao criar maiores possibilidades de inserção das *startups* no mercado e na Administração Pública, beneficiando tanto o setor público quanto o privado.

Palavras-chave: Empresas Emergentes. Empreendedorismo Inovador. Segurança Jurídica. Licitação para *Startups*.

Abstract: This study analyzes Complementary Law No. 182/2021, which establishes the Legal Framework for Startups (Marco Legal das Startups – MLS), through a comprehensive bibliographic review. The focus is on the law's legal innovations and the principles designed to facilitate the participation of startups in both the market and public procurement processes. The research explores the definition of startups as innovative and emerging companies, and examines the legal implications of their regulation in the Brazilian context. It highlights the necessity of a specific legal framework to encourage and ensure legal certainty for innovative entrepreneurship. The law provides objective criteria for classifying startups such as revenue limits and maximum age while aiming to simplify bureaucracy, promote tax incentives, and enable collaboration between startups and public administration through mechanisms like the Public Contract for Innovative Solutions (CPSI). The findings suggest that, although the law marks significant progress, implementation challenges remain, particularly regarding the training of public officials. The study concludes that the Legal Framework for Startups is a key development for fostering innovative entrepreneurship in Brazil, promoting startup inclusion in both public and private sectors, and driving economic and technological growth.

Keywords: Emerging Companies. Innovative Entrepreneurship. Legal Certainty. Public Procurement for Startups.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa analisar aspectos da Lei Complementar nº 182 de 01/06/2021, que institui o Marco Legal das *Startups* (MLS) e do empreendedorismo inovador, no que diz respeito à sua aplicação junto à Administração Pública. Com a edição do MLS, reconheceu-se que as *startups* são materialmente e juridicamente diferentes das outras empresas reconhecidas no ordenamento jurídico, necessitando, portanto, de tratamento diferenciado por parte do poder público em razão de suas especificidades, que serão analisadas neste trabalho.

1. Servidora Pública Municipal, graduada em Direito pela UNISOCIESC e em Psicologia pela FGG – Faculdade Guilherme Guimbala em Joinville/SC. E-mail: mellissa_sb@yahoo.com.br, telefone (47) 997772023.

A conceituação e regramento instituídos pelo MLS às *startups* geram implicações jurídicas nos entendimentos até então admitidos nas interações empresariais, em especial, com a Administração Pública, como nas licitações e contratações públicas em âmbito nacional. É importante analisar o Marco Legal das *Startups*, a segurança jurídica dessas empresas e a possibilidade de elas participarem de licitações públicas, pois esses aspectos contribuem para fortalecer o ecossistema de inovação e empreendedorismo no Brasil.

O Marco Legal das *Startups* traz regras específicas para facilitar a criação e o funcionamento dessas empresas, o que reduz burocracia e abre espaço para novos negócios crescerem. Isso é positivo na medida em que simplifica o processo e cria mais oportunidades, incentivando o desenvolvimento econômico e tecnológico. O regramento é essencial para que as *startups* possam funcionar com mais segurança jurídica, dentro de regras claras e com espaço para crescerem. O campo das licitações públicas é muito importante neste cenário, uma vez que cria oportunidades de trabalho para as empresas emergentes, visto que estas podem enfrentar dificuldades para competir com empresas maiores e/ou mais estabelecidas no mercado. A Administração Pública, ao abrir licitações para *startups*, apoia esses novos negócios, permitindo crescimento econômico e também podendo se beneficiar de soluções inovadoras nos serviços públicos.

No primeiro capítulo será analisado o conceito de *startups*, isto é, sua definição e características, bem como contextualizado o surgimento dessas empresas no cenário mundial e também no Brasil. O segundo capítulo examinará a estrutura e os princípios norteadores da Lei Complementar nº 182/2021, quando serão analisados os artigos que definem as *startups* no ordenamento jurídico brasileiro, os critérios objetivos para seu enquadramento (como limites de faturamento e tempo de constituição), e as medidas implementadas por lei para fomentar o empreendedorismo. No terceiro capítulo, será abordada a questão da segurança jurídica das *startups*, identificando se a lei busca criar um ambiente mais estável e favorável a elas. Esse capítulo buscará apontar alguns desafios que essas empresas enfrentam e os mecanismos legais que a legislação oferece para protegê-las. Por fim, o último capítulo avaliará as relações entre as *startups* e Administração Pública, especialmente quanto às oportunidades proporcionadas pelo Contrato Público para Soluções Inovadoras (CPSI), procurando avaliar benefícios e desafios da implementação da lei.

Para a execução do projeto, utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica, incluindo levantamento e pesquisa exploratória. Segundo Marconi e Lakatos (2010), a pesquisa bibliográfica se pauta em materiais que já foram divulgados diretamente relacionados ao objeto de estudo, como publicações de artigos científicos, livros, monografias, dissertações e teses. O trabalho analisou também fontes normativas, como a Constituição Federal de 1988 e a própria Lei Complementar nº 182/2021, que formam a base para a análise das *startups*. Os materiais bibliográficos, nacionais e internacionais, foram levantados a partir dos critérios de relevância para o tema aqui proposto, procurando-se pela diversidade e a atualidade das fontes, a fim de proporcionar uma análise abrangente sobre o Marco Legal das Startups (MLS). A escolha considerou autores e publicações com destaque nas áreas de direito empresarial, inovação e empreendedorismo, além de normas jurídicas e pesquisas acadêmicas que discutem o tema. O recorte do tempo de publicação priorizou fontes recentes, especialmente posteriores ao Marco Legal das Startups, mas também foram selecionadas fontes anteriores a este período, a fim de permitir uma análise da evolução histórica do conceito de *startup* e as mudanças legislativas no Brasil quanto à regulação das empresas

emergentes. Foram utilizados textos clássicos sobre *startups*, como os de Blank e Dorf (2012) e Ries (2012), que contextualizam o surgimento e as características desse modelo de negócio, e análises contemporâneas, como as de Batista e Rodrigues (2022) e Silva (2022), que exploram os aspectos específicos da legislação.

Desta forma, pretende-se analisar a Lei Complementar 182/2021 e seus efeitos sobre o empreendedorismo inovador no Brasil, bem como sua expansão sobre o campo da administração pública.

1 MARCO LEGAL DAS *STARTUPS*: CONCEITOS E APLICAÇÕES

Conforme Silva (2022), o termo *startup* passou a ser utilizado primeiramente nos Estados Unidos (USA) nas décadas de 1960 e 1970 para se referir a pequenas empresas que tinham por objetivo a inovação no mercado. Segundo Santos e Capelli (2019), o Vale do Silício, localizado no Estado da Califórnia, nos Estados Unidos, é tido como o local de nascimento das grandes empresas globais de Tecnologia da Informação desde os anos 60. Na década de 90, com a expansão e popularização da internet, o modelo empresarial de *startup* passou a se difundir no mundo todo. Nesse período, surgiram *startups* unicórnios como Apple, Microsoft, Google, Yahoo e Amazon (Silva, 2022).

Existe uma tendência, segundo Silva (2022), que consiste em afirmar que *startup* é toda e qualquer empresa de porte pequeno que está se inserindo no mercado, ou uma empresa inovadora que não demanda muitos custos e que consegue crescer rapidamente, gerando lucro, assim como a visão de que são empresas de tecnologia montadas em garagens e faculdades por jovens empreendedores. Segundo Filho, Reis e Zilber (2018), elas são empresas que procuram por áreas inovadoras de qualquer setor, ainda que o mais comum seja o de tecnologia. Elas também se caracterizariam por terem taxas muito altas de crescimento logo de início (Filho; Reis; Zilber, 2018). Do ponto de vista de Falcão (2017) o autor entende que as *startups* são empresas de negócios altamente escaláveis, com custos bem baixos no desenvolvimento de ideias e tecnologias inovadoras. Conforme definem Blank e Dorf, (2014, p. 6): *startups* são organizações temporárias em busca de um modelo de negócio repetível e escalável (mentalidade ágil), uma organização temporária em busca de um modelo de negócio escalável, recorrente e lucrativo.

De acordo com Ries (2012), trata-se de uma instituição humana criada em cenários de extrema incerteza para desenvolvimento de produtos e serviços inovadores, podendo ter qualquer tamanho e atuar sobre qualquer setor, sendo resultado de atividade empreendedora. Ainda de acordo com o autor, a palavra inovação dentro do contexto das *startups* deve ser compreendida de forma ampla, podendo compreender todos os tipos de atividade, como tecnologias, serviços, descobertas científicas e modelos de negócio, por exemplo, que estejam inseridos em locais onde antes essas atividades fossem inacessíveis (Ries, 2012). Santos e Capelli (2019, p. 99) vão no mesmo sentido e ressaltam que as *startups* não são apenas empresas do segmento tecnológico, mas qualquer empresa esteja iniciando seus trabalhos.

É bastante comum, aponta Silva (2022, p. 22), que as *startups* comecem informalmente, baseadas em uma ideia ou estratégia inovadora, “até concluir a fase de validação do produto no mercado”. Diferentemente das “empresas tradicionais”, que geralmente possuem elementos já bem definidos, como capital inicial, um plano de negócios estruturado, pesquisas de mercado detalhadas e mão de obra, as *startups* aparecem em ambiente de risco e incerteza característicos da inovação (Silva, 2022).

No Brasil, foi a partir dos anos 2000 que o termo começou a se firmar (Silva, 2022, p. 15). Alguns dos principais nomes que contribuíram para o desenvolvimento das *startups* brasileiras são: Romero Rodrigues, Cofundador do Buscapé, uma das principais *startups* brasileiras de sucesso e um dos pioneiros no ecossistema empreendedor do país, além de André Street, Eduardo Pontes e Tallis Gomes, fundadores da Stone, uma das principais empresas brasileiras de pagamentos e serviços financeiros, bem como David Vélez, fundador do Nubank, uma fintech brasileira que revolucionou o setor bancário com serviços digitais inovadores.

Nos últimos anos, as *startups* têm desempenhado um papel significativo na transformação de diversos setores da economia, como o transporte (Uber, Lyft), hospedagem (Airbnb), alimentação (Delivery, Hero), *fintechs* (Nubank, Revolut) e saúde (Zocdoc, 23andME), entre muitos outros. Elas são responsáveis por alterações gigantescas no mundo todo, atendendo a necessidades diversas e revolucionando as prestações de serviço, impactando o direito de maneira bastante significativa, pois criaram relações jurídicas que demandam regulações específicas, como a Lei 13.640/2018, conhecida como Lei do Uber.

De acordo com Feigelson, Nybo e Fonseca (2018), a característica mais responsável por gerar necessidades jurídicas tão particulares para as *startups* decorre da chamada “extrema incerteza”, pois:

Startups trabalham num campo de altíssimo risco, e não só mercadológico. É o que as diferencia, basicamente, das corporações tradicionais, sejam elas pequenas ou grandes. Uma padaria, por exemplo, é um modelo de negócio pequeno, mas existente há anos – consequentemente, os players desse mercado já sabem ou têm condições de saber como atuar. Já o oferecimento de um serviço por meio de aplicativo de mensagens instantâneas, dependendo da forma como se comporta e o que traz, é igualmente pequeno; mas completa ou parcialmente inédito, não estando inserido num contexto de conforto sob o qual repousam tais empresas comuns – o que torna o campo de atuação dos empreendedores bastante incerto (Feigelson; Nybo; Fonseca, 2018, p. 15).

Essas ideias e conceitos compartilhados por especialistas e empreendedores ilustram a história das *startups*, caracterizadas como empresas inovadoras e ágeis, impulsionadas pelo investimento de capital de risco e com potencial para transformar setores inteiros da economia.

2 LEI COMPLEMENTAR 182/2021: DEFINIÇÃO DE *STARTUPS* E PRINCÍPIOS NORTEADORES

Conforme Silva (2022, p. 61), antes da criação do MLS existiam normas esparsas como o artigo 65-A da Lei do Simples Nacional (Lei Complementar 123/2006), introduzido pela alteração trazida pela Lei Complementar 167/2019, nas quais as empresas emergentes se encontravam em um cenário de insegurança jurídica por conta da inexistência de material legislativo que contemplasse profundamente o tema. Era necessária uma legislação específica para definir juridicamente os conceitos, princípios e regras para o desenvolvimento do modelo de negócios *startup* no país e para o empresário encontrar seu tipo societário na amplitude da legislação civil e comercial brasileira e nas práticas de direito privado, tanto nacional quanto internacional (Silva, 2022, p. 61). Conforme Silva (2022), a legislação em comento oferece mais segurança para que a empresa tenha crescimento considerado saudável, pois afeta diretamente as

práticas tributárias e as relações entre os sócios. Segundo o Marco Legal, *startups* podem ser uma sociedade (ou seja, uma empresa com mais de um dono) ou até mesmo um negócio individual, desde que seu objetivo principal seja inovar (Silva, 2022).

Conforme Batista e Rodrigues (2023, p. 621), poder-se-ia considerar contraditório para alguns entendimentos a criação de uma legislação específica para tratar de *startups*, visto que “a inovação, a agilidade e a disrupção são características bastante presentes na atuação dessas empresas, o que acaba sendo afetado negativamente pela burocracia, pela morosidade e pela ineficiência, características comumente atribuídas à atuação legislativa e estatal”. Porém, os autores entendem que a legislação é um fortalecimento da atuação das empresas emergentes face ao Estado, porque promove a inovação no livre mercado. Segundo afirmam, o Marco Legal facilita a criação de *startups*, possibilitando uma “alta atração de investimentos financeiros para o setor privado” (Batista; Rodrigues, 2023, p. 621).

O Brasil é um país que se destaca no cenário global de *startups*, situando-se entre os dez países com mais empresas emergentes avaliadas em mais de 1 bilhão de dólares (Batista; Rodrigues, 2023, p. 620), os chamados “unicórnios”, destacando-se como o melhor país para empresas emergentes na América Latina (Ibiapina, p. 42). Nesse contexto, o legislador procurou promover segurança jurídica e inovação ao criar o MLS, tendo como base o art. 174 da Constituição Federal, que incentiva o desenvolvimento econômico, tendo sido elaborada sob liderança da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, em colaboração com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (Batista; Rodrigues, 2023, p. 620).

A estrutura do MLS foi organizada em sete capítulos e dezenove artigos², tratando de definições, critérios de enquadramento, instrumentos de investimento, fomento à pesquisa e desenvolvimento, programas de ambiente regulatório experimental (*sandbox*), contratação de soluções inovadoras pelo Estado e disposições finais. O Art. 3º caput e seus incisos de I a IX³ afirmam que a lei tem como principais objetivos a modernização do

2. Trata respectivamente em seus enunciados acerca: I – Das definições, dos princípios e das diretrizes fundamentais; II – Do enquadramento de empresas startups; III – Dos instrumentos de investimento em inovação; IV – Do fomento à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação; V – Dos programas de ambiente regulatório experimental (*sandbox* regulatório); VI – Da contratação de soluções inovadoras pelo estado e VII – Disposições finais. (BRASIL, 2021).

3. Art. 3º Esta Lei Complementar é pautada pelos seguintes princípios e diretrizes:

I - Reconhecimento do empreendedorismo inovador como vetor de desenvolvimento econômico, social e ambiental;

II - Incentivo à constituição de ambientes favoráveis ao empreendedorismo inovador, com valorização da segurança jurídica e da liberdade contratual como premissas para a promoção do investimento e do aumento da oferta de capital direcionado a iniciativas inovadoras;

III - importância das empresas como agentes centrais do impulso inovador em contexto de livre mercado;

IV - Modernização do ambiente de negócios brasileiro, à luz dos modelos de negócios emergentes;

V - Fomento ao empreendedorismo inovador como meio de promoção da produtividade e da competitividade da economia brasileira e de geração de postos de trabalho qualificados;

VI - Aperfeiçoamento das políticas públicas e dos instrumentos de fomento ao empreendedorismo inovador;

VII - promoção da cooperação e da interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado e entre empresas, como relações fundamentais para a conformação de ecossistema de empreendedorismo inovador efetivo;

VIII - incentivo à contratação, pela administração pública, de soluções inovadoras elaboradas ou desenvolvidas por startups, reconhecidos o papel do Estado no fomento à inovação e as potenciais oportunidades de economicidade, de benefício e de solução de problemas públicos com soluções inovadoras; e

IX - promoção da competitividade das empresas brasileiras e da internacionalização e da atração de investimentos estrangeiros. (BRASIL, 2021)

ambiente de negócios no Brasil, valorizando a segurança jurídica e a liberdade contratual para estimular o investimento, enfatizando a relevância das empresas como agentes inovadores, o papel da administração pública, que é incentivada a contratar soluções inovadoras, contribuindo para resolver problemas de interesse público. A legislação reconhece *startups* como empresas que aplicam inovação a produtos, serviços ou modelos de negócios, com o objetivo de facilitar a criação dessas empresas e atrair investimentos, promovendo a colaboração entre setores público e privado, além de incentivo ao crescimento econômico.

A Lei Complementar nº 182/2021, conhecida como Lei das *Startups* ou Marco Legal das *Startups* (MLS), foi sancionada em 1º de junho de 2021 e entrou em vigor em 1º de janeiro de 2021. No direito brasileiro, adotou-se a expressão “empresa emergente” (art. 3º, IV), mais adequada ao vocabulário jurídico nacional, sendo definida por lei como aquela que é “nascente ou em operação recente” e que deve “aplicar inovação a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados”, conforme seu art. 4º. O conceito de “empresas emergentes”, já era consagrado no direito brasileiro, por alusão às regulamentações da Comissão de Valores Mobiliários sobre fundos de investimento (artigo 14, II, Instrução Normativa n. 578 de 2016). Percebe-se que o MLS inova ao reconhecer e pautar como princípio norteador o conceito de empreendedorismo inovador.

A lei também estabelece que é essencial para ser considerada uma empresa emergente a característica da inovação, abordada objetivamente pela legislação. Conforme Lupi (2021), o critério anterior à atual lei considerava atendido por “autodeclaração nos atos constitutivos e identificação de que há produto, serviço ou processo novos, ou que impliquem novas funcionalidades (artigo 2º, IV, da Lei 10.973/2004, na redação dada pela Lei n. 13.243/2016). A novidade passou a ser presumida no caso de enquadramento no regime especial Inova Simples (artigo 65-A da Lei Complementar n. 123/ 2006, com a redação que lhe dá a Lei Complementar 182/2021, artigo 17)”. O critério da inovação é presumido no regime especial Inova Simples, instituído pelo art. 65-A da Lei Complementar n. 123/2006. Assim, empresas que se autodeclarem inovadoras e que se enquadrem no limite de faturamento do Simples Nacional podem adotar a expressão “Inova Simples” em seus registros, beneficiando-se dos incentivos e facilidades previstas para *startups*⁴.

A definição na legislação considera que, muitas vezes, essas empresas estão em fase inicial de desenvolvimento, possuindo características distintas de empresas tradicionais, confirmando o entendimento de que *startups* frequentemente operam em um

4. O critério da inovação remontaria a maior subjetividade, de modo que o legislador tratou de objetivá-lo. Antes, dava-o por atendido por autodeclaração nos atos constitutivos e identificação de que há produto, serviço ou processo novos, ou que impliquem novas funcionalidades (artigo 2º, IV, da Lei 10.973/2004, na redação dada pela Lei n. 13.243/2016). A novidade passou a ser presumida no caso de enquadramento no regime especial Inova Simples (artigo 65-A da Lei Complementar n. 123/ 2006, com a redação que lhe dá a Lei Complementar 182/2021, artigo 17). Na prática, isso implica que uma empresa cujo faturamento esteja enquadrado nos limites do Simples Nacional pode optar por declarar-se inovadora, incluindo a expressão “Inova Simples” e, por essa condição, uma vez registrada, habilitar-se-á aos benefícios do regime específico das *Startups* instituído pela Lei Complementar n. 182/2021. Os requisitos de novidade contidos no § 1º, do artigo 65-A da Lei Complementar n. 123/2006, com a redação que lhe deu a Lei Complementar n.167/2019, foram revogados pelo artigo 17 da Lei Complementar n. 182/2021. Deste modo, pode-se concluir que a autodeclaração seja critério suficiente para o enquadramento como entidade inovadora. Em resumo, será uma *Startup* a entidade que tiver faturamento máximo de dezesseis milhões de reais no ano-calendário anterior, não tiver mais de dez anos de inscrição no CNPJ e fizer constar em seus atos constitutivos (ou alterações posteriores desses atos) a indicação de que é empresa inovadora e, se possuir faturamento inferior ao limite do Simples Nacional, pode valer-se da atribuição de empresa inovadora por autodeclaração para inclusão no Inova Simples (LUPI, 2021).

cenário de incertezas, assumindo riscos para validar inovações no mercado (Silva, 2022). Diferentemente das empresas tradicionais, que iniciam com um plano estruturado, as *startups* iniciam suas atividades em meio às incertezas, buscando criar produtos inovadores.

Segundo o art. 4º, I, do MLS, a empresa emergente deve possuir um faturamento anual de até R\$ 16.000.000,00, bem como um teto superior ao do regime do Simples Nacional, limitado a R\$ 4.800.000,00. Tais critérios materiais previstos no caput do artigo 4º, na prática, são concretizados por meio de critérios mais objetivos, que definem: (i) o tamanho máximo de uma empresa para ser qualificada como *startup*, valendo-se de parâmetro de faturamento (receita bruta), tal como faz, no geral a legislação tributária nacional; (ii) o tempo máximo de constituição da entidade que desenvolve a atividade empresarial; (iii) a condição de empresa inovadora. Além disso, a *startup* precisa ter sido constituída há no máximo 10 anos, contados a partir do registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/ME), sem possibilidade de alterações societárias que prolonguem esse prazo, como prevê o art. 4º, § 2º.

Quanto aos limites de faturamento, não coincide a definição de *startup* com a classificação fiscal para inclusão no regime do Simples Nacional. De fato, enquanto o enquadramento no regime simplificado é limitado a empresas que faturem no máximo R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme artigo 3º, II, da Lei Complementar n. 123/2006, com a redação dada pela Lei Complementar n. 155/2016, o pertencimento à categoria de *startup* é condicionado a um limite substancialmente maior, qual seja, de faturamento máximo de R\$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) no ano-calendário anterior. O tempo máximo de constituição de uma empresa para ser qualificada como *startup* é de 10 (dez) anos, contados da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/ME), o que não pode ser obviado por meio de operações societárias de incorporação, fusão ou cisão, pelo disposto no § 2º do artigo 4º da Lei Complementar n. 182/2021.

O Marco Legal das *Startups* estabelece regras de idade e faturamento para garantir que apenas empresas jovens e em crescimento possam aproveitar os benefícios oferecidos, protegendo o mercado de grandes empresas que poderiam criar subsidiárias para se beneficiar indevidamente. Ele também inclui medidas contra fraudes em casos de cisões, fusões e incorporações, assegurando que o tempo de operação seja calculado corretamente para evitar que empresas antigas se aproveitem da norma para se passarem por *startups* e obtenham vantagens indevidas (Batista; Rodrigues, 2021).

Conforme abordado anteriormente, as *startups* caracterizam-se pela inovação em seus modelos de negócio e pela escalabilidade de suas operações. Sendo assim, o Marco Legal das *Startups* inova também ao trazer uma definição legal de enquadramento para elas, reconhecendo-as como empresas de base tecnológicas, conforme dispõe em seu art. 4º, o qual afirma que “São enquadradas como *startups* as organizações empresariais ou societárias, nascentes ou em operação recente, cuja atuação caracteriza-se pela inovação aplicada a modelo de negócios ou a produtos ou serviços ofertados”.

O Marco Legal das *Startups* trouxe uma estrutura normativa específica que busca incentivar o empreendedorismo inovador e fornecer mecanismos de apoio e simplificação regulatória, com vistas a promover a produtividade, segurança jurídica e um ambiente de negócios propício ao crescimento das *startups* no Brasil. É possível afirmar que se trata a referida legislação de dispositivo jurídico inédito e peculiar no ordenamento brasileiro, que visa fomentar o ambiente de inovação e empreendedorismo no país, oferecendo

benefícios e simplificações regulatórias para *startups*, não apenas no âmbito privado, mas também no público.

Observa-se que o MLS teve um impacto significativo no âmbito jurídico, uma vez que estabelece um conjunto de regras e medidas específicas para um modelo de negócio relativamente novo e de complexa regulação e o apresenta aos entes federativos, já definindo o papel da Administração Pública nesse ambiente ainda raro para o setor público, conforme dispõe o Art. 1º:

Art. 1º Esta Lei Complementar institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador.

Parágrafo único. Esta Lei Complementar:

- I – estabelece os princípios e as diretrizes para a atuação da administração pública no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- II - apresenta medidas de fomento ao ambiente de negócios e ao aumento da oferta de capital para investimento em empreendedorismo inovador; e
- III - disciplina a licitação e a contratação de soluções inovadoras pela administração pública.

Sendo assim, a seguir abordam-se as principais disposições e mudanças trazidas pela lei e de que forma a Administração Pública em seu escopo de contratações se conecta com essa regulação.

3 LEI COMPLEMENTAR 182/2021 E CONTRATAÇÕES DE *STARTUPS* POR LICITAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Lei Complementar 182/2021, em seu texto promoveu também a alteração da Lei nº 6.404/1976 e da Lei Complementar nº 123/2006, legislações específicas sobre o regimento das contratações no âmbito da Administração Pública.

A Lei Complementar 182/2021 também trouxe em seu conteúdo as responsabilidades da Administração Pública perante essas empresas, ocasionando impactos no âmbito das contratações da administração pública. Esses impactos têm como objetivo promover a participação e o desenvolvimento das *startups* nesse setor, estimulando a inovação e a parceria entre o setor público e as empresas de base tecnológica e apresentam-se na forma de benefícios e desafios.

Em relação ao tratamento diferenciado e simplificado, o MLS estabeleceu um tratamento jurídico e regulatório diferenciado para as *startups*, levando em consideração suas características específicas. Isso inclui a simplificação de processos, a redução de burocracia e a criação de regimes especiais para fomentar o ambiente empreendedor. Em relação as regras para a contratação pública das *startups* a LC 182/2021 estabeleceu as diretrizes e regras específicas para a participação de *startups* em licitações e contratações públicas. Isso inclui a simplificação dos processos, a redução de exigências e a possibilidade de contratação por meio de instrumentos flexíveis, Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI) o qual será explanado posteriormente.

Além de procurar estabelecer condições mais favoráveis às *startups* como meta, dentre os objetivos estabelecidos ao Marco Legal das *Startups* no Projeto de Lei Complementar 146/2019 e do Projeto de Lei Complementar 249/2020 estão: a) definições; criação de novo tipo societário; b) aprimoramento do ambiente de negócios, c) segurança jurídica aos investidores; d) desburocratização do processo de abertura e fechamento da empresa; e) disponibilidade de capital e garantias; e, por fim, f) tratamento preferencial para *startups* em licitações (Silva, 2022)

A expansão das empresas emergentes, apesar de se dar originalmente no campo privado, deve ser entendida como questão pública e o Marco Legal deixa claro que são necessárias políticas públicas para favorecer o crescimento delas no campo público ao criar instrumentos para facilitar a sua inclusão nos processos de licitação. A existência de incentivos fiscais e financeiros voltados para as *startups* é fator importante que pode se concretizar por meio de medidas fiscais, redução de impostos, linhas de crédito específicas, programas de financiamento, fundos de investimento e parcerias público-privadas que facilitem o acesso a recursos financeiros.

Um ambiente regulatório favorável para as *startups* é essencial e inclui a simplificação de processos, redução da burocracia, agilidade na análise e aprovação de licenças e autorizações e, também, a criação de políticas públicas que incentivem a inovação e o empreendedorismo. Esses elementos, quando presentes e bem articulados, criam um ambiente propício para o fomento e desenvolvimento seguro das *startups* no cenário brasileiro, incentivando a inovação, gerando empregos, impulsionando a economia e fortalecendo a posição do Brasil no mercado global de tecnologia e empreendedorismo. A colaboração entre o setor público e o setor privado é crucial para impulsionar o desenvolvimento destas empresas, pois parcerias estratégicas entre esses entes podem abrir oportunidades de contratação, testes e validação de produtos, além de oferecer suporte e acesso a recursos públicos, conforme análise a seguir.

É possível observar que os artigos 12 a 15 do novo Marco Legal das *Startups* procuram fomentar inovação no setor público. O capítulo “Da Contratação de Soluções Inovadoras Pelo Estado” trata do “Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI)”. No art. 12 é definido o objetivo desses contratos, que é de atender as demandas públicas que podem se beneficiar de soluções inovadoras proporcionadas por empresas emergentes, bem como fomentar o setor produtivo a partir do investimento estatal (Batista; Rodrigues, 2021). Isso acontece porque a lei teve o condão de adequar o Direito Administrativo para as empresas emergentes no âmbito do processo licitatório por meio dos art. 12 e 13, no sentido de que:

[...] o processo licitatório e a assinatura do contrato são obrigatórios para os órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional em todos os poderes (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), mas são facultativos para empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. Isso significa que o Marco Legal oferece uma adaptação nas regras para estimular a inovação em contextos onde essa flexibilidade seja mais necessária (Batista; Rodrigues, 2021, p. 643).

Os artigos 12 (disposto no Capítulo VI, “Da Contratação de Soluções Inovadoras pelo Estado”⁵) e 13 (Seção II, “Da Licitação”) viabilizaram a participação dessas empresas ao criar prazos e exigências específicas de publicidade para o processo, visto que são empresas que muitas vezes não tem a prática de participação desse tipo de contratação. Esse novo modelo de licitação permite que sejam testadas soluções ou produtos inovadores em problemas já identificados pela Administração. Nesse tipo específico de licitação, o Estado não precisa apontar qual seria a solução, apenas indicar de maneira específica qual o problema enfrentado que precisa de resolução (art. 13, §1º), bem como o que se espera como resultado (Batista; Rodrigues, 2021). Também é incentivada a ampla concorrência, visto que, conforme a lei, mais de uma proposta pode ser

5. Este capítulo também examina instrumentos complementares ao *sandbox* regulatório, que é uma ferramenta central do Marco Legal das *Startups* e do Empreendedorismo Inovador (MLSEI) destinada a desburocratizar e impulsionar o setor de *startups*.

selecionada para que a análise dos documentos juntados seja realizada apenas após o julgamento inicial. Para manter critérios adequados a um processo público, o art. 13, §3º, determina que a avaliação dos processos é verificada por ao menos três especialistas com reputação ilibada, incluindo um servidor público e um professor de instituição de ensino público.

Conforme o *caput* do art. 14 (Seção III, Do contrato Público para Solução Inovadora), a vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por mais 12 meses sem necessidade de nova licitação, desde que seja para fornecimento de produtos ou serviços já desenvolvidos no primeiro momento do contrato. Essa medida facilita a continuidade de soluções inovadoras no setor público, incentivando *startups* a testar e aprimorar tecnologias diretamente no mercado público (Batista; Rodrigues, 2021).

O art. 13, § 4º, também define critérios para julgamento e negociação das propostas, como o potencial da solução para resolver o problema apresentado, o grau de desenvolvimento e viabilidade econômica, e uma análise comparativa de custo e benefício, buscando a eficácia da solução para a Administração Pública. Após a contratação, o CPSI traz inovações jurídicas como a criação de metas (art. 14, § 1º, I) a serem alcançadas, uma matriz de riscos envolvidos (art. 14, § 1º, III), regulando também os direitos de propriedade intelectual (art. 14, § 1º, IV) sobre as soluções criadas. O contrato também prevê pagamentos em etapas conforme o progresso do projeto e o nível de risco envolvido (art. 14, § 6º).

Tais instrumentos possibilitam maior agilidade e adaptação às necessidades específicas de cada projeto. Há ainda a determinação da simplificação dos requisitos de participação, estabelecendo critérios simplificados para a participação de *startups* em processos de contratação pública. Isso inclui a dispensa de apresentação de documentação complexa e a redução de exigências burocráticas, facilitando o acesso dessas empresas ao mercado público.

Em relação aos benefícios, de acordo com a análise da legislação, observa-se a presença do estímulo à inovação, no qual a lei busca incentivar a contratação de *startups* pela administração pública, reconhecendo seu potencial inovador. Isso pode trazer soluções mais eficientes e tecnologicamente avançadas para os desafios enfrentados pelos órgãos públicos. Um benefício de grande importância para a sobrevivência no ecossistema das *startups* trata-se do fomento ao empreendedorismo, uma vez que a lei possibilita a contratação de *startups* pela administração pública, a mesma também cria oportunidades de negócio para essas empresas, fomentando o empreendedorismo e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social (Batista; Rodrigues, 2021).

Em contrapartida, os desafios para adaptação aos impactos do MLS para a Administração Pública são complexos. Inicialmente, a implementação da lei requer a capacitação dos agentes públicos envolvidos no processo de contratação, para que possam compreender as particularidades das *startups* e os procedimentos específicos na legislação. Tal capacitação é imprescindível para que os órgãos públicos tenham critérios claros para a identificação e seleção das *startups* mais adequadas aos projetos e desafios em questão. Isso requer conhecimento aprofundado do ecossistema das *startups* e uma análise criteriosa das suas capacidades e experiências. Faz-se necessária a adaptação da cultura organizacional pública a esse novo modelo empresarial, pois considerando que o ambiente da administração pública, inegavelmente, apresenta uma estrutura mais burocrática e menos flexível, é importante a promoção de uma cultura de inovação e parceria, permitindo a colaboração efetiva entre os setores público e privado. O Conselho

Nacional de Justiça, por exemplo, tem oferecido cursos de capacitação de funcionários públicos nesta modalidade de licitação, reforçando a sua importância (CNJ, 2024).

É importante ressaltar que os efeitos da Lei Complementar 182/2021 ainda serão percebidos ao longo do tempo. Este trabalho não tem como objetivo esgotar o tema, sendo ainda necessário analisar o impacto específico da lei em cada área do direito em que interage naturalmente, como o direito societário, o direito tributário, o direito contratual, entre outros, e ainda os instrumentos jurídicos de regulamentação da norma. Isso é de extrema importância, pois a regulação deste modelo de negócios inovador é ainda bastante recente no direito brasileiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, em análise dos resultados encontrados nas fontes utilizadas, conclui-se que o Marco Legal das *Startups* representa um marco importante para o fortalecimento do ecossistema de inovação no Brasil, incentivando um ambiente econômico dinâmico e acessível, com potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico e tecnológico no país. As *startups* são conhecidas por sua capacidade de inovação, agilidade e disrupção desafiando modelos tradicionais de negócio e impulsionando o avanço tecnológico em diferentes áreas. Surgiram como uma resposta ao avanço tecnológico e ao desejo de empreendedores de criar negócios inovadores e escaláveis.

Este trabalho teve como objetivo analisar o Marco Legal das *Startups* e seus impactos no empreendedorismo inovador no Brasil a partir de uma perspectiva jurídica, focando na conceituação do termo “*startup*”, as principais alterações e inovações trazidas pelo MLS, como a questão da segurança jurídica, e seus impactos sobre a atuação dessas empresas emergentes no campo da Administração Pública por meio de processos de licitação. Inicialmente, discutiu-se o conceito de *startup*, sua origem e evolução, além do contexto brasileiro que levou à criação de uma legislação específica. Em seguida, foram explorados os principais elementos da LC 182/2021, como os critérios para o enquadramento de *startups*, o princípio de inovação, a segurança jurídica, e os benefícios oferecidos por essa legislação, que incluem incentivos fiscais, simplificação de processos e desburocratização.

Outro ponto fundamental abordado foi o papel da Administração Pública e as oportunidades para *startups* em licitações e contratações públicas, especialmente por meio do Contrato Público para Solução Inovadora (CPSI), que facilita a inclusão dessas empresas nos processos licitatórios. Finalmente, identificou-se que, apesar dos avanços, a implementação do MLS apresenta desafios, como a adaptação e capacitação dos agentes públicos e a mitigação de riscos para assegurar transparência e eficiência.

A Lei Complementar 182/2021 trouxe benefícios relevantes ao incentivar a contratação de *startups* pela administração pública, estimulando a inovação e o empreendedorismo. No entanto, é necessário enfrentar os desafios inerentes a essa implementação, promovendo a capacitação, a transparência e a adaptação necessárias para garantir o sucesso dessas contratações e o alcance dos objetivos propostos pela norma.

Por todas estas interligações, conclui-se que o Direito é fundamental para o desenvolvimento das *startups* tanto no espaço privado quanto no público, considerando que estas precisam seguir normas legais e estar amparadas em instrumentos contratuais bem estruturados, não só na avaliação sobre a viabilidade do negócio, seu grau de

inovação e geração de valor, como também na constituição, funcionamento e expansão das suas atividades.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Júlio César da R. Germano. Inovação, startup e o direito. *In: Direito das Startups*, São Paulo: Juruá, 2016, 13 p.

BARROS, Aluizio Antonio; PEREIRA, Cláudia Maria Miranda de Araújo. Empreendedorismo e Crescimento Econômico: uma Análise Empírica. *In: Revista de Administração Contemporânea*, Curitiba, v. 12, n. 4, out./dez., 2008, p. 975-99.

BATISTA, Henrique Rossi; RODRIGUES, Maria Rafaela Junqueira Bruno. Marco Legal das startups: Uma análise da Lei Complementar n. 182/2021. *In: Revista de Iniciação Científica e Extensão da Faculdade de Direito de Franca*, v. 7 n. 1, 2022. Disponível em: <https://revista.direitofranca.br/index.php/icfdf/article/view/1402>. Acesso em: 10 out. 2024.

BLANK, Steve; Dorf, Bob. **The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company**. California: K & S Ranch, 2012. Disponível em: https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/7961324/mod_resource/content/3/The%20Startup%20Owner%20s%20Manual-A%20step%20by%20step%20guide%20for%20building%20a%20great%20company.pdf. Acesso em: 10 out. 2024.

BRASIL. **Constituição (1988)**. Constituição da República Federativa do Brasil: promulgada em 05 de outubro de 1988. Disponível em https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acessado em 14 de dezembro de 2022.

BRASIL. **Lei Complementar nº 182, de 1º de Junho de 2021**. Institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador; e altera a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Brasília, DF, 2021. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp182.htm. Acesso em: 5 nov. 2024.

CNJ. **CNJ oferece curso sobre modalidade de licitação voltada à inovação tecnológica**. Notícias CNJ / Agência CNJ de Notícias, 11 nov. 2024. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/cnj-oferece-curso-sobre-modalidade-de-licitacao-voltada-a-inovacao-tecnologica/>. Acesso em: 13 nov. 2024.

FALCÃO, João Pontual de Arruda. **Startup law Brasil: o direito brasileiro rege mas desconhece as startups**. 2017. Tese de Doutorado. São Paulo. Fundação Getúlio Vargas, p. 3. Disponível em: <https://repositorio.fgv.br/items/e40684a5-04c8-48b8-b3da-5136ce3b4179>. Acesso em: 10 out. 2024.

FEIGELSON, Bruno; NYBO, Erik Fontenele; FONSECA, Victor Cabral. **Direito das startups**. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2018. E-book. p.102. ISBN 9788553600311.

FILHO, Marcio Augusto Lassance Cunha; REIS, Alessandro Paes dos; ZILBER, Moisés Ary. **Startups: do nascimento ao crescimento**. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/335486426_STARTUPS_DO_NASCIMENTO_A_O_CRESCIMENTO. Acesso em: 5 nov.2024.

IBIAPINA, Matheus Mathias Netto Almada. **Impactos da pandemia no atingimento do breakeven por startups no Brasil**: um estudo das consequências trazidas pela pandemia de Covid-19 nas startups atuantes no mercado brasileiro em busca do ponto de equilíbrio operacional. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Corpo Docente do Departamento de Engenharia de Produção da Escola de Engenharia da Universidade Federal Fluminense, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Engenheiro de Produção. Disponível em:

<https://app.uff.br/riuff/bitstream/handle/1/31720/Projeto%20Final%20-%20Matheus%20Mathias%20Almada.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 5 nov. 2024.

LUPI, André Lipp Pinto Basto; QUINT, Gustavo Ramos da Silva; NIEBUHR, Joel de Menezes. **Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo Inovador**. 2021. Disponível em: https://www.mnadvocacia.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Marco-Legal-das-Startups-e-do-Empreendedorismo-Inovador_final.pdf. Acesso em: 5 nov. 2024.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2010.

NEIVA, Tomás. **Comentários ao Marco Legal das Startups**. São Paulo: Editora Saraiva, 2021.

RIES, Eric. **A startup enxuta**: como os empreendedores atuais utilizam a inovação contínua para criar empresas extremamente bem-sucedidas. Rio de Janeiro, LeYa, 2012. Disponível em: <http://s-inova.ucdb.br/wp-content/uploads/biblioteca/a-startup-enxuta-eric-ries-livro-completo.pdf>. Acesso em: 10 out. 2024.

SANTOS, Aryenne Ferreira dos; CAPELLI, Ricardo Borges. A evolução das startups. *In: Qualia – A ciência em movimento*, v. 5 n. 2 (2019): jul./dez. 2019. Disponível em: <https://revistas.unifan.edu.br/index.php/RevistaCSA/article/view/499>. Acesso em: 5 nov. 2024.

SILVA, Pedro Paulo Tibau Costa Pinto da. **A “Escolha de Sofia”**: os efeitos da Lei Complementar 182/2021 para a escolha do tipo societário pelos empreendedores do modelo Startup. 2022. 84 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) - Faculdade Nacional de Direito, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/22207>. Acesso em: 5 nov. 2024.

SOFRIMENTO PSÍQUICO E O DIREITO AO ABORTO PREVENTIVO EM CASOS DE GESTAÇÃO INDESEJADA

Alanis Louise da Silva Freitas Colman¹

Fernanda Fallgatter da Silveira²

João Fabio Silva da Fontoura³

Resumo: O presente artigo analisa o instituto do habeas corpus preventivo, com enfoque em suas características, formas de manejo e aplicação prática. Adotando uma metodologia qualitativa de cunho bibliográfico, estruturada no método dedutivo e com nível descritivo de análise, investiga-se o conceito do habeas corpus preventivo e sua funcionalidade como mecanismo de tutela da saúde psíquica da gestante, sob a ótica do princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente na perspectiva kantiana. A pesquisa aborda precedentes judiciais relevantes, verificando a eficácia desse instrumento jurídico na mitigação de riscos à saúde mental da gestante e na proteção do bem-estar do nascituro. Os resultados apontam para a relevância do habeas corpus preventivo enquanto garantia constitucional de proteção à integridade física e psíquica da mulher em situações de vulnerabilidade. O estudo objetiva, assim, discutir a importância dessa ferramenta no resguardo de direitos fundamentais das gestantes, bem como oferecer uma análise crítica acerca de sua efetividade nos casos concretos analisados.

Palavras-chave: Habeas corpus; Saúde psíquica; Preventivo; Dignidade Humana.

Abstract: This article analyzes the institute of preventive habeas corpus, focusing on its characteristics, forms of management and practical application. Adopting a qualitative methodology of a bibliographic nature, structured in the deductive method and with a descriptive level of analysis, the concept of preventive habeas corpus and its functionality as a mechanism for protecting the psychological health of pregnant women is investigated, from the perspective of the principle of human dignity human, especially from the Kantian perspective. The research addresses relevant judicial precedents, verifying the effectiveness of this legal instrument in mitigating risks to pregnant women's mental health and protecting the well-being of the unborn child. The results point to the relevance of preventive habeas corpus as a constitutional guarantee of protection for the physical and psychological integrity of women in vulnerable situations. The study aims, therefore, to discuss the importance of this tool in protecting the fundamental rights of pregnant women, as well as offering a critical analysis of its effectiveness in the specific cases analyzed.

Keywords: Habeas corpus; Mental health; Preventive; Human dignity.

INTRODUÇÃO

O habeas corpus preventivo é um dos instrumentos mais relevantes do ordenamento jurídico brasileiro, sendo essencial na proteção da liberdade individual, conforme garantido pela Constituição Federal de 1988. Em sua função tradicional, o habeas corpus visa assegurar a liberdade de locomoção⁴ de indivíduos ameaçados de sofrer constrangimento ilegal em seu direito de ir e vir. No entanto, sua aplicação tem se mostrado cada vez mais abrangente, estendendo-se para a proteção de outros direitos fundamentais, entre os quais se destaca a saúde psíquica. De acordo com Didier Jr. e Cunha (2021, p. 112-130), o habeas corpus preventivo é acionado quando há fundado temor de que alguém venha a ser privado de sua liberdade, antes que tal ato se

1. Graduada no Curso de Direito da Universidade da Região de Joinville - Univille.

2. Acadêmica da quinta série do Curso de Direito da Universidade da Região de Joinville - Univille.

3. Professor Mestre do Curso de Direito da Universidade da Região de Joinville - Univille.

4. A liberdade de locomoção é um direito fundamental de primeira geração que se goza em defesa da arbitrariedade do Estado no direito de ingressar, sair, permanecer e se locomover no território brasileiro. Este direito encontra-se acolhido no art. 5, XV, CF, no qual menciona ser livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.

concretize. Sua principal característica é a prevenção, proporcionando uma resposta judicial antecipada para garantir que atos de coação não ocorram. No contexto de saúde mental, esse instrumento se apresenta como uma proteção crucial para indivíduos que, embora não estejam sofrendo coação física imediata, enfrentam sérios riscos à sua integridade psíquica, o que pode comprometer profundamente sua qualidade de vida.

No que diz respeito ao campo da saúde mental, o habeas corpus preventivo tem sido progressivamente reconhecido como um mecanismo eficaz para resguardar o bem-estar psíquico de indivíduos em situações de vulnerabilidade. A legislação e a jurisprudência têm reconhecido que o sofrimento psicológico, embora não se manifeste de forma física, pode ser igualmente devastador e, portanto, passível de ser protegido pelo direito. A gestação indesejada é um exemplo claro de uma situação em que o sofrimento psíquico pode ser tão intenso quanto a privação física da liberdade. A gestante, ao ser forçada a enfrentar uma gravidez não planejada ou desejada, pode se ver sujeita a sérios transtornos psicológicos, como depressão grave, ansiedade, e transtornos de estresse pós-traumático. O habeas corpus preventivo, então, surge como um remédio constitucional que pode ser utilizado para evitar o agravamento dessas condições, garantindo à mulher o direito de decidir sobre sua própria saúde mental e física. Como argumenta Souza (2019, p. 56-74), a função do habeas corpus preventivo nestes casos é proteger as gestantes contra a imposição de situações de sofrimento psicológico intenso, que podem comprometer sua saúde e dignidade.

A criminalização do aborto no Brasil, especialmente em um contexto profundamente influenciado por valores religiosos, tem gerado sérias implicações para a saúde mental das mulheres. No país, a interrupção da gravidez é tratada de forma restritiva e, em muitos casos, criminalizada, o que coloca as mulheres em situações de vulnerabilidade emocional e social. As pressões morais e religiosas, especialmente aquelas advindas da Igreja, intensificam o sofrimento psicológico das mulheres que se veem diante de uma gravidez indesejada. O temor de enfrentar represálias sociais e legais, juntamente com a imposição de normas religiosas que condenam a interrupção voluntária da gravidez, cria um ambiente onde as mulheres são forçadas a carregar um peso emocional imenso. Como destacam Carvalho (2020, p. 45-67) e Oliveira (2021, p. 78-95), a imposição de valores religiosos nas normas jurídicas brasileiras em relação ao aborto ignora as complexidades da experiência vivida pelas mulheres, tratando-as de forma desumanizante, como se sua autonomia fosse subordinada a um sistema moral imposto externamente.

No cenário jurídico brasileiro, a religião tem desempenhado um papel fundamental na construção das leis relacionadas ao aborto (REBEQUI, 2023), configurando um espaço em que o direito das mulheres à autodeterminação sobre seus corpos é frequentemente negligenciado em favor de doutrinas religiosas. A influência da Igreja Católica, por exemplo, tem sido decisiva na definição da legalidade do aborto, sustentando a tese de que a vida do feto possui um valor absoluto, o que leva à criminalização da interrupção da gravidez em diversas circunstâncias. Essa imposição moral não apenas restringe a liberdade das mulheres, mas também afeta diretamente sua saúde psíquica, criando um ambiente de vergonha, medo e culpa, muitas vezes irreversíveis. A pressão para continuar com a gravidez, mesmo diante de graves implicações para a saúde mental da gestante, leva à perpetuação de um ciclo de sofrimento emocional, o que torna ainda mais necessário o uso de instrumentos jurídicos como o habeas corpus preventivo.

A relação entre a criminalização do aborto e o sofrimento psicológico das mulheres tem sido amplamente discutida, e é fundamental que se entenda a gravidade dessa

questão. A criminalização da interrupção da gravidez coloca em risco a saúde mental das gestantes, ao impor-lhes um dilema ético e moral insustentável, sem o devido respaldo legal para proteger suas escolhas e sua dignidade. Em muitos casos, as mulheres se veem forçadas a recorrer a métodos clandestinos de aborto, o que aumenta significativamente os riscos de complicações físicas e psicológicas. A jurisprudência, como observa Oliveira (2021, p. 78-95), tem reconhecido que a criminalização do aborto não é apenas uma violação do direito à saúde, mas também uma violação dos direitos humanos, uma vez que submete as mulheres a uma violência simbólica, psicológica e física.

O habeas corpus preventivo, portanto, torna-se uma ferramenta crucial na proteção da saúde mental das gestantes, principalmente nos casos em que a criminalização do aborto exacerba o sofrimento psicológico. Ao garantir o direito de uma mulher de tomar decisões autônomas sobre sua saúde, sem o medo de perseguições ou penalizações, o habeas corpus preventivo promove a dignidade humana (BRASIL, 2008), conforme preconizado por Immanuel Kant. A dignidade humana, em sua essência, exige que o ser humano seja tratado como um fim em si mesmo, com plena autonomia para decidir sobre sua própria vida e corpo, sem estar sujeito a pressões externas que busquem submeter suas escolhas à moralidade de outrem. O direito à saúde mental e à autonomia das mulheres deve ser garantido como um direito fundamental, livre das imposições externas, especialmente das influências religiosas que, muitas vezes, sobrepõem-se aos direitos das mulheres.

Este artigo propõe uma reflexão crítica sobre a intersecção entre o direito à saúde mental das mulheres, o habeas corpus preventivo e a criminalização do aborto, destacando como a imposição religiosa no ordenamento jurídico brasileiro tem contribuído para o agravamento do sofrimento psíquico das gestantes. Além disso, a análise busca ressaltar a importância de um sistema jurídico que respeite os direitos fundamentais das mulheres, assegurando sua autonomia, dignidade e saúde integral, e que, por meio de instrumentos como o habeas corpus preventivo (CUNHA, 2018), ofereça uma resposta justa e sensível às suas necessidades.

1 HABEAS CORPUS PREVENTIVO

O habeas corpus preventivo, também denominado "salvo-conduto"⁵, é uma ferramenta jurídica concedida quando há ameaça iminente de prisão ilegal. Diferente do habeas corpus repressivo, que visa corrigir uma ilegalidade já consumada, o preventivo busca evitar que a violação do direito à liberdade aconteça. Conforme Mendes (2020, p. 105), "o habeas corpus preventivo é uma garantia essencial contra o arbítrio, prevenindo que a liberdade de qualquer cidadão seja comprometida sem a devida fundamentação legal."

Esse instituto é especialmente relevante em contextos de investigações criminais nas quais o risco de uma prisão injustificada é iminente. Tourinho (2018, p. 226) destaca sua importância na proteção da liberdade individual frente aos abusos estatais, sublinhando o papel fundamental do Judiciário na salvaguarda dos direitos fundamentais.

O habeas corpus preventivo, como garantia constitucional, é essencial para preservar a ordem jurídica e a dignidade humana, pois possibilita a intervenção do

5. A expressão salvo-conduto serve para exprimir o documento emitido pela autoridade que conheceu do habeas corpus preventivo, visando a conceder livre trânsito ao seu portador, de molde a impedir-lhe a prisão ou detenção pelo mesmo motivo que ensejou o pedido de habeas corpus.

Judiciário para evitar que a liberdade de qualquer cidadão seja violada antes mesmo da consumação do ato ilícito. Nessa linha, como ensina Canotilho (2016, p. 402), "a função do habeas corpus é primariamente preventiva, atuando como uma baliza contra as ilegalidades e arbitrariedades do poder público."

Além disso, o habeas corpus preventivo se insere em um contexto jurídico mais amplo, que envolve discussões sobre a proteção de direitos fundamentais, como o direito à liberdade e à saúde. Nesse sentido, a legislação brasileira também se depara com a questão do aborto, que é classificado conforme diferentes categorias: natural, acidental, criminoso e legalmente permitido (GRECO, 2021). Cada uma dessas classificações possui definições específicas e fundamentos legais que precisam ser analisados de acordo com a doutrina jurídica e a legislação vigente.

1.1 O aborto natural e o aborto acidental

O aborto natural e o aborto acidental são interrupções da gestação que ocorrem sem a intenção da gestante⁶. O aborto natural resulta de fatores biológicos internos, como anomalias cromossômicas ou problemas hormonais, enquanto o aborto acidental é causado por eventos externos inesperados, como acidentes físicos ou traumas. Em ambos os casos, a interrupção da gravidez ocorre antes da viabilidade fetal fora do útero, sendo isentos de conotação criminosa, pois não há dolo⁷ ou intenção por parte da gestante.

No ordenamento jurídico brasileiro, a interrupção não intencional da gestação, seja natural ou acidental, não acarreta responsabilidade criminal. Este entendimento está em consonância com os princípios da legalidade⁸ e da culpabilidade⁹, que são fundamentais no direito penal, uma vez que a punição só se justifica quando há dolo (intenção) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia). O artigo 128 do Código Penal Brasileiro, por exemplo, especifica que o aborto será punido quando praticado de forma intencional ou por imprudência, negligência ou imperícia, exceto nas hipóteses de aborto terapêutico¹⁰ ou nos casos de gravidez resultante de estupro, que são situações legalmente permitidas.

Esse entendimento reflete uma abordagem jurídica que visa proteger as gestantes de penalizações indevidas por eventos que estão fora do seu controle, garantindo que a responsabilização só ocorra quando há conduta deliberada ou negligente. O sistema penal brasileiro, ao adotar essa linha, resguarda o princípio da dignidade humana e reconhece as complexidades da experiência da gestante, especialmente em casos de aborto espontâneo ou acidental.

6. O aborto espontâneo é definido como a interrupção involuntária da gravidez antes da 20ª semana e pode resultar de causas internas — como anomalias cromossômicas, problemas hormonais ou infecciosos — ou externas, como traumas físicos severos (queda, acidente), embora esses sejam menos comuns. MSD MANUAL. Aborto espontâneo: definição, causas e diagnóstico. *Whitehouse Station, NJ: Merck Sharp & Dohme Corp.*, 2023.

7. O aborto natural (espontâneo) e o aborto acidental são classificados como não criminosos: não há dolo por parte da gestante, sendo expressamente excluídos do crime de aborto. BRASIL. Senado Federal. A legislação sobre o aborto e seu impacto na saúde da mulher. Brasília: Senado, 2008.

8. O princípio da legalidade é uma norma constitucional que determina que ninguém pode ser obrigado a agir, fazer ou não fazer algo, sem que seja em virtude da lei. Este princípio está expresso na Constituição Federal de 1988, no inciso II, do artigo 5º.

9. O princípio da culpabilidade remonta ao brocardo *Nullum crimen sine culpa*, vale dizer, a ninguém será imputado crime ou posta pena sem que a conduta criminosa seja reprovada em um juízo de culpa *lato senso*.

10. O aborto terapêutico é um aborto provocado, não espontâneo, que pode ser realizado em situações de estado de necessidade, quando é o único meio de salvar a vida da gestante.

1.2 Aborto criminoso

O aborto criminoso é aquele que ocorre fora das situações previstas pela legislação brasileira, sendo punido pelo Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940). O Código tipifica o crime de aborto nos artigos 124 a 126, considerando-o um atentado à vida humana, independentemente de a vida extrauterina do nascituro ser viável. As penas variam conforme o envolvimento da gestante ou de terceiros, de acordo com a forma como o aborto é realizado.

Artigo 124: Trata do aborto provocado pela própria gestante ou com seu consentimento. Neste caso, a gestante que provoca o próprio aborto ou consente que outra pessoa o faça está sujeita à pena de um a três anos de detenção.

Artigo 125: Refere-se ao aborto provocado por terceiros, sem o consentimento da gestante. A pena prevista é de três a dez anos de reclusão.

Artigo 126: Diz respeito ao aborto provocado por terceiros, mas com o consentimento da gestante. A pena, nesse caso, é de um a quatro anos de reclusão.

Esses dispositivos refletem o entendimento do legislador sobre a gravidade do aborto quando realizado fora das exceções legais, buscando resguardar o direito à vida e a proteção da gestante, ao mesmo tempo em que prevê sanções para a prática do aborto sem a devida autorização ou circunstâncias previstas.

Aborto Legal ou Permitido: O aborto legal ocorre nas circunstâncias excepcionais em que a lei autoriza sua prática sem que haja punição para a gestante ou os envolvidos. As principais hipóteses em que o aborto é permitido pela legislação brasileira são:

Aborto Terapêutico ou Necessário: Autorizado quando a vida da gestante está em risco, ou quando sua saúde está seriamente comprometida em decorrência de uma gravidez anormal. De acordo com o artigo 128, inciso I, do Código Penal, o aborto será isento de punição "quando não há outro meio de salvar a vida da gestante".

Aborto Eugênico ou Eugenésico: Permitido quando o feto apresenta anomalias graves que tornam inviável sua sobrevivência fora do útero. Além da situação de gravidez resultante de estupro (art. 128, inciso II), o Supremo Tribunal Federal, em decisão histórica na ADPF 54, autorizou o aborto em casos de anencefalia¹¹, uma condição em que o feto nasce com grave malformação cerebral e sem possibilidade de vida extra-uterina.

Este conjunto de exceções busca equilibrar os direitos da gestante com a proteção à vida, considerando as situações em que a continuidade da gestação representa um risco real para a saúde da mulher ou quando a viabilidade do feto é incompatível com a vida extra-uterina.

1.3 Aborto miserável ou econômico-social

O aborto miserável, também conhecido como aborto econômico-social, ocorre quando a gestante decide interromper a gravidez devido a dificuldades financeiras

11. Anencefalia é uma má-formação que acontece durante a gestação, entre o 16º e 26º dia e é caracterizada pela ausência do encéfalo e calota craniana, além de cerebelo e meninge que se tornam rudimentares.

extremas, condições de extrema pobreza ou pela necessidade de cuidar de uma prole numerosa (Nucci, 2024, p. 87). Esse tipo de aborto, no Brasil, não encontra amparo nas exceções previstas pela legislação, sendo considerado crime. A motivação econômica ou social não é suficiente para justificar a interrupção da gestação, uma vez que o Código Penal brasileiro não contempla tais circunstâncias como causas de isenção de pena.

De acordo com Dias (2021, p. 112), o aborto por motivos socioeconômicos reflete uma realidade de vulnerabilidade, mas, no ordenamento jurídico brasileiro, ainda não é reconhecido como uma exceção válida para a prática do aborto legal. Isso implica que, embora a gestante esteja em uma situação difícil, o direito penal não prevê essa condição como justificativa para a interrupção da gravidez, mantendo a criminalização nesse contexto.

Assim, o aborto econômico-social é tratado de maneira rígida pelo sistema jurídico, refletindo um posicionamento que, embora leve em conta as condições sociais e financeiras da gestante, não considera esses fatores como justificção legal para a prática do aborto.

2 O PAPEL DO HABEAS CORPUS PREVENTIVO NO SOFRIMENTO PSÍQUICO

O *habeas corpus* preventivo é um instrumento processual destinado a proteger a liberdade de locomoção contra ameaças ilegais, agindo como um salvaguarda contra a privação arbitrária ou injustificada dessa liberdade (Mendes, 2020). Sua aplicação no contexto da saúde mental de gestantes, especialmente em casos de gravidez indesejada, suscita relevantes questões jurídicas acerca da proteção dos direitos fundamentais dessas mulheres. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, assegura o direito à saúde, abrangendo não apenas a saúde física, mas também a mental, como um direito de todos e um dever do Estado, exigindo medidas preventivas para evitar o agravamento de condições de saúde, inclusive no que tange ao sofrimento psíquico das gestantes.

A vulnerabilidade das gestantes, em particular nas situações de gravidez não planejada ou de risco elevado, é exacerbada pela falta de uma rede de apoio efetiva e pela ausência de políticas públicas direcionadas à proteção da saúde mental nesse contexto (Souza; Oliveira, 2018, p. 45-58). A criminalização do aborto no Brasil, aliada a pressões sociais e religiosas, contribui para o agravamento desse sofrimento psíquico, uma vez que obriga muitas mulheres a manterem gestações que comprometem sua saúde mental. A Lei nº 12.845/2013, que garante atendimento psicológico para vítimas de violência sexual, mostra-se insuficiente, pois não contempla todas as gestantes que enfrentam sofrimento psíquico relacionado a uma gravidez indesejada, configurando uma lacuna na proteção da saúde mental das mulheres.

O *habeas corpus* preventivo emerge como uma ferramenta essencial para proteger as gestantes de coações ilegais, como a instauração de processos por tentativa de aborto, e para evitar o agravamento do sofrimento psicológico decorrente da manutenção de uma gravidez indesejada. No entanto, a ausência de uma legislação específica que regule a saúde mental das gestantes e a persistente criminalização do aborto mantêm um ciclo de vulnerabilidade e sofrimento, o que dificulta a plena aplicação do *habeas corpus* preventivo em casos que envolvem o sofrimento psíquico de mulheres.

O sofrimento psíquico das gestantes em situações de gravidez não desejada é intensificado pela pressão legal e social para a manutenção da gestação, sendo amplamente documentado por estudos que indicam um risco elevado de desenvolvimento de transtornos mentais graves, como depressão e ansiedade (Souza; Borges, 2019).

Nesse sentido, a psicóloga Carmen Tessari (2020) alerta que o estigma social, exacerbado pela criminalização do aborto, pode levar a um quadro de desesperança extrema, com potenciais consequências fatais, como suicídio ou autoaborto. Essa realidade evidencia a insuficiência do ordenamento jurídico brasileiro em garantir a proteção integral dos direitos das gestantes, em especial no tocante à saúde mental.

A resistência judicial à aplicação do habeas corpus preventivo, bem como a falta de uma legislação específica voltada para a saúde mental das gestantes, perpetuam uma situação de desproteção e vulnerabilidade. O reconhecimento do sofrimento psíquico em gestações indesejadas como uma violação dos direitos humanos e a urgente necessidade de adaptação das normas jurídicas (SANTOS, 2015, p. 125–133) a essa realidade são fundamentais para assegurar a dignidade das mulheres e promover uma abordagem mais eficaz de seus direitos fundamentais. O fortalecimento do habeas corpus preventivo como uma ferramenta de proteção da saúde mental das gestantes é uma medida crucial para a efetivação dos direitos fundamentais, principalmente no contexto da criminalização do aborto e da necessidade de proteção da dignidade humana.

2.1 Habeas Corpus 124306/RJ

O habeas corpus 124306/RJ, analisado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 28 de agosto de 2016, tratou do afastamento da prisão preventiva de dois réus, E.S. e R.A.F., envolvidos em um caso de aborto realizado com o consentimento da gestante, juntamente com a acusação de formação de quadrilha, conforme os artigos 126 e 288 do Código Penal Brasileiro. O Ministro Luís Roberto Barroso¹², responsável pela relatoria do caso, abordou questões constitucionais fundamentais que repercutiram de maneira significativa, especialmente no que se refere à criminalização do aborto e às implicações para os direitos das mulheres.

O contexto do caso remonta a 2013, quando os réus foram presos em flagrante e, após serem liberados no mesmo ano, tiveram a prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Esta prisão foi mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após recurso. Em 2014, contudo, o STF revogou a prisão preventiva, e, em 2015, o Ministro Marco Aurélio, em decisão de ofício, concedeu habeas corpus estendendo o benefício aos corréus. A decisão do STF, embora aparentemente técnica, levantou importantes reflexões sobre a constitucionalidade dos artigos 124 e 126 do Código Penal, os quais tipificam o aborto como crime, salvo nas exceções previstas em lei.

O Ministro Barroso, em seu voto, questionou a constitucionalidade desses dispositivos legais, apontando que a criminalização do aborto nos primeiros meses de gestação violaria princípios constitucionais fundamentais, em especial o da proporcionalidade. Para Barroso, a criminalização do aborto nas fases iniciais da gestação contraria direitos fundamentais das mulheres, especialmente em situações em que o aborto é realizado com o consentimento da gestante e sem envolvimento de terceiros. A argumentação baseou-se na premissa de que a coerção penal sobre o aborto, em casos específicos, não se justifica quando a mulher exerce sua autonomia reprodutiva de maneira legítima.

O STF, ao conceder o habeas corpus preventivo, reconheceu que a ameaça de prisão preventiva em casos relacionados ao aborto exacerbava o sofrimento psicológico das gestantes, que já enfrentam uma carga emocional significativa devido à gravidez

12. Luís Roberto Barroso é um jurista, professor e magistrado brasileiro, atualmente ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. É ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral.

indesejada. A decisão, ao afastar a prisão preventiva, teve um impacto direto na liberdade dos acusados, mas também gerou um debate relevante sobre as políticas públicas de saúde reprodutiva no Brasil. A medida, embora positiva, evidenciou a limitação da legislação vigente, que ainda não assegura, de maneira plena e ampla, o direito ao aborto legal e seguro em casos em que as condições de saúde física ou mental da mulher o exigem.

Daniela Pedroso, é uma psicóloga que trabalha em um hospital onde são realizados procedimentos interruptivos de gestação, de forma legalizada, o que proporciona uma experiência prática acerca do assunto. Assim, para além da teoria analisada em seus estudos, a profissional observou que algumas pesquisas versadas sobre a saúde mental de mulheres com gestação indesejada, condizem com a realidade concreta vivenciada pela profissional em sua rotina de trabalho.

À vista disso, a terapeuta constatou que o aborto não é uma arrependimento dentre as escolhas feitas pela maioria destas mulheres, porquanto apresentam um quadro, posterior ao procedimento, de saúde mental mais positivo, quando comparado com mulheres que foram obrigadas a conduzir uma gestação a termo contra sua vontade. Estas, por sua vez, apresentaram maior propensão a desenvolver doenças mentais, decorrente do sofrimento causado pela ausência de autonomia sobre o seu próprio corpo (Pedroso, 2012, p. 51-55).

Ademais, a terapeuta destacou ainda, que os efeitos negativos podem se estender até o infante, por vezes, não raras, tornam-se fardos na vida da mãe, bem como, estas não conseguem criar vínculos amorosos com seus filhos, tampouco, disponibilizá-los para adoção, por medo de represálias que podem vir a sofrer, tanto de seus vínculos familiares, como sociais.

Assim, a criminalização não apenas agrava a saúde mental das mulheres, mas também perpetua barreiras para o acesso a cuidados médicos necessários (Oliveira; Silva, 2019, p. 213–220), reforçando estigmas que tornam o processo de decisão mais doloroso e solitário.

O julgamento decidido no *Habeas Corpus* 124.306/RJ (Brasil, 2016), sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, apesar de ser um marco significativo na discussão sobre os direitos das mulheres e a proteção da saúde mental das gestantes, não conseguiu resolver a lacuna legislativa que ainda impede um acesso efetivo ao aborto legal. O caso revelou a necessidade urgente de uma reforma legislativa que amplie os direitos reprodutivos das mulheres, especialmente no que tange à saúde mental, e que proporcione um suporte psicológico adequado para as gestantes em situações de vulnerabilidade.

É imperativo que o direito à saúde mental seja tratado com a mesma importância que o direito à saúde física, reconhecendo o impacto profundo que a gravidez indesejada pode ter sobre o bem-estar psicológico da mulher (Pereira; Santos, 2020, p. 150-156). A ausência de políticas públicas eficazes e a manutenção da criminalização do aborto, sem uma reflexão mais aprofundada sobre os direitos reprodutivos das mulheres, perpetuam uma realidade de sofrimento psicológico e social que ainda carece de uma resposta jurídica mais robusta. Portanto, a decisão do STF no *habeas corpus* 124306/RJ, embora relevante, representa apenas o primeiro passo para uma transformação mais ampla no ordenamento jurídico brasileiro, que deve ser pautada pela dignidade humana e pela proteção integral dos direitos das mulheres.

2.2 Habeas corpus 94178/SP

Em 27 de junho de 2007, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão no habeas corpus 94178, envolvendo uma gestante acusada de praticar aborto ilegal. A defesa de L.M.S. sustentou que a prisão preventiva imposta à gestante violava seus direitos fundamentais e agravava seu quadro de saúde mental. O relator do caso, Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a vulnerabilidade da gestante, entendendo que a prisão preventiva em situações como essa não apenas potencializa o sofrimento psicológico da mulher, mas também contraria o princípio da dignidade da pessoa humana.

Ao conceder o habeas corpus, o STF garantiu que a gestante pudesse responder ao processo em liberdade, destacando a necessidade de um tratamento cauteloso por parte do Estado nas situações que envolvem a aplicação da lei penal, especialmente quando se trata de mulheres em condições de vulnerabilidade social e psicológica. A decisão do STF marcou um importante passo ao reconhecer que o sofrimento psíquico de uma gestante, em especial em casos de aborto, deve ser tratado com uma atenção especial, em consonância com os direitos fundamentais previstos pela Constituição Federal, incluindo o direito à saúde mental.

A decisão também trouxe à tona debates mais amplos sobre a descriminalização do aborto e a urgente necessidade de políticas públicas que garantam a proteção das mulheres vulneráveis, principalmente aquelas em situações de gestação indesejada ou em condições de precária saúde. No entanto, o caso evidenciou uma lacuna importante na legislação brasileira, que ainda não contempla adequadamente as necessidades das gestantes, especialmente aquelas que enfrentam graves questões de saúde mental e física em decorrência de uma gravidez não planejada.

A jurisprudência do STF, ao reconhecer a importância da saúde psíquica no contexto da gestação, reforça a necessidade de uma abordagem mais humanizada e menos punitiva em relação a mulheres acusadas de aborto ilegal. A decisão, embora relevante, ainda expõe a fragilidade da legislação atual, que não assegura plenamente o acesso das gestantes a cuidados médicos e psicológicos adequados. A efetiva proteção dos direitos das mulheres exige uma reflexão mais profunda sobre a criminalização do aborto e sobre a implementação de políticas públicas que atendam as especificidades das gestantes em situações de vulnerabilidade, tanto física quanto mental.

3 DIGNIDADE HUMANA E AUTODETERMINAÇÃO NA PERSPECTIVA KANTIANA

A dignidade da pessoa humana, um princípio central na filosofia moral de Immanuel Kant¹³, estabelece que cada indivíduo deve ser tratado como um "fim em si mesmo", independentemente de sua utilidade ou valor instrumental para outros. Em sua obra, Kant sublinha que a dignidade não pode ser reduzida a uma simples consideração de interesse social ou utilitário, mas deve ser reconhecida como algo intrínseco a cada ser humano. Essa concepção implica que cada indivíduo possui um valor inalienável, que não pode ser condicionado à sua capacidade de servir a qualquer propósito exterior. Consequentemente, a dignidade humana está indissociavelmente ligada ao conceito de autonomia, o direito fundamental do ser humano de determinar suas próprias ações, decisões e convicções, de acordo com sua razão e liberdade.

13. Immanuel Kant ou Emanuel Kant, foi um filósofo alemão e um dos principais pensadores do Iluminismo. Seus abrangentes e sistemáticos trabalhos em epistemologia, metafísica, ética e estética tornaram-no uma das figuras mais influentes da filosofia ocidental moderna.

Nesse contexto, o habeas corpus preventivo emerge como um instrumento jurídico essencial para a proteção dos direitos fundamentais, especialmente no que se refere à preservação da liberdade e da saúde psíquica do indivíduo. O habeas corpus preventivo visa assegurar que o indivíduo não seja submetido a coações, restrições ou ameaças ilegais que possam comprometer sua integridade psicológica ou a sua autonomia decisória. Ele atua de maneira preventiva, garantindo que ameaças a direitos fundamentais, como o direito à saúde mental, não se concretizem, antes que o indivíduo seja submetido a algum tipo de prisão ou sanção. Assim, o habeas corpus preventivo reforça a ideia de que o ser humano deve ser tratado com respeito à sua liberdade de escolha e à sua dignidade, conforme o conceito kantiano (Barroso, 2024, p. 484).

Sob a ótica da ética kantiana, o habeas corpus preventivo assume uma função crucial na proteção da autonomia individual, ao impedir interferências externas que possam forçar o indivíduo a tomar decisões contrárias à sua vontade ou aos seus princípios. Especialmente no contexto de decisões sensíveis, como as que envolvem a saúde mental e a criminalização de condutas, o habeas corpus assegura que a dignidade da pessoa humana seja respeitada, preservando a liberdade de escolha sobre questões de profundo impacto pessoal.

Ao garantir a liberdade e a autonomia do indivíduo, o habeas corpus preventivo reflete a aplicação prática dos princípios kantianos, no sentido de que cada pessoa deve ser reconhecida como um "fim em si mesma". Ele reafirma o valor intrínseco do ser humano, protegendo-o de decisões externas que possam infringir sua dignidade ou comprometer seu bem-estar. O habeas corpus preventivo, portanto, não se limita a um mecanismo processual, mas se configura como um garantidor da dignidade humana, assegurando que os indivíduos possam agir conforme sua própria razão e liberdade, em harmonia com os direitos fundamentais consagrados pela Constituição.

3.1 Impactos psicológicos e a dignidade humana

A gravidez indesejada constitui um dos maiores desafios à saúde física e psicológica das mulheres, gerando consequências que afetam profundamente o seu bem-estar e a qualidade de vida. O impacto psicológico dessas gestações não planejadas pode ser significativo, desencadeando uma série de distúrbios emocionais como ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, e até ideação suicida, quando o contexto socioeconômico e psicológico da gestante é desfavorável. Estudos como os de Silva e Domingos (2017) evidenciam que mulheres que não planejam ou desejam a gravidez têm maior propensão a desenvolver quadros emocionais graves, decorrentes do medo do futuro, da responsabilidade imposta e da possível rejeição social. Esses fatores contribuem para a sensação de desamparo e desesperança, que agravam o sofrimento psicológico da gestante.

A relação entre gravidez indesejada e sofrimento psíquico é complexa e multifacetada, com implicações tanto para a saúde mental da mulher quanto para a saúde física do bebê. O DSM-5 (Associação Americana de Psiquiatria, 2013) classifica o estresse intenso relacionado a essas situações como um dos principais gatilhos para a depressão perinatal, afetando não apenas o cuidado da gestante consigo mesma, mas também sua capacidade de estabelecer uma relação afetiva e de cuidado com o recém-nascido. Além disso, complicações físicas como hipertensão, pré-eclâmpsia e outros riscos obstétricos são mais comuns em gestações não planejadas, especialmente quando a mulher não tem acesso a cuidados médicos adequados e a suporte emocional (GONÇALVES; MARTINS, 2018, p. 123–130).

O sofrimento psicológico exacerbado pelas gestações indesejadas não se limita apenas ao período gestacional. As mulheres que enfrentam esse tipo de gravidez frequentemente vivem sob o constante medo de rejeição social, estigma e consequências legais, o que intensifica sentimentos de culpa, vergonha e inadequação. Souza e Ramos (2020) destacam que o estigma associado ao aborto inseguro também pode resultar em traumas psicológicos graves, que são potencialmente evitáveis caso a interrupção da gravidez fosse legal e realizada de maneira segura e acompanhada de suporte psicológico. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2021) reafirma que procedimentos de aborto seguros, realizados em ambiente clínico adequado e com apoio emocional, resultam em menor impacto psicológico e favorecem a recuperação das mulheres.

A dignidade da pessoa humana, conforme preconizado por Kant, exige que todo ser humano seja tratado como um "fim em si mesmo", ou seja, que cada indivíduo seja respeitado e protegido em sua autonomia, livre de coerções externas que comprometem sua liberdade de escolha. No contexto da gravidez indesejada, essa dignidade é violada quando a mulher é forçada, por razões legais ou sociais, a manter uma gestação que não deseja ou não está em condições de sustentar, prejudicando sua saúde física e psicológica. A violação da dignidade feminina nesse contexto não afeta apenas a mulher, mas também o feto, pois a saúde mental da mãe está diretamente relacionada ao desenvolvimento físico e emocional do bebê. O sofrimento psicológico materno pode levar a complicações como parto prematuro, baixo peso ao nascer e dificuldades no desenvolvimento inicial do bebê, comprometendo a saúde de ambos (Silva; Domingos, 2023, p. 45–67).

O sistema legal brasileiro, ainda marcado por restrições severas ao aborto, contribui para o agravamento desse ciclo de sofrimento, ao limitar as opções das mulheres e perpetuar um estigma que as coloca em uma posição de vulnerabilidade. O respeito à dignidade humana no Brasil demanda uma reavaliação das legislações sobre o aborto, com a implementação de políticas públicas que garantam às mulheres o direito a um aborto seguro e legal, sem o temor de represálias sociais ou legais. A saúde mental das gestantes deve ser reconhecida como uma prioridade no cuidado, e a aplicação de medidas que assegurem o bem-estar das mulheres é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária.

Além disso, é imprescindível que o Estado adote uma abordagem holística, que considere não apenas o direito à vida do feto, mas também o direito da mulher à autonomia sobre seu próprio corpo e sua saúde mental. O direito à saúde, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 deve ser interpretado de forma ampla, garantindo que as políticas públicas de saúde reprodutiva não apenas protejam a saúde física das mulheres, mas também sua saúde mental, reconhecendo que as condições psicológicas impactam diretamente no bem-estar geral e no desenvolvimento da gestação.

4 INFLUÊNCIA RELIGIOSA E O ABORTO

O debate sobre o aborto no Brasil, longe de ser meramente uma discussão ética, apresenta-se como um reflexo das tensões entre valores religiosos e os direitos fundamentais das mulheres. A forte presença da religião no cenário jurídico e legislativo brasileiro tem gerado desafios significativos à garantia dos direitos reprodutivos, limitando o acesso das mulheres a cuidados de saúde seguros e ao exercício de sua autonomia. Para entender o impacto dessa influência religiosa, é necessário examinar a dinâmica

entre a legislação, a moral religiosa e as decisões judiciais, especialmente em um contexto onde os direitos humanos e a saúde mental das mulheres devem ser respeitados, mas encontram barreiras devido a preconceitos religiosos profundamente enraizados.

Religiões como o cristianismo, predominante no Brasil, sustentam que a vida começa na concepção, e, por isso, o aborto é considerado uma violação moral. Essa visão, apesar de ser legítima no campo da fé, tem sido imposta sobre o direito das mulheres de decidirem sobre suas próprias gestações, frequentemente sem considerar o impacto psicológico e social que uma gravidez indesejada pode acarretar. A imposição de uma moral religiosa sobre a legislação não apenas ignora a complexidade da realidade das mulheres, mas também desrespeita princípios fundamentais como a autonomia e a dignidade da pessoa humana, previstos pela Constituição Federal de 1988.

A imposição religiosa sobre a legislação do aborto é evidente em diversas propostas de projetos de lei, como o Projeto de Lei 478/2007 (Estatuto do Nascituro), que, ao garantir direitos ao feto desde a concepção, coloca-se em oposição direta aos direitos da mulher. Essa proposta, que se baseia em convicções religiosas, submete a mulher a uma condição de subordinação, desconsiderando suas necessidades de saúde, tanto físicas quanto psicológicas. Segundo estudos de organizações como a Organização Mundial da Saúde (OMS) e pesquisas realizadas por especialistas em saúde mental, mulheres que enfrentam gravidezes indesejadas, muitas vezes, desenvolvem transtornos como depressão, ansiedade e até transtornos de estresse pós-traumático, consequências amplificadas pela falta de apoio psicológico e legal. A criminalização do aborto, portanto, não só resulta em graves danos à saúde física, mas também amplia o sofrimento psíquico das mulheres, como apontam Souza e Ramos (2020), que destacam o impacto devastador de abortos inseguros e a importância de garantir um ambiente legal que proteja as gestantes.

O preconceito religioso, ao impregnar as decisões legislativas e judiciais, dificulta a aplicação de normas jurídicas que asseguram os direitos das mulheres. O STF, em decisões como o HC 124306/RJ (2016), tem demonstrado, embora com reservas, que a criminalização do aborto, em alguns casos, pode agravar o sofrimento psicológico das mulheres, destacando a importância da liberdade e da autonomia decisória. No entanto, ainda é perceptível a resistência de setores religiosos a essas interpretações, o que resulta em uma legislação que não acompanha adequadamente as necessidades de saúde pública e direitos humanos das mulheres. De fato, a falta de acesso a serviços de aborto seguro tem gerado não apenas uma precarização das condições de saúde das mulheres, mas também uma violação de seus direitos fundamentais, como defendido por autores como Kant, que afirma que a dignidade humana exige o reconhecimento da autonomia individual e da capacidade de decidir sobre a própria vida.

Além disso, a presença do estigma social e religioso relacionado ao aborto tem gerado consequências diretas sobre o acesso das mulheres ao sistema de saúde e sobre a atuação do Poder Judiciário. Mulheres que buscam atendimento para interromper uma gravidez muitas vezes enfrentam um processo judicial que as trata com desconfiança e julgamento, o que agrava ainda mais seu sofrimento e limita o acesso a um tratamento adequado. O próprio estigma social em torno do aborto, promovido por uma leitura moralista da religião, impede que essas mulheres busquem ajuda, temendo represálias e discriminação.

A Constituição Brasileira, em seu artigo 196, assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, o que inclui a saúde reprodutiva das mulheres. A criminalização

do aborto não só compromete a saúde física e mental das mulheres, mas também impede o exercício pleno de seus direitos. Além disso, a imposição de um modelo jurídico que não leva em consideração as realidades das mulheres, como em projetos que buscam criminalizar ainda mais o aborto, coloca em risco a própria dignidade humana. O respeito à dignidade e à autonomia da mulher deve ser, portanto, a prioridade nas decisões jurídicas e legislativas sobre o tema, sem a imposição de crenças religiosas que desconsiderem a realidade das mulheres e seus direitos.

Neste contexto, a laicidade do Estado brasileiro deveria ser garantida de forma mais robusta, afastando a interferência religiosa nas políticas públicas, principalmente no que tange ao direito à saúde e à autonomia reprodutiva das mulheres. A influência da religião sobre as políticas de saúde reprodutiva e as decisões judiciais, ao perpetuar preconceitos e discriminação, não apenas compromete os direitos das mulheres, mas também fragiliza os princípios de igualdade e justiça previstos na Constituição. A superação desses obstáculos exige não só uma reforma legislativa, mas também uma mudança de paradigma cultural, em que os direitos das mulheres sejam protegidos e respeitados em sua totalidade, sem a imposição de valores que desconsideram a complexidade de suas experiências e o direito à autonomia.

Em conclusão, é essencial que o Brasil avance no reconhecimento do aborto como uma questão de saúde pública e direitos humanos, superando o preconceito religioso que ainda permeia a legislação e o sistema judicial. Somente assim será possível garantir a dignidade, a autonomia e o bem-estar das mulheres, respeitando os direitos fundamentais e promovendo uma sociedade mais justa e igualitária.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo destaca a importância do habeas corpus preventivo como um instrumento essencial na proteção da saúde mental das gestantes, particularmente em casos de gravidez indesejada, quando o sofrimento psicológico pode atingir níveis graves, resultando em depressão, ansiedade e outros transtornos. Esse sofrimento não só compromete a saúde da mãe, mas também coloca em risco o desenvolvimento do feto, reforçando a necessidade urgente de medidas jurídicas que garantam a proteção da integridade física e psíquica das mulheres. O habeas corpus, nesse contexto, surge como uma ferramenta indispensável, evitando a prisão de mulheres já emocionalmente fragilizadas e assegurando que não sejam penalizadas por condições adversas que fogem ao seu controle.

A criminalização do aborto no Brasil evidencia uma desconexão entre a legislação e as realidades vividas por muitas mulheres, especialmente aquelas de baixa renda, que enfrentam graves riscos ao recorrer a procedimentos clandestinos. A análise da legislação revela como a criminalização não só desconsidera os direitos reprodutivos das mulheres, mas também viola sua autonomia e sua capacidade de tomar decisões sobre seus próprios corpos. Esse cenário é ainda mais agravado pela falta de uma rede de apoio adequada, tanto no que se refere à saúde física quanto à saúde mental, o que intensifica o sofrimento das mulheres, muitas das quais são forçadas a buscar soluções inseguras e ilegais.

A concessão do habeas corpus preventivo, portanto, não apenas protege a liberdade física das gestantes, mas também oferece um alívio crucial para o sofrimento psíquico, refletindo uma crescente conscientização na jurisprudência sobre a importância de um sistema jurídico que seja sensível às necessidades psicológicas e à autonomia das

mulheres. Essa sensibilidade é um reflexo da evolução das interpretações jurídicas, que buscam garantir a dignidade humana, conforme os princípios de Kant, ao tratar as mulheres como fins em si mesmas, com direito à autodeterminação e liberdade de escolha sobre suas vidas e corpos, sem o medo de repressão ou estigmatização.

Contudo, a implementação de políticas públicas que garantam o acesso a cuidados de saúde reprodutiva, apoio psicológico e educação sexual continua sendo uma prioridade. Essas políticas devem respeitar a autonomia feminina e garantir que as mulheres possam tomar decisões informadas, sem a imposição de valores externos. A religião, como visto no contexto legislativo e judicial brasileiro, tem se apresentado como uma força importante no debate sobre o aborto, muitas vezes influenciando decisões que violam os direitos das mulheres. A imersão de uma moral religiosa sobre as questões de saúde reprodutiva ignora a diversidade de crenças e experiências das mulheres, impondo um modelo que desconsidera as implicações psicológicas e físicas de uma gravidez indesejada. A interferência religiosa na legislação e nas decisões judiciais, ao tratar o aborto de maneira moralista e punitiva, cria obstáculos adicionais para que as mulheres tenham acesso a serviços de saúde seguros e adequados.

O respeito à dignidade humana, como proposto por Kant, exige que as mulheres sejam tratadas como sujeitos autônomos, livres para fazer escolhas informadas sobre seus corpos e suas vidas. Isso significa que a religião não deve ser imposta como um princípio legislativo ou judicial, uma vez que o Estado é laico e deve assegurar a liberdade de crença. A convivência de diferentes valores religiosos deve respeitar os direitos fundamentais das mulheres, promovendo um ambiente legal que as proteja da violência institucional e da discriminação, e que garanta, efetivamente, o direito à saúde, à liberdade e à autodeterminação.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. **Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais: DSM-5**. Porto Alegre: Artmed, 2014., p. 45.

BARROSO, Luís R. **Curso de Direito Constitucional Contemporâneo - 12ª Edição** 2024. 12. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2024. E-book. p. 484.

BADARÓ, Gustavo Henrique. **Curso de Processo Penal**. 8. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2019,.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 478/2007. **Institui o Estatuto do Nascituro e dá outras providências**. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/345181>. Acesso em: 03 set. 2024.

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de Lei 882/2019. **Descriminaliza o aborto realizado por vontade da gestante até a 12ª semana de gestação**. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2198679>. Acesso em: 03 set. 2024.

BRASIL. **Código Penal**. Decreto- Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 02 set. 2024.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Lei nº 12.845, de 1º de agosto de 2013. **Dispõe sobre o atendimento obrigatório e integral de pessoas em situação de violência sexual.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12845.htm. Acesso em: 02 set. 2024.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Atenção Humanizada ao Abortamento:** Norma Técnica. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Senado Federal. **Subcomissão Temporária do Aborto.** A legislação sobre o aborto e seu impacto na saúde da mulher. Brasília: Senado Federal, 2008. Disponível em: <http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/131831>.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 54. Relator:** Ministro Marco Aurélio. Brasília, DF, 2012. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=4121656>. Acesso em: 02 set. 2024.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. **Habeas Corpus 124306/RJ, Relator:** Min. Luís Roberto Barroso, julgamento em 28 de agosto de 2016.

CANOTILHO, J. J. Gomes. **Direito Constitucional e Teoria da Constituição.** 7. ed. Coimbra: Almedina, 2016.

CAVALLARO, F. **Aborto e saúde mental: uma análise comparativa.** Revista Brasileira de Saúde Mental, 2021.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (CFM). **Resolução n.º 1.939/2020.** Dispõe sobre as Normas Técnicas para o Aborto Legal. Diário Oficial da União, Brasília, 2020.

CUNHA, Paulo Henrique da. **A aplicação do habeas corpus preventivo na proteção da saúde mental das gestantes.** Revista de Direito Penal e Processo, v. 15, n. 1, 2018.

CUNHA, Rogério Greco. **Aborto e Legislação Penal Brasileira.** Rio de Janeiro: Editora Impetus, 2019.

CUNHA, Rogério Sanches. **Habeas Corpus: Comentários à Jurisprudência dos Tribunais Superiores.** 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

DIAS, Maria Berenice. **Aborto: aspectos jurídicos, médicos e psicológicos.** 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2021.

DIAS, Maria Berenice. **Manual de Direito das Famílias.** 12. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2021.

FARIAS, Carla. **Aborto Espontâneo: Aspectos Médicos e Legais.** Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 40, n. 4, p. 208-214, 2018.

FINNIS, John. **Natural Law and Natural Rights.** Oxford: Clarendon Press, 1980.

FREITAS, R. **Transtornos de ansiedade na gestação: uma revisão.** Revista Brasileira de Psicologia, 2019.

GOMES, Luiz Flávio. **Habeas Corpus: Teoria e Prática.** 7. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro: Parte Geral.** 18. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

- GONÇALVES, E. F.; MARTINS, R. F. **Riscos e complicações na gravidez não desejada**. *Jornal Brasileiro de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 30, n. 2, p. 123-130, 2018.
- GRECO, Rogério. **Código Penal Comentado**. 12. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2021.
- KANT, Immanuel. **Fundamentação da Metafísica dos Costumes**. Tradução de Paulo Quintela. Lisboa: Edições 70, 1994.
- KRENAK, Ailton. **A vida não é útil**. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.
- LIMA, T. **Depression in unplanned pregnancy: a critical review**. *Psychiatry Research*, 2021.
- MAJOR, Brenda, *et al.* **Psychological Responses of Women after First-Trimester Abortion**. *Archives of General Psychiatry*, v. 57, n. 8, p. 777-784, 2000.
- MENDES, Gilmar Ferreira. **Curso de Direito Constitucional**. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2020.
- MENDES, Gilmar. **Direitos Fundamentais e Processo Penal: Garantias da Liberdade Individual**. 4. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2020.
- MORAES, M. **Psicose pós-parto: diagnóstico e tratamento**. *Revista de Saúde Mental*, 2021.
- MSD MANUAL. **Aborto espontâneo: definição, causas e diagnóstico**. *Whitehouse Station, NJ: Merck Sharp & Dohme Corp.*, 2023. Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-feminina/complica%C3%A7%C3%B5es-na-gravidez-inicial/aborto-espont%C3%A2neo>. Acesso em: 13 jun. 2025.
- NUCCI, Guilherme de S. **Curso de Direito Penal - Vol.2 - 8ª Edição 2024**. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2024. *E-book*. p.87.
- NUSSBAUM, Martha C. **Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership**. Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press, 2006.
- OLIVEIRA, C. L.; SILVA, D. B. **Sofrimento psicológico em mulheres que enfrentam abortos clandestinos**. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 41, n. 4, p. 213-220, 2019.
- OLIVEIRA, S. **Transtorno de estresse pós-traumático em gestantes: uma revisão crítica**. *Revista Brasileira de Saúde Mental*, 2020.
- ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). **Abortamento seguro: orientação técnica e de políticas para sistemas de saúde**. Genebra: OMS, 2012.
- PEDROSO, Daniela. **Aborto e saúde mental**. *Ciência e Cultura*, São Paulo, v. 64, n. 2, p. 51-55, 2012.
- PEREIRA, A. L.; SANTOS, E. C. **Impactos da saúde mental materna no desenvolvimento fetal durante a gravidez indesejada**. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 42, n. 3, p. 150-156, 2020.
- PEREIRA, M. A.; ANDRADE, F. M. **Impactos do aborto seguro na saúde mental das mulheres: uma revisão sistemática**. *Cadernos de Saúde Pública*, v. 37, n. 6, e 0021420, 2021.

PRADO, Luiz Regis. **Curso de Direito Penal Brasileiro**. 17. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.

REBEQUI, Ingrid Toledo. **Criminalização do aborto: uma análise crítica dos direitos reprodutivos das mulheres**. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Direito) – Faculdade de Direito, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. Disponível em: <https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/40703>.

Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. Volume 17, número 4, páginas 349-356, 2017.

SANTOS, Mariana. **Ética e Aborto: Implicações Legais e de Saúde Pública**. Revista de Bioética, v. 23, n. 2, p. 125-133, 2015.

SCHMIDT, T. **Ansiedade em gestantes: prevalência e fatores de risco**. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, 2019.

SILVA, A. C.; DOMINGOS, F. P. **Impactos emocionais da gravidez não planejada**. São Paulo: Editora Exemplo, 2023. p. 45-67.

SILVA, Maria Lúcia; DOMINGOS, Sérgio. **Gravidez indesejada e seus efeitos na saúde mental das mulheres**. São Paulo: Editora Saúde Mental, 2017.

SOUZA, Ana Cláudia; BORGES, Renata. **Saúde Mental da Mulher: Vulnerabilidades na Gravidez Indesejada**. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2019.

SOUZA, Ana P.; RAMOS, Renata S. **O impacto psicológico do aborto inseguro e os riscos para a saúde mental das mulheres**. Rio de Janeiro: Editora Psique, 2020.

SOUZA, Maria Clara de; BORGES, José Luis. **O sofrimento psíquico na gestação e suas repercussões: Um estudo sobre as condições sociais e psicológicas das gestantes no Brasil**. São Paulo: Editora Jurídica, 2019.

SOUZA, R. T. RAMOS, M. P. **Gravidez indesejada e sofrimento psíquico: implicações psicológicas do aborto inseguro**. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil, v. 17, n. 4, p. 349-356, 2017. Revista de Psicologia e Saúde Mental, v. 25, n. 1, p. 43-51, 2020.

SOUZA, R. T.; OLIVEIRA, M. C. **Aborto e dignidade humana: desafios na proteção dos direitos das mulheres no Brasil**. Revista de Direito e Saúde, v. 6, n. 2, p. 45-58, 2018.

SPINELLI, Margaret G. **A Systematic Investigation of 16 Cases of Neonaticide**. American Journal of Psychiatry, v. 158, n. 5, p. 811-813, 2001.

TESSARI, Carmen. **Criminalização do aborto e seus reflexos na saúde mental da mulher: Uma análise crítica**. Revista Brasileira de Psicologia e Direito, v. 32, n. 2, 2020.

TESSARI, Carmen. **Psicologia e Direitos Reprodutivos**. 1. ed. Porto Alegre: Artmed, 2020.

THOMSON, Judith Jarvis. **"A Defense of Abortion."** In: *Philosophy & Public Affairs*, vol. 1, no. 1, 1971, pp. 47-66.

TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. **Processo Penal**. 31. ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2018.

TOURINHO, Fernando da Costa. **Processo Penal**. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2018.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems**. 2. ed. Geneva: WHO, 2020.

TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL: NUANCES EM RELAÇÃO AOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS NA REFORMA TRIBUTÁRIA

João Pedro Ruppenthal Otharan¹
Helena Liebl²

Resumo: O presente trabalho tem como objetivo estudar a influência da adoção da tributação ambiental pelo Sistema Tributário Nacional, e seus reflexos com relação aos veículos automotivos, propondo-se de maneira limitada à análise da Lei Complementar nº 214/2025, a Constituição Federal e a estudos relacionados à temática abordada. Constata-se que a inserção deste princípio no sistema tributário nacional, e a criação do Imposto Seletivo, com seu caráter extrafiscal, são mecanismos que buscam unir o ensejo pela preservação do meio ambiente e da saúde da população com a continuidade do progresso econômico nacional, e um dos setores envolvidos é o de veículos automotores, o que trará nuances e novos comportamentos. Portanto, o propósito do estudo é descobrir, a partir de análise e interpretação de alguns fatores, tais quais dados estatísticos, letra da legislação e pesquisa doutrinária, a veracidade da hipótese supracitada. Como resultado, foi comprovada a hipótese aludida inicialmente, determinando que estas alterações legislativas trarão mudanças em relação à forma de tributar e no setor automobilístico, podendo tecer nuances socioambientais positivas, entretanto exigirá medidas estatais para evitar desgastes econômicos neste setor no país.

Palavras-chave: Reforma Tributária. Tributação ambiental. Imposto Seletivo. Veículos automotivos.

Abstract: The present work aims to study the influence of the adoption of environmental taxation by the National Tax System, and its consequences in relation to automotive vehicles, proposing, in a limited way, the analysis of the Complementary Law No. 214/2025, the Federal Constitution and studies related to the topic addressed. It appears that the insertion of this principle into the national tax system, and the creation of the Selective Tax, with its extra-fiscal character, are mechanisms that seek to unite the opportunity for the preservation of the environment and the health of the population and the continuity of national economic progress, and one of the sectors involved is motor vehicles, which will bring nuances and new behaviors. Therefore, the purpose of the study is to discover, based on the analysis and interpretation of some factors, such as statistical data, legislation and doctrinal research, the veracity of the aforementioned hypothesis. As a result, the hypothesis initially mentioned was proven, determining that these legislative changes will bring changes in the way of taxation and in the automobile sector, potentially creating positive socio-environmental nuances, however, it will require state measures to avoid economic strain on this sector in the country.

Keywords: Tax Reform. Environmental taxation. Selective Tax. Automotive vehicles.

INTRODUÇÃO

A Reforma Tributária no Brasil, aprovada pelo Congresso Nacional no ano de 2024, e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano de 2025, traz consigo diversas alterações nos moldes de tributação atuais do país, extinguindo impostos de caráter federal, PIS, Cofins e IPI, para instituição da CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e do IS (Imposto Seletivo), bem como extinguindo o ICMS, de cunho estadual, e o ISS, municipal, para instituição do IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), visando promover a simplificação e gerar mais eficiência no sistema tributário nacional. Dentre essas mudanças, destaca-se a adoção do Princípio da Tributação Ambiental, que já

1. Estudante da 5ª fase do curso de Direito da Faculdade IELUSC. Contato: 47 98811-5065; E-mail: pedrotharan16@gmail.com

2. Advogada. Mestre em Ciência Jurídica pela Univali. *Master en Derecho Ambiental* pela *Universid de Alicante/ES*. Pós-graduada em Direito Empresarial, Direito Público, Licitações pelo Viés da Lei 14.133 e Civil e Processo Civil. Professora do curso de Direito da Faculdade IELUSC. E-mail: lieblhelena@gmail.com

possui ampla discussão há anos no país e que foi um indispensável norteador das alterações promovidas, que refletirão em diversos setores da economia brasileira.

Nesse sentido, a proposta do presente artigo é examinar especificamente quais serão as nuances promovidas pela adoção da tributação ambiental, a partir do momento em que entrar em vigor a Reforma Tributária, com relação aos veículos automotivos e quais serão as alterações geradas pela Reforma, e os impactos socioeconômicos a esse setor. Acredita-se que a ideia seja, a partir da criação do Imposto Seletivo e instituição de sua incidência sobre o setor automotivo, promover a defesa do meio ambiente e da saúde, sendo estes ideais constitucionais contidos no artigo 225 da Constituição Federal, de forma a salientar o cuidado com estes, sem desviar o olhar da busca por um desenvolvimento pleno e fluido da economia brasileira.

Para tratar de tal tema, apresentar-se-á uma análise da adoção da tributação ambiental no contexto da reforma tributária, que a elevou a princípio do Sistema Tributário Nacional, descrevendo este processo e seus impactos. Nesse sentido, será tratado também o processo histórico de discussão do tema do meio ambiente atrelado aos tributos, exemplificando de forma clara como a implementação deste princípio é de suma importância. Será abordada a relação entre a tributação ambiental e os veículos automotores, bem como os resultados positivos que se esperam da indução de comportamentos mais sustentáveis ao mercado automotivo brasileiro.

Na sequência, será feita uma exposição sobre o Imposto Seletivo, explicando a origem, constitucionalidade e finalidade pretendida pela criação deste tributo, trazendo uma análise sobre o papel da extra fiscalidade na indução de comportamentos, como a defesa da saúde e do meio ambiente. Destaca-se ainda o alinhamento deste novo imposto com práticas internacionais, no sentido de onerar atividades e operações prejudiciais ao meio ambiente e a saúde da população, e premiar posturas sustentáveis. Analisa-se também o importante alinhamento deste imposto aos interesses e previsões constitucionais, bem como aos ideais de desenvolvimento econômico sustentável.

Ainda sob esse prisma, como última vertente de análise, serão explorados estudos com relação aos tópicos apresentados, e teorizados possíveis impactos socioeconômicos das medidas adotadas com relação à incidência do IS no setor automotivo, abordando temas como defesa do meio ambiente e da saúde, desenvolvimento econômico, dependência internacional e soberania nacional, para ter uma maior amplitude de análise e um panorama de possíveis nuances resultantes, bem como medidas que o Estado pode tomar para garantir a defesa dos ideais de preservação ambiental, atrelados a um fluido desenvolvimento econômico desse setor.

Visa-se comprovar que a adoção da tributação ambiental como novo princípio do Sistema Tributário Nacional reflete o olhar correto do país para com a defesa de seus princípios constitucionais, conforme será melhor abordado, bem como uma preocupação com o meio ambiente e a saúde, resultantes não só de uma postura nacional, mas sim mundial, e que se aplicada de forma correta, possibilitará o alinhamento de interesses ambientais e econômicos, promovendo um ambiente propício à saúde da população e ao desenvolvimento econômico sustentável.

1 A TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DA REFORMA TRIBUTÁRIA E SUA RELAÇÃO COM OS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS

O Princípio da Tributação Ambiental tornou-se um dos mais novos princípios reconhecidos no Sistema Tributário Nacional, sob o prisma da Reforma Tributária, junto

com os da simplicidade, transparência, justiça tributária e cooperação, dispostos no parágrafo 3º, do artigo 145, da CF.

Explica Rocha (2024), que a EC nº 132/2023 tornou a defesa do meio ambiente um princípio do Sistema Tributário Nacional, conferindo especial importância à sua observância, ao promover a inclusão deste no texto constitucional.

Acontece que a defesa do meio ambiente e da saúde e bem-estar da população sempre foram essenciais princípios a serem defendidos pelo Poder Público, sendo dever do mesmo zelar por tais questões, conforme fica claro no artigo 225 da Constituição Federal (Brasil, 1988):

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O dever de defender tais interesses públicos já está contido na própria Constituição Federal, o documento fundamental de instrução do Estado. Dessa forma, durante anos vem sendo discutida a tributação ambiental, que consiste na utilização das práticas de tributação como forma de onerar as operações de empresas que sejam prejudiciais ao meio ambiente ou a saúde da população, ou mesmo premiar as posturas que se alinhem a esses objetivos sustentáveis. Na prática, já é possível citar diversos exemplos que atestam que não é de hoje a utilização do sistema tributário como forma de induzir comportamentos. Tem-se como exemplo mais claro a concessão de benefícios fiscais para determinadas empresas que cumprem com requisitos alinhados aos ideais de preservação ambiental, especialmente nos âmbitos estaduais ou municipais. Porém não havia o reconhecimento da tributação ambiental como princípio do Sistema Tributário Nacional, nem mesmo um imposto nacional próprio atrelado a esse tema, que vise não só premiar posturas de empresas benéficas à saúde e ao meio ambiente, mas sim onerar as operações das empresas que são maléficas a estes.

Nessa conjuntura, a Reforma Tributária, que visa realizar uma reforma da tributação do consumo no Brasil, incluiu a tributação ambiental no rol de princípios do Sistema Tributário Nacional, adotando mecanismos para passar a exercer de forma mais robusta essa indução aos comportamentos sustentáveis.

Atualmente, é premente a necessidade de estabelecimento no Brasil de um sistema de tributação em consórcio com a defesa do meio ambiente, para assegurar os direitos fundamentais garantidos pela Constituição da República Federativa do Brasil, como expresso no artigo 225 anteriormente citado, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e, conseqüentemente, a sadia qualidade de vida.

Para a implementação da sustentabilidade, zelando pela preservação dos recursos naturais para a presente e futuras gerações, porém alinhada ao desenvolvimento econômico, criou-se no conjunto legislativo brasileiro a figura da Tributação Ambiental, que permite a graduação da carga tributária e o direcionamento de tributos, objetivando manter sob os olhos do seio social a proteção ambiental como uma prioridade.

A Emenda Constitucional nº 132/2023, introduziu no artigo 153 da Constituição Federal o inciso “VIII”, delegando à União competência de instituir impostos sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. Essa competência é consagrada hoje por meio da Reforma Tributária, com a criação do IS, que será exposto no tópico seguinte.

O papel do Princípio da Tributação Ambiental, segundo Spagolla (2008), é superar a relação antagônica criada a respeito de desenvolvimento e meio ambiente. Com os recursos tecnológicos existentes na contemporaneidade, é possível que os dois interesses, tanto o econômico, quanto o ambiental, existam de forma harmoniosa, sem a necessidade de que a expressa promoção de um finde por anular o outro. Nesse sentido, leciona Godoy, (2004, p. 30):

O direito ambiental, também exemplificativamente, equaciona o impacto do modelo capitalista com a preservação da natureza, comprovando que a economia e ecologia se completam, suscitando reflexões em torno do desenvolvimento sustentável. [...] Agarra-se em norma constitucional que imputa como direito fundamental o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado (Grifo próprio)

Sob essa conjuntura, o olhar atento ao meio ambiente, atrelado ao processo de crescimento econômico, visa nada mais do que o benefício da própria sociedade, que tem, conforme supracitado, garantia fundamental de direito a uma vida sadia e equilibrada. Ao se analisar este princípio, é destaque o artigo 170, inciso VI da Constituição Federal (Brasil, 1988), que possui a seguinte redação:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...)

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.

Desse modo, a Constituição permite a intervenção estatal na economia no sentido de onerar as atividades de empresas que geram impactos ruins ao meio ambiente, bem como nessa mesma conjuntura, premiar aquelas que possuam posturas de menor impacto e/ou benéficas à causa ambiental, possibilitando a condução da sociedade brasileira em busca do desejado na redação do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil.

As políticas públicas ambientais promovidas pelo país buscam esta união entre o resguardo do meio ambiente e o desenvolvimento econômico nacional, na medida que o Estado interfere no setor privado almejando estimular as empresas e a população a optarem por produtos e serviços (em fase produtiva, de procedimento e de produto final) que gerem menor dano ao espaço ambiental brasileiro (Spagolla, 2008). Sob essa ótica, leciona Derani (2008, p. 55):

Neste cenário torna-se sempre maior a necessidade de norma de proteção do meio ambiente. Normas estas que são, evidentemente, sociais, humanas. Destinadas a moderar, racionalizar, enfim, a buscar uma 'justa medida' na relação do homem com a natureza. [...] afasta a visão parcial de que as normas de proteção do meio ambiente seriam servas da obstrução de processos econômicos e tecnológicos. A partir deste enfoque, tais normas buscam compatibilidade desses processos com as novas e sempre crescentes exigências do meio ambiente.

Portanto, a Constituição deve pretender em suas normas o incentivo às posturas de pessoas jurídicas que observem os princípios de preservação ambiental e menor dano ao meio ambiente, e nas leis complementares possuir requisitos claros para concessão de

incentivos fiscais, como veiculado pela Lei Complementar nº 214/2025, sendo necessário para obter tal benefício o enquadramento aos critérios legalmente impostos. Ademais, é possível estabelecer controle sobre as condutas que degradam o meio ambiente através da majoração ou redução da alíquota de determinados tributos, incentivando a adoção de práticas preservacionistas. Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 225, § 1º., incisos V e VIII (Brasil, 1988), prevê:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: (...)

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; (...)

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam o art. 195, I, "b", IV e V, e o art. 239 e aos impostos a que se referem os arts. 155, II, e 156-A.

Explica Spagolla (2008) que o objetivo de haver a previsão constitucional vem em razão desta ser o fundamento básico do sistema legal brasileiro, e, portanto, por meio desta previsão é possível impor que a exploração econômica deve ser realizada visando a redução de impactos aos recursos naturais, afinal estes são limitados e escassos. Pretende-se racionalizar a atividade, sem comprometer a existência dos recursos naturais e do meio ambiente, para que as gerações futuras possam desfrutar deles e manter uma boa qualidade de vida.

Portanto, incumbe ao Poder Público o controle de métodos de produção, bem como de seus produtos a fim de atenuar os impactos à natureza (Bifano, 2024). Assim, é basilar que haja o incentivo a veículos automotivos menos poluentes, o que também segue os princípios estabelecidos pela Política Nacional Sobre Mudança do Clima, instituída pela Lei 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Essa Política traz em seu cerne, como uma de suas principais diretrizes, a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e a difusão de tecnologias, processos e práticas orientados a mitigar a mudança do clima por meio da redução de emissões antrópicas (Observatório do clima, 2020).

Surge então, no âmbito Estatal, o seguinte questionamento: quais os meios possíveis para promover o ânimo ao desenvolvimento de veículos automotores mais sustentáveis, sem influenciar de forma extremamente intervencionista a economia nacional? Entende-se como resposta que a inserção da tributação ambiental como norte da Reforma Tributária exerceu grande papel para tomada de decisões que prometem ser eficazes. Exemplifica-se pela criação do Imposto Seletivo, que terá diferentes alíquotas que incidirão sobre cada grupamento de veículos distinto, sendo assim uma possibilidade de efetivar o incentivo, visando a promoção dos Direitos Fundamentais supracitados, sem inviabilizar a continuidade de produção e desenvolvimento econômico ou violar o princípio da isonomia entre os diferentes fabricantes de veículos, mas concedendo aos contribuintes que fomentem a sustentabilidade no setor automotivo um benefício por meio da redução da carga tributária.

Portanto, é certo que o Princípio da tributação ambiental, que passou a integrar o rol de princípios do Sistema Tributário Nacional durante o âmbito da Reforma Tributária, é de essencial importância considerando a conjuntura atual do país, sendo agora necessária também a recorrência a este princípio quando efetuada a graduação das alíquotas dos tributos nacionais. É certo que este princípio ganhará cada vez mais notoriedade, observadas as diversas problemáticas relacionadas à degradação da saúde da população e do meio ambiente, em virtude de produtos nocivos a estes.

Além disso, Nabias (2011) sustenta que o objetivo da tributação ambiental pode ser delineado em três categorias, voltadas a atender diferentes objetivos regulatórios e de justiça ambiental. A primeira é a função indutora, que promove a adoção de comportamentos sustentáveis, com incentivos fiscais para atividades que tenham menor impacto ao meio ambiente, incentivando assim práticas mais responsáveis dos empresários. A segunda função é a restauradora, de reparar os danos ao meio ambiente e restabelecer o equilíbrio ecológico. Por fim, a tributação ambiental tem também a função redistributiva, impondo custos aos responsáveis pela degradação ambiental, alinhando-se ao princípio do poluidor-pagador, fazendo com que os responsáveis tenham ônus adicionais decorrentes de suas atividades. Desse modo, com a união dessas três funções, pretende-se que a tributação, além de ser um instrumento arrecadatório, também exerça papel na indução de comportamentos sustentáveis.

Nesse contexto, falar do princípio do poluidor-pagador supracitado parece pertinente, pois este funciona tanto como um instrumento econômico quanto ambiental. Ao impor que o poluidor, uma vez identificado, suporte os custos das medidas preventivas e corretivas necessárias para eliminar ou, pelo menos, neutralizar os danos ambientais. Como afirma Derani (1997, p. 159):

A objetivação deste princípio pelo direito ocorre ao dispor ele de normas do que se pode e do que não se pode fazer, bem como regras flexíveis, tratando de compensações, dispondo, inclusive, de taxas a serem pagas para a utilização de um determinado recurso natural. (DERANI, 1997, p.159)

No direito internacional, a *Consumption Tax Trends* (2022), definiu o princípio do poluidor-pagador como “o que afeta os custos das medidas de prevenção e controle da poluição, promovendo o uso racional de recursos ambientais escassos e evitando distorções no comércio e no investimento internacionais”. Ainda, de acordo com Aragão, esse princípio “significa que o poluidor deve suportar os custos das medidas decididas pelas autoridades públicas para assegurar que o ambiente esteja num estado aceitável” (Aragão, 1997, p. 60).

Por conseguinte, a implementação do princípio da tributação ambiental no Sistema Tributário Nacional é uma ferramenta poderosa para alinhar os interesses econômicos e ambientais, promovendo a sustentabilidade e protegendo as gerações futuras. Por meio da sua aplicação, é viável não apenas corrigir os danos ao meio ambiente, mas também incentivar comportamentos com maior consciência. Dessa forma, o Brasil avança rumo a um desenvolvimento que respeita e preserva seus recursos naturais, ajudando na construção de um futuro mais justo e saudável para todos.

2 O IMPOSTO SELETIVO: A EXTRAFISCALIDADE E SEU PAPEL NA DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DA SAÚDE

O Imposto Seletivo (IS) é um novo modelo de taxação, que tem seu cerne instituído pela EC nº 132/2023, ganhando materialidade a partir da Lei Complementar nº 214/2025, que efetivamente criou o referido imposto, com o caráter extrafiscal de tributar um ato ou negócio que gere efeitos para adiante das pessoas diretamente envolvidas neles, causando danos ao meio ambiente ou à saúde. Por exemplo, no caso de um bem que provoque a emissão de poluentes, com seus claros efeitos adversos em relação ao meio ambiente. Ou ainda, pode-se tomar como exemplo itens que afetam a longo prazo a saúde dos cidadãos. Nos exemplos supracitados, é claro o dever do Estado de intervir, para proteger a sociedade como um todo, conforme dita a Constituição Federal em seu artigo 225 (Brasil, 1988).

Tendo em vista este dever imposto ao Poder Público, a Emenda Constitucional nº 132/2023 incluiu o inciso VIII no artigo 153 da CF, delegando competência exclusiva à União de instituir impostos sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, função essa materializada a partir da criação do Imposto Seletivo pela Lei Complementar nº 214/2025.

Nesse contexto, para que se desse a criação desse imposto, fez-se imprescindível refletir sobre a figura da seletividade. Esta é um critério comparativo entre consumos, em função de sua substancialidade. Entretanto, o IS fundamenta-se não apenas nessa essencialidade dos bens, mas sim no seu impacto prejudicial à saúde ou ao meio ambiente, fazendo uso da tributação para indução de comportamentos sustentáveis e proteção da saúde da população. Dessa forma, a ideia desse tributo é que conforme mais danoso à saúde ou ao meio ambiente for o bem ou o serviço, maior será a alíquota do Imposto Seletivo incidente sobre a atividade.

O professor Scaff (2024) explica que este tipo de tributo é conhecido como imposto pigouviano, em homenagem ao economista britânico Arthur C. Pigou, cuja teoria é da primeira metade do século XX. A ideia de Pigou propunha a aplicação da seletividade na tributação, onerando mais, por meio dos impostos, atividades que gerassem “externalidades negativas”, como malefícios à saúde ou poluição do meio ambiente, podendo incidir sobre diversas etapas do ciclo econômico. Há externalidades quando não é possível visualizar estas dentro da cadeia de produção, não sendo possível medir o valor monetário sobre o malefício causado (Longo, 1983).

Dando ênfase ao tema, faz-se de grande valia destacar as externalidades negativas geradas pelos veículos automotores, na medida em que Soares (1999, p.21) afirma que: *“Em uma relação de consumo, o exemplo dos veículos automotores é o mais conhecido e o malefício gerado por eles é o responsável por mais de 85% da poluição do ar”*. Assim sendo, é certo que quando criado o imposto seletivo, um dos primeiros pontos de exploração seriam os veículos automotores, atribuindo critérios capazes de gerar diferenciação tributária entre determinados grupos de veículos, e promovendo a indução de práticas que se alinhem aos interesses de preservação da saúde e do meio ambiente, cerne do imposto seletivo.

Ademais, o IS possui um caráter extrafiscal, ou seja, é um tributo estabelecido pelo Estado com o objetivo de influenciar determinados comportamentos na sociedade. Desse modo, esse tipo de tributo é aplicado pelo Estado de forma discricionária, cabendo a ele portanto decidir quais condutas deseja estimular ou desincentivar por meio da política tributária (Naves, 2023).

Embora a Constituição não use a especificação “Imposto Seletivo” para nominar a competência tributária disposta no artigo 153, inciso VIII, de onerar as operações relacionadas a bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, a Lei Complementar nº 214/2025 criou essa designação, sendo o Imposto Seletivo tratado a partir do artigo 393 da referida lei. Observam-se os limitadores já trazidos pela Constituição em artigo 153, parágrafo 6º (Brasil, 1988):

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...)
§ 6º O imposto previsto no inciso VIII do caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)
I - não incidirá sobre as exportações nem sobre as operações com energia elétrica e com telecomunicações; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)
II - incidirá uma única vez sobre o bem ou serviço; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)
III - não integrará sua própria base de cálculo; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023)
IV - integrará a base de cálculo dos tributos previstos nos arts. 155, II, 156, III, 156-A e 195, V; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 132, de 2023).

Além disso, segundo o art. 153, parágrafo 6º, da CF (Brasil, 1988) o Imposto Seletivo poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos e terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária. Ainda, as alíquotas podem ser específicas, importância em dinheiro que incide sobre uma unidade de medida prevista em lei, ou *ad valorem* (um percentual a ser aplicado sobre a base de cálculo).

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...)
VIII - produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. (...)
§ 6º O imposto previsto no inciso VIII do caput deste artigo: (...)
V - poderá ter o mesmo fato gerador e base de cálculo de outros tributos;
VI - terá suas alíquotas fixadas em lei ordinária, podendo ser específicas, por unidade de medida adotada, ou *ad valorem*.

Diante do exposto, segundo Bifano (2024), a Exposição de Motivos (EM) 038/2024, anexa ao PLP 68/2024, justifica a oneração de veículos pelo Imposto Seletivo, sob o argumento de serem emissores de poluentes que causam danos ao meio ambiente e ao homem.

Portanto, conforme dita o artigo 393, parágrafo 1º, inciso I, da Lei Complementar nº 214/2025 (Brasil, 2025), as alíquotas do Imposto Seletivo serão aplicáveis aos veículos:

Art. 393. Fica instituído o Imposto Seletivo - IS, de que trata o inciso VIII do art. 153 da Constituição Federal, incidente sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.
§ 1º Para fins de incidência do Imposto Seletivo, consideram-se prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente os bens classificados nos códigos da NCM/SH e os serviços listados no Anexo XVIII, referentes a:
I – veículos.

Ademais, fica previsto na referida lei a possibilidade de as alíquotas deste imposto serem reduzidas ou majoradas, para cada tipo de veículo, conforme os critérios de sustentabilidade previstos no artigo 404, da Lei Complementar nº 214/2025 (Brasil, 2025):

Art. 404. As alíquotas do Imposto Seletivo aplicáveis aos veículos classificados nos códigos da NCM/SH relacionados no Anexo XVIII serão estabelecidas em lei ordinária.

Parágrafo único. As alíquotas referidas no caput serão graduadas em relação a cada veículo conforme enquadramento nos seguintes critérios, nos termos de lei ordinária:

- I - potência do veículo;
- II - eficiência energética;
- III - desempenho estrutural e tecnologias assistivas à direção;
- IV - reciclabilidade de materiais;
- V - pegada de carbono; e
- VI - densidade tecnológica.

O Imposto Seletivo possui um papel claro na política fiscal e ambiental do país, ao tornar mais oneroso o consumo de bens e serviços prejudiciais a esses valores essenciais. Sob essa ótica, o IS contempla a lógica do princípio do poluidor-pagador, ao impor encargos financeiros sobre os agentes que praticam atividades nocivas, e busca, por meio da tributação, proteger o meio ambiente e a saúde pública.

A materialidade do imposto seletivo também se alinha às práticas internacionais, sobretudo no que se refere à tributação sobre o consumo de bens prejudiciais. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), mostrou que a tributação especial do consumo tem sido bastante utilizada para influenciar o comportamento dos consumidores, em casos nos quais o consumo de determinados produtos é considerado prejudicial à saúde ou ao meio ambiente (OCDE, 2022).

Vale ressaltar também a literatura internacional de referência: A fundamentação para o uso da tributação para desencorajar atividades socialmente prejudiciais foi apresentada por Pigou em 1920, e desenvolvida principalmente no contexto da política ambiental. Assim, conforme Crossen expôs em 2005, enquanto o IVA, Imposto Sobre Valor Agregado, tem a função única de arrecadar, os impostos seletivos são elaborados com objetivos específicos, extrafiscais. Desse modo, podem ser ditos como impostos discriminatórios na intenção, pois visam modificar o comportamento.

A finalidade extrafiscal do IS, neste sentido, encontra respaldo em documentos relevantes do processo de reforma da tributação do consumo no Brasil. É clarividente que essas documentações destacam o caráter regulatório do tributo, sempre descrevendo-o como um mecanismo destinado não apenas à arrecadação, mas à promoção de objetivos de ordem social e ambiental. Destaca-se que conforme o Centro de Cidadania Fiscal (CCIF), o imposto foi descrito como “puramente extrafiscal”. Observa-se, por fim, a título de entendimento do caráter extrafiscal do imposto seletivo, que no texto original da PEC 45/2019, o art. 154, inciso III, autorizava a União a cobrar “impostos seletivos, com finalidade extrafiscal, destinados a desestimular o consumo de determinados bens, serviços ou direitos” (Brasil, 2019).

Assim, a criação do IS busca, através deste tributo, fomentar o cuidado à saúde e bem estar da população, bem como do meio ambiente, a partir do momento em que incentiva atividades que gerem menor dano a estes, tutelando os direitos contidos no artigo 225 do texto constitucional.

3 OS EFEITOS SOCIOAMBIENTAIS E ECONÔMICOS DA APLICAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL NOS VEÍCULOS AUTOMOTIVOS

É certo que um dos caminhos para tratar a grande poluição decorrente dos veículos automotores é a substituição de veículos que emitem alto grau de poluição, como os a combustão, por veículos menos poluentes, como os elétricos.

Sob esse contexto, faz-se de grande valia destacar um estudo realizado pela Bloomberg NEF, no qual foi feita uma análise comparativa entre Estados Unidos, Alemanha e China para avaliar os benefícios do carro elétrico e em quantos anos surgiriam resultados dos incentivos para o uso. (Cesar, 2024)

Os resultados indicaram que, nesses países, um veículo elétrico médio fabricado atualmente, ao ser conduzido por 250.000 km, emitiria entre 27% e 71% menos CO₂ em comparação com um veículo de combustão equivalente. Nos Estados Unidos, o ponto de equilíbrio ambiental seria alcançado após 41.000 km, o que corresponde a aproximadamente dois anos de uso. Já na China, cuja matriz energética ainda é fortemente dependente de combustíveis fósseis, esse ponto de equilíbrio seria atingido após 118.000 km, o que equivale a cerca de dez anos de uso. Essas variações refletem a dependência da eficiência ambiental dos veículos elétricos em relação à fonte de energia utilizada em cada país. Já no Brasil o resultado é ainda melhor, uma vez que a energia consumida provém 90% de fontes renováveis, fazendo com que o ganho para o meio ambiente comece já nos primeiros quilômetros (Cesar, 2024).

Figura 1. Porcentagem de redução nas emissões de CO₂ por Kms percorridos – comparativo entre carros a combustão e elétricos nos EUA, Alemanha e China – 2023

Fonte: Bloomberg NEF³

Dessa forma, é possível perceber que, a partir do incentivo, por meio da aplicação da tributação ambiental, à adoção de veículos automotores mais sustentáveis, como os veículos elétricos, pretende-se reduzir as taxas de emissão de poluentes no país, promovendo o cuidado ao meio ambiente e principalmente a saúde da população brasileira. Estudos promovidos pela Siga Verde apontam números expressivos,

3. Acesso em <https://about.bnef.com/blog/no-doubt-about-it-evs-really-are-cleaner-than-gas-cars/>

denotando que os veículos automotores são atualmente responsáveis por 72,6% da emissão de gases nocivos à saúde, embora atendam a menos de 30% da população (Siga Verde, 2023). Nesse sentido, o impacto decorrente da diminuição de poluentes emitidos pelos veículos seria muito grande, e beneficiaria tanto o meio ambiente, visto que, segundo o Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA), os veículos são os principais culpados pela poluição do ar em centros urbanos, quanto a saúde e bem-estar da população brasileira, pois estes estão intrinsecamente ligados.

Assim, a expectativa é a adoção da tributação ambiental como um princípio do Sistema Tributário Nacional não só para criação do Imposto Seletivo, mas também a fim de guiar as demais alterações tributárias que surgirem nos próximos anos, promovendo impactos socioambientais positivos no país.

Entretanto, apesar dos diversos impactos socioambientais positivos que são esperados, é preciso falar também dos impactos econômicos em decorrência da adoção da tributação ambiental, em especial a partir da criação do IS.

É certo que a desoneração tributária no Brasil, que é uma maneira de intervenção econômica do Estado, e que ocorre muito na indústria automobilística, usualmente surge em razão de necessidade, por movimentos cíclicos da economia, como observa-se na figura 2, buscando atenuar os efeitos de crises econômicas ou de baixo consumo. Entretanto, isso pode colocar em risco o equilíbrio socioeconômico de um setor responsável por empregar direta ou indiretamente aproximadamente 1,2 milhão de pessoas no país.

Figura 2. Produção de Veículos de 2009 a 2024

Fonte: Ipeadata⁴

Segundo Alvarenga *et al* (2010), em 2008 o setor automotivo e sua cadeia produtiva respondiam por 5% do PIB total e 23% do PIB Industrial do país. Isso evidencia a importância do setor para o desenvolvimento econômico do país, e também para transferência de tecnologia para o Brasil.

Entretanto, surge uma problemática, visto que hoje a produção de veículos automotores no país é predominantemente de carros a combustão, e a adoção da tributação ambiental visa justamente induzir a circulação de veículos menos poluentes, enquanto há uma dependência extremamente forte da importação de veículos dessa característica, quais sejam os veículos elétricos.

4. Acesso em www.ipeadata.gov.br

A dependência internacional do Brasil está ligada, em especial, à maneira como o país se relaciona e está incluído no sistema econômico global e em alguns momentos está em uma posição de subordinação em relação às economias mais desenvolvidas. O país, que é uma potência, vem atingindo melhores níveis de exportações e reduzindo os de importações, conforme dados do Ministério do desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços:

O volume das importações caiu -10,1 %. Em relação a toda série histórica (atualmente contando com 319 meses), o volume total importado alcançou o 2º maior resultado, encontrando-se -10.1% abaixo do nível recorde alcançado em 6 / 2024.

Apesar de apresentar bons dados no que tange aos índices de importações, os números disponibilizados pelo MDIC, apontam que o Brasil ainda importa um grande volume de veículos e há um aumento nessa importação:

Figura 3. Importações Quantum Dessazonalizada

Série Histórica - Importações Quantum Dessazonalizada

Fonte: MDIC⁵

Figura 4. Aumento no volume importado

Crescimentos por atividade econômica

Fonte: MDIC⁶

Os dados evidenciam de forma muito clara a necessidade de políticas de incentivo que favoreçam as indústrias automobilísticas nacionais, para que haja uma diminuição

5. Monitor do Comércio Exterior Brasileiro: economia.gov.br

6. Monitor do Comércio Exterior Brasileiro: economia.gov.br

nas importações e um aumento no consumo de veículos produzidos nacionalmente e até mesmo nas exportações.

É notório que o Brasil é um dos maiores exportadores de *commodities* do planeta, e que grande parte da receita brasileira é proveniente dessas exportações, que seguem com um aumento significativo em seus índices de crescimento. É possível comprovar essa análise, a partir de dados apontados em pesquisa realizada pela FGV (Fundação Getúlio Vargas):

O crescimento das exportações da indústria de transformação foi puxado, como descrito, por mercadorias que são *commodities*. O ICOMEX separa as *commodities* e não *commodities* da indústria de transformação. Em abril, as *commodities* representavam 48,7% das exportações dessa indústria e registraram aumento de 41,9%.

Contudo, no plano internacional é necessário que haja uma variação de estrutura produtiva, que não esteja tão centrada na exportação, visando não depender unicamente dessa renda, que certamente gera uma dependência internacional.

É necessário que o país promova uma diversidade de atividades econômicas para conseguir competir livremente no plano internacional. Da mesma forma, Carvalho (2018, *on-line*), ressalta que é necessária uma diversificação na estrutura produtiva brasileira a fim de evitar que o país esteja vulnerável internacionalmente.

A Constituição Federal Brasileira de 1988, evidencia a mesma lógica apontada, visto que preconiza, em seu artigo 4º, que as relações internacionais brasileiras sejam regidas por alguns princípios. O primeiro deles, disposto no inciso I, é o da independência nacional (Brasil, 1988):

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios:
I - Independência nacional;

Contudo, se não há incentivo fiscal para fomentar uma política de desenvolvimento tecnológico estratégico, o desenvolvimento do país nas relações econômicas obviamente fica comprometido.

Na conjuntura analisada, faz-se crucial a diminuição ou isenção da alíquota de IS para veículos produzidos ou montados exclusivamente com peças brasileiras. Esse incentivo é crucial para que a produção nacional assuma o protagonismo nesse ramo, reduzindo significativamente a dependência da exportação de veículos elétricos, e gerando resultados positivos tanto no âmbito nacional quanto além dele, visto que não há vontade das companhias que produzem esses veículos em vir para o país, se não houver um incentivo, com possibilidade de maiores lucros para elas. Assim, é possível promover a soberania nacional, tornando o país apto e competente para produzir produtos e bens de serviço de qualidade, também gerando empregos e a valorização da mão de obra nacional.

O progresso e soberania do país estão indispensavelmente ligados à sua posição no cenário global, e para que ocorra uma mudança nesse sentido, é preciso promover e mostrar ao mundo a preocupação com o equilíbrio entre a integração econômica, crescimento sustentável, política externa independente e incentivos fiscais para a independência nacional.

Ou seja, será preciso que o Estado adote incentivos para atrair empresas que fabricam esse tipo de veículo para o país, para não depender exclusivamente da

importação de veículos elétricos, mas produzi-los em território nacional, reduzindo os custos para o consumidor, embutidos ao produto final como resultado da importação, e também movimentando a economia nacional, a partir da geração de mais empregos, especialização da mão de obra, transferência tecnológica para o país, entre outros benefícios.

A experiência internacional mostra que a utilização de incentivos fiscais para promover a inovação é um mecanismo eficaz para lidar com crises e permitir o desenvolvimento socioeconômico sustentável pois, quanto maior for o nível de produtividade de um país, maior será o nível de vida da sua população.

Os ganhos de produtividade acabam por elevar o rendimento *per capita* de um país, isso porque os setores focados na inovação exigem uma mão-de-obra qualificada e especializada, acarretando o pagamento de salários mais elevados, tendo impacto direto no consumo de bens e serviços e na regulação econômica (Matias-Pereira, 2024).

De acordo com os dados disponibilizados pela ANFAVEA (2024), há 26 empresas fabricantes de veículos no Brasil, 491 autopeças e 4.122 concessionárias de automóveis, divididas em 52 unidades industriais dispostas em 9 estados brasileiros e 37 municípios. O setor emprega 1,2 milhão de pessoas de forma direta e indireta, com um faturamento anual de U\$69,8 bilhões.

Faz-se importante recordar o artigo 219 da Constituição, que com a seguinte redação (Brasil, 1988):

Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal.

Parágrafo único. O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de tecnologia.

Assim, a partir de dados e da análise promovida, é clarividente que se não houver incentivos por parte do Estado para atrair empresas que fabricam veículos elétricos para o país, o desenvolvimento e o equilíbrio socioeconômico serão diretamente afetados, de modo que, por consequência o bem-estar da população e a autonomia tecnológica ficam prejudicados pela transferência de postos de trabalho à plantas fabris no exterior, bem como pelo empobrecimento do mercado automobilístico, que hoje movimenta demais a economia nacional.

Considerando o almejo à capacidade de inovação tecnológica da indústria automotiva e a transferência de *know-how* e desenvolvimento científico para o parque fabril nacional, torna-se imprescindível que o Estado planeje e promova um incentivo fiscal às empresas fabricantes de veículos elétricos, inclusive por meio das alíquotas do IS, que ainda serão graduadas em lei ordinária,, de modo a reduzir os efeitos da competitividade internacional com outros mercados, expandir a fabricação de veículos elétricos no país e a participação da indústria de transformação no PIB nacional, o que confere um selo de desenvolvimento tecnológico e sustentabilidade ao país, e possibilitará a efetivação dos ideais de preservação do meio ambiente e da saúde da população, aliados a um saudável e fluido desenvolvimento econômico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Destarte, mediante toda pesquisa desenvolvida e análise promovida sobre a tributação ambiental e os impactos, nos veículos automotivos, de sua adoção pelo Sistema Tributário Nacional, faz-se importante destacar algumas considerações.

A primeira é que o conceito de tributação ambiental surge com o intuito de se utilizar do Sistema Tributário como forma de promover uma exploração econômica sustentável, que tenha um olhar mais preservacionista, a fim de garantir os direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, presentes no artigo 225, da Constituição Federal. Ademais, a Tributação Ambiental tem grande impacto no setor de veículos automotivos, pois este é um dos setores que detém maior relação com a poluição, afetando diretamente o meio ambiente e a saúde da população.

A segunda é que com a adoção da tributação ambiental, surge a necessidade de criação de tributos com finalidade extrafiscal, como o IS, que garante benefícios fiscais às empresas que optarem por alinhar-se aos ideais propostos pelo Estado, quais sejam as práticas mais sustentáveis, a partir do enquadramento nos critérios estabelecidos pela legislação. Também acaba por induzir a esses comportamentos, visto que não só terão uma alíquota menor caso enquadrem-se para tal, mas sim terão maiores custos caso não se alinhem a essas melhores práticas. Assim, o Poder Legislativo ao desenvolver o IS utilizou-se do estabelecimento de critérios base, presentes na legislação, para nortear a graduação das alíquotas do mesmo para os veículos automotivos, que serão ainda estabelecidas, por meio de lei ordinária, o que visa induzir à adesão de veículos mais sustentáveis, como os veículos elétricos.

E a terceira é que a adesão da tributação ambiental, diante de todo exposto, trará impactos socioambientais e econômicos no setor automotivo. A expectativa é de que os impactos ambientais e sociais sejam positivos, isso porque, se eficaz, a criação do IS trará como retorno a adoção de veículos automotores mais sustentáveis, o que por conseguinte reduzirá as taxas de emissões de poluentes, beneficiando o meio ambiente e evidentemente também a saúde da população, a partir de uma melhoria da qualidade do ar. Porém, conforme abordado, faz-se válido ressaltar a importância do setor automotivo dentro da Indústria e do PIB brasileiro, indústria essa que hoje produz predominantemente carros a combustão. Nesse sentido, será necessária uma mudança de roupagem na indústria automotiva brasileira, para tornar possível a circulação de veículos mais sustentáveis, uma das finalidades a que se pretende o IS, e que, para ser viável, precisará que o Estado desenvolva mecanismos de incentivo à empresas que produzam esses veículos, caso contrário há perigo de impactos econômicos negativos.

Assim, entende-se que a tributação ambiental surge com motivos nobres, e em defesa de princípios e ideais constitucionais, movimento que vem se fortalecendo não só no país, que agora passou a tê-la como princípio de seu Sistema Tributário, mas sim no mundo todo. O olhar e a discussão sobre temas atrelados ao meio ambiente se fazem cada vez mais necessários, não só como forma de alinhar-se às práticas internacionais, mas de forma a adotar atitudes e medidas eficazes que sejam capazes de defender o interesse público, manifesto na Constituição Federal, de preservação do meio ambiente e dos recursos naturais para as presentes e, principalmente, para as futuras gerações do Brasil.

Nesse sentido, é de grande importância a inserção da tributação ambiental em nosso Sistema Tributário, e medidas como a criação do IS são tentativas de viabilizar o cuidado ambiental e com a saúde da população, mantendo a fluidez econômica e visando

sempre o crescimento e desenvolvimento do Brasil, tanto nos âmbitos social e ambiental, quanto no âmbito econômico.

REFERÊNCIAS

BIFANO, Elidie Paula. **PLP 68 e as percepções sobre esse novo capítulo do Imposto Seletivo**. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-mai-08/plp-68-e-as-percepcoes-sobre-esse-novo-capitulo-do-imposto-seletivo/>. CONJUR, 2024. Acesso em: 11 de jan. de 2025.

BLOOMBERG, NEF. **No Doubt About It: EVs Really Are Cleaner Than Gas Cars**. Disponível em: <https://about.bnef.com/blog/no-doubt-about-it-evs-really-are-cleaner-than-gas-cars/>. Bloomberg, NEF. 2024. Acesso em: 25 de jan. de 2025.

BRASIL. **Monitor do Comércio Exterior Brasileiro**. Disponível em: Monitor do Comércio Exterior Brasileiro (economia.gov.br). Economia.gov.br, 2024. Acesso em: 24 de jan. de 2025.

CASTELLO, M. G; WELTER, I. S. **FUNÇÃO EXTRAFISCAL E A ADEQUAÇÃO DO IMPOSTO SELETIVO INCIDENTE SOBRE CARROS ELÉTRICOS**. Disponível em: <https://www.rdft.com.br/index.php/revista/article/view/94>. Revista RDFT, v. 7, n. 2, julho-dezembro, 2024. Acesso em: 10 de jan. de 2025.

CESAR, Julio. **Carro elétrico é mais limpo para o meio ambiente, mesmo com fontes sujas**. Disponível em: <https://insideevs.uol.com.br/news/714078/carro-eletrico-limpo-meio-ambiente/#:~:text=Para%20esclarecer%20isso%2C%20a%20pesquisa,el%C3%A9trica%20proveniente%20de%20fontes%20limpas>. UOL, 28 março de 2024. Acesso em: 25 de jan. de 2025.

DERANI, Cristiane. **Direito ambiental econômico**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2008.

FGV, IBRE. **A balança comercial: as exportações de commodities da indústria de transformação**. Disponível em: <https://portalibre.fgv.br/noticias/balanca-comercial-exportacoes-de-commodities-da-industria-de-transformacao#:~:text=Em%2520abril%252C%2520as%2520commodities%2520representavam,transformação%2520%286%252C0%2525%29>. FGV, IBRE, 2024. Acesso em: 10 de jan. de 2025.

FGV. **Indicador de Comércio Exterior - ICOMEX**. Disponível em: <Microsoft Word - ICOMEX_FGV_Press release_Maio2024> FGV, 2024. Acesso em: 24 de jan. de 2025.

FGV. **Indicador mensal da Balança Comercial de abril de 2024 Microsoft Word**. Comércio Exterior - FGV. Disponível em: <ICOMEX_FGV_Press release_Maio2024> FGV, 2024. Acesso em: 24 de jan. de 2025.

GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. **Globalização, Neoliberalismo e Direito no Brasil**. Londrina: Humanidades, 2004.

IEMA. **Dia do Meio Ambiente: veículos são os principais culpados pela poluição do ar em centros urbanos**. Disponível em: <https://energiaeambiente.org.br/dia-do-meio-ambiente-veiculos-sao-os-principais-culpados-pela-poluicao-do-ar-em-centros-urbanos-2-20190101>. IEMA, 2019. Acesso em: 22 de jan. de 2025.

MATIAS-PEREIRA, José. **Política industrial e tecnológica e desenvolvimento**. Disponível em

http://icts.unb.br/jspui/bitstream/10482/1005/1/ARTIGO_PoliticalIndustrialTecnologica.pdf. Observatorio de la Economía Latinoamericana. Número 24, julho 2004. Acesso em: 23 de jan.de 2025.

OLIVEIRA, Larissa Fernandes de. **Os incentivos fiscais à inovação tecnológica no Brasil: uma análise da Lei nº 11.196/2005 à luz da teoria da tributação indutora.** Disponível em <https://repositorio.ufersa.edu.br/items/879bd4e6-8b33-49aa-9247-d3ed39c18abb/full2023>. 66 f. Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido. Mossoró, 2023. Acesso em: 10 de jan. de 2025.

PEDRETI, Pedro dos Santos et al. **Contexto e análise dos impactos econômicos e ambientais da indústria automobilística no Brasil.** Disponível em: <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/255602>. Repositório Institucional UFSC, 2024. Acesso em: 12 de jan. de 2025.

ROCHA, Sergio André. **Natureza e materialidade constitucional do 'Imposto Seletivo'.** Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2024-abr-22/natureza-e-materialidade-constitucional-do-imposto-seletivo/>. CONJUR, 2024. Acesso em: 5 de jan.de 2025.

SPAGOLLA, Vânia S. M. **Tributação ambiental: proposta para instituição de um imposto ambiental no direito brasileiro,** UNIMAR, 2008.

SIGA VERDE. **Quais prejuízos a poluição ambiental causa ao meio ambiente?** Disponível em: <https://www.sigaverde.com/poluicao-veicular-causa-ao-meio-ambiente/#:~:text=A%20polui%C3%A7%C3%A3o%20veicular%20causa%20um,menos%20de%2030%25%20da%20popula%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 22 de jan. de 2025.